

Том 19, № 3, 2025

СЕРВИС

научный журнал

PLUS

КУЛЬТУРА
И ЦИВИЛИЗАЦИЯ /
CULTURE
AND CIVILIZATION

ОБРАЗОВАНИЕ,
ВОСПИТАНИЕ
И ПРОСВЕЩЕНИЕ /
EDUCATION, UPBRINGING
AND ENLIGHTENMENT

scientific journal
SERVICE PLUS

Vol. 19, No. 3 (2025)

RUSSIAN STATE UNIVERSITY
OF TOURISM AND SERVICE

Главный редактор:

Коновалова Е.Е. – Российский государственный университет туризма и сервиса (Россия, Москва), к. э. н., доцент

Редакционный совет:

Председатель: Кривошеева Т.М. – Российский государственный университет туризма и сервиса (Россия, Москва), к.э.н., доцент

Члены редакционного совета:

Лапшин И.Е. – Российский университет дружбы народов (Россия, Москва), к. филос. н.

Алексеев М. – Индианский университет (США, Блумингтон), профессор

Янь Сюэун – Университет Цинхуа (Китай, Пекин), профессор, директор Института международных отношений

Жолдасбеков А.А. – Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова (Казахстан, Шимкент), д. пед. н., профессор

Клименко М. – Школа экономики Технологического института Джорджии (США, Атланта), профессор

Коновалова Е.Е. – Российский государственный университет туризма и сервиса (Россия, Москва), к. э. н., доцент

Лэнг Л. – филиал Оксфорд Брукс университета (Венгрия, Будапешт), профессор

Недкова А.С. – Университет им. профессора А. Златарова (Болгария, Бургас), доктор пед. н.

Олсен Ш. – Телемарк университет колледж (Норвегия, Тромсё), профессор

Саенко Н.Р. – Московский политехнический университет (Россия, Москва), д. филос. н., профессор

Штремберг П. – Телемарк университет колледж (Норвегия, Бё), профессор

Эриксон Р. – Университет Восточной Каролины (США, Гринвилл), профессор

Члены редакционной коллегии:

Аникеева О.А. – Российский государственный социальный университет (Россия, Москва), к. и. н., доцент

Архипова О.В. – Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Россия, Санкт-Петербург), д. филос. н., профессор

Багдасарян В.Э. – Московский государственный областной университет, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Россия, Москва), д. и. н., профессор

Дмитриев А.В. – Институт философии (Россия, Москва), д. филос. н., профессор, академик РАН

Ежова Е.Н. – Северокавказский федеральный университет (Россия, Ставрополь), д. филос. н., профессор

Заернюк В.М. – Российский государственный геолого-разведочный университет им. Серго Орджоникидзе (Россия, Москва), д. э. н., профессор

Королева О.В. – Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (Россия, Саратов), к. и. н., доцент

Лагусев Ю.М. – Российский государственный университет социальных технологий (Россия, Москва), д. пед. н., профессор

Лысикова О.В. – Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина (Россия, Саратов), к. и. н., д. соц. н., профессор

Мамедов Азер Агабала оглы – Государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева (Россия, Москва), д. филос. н., профессор

Радина О.И. – Донской государственный технический университет (Россия, Ростов-на-Дону), д. э. н., профессор

Харитонов Т.В. – Финансовый университет при Правительстве РФ (Россия, Москва), к. э. н., доцент

Чигрин В.А. – Крымский филиал Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Россия, Симферополь), д. соц. н., профессор

Шалаева Н.В. – Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова (Россия, Саратов), д. и. н., профессор

Юдина Е.В. – Российский государственный университет туризма и сервиса (Россия, Москва), к. соц. н., доцент

Научный редактор: Киреева Ю.А. – Российский государственный университет туризма и сервиса (Россия, Москва), доцент

Переводчик: Макарова А.И. – Российский государственный университет туризма и сервиса (Россия, Москва), к. филос. н., доцент

Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77-69428 от 14 апреля 2017 г.

СЕРВИС

научный журнал PLUS

Том 19, № 3, 2025

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

- Архипов А.В., Тюфанова А.А. Поколение Z: мифы и реалии в контексте культурологии 3
- Бич Ю.Г., Мишина Т.В. Театр кукол как региональное культурное наследие Кубани 11
- Бородовская Л.З. Октаграммы и символизм числа восемь в татарской исламской культуре эпохи Золотой Орды 21
- Булгаков А.Е. Вокальная техника в пекинской опере: традиции и современное сценическое воплощение 35
- Гамалей С.Ю. Национальные театры в культурном пространстве Дальнего Востока России в начале XXI века 42
- Глушанок Т.М., Максимова В.И. Молодежный туризм: перспективное направление республики Карелия 50
- Груздева М.В. Сельский туризм. Возможности развития в современной России 60
- Денисова О.А. Анализ культурно-исторического и природного потенциала Краснодарского края: проблемы и вызовы 68
- Каганов В.Ш., Швец И.Ю. Институциональные и экономические аспекты развития литературного туризма в российских регионах как вида культурного туризма 76
- Киреева Ю.А., Иванькова А.П. Сувенирная продукция как инструмент развития туристских дестинаций (на примере республики Карелия) 85
- Логинова Н.Ю. Цифровая революция в культуре: как технологии меняют способы потребления и производства 94
- Лю Чан. Особенности адаптации техники игры на скрипке в исполнительство на эрху: исторический аспект 104
- Плотникова В.С., Салиева А.А. Развитие экскурсионных маршрутов на территории муезерского района республики Карелия 113
- Селиванова В.Ю. Организация советским государством досуга детей в период летних школьных каникул в 1953–1964 годах на примере Сталинграда / Волгограда 123
- Цыкина Ю.Ю. Вклад эвакуированных деятелей искусства в развитие культуры и образования Марийской АССР (1941–1945 гг.) 133
- Чжан Ц. Особенности развития китайской фортепианной этюдной композиции 143
- Чунина Д.С., Цыкина Ю.Ю. Особенности подготовки оркестра народных инструментов к концертному выступлению 153

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ

- Аллен Е.П. К вопросу развития образования и воспитания творческой личности студентов вузов 161
- Грешников С.Л. Формирование готовности молодежи РФ к военной службе в современных условиях 170
- Костоварова В.В., Максимова Е.В. Дискурс о значении латинского языка в профессиональном становлении студентов-юристов 182
- Лагусев Ю.М. Формирование мотивации студентов к профессиональной деятельности в области адаптивной физической культуры в процессе реализации проектов инклюзивного спортивного движения 194
- Мамонтова Ю.Ю. Тенденции в преподавании английского языка для гостиничного бизнеса 200
- Спатарь-Козаченко Т.И. Межъязыковое сопоставление идиом: лингвокультурный аспект русского, китайского и английского языков 210
- Щербатых Л.Н. Организация автономного обучения иностранным языкам старшеклассников в профильных классах 220
- Щербатых Л.Н. Сущность автономного обучения иностранному языку старшеклассников 228

Editor-in-Chief:

Konovalova Elena E. – Russian State University of Tourism and Service (Russian Federation, Moscow), PhD in Economics, Associate Professor

Editorial board:

Krivosheeva Tatyana M., – Russian State University of Tourism and Service, Moscow, Russia, PhD Econ., Assoc. Prof.

Lapshin Ivan E. – Peoples Friendship University of Russia (Russian Federation, Moscow), PhD in Philosophy

Alexeev Michael – Indiana University (USA, Bloomington), PhD in Economics, Professor

Yan Xuetong – Tsinghua University (China, Beijing), Professor Director of the Institute of International Relations

Zholdasbekov Abdimanat A. – Abai Kazakh National Pedagogical University (Almaty), PhD (Dr.Sc.) in Pedagogy

Klimenko Mikhail M. – Georgia Institute of Technology (USA, Atlanta), Professor

Láng László – Oxford Brookes University (Budapest, Hungary), Professor

Nedkova Antonina S. – Prof. Dr. Asen Zlatarov University (Burgas, Bulgaria), Doctor of Pedagogy

Asen Zlatarov – (Bulgaria, Burgas), PhD in Pedagogy

Olsen Kjell Ole Kjærland – UiT The Arctic University of Norway (Norway, Tromsø), Professor

Rodionov Eugene I. – Russian State University of Tourism and Service (Russia, Moscow), PhD in Pedagogy

Saenko Natalia R. – Moscow Polytechnic University (Russian Federation, Moscow), PhD (Dr.Sc.) in Philosophy

Strömberg Per – University of South-Eastern Norway (Norway, Boeuf), Associate Professor

Ericson Richard E. – East Carolina University (USA, Greenville), Professor

Members of Editorial Staff:

Anikeeva Olga A. – Russian State Social University (Russian Federation, Moscow), PhD in Sociology, Associate Professor

Arkhipova Olga V. – Saint Petersburg State University of Economics (Russian Federation, Saint Petersburg), PhD in Philosophy, Professor

Vardan E. Bagdasaryan – Moscow State University (Russian Federation, Moscow), PhD (Dr.Sc.) in History

Anatoliy V. Dmitriyev – Institute of Philosophy (Russian Federation, Moscow), PhD (Dr.Sc.) in Philosophy, Professor, member of Russian Academy of Sciences

Yezhova Elena N. – North Caucasus Federal University (Russian Federation, Stavropol), PhD (Dr.Sc.) in Philology, Professor

Zaernyuk Viktor M. – Russian State Geological Prospecting University (Russian Federation, Moscow), PhD (Dr.Sc.) in Economics

Koroleva Oksana V. – Saratov State University (Russian Federation, Saratov), PhD in History, Associate Professor

Lagusev Yuriy M. – Russian State University of Social Technologies (Russian Federation, Moscow), PhD (Dr.Sc.) in Pedagogy

Lysikova Olga V. – Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, (Russian Federation, Saratov), PhD in History, PhD (Dr.Sc.) in Sociology, Professor

Mamedov Azer A. – Russian State Agrarian University-Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev (Russian Federation, Moscow), PhD (Dr.Sc.) in Philosophy, Professor

Radina Oksana I. – Don State Technical University (Russian Federation, Rostov-on-Don), PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor

Kharitonova Tatiana V. – Finance University under the Government of the Russian Federation (Russian Federation, Moscow), PhD in Economics, Associate Professor

Chigrin Viktor A. – V.I. Vernadsky Crimean Federal University (Russian Federation, Simferopol), PhD (Dr.Sc.) in Sociology, Professor

Shalaeva Nadezhda V. – Saratov State Agrarian University Named After N.I. Vavilov (Russian Federation, Saratov), PhD (Dr.Sc.) in History, Professor

Yudina E.V. – Russian State University of Tourism and Service (Russian Federation, Moscow), PhD in Sociology, Associate Professor

Academic Editor:

Kireeva Yulia A. – Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia), Associate Professor

Translator:

Alexandra I. Makarova – Russian State University of Tourism and Service (Russian Federation, Moscow) PhD (Dr.Sc.) in Philology

SERVICE

scientific journal

PLUS

Vol. 19, No. 3 (2025)

CULTURE AND CIVILIZATION

Arkhipov A.V., Tufanova A.A. Generation Z: myths and realities in the context of cultural studies	3
Beach Yu.G., Mishina T.V. Puppet theatre as a regional cultural heritage of Kuban	11
Borodovskaya L.Z. Octograms and the symbolism of the number eight in the Tatar Islamic culture of the Golden horde era	21
Bulgakov A.E. Vocal technique in Beijing opera: traditions and modern stage implementation	35
Gamaley S.Yu. National theaters in the Cultural space of the Russian Far East at the beginning of the 21st Century	42
Glushanok T.M., Maksimova V.I. Youth tourism: promising direction of the Republic of Karelia	50
Gruzdeva M.V. Rural tourism: development opportunities in modern Russia	60
Denisova O.A. Cultural, historical and natural potential of the Krasnodar Krai: problems and challenges	68
Kaganov V.Sh., Shvets I.Yu. Institutional and economic aspects of the literary tourism development in Russian regions as a type of cultural tourism	76
Kireeva Yu.A., Ivankova A.P., Tourist souvenirs in destination branding (case study of the republic of Karelia)	85
Loginova N.Yu. The digital revolution in culture: how technology is changing the ways we consume and produce	94
Liu Ch. Advancing violin technique in the composition and performance of erhu music	104
Plotnikova V.S., Salieva A.A. Excursion route development in the territory of Muzeyersky district of the Republic of Karelia	113
Selivanova V.Yu. Children's leisure activities organized by the Soviet State during the summer school holidays in 1953–1964 on the example of Stalingrad/Volgograd	123
Tsykina Yu.Yu. Evacuated artists' contribution to the culture and education development in the Mari ASSR (1941–1945)	133
Zhang J. Development peculiarities of Chinese piano etude composition	144
Chunina D.S., Tsykina Yu.Yu. Advancing violin technique in the composition and performance of erhu music	153

EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

Allen E.P. On the issue of the education development and upbringing creative personality in university students	161
Greshnikov S.L. Formation of the Russian youth readiness for military service in modern conditions	170
Kostovarova V.V., Maksimova E.V. Discussion of the Latin language importance in the law students' professional development	182
Lagusev Yu.M. Formation of students' motivation for professional activity in adaptive physical culture in the process of implementing inclusive sports movement projects	194
Mamontova Yu.Yu. Trends in English language teaching for the hospitality sector	200
Spatar-Kozachenko T.I. Idioms across languages: a linguacultural study of Russian, Chinese, and English	210
Shcherbatykh L.N. The organization of autonomous foreign languages learning for the profile school seniors	220
Shcherbatykh L.N. The essence of autonomous foreign language teaching for the high school students	228

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 5.10.1.

DOI: 10.5281/zenodo.16975167

GENERATION Z: MYTHS AND REALITIES IN THE CONTEXT OF CULTURAL STUDIES

Alexander V. ARKHIPOV,

Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Geography, Associate Professor; e-mail: artan911@mail.ru

Anna A. TUFANOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

Senior Lecturer; e-mail: magicalgnm@mail.ru

Abstract. The article explores the cultural and social characteristics of Generation Z (Zoomers), born after 1995, focusing on their values, motivations, and behaviors in the context of education and the workplace. The study, conducted by the Institute of National Projects and GK LANIT, challenges common myths about Zoomers, such as their alleged dependence on technology, lack of responsibility, and fragmented thinking. Through a combination of quantitative and qualitative methods, including surveys, in-depth interviews, and cluster analysis, the research reveals that Zoomers are pragmatic yet hedonistic, valuing both material success and personal satisfaction. They prioritize individualized learning formats, flexibility, and a positive, non-toxic environment. The study also highlights their concern for social and environmental issues, as well as their preference for mentorship and feedback over traditional authority structures. The findings suggest that educational and organizational systems should adapt to Zoomers' unique traits by offering personalized approaches, flexible learning conditions, and supportive environments. The article concludes that Zoomers represent a diverse and dynamic generation whose values and motivations are shaped by rapid technological advancements and changing social norms.

Keywords: Generation Z, cultural studies, motivation, cultural values, education, technology

For citation: Arkhipov, A. V., Tufanova, A. A. (2025). Generation Z: myths and realities in the context of cultural studies. *Service plus*, 19 (3), 3–10. DOI: 10.5281/zenodo.16975167 (In Russ.).

Submitted: 2025/03/19.

Accepted: 2025/06/09.

ПОКОЛЕНИЕ Z: МИФЫ И РЕАЛИИ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ

АРХИПОВ Александр Владимирович,

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (Москва, РФ);

Кандидат географических наук, доцент; e-mail: artan911@mail.ru

ТЮФАНОВА Анна Алексеевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Старший преподаватель; e-mail: magicalgnm@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются культурные и социальные особенности поколения Z («зумеры»), родившихся после 1995 года, с акцентом на их культуру, ценности, мотивации и поведение в контексте образования и профессиональной реализации. Исследование, проведенное Институтом национальных проектов и ГК ЛАНИТ, опровергает распространенные мифы о зумерах, такие как их якобы зависимость от технологий, отсутствие ответственности и фрагментарное мышление. Благодаря сочетанию количественных и качественных методов, включая опросы, глубинные интервью и кластерный анализ, анализ проведенного исследования показал, что зумеры сочетают в своем поведении прагматизм и гедонизм, ценят как материальный успех, так и личное удовлетворение. Они отдают предпочтение индивидуальному формату обучения, гибкости и позитивной, нетоксичной среде. Исследование также подчеркивает их озабоченность социальными и экологическими проблемами, а также их предпочтение наставничества и обратной связи перед традиционными структурами власти. Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что образовательные и организационные системы должны адаптироваться к уникальным чертам поколения Z, предлагая персонализированные подходы, гибкие условия обучения и благоприятную среду. В статье делается вывод о том, что зумеры представляют собой разнообразное и динамичное поколение, чьи ценности и мотивы формируются под влиянием быстрого технологического прогресса и меняющихся социальных норм.

Ключевые слова: поколение Z, культурология, мотивация, культурные ценности, образование, технология

Для цитирования: Архипов, А. В., Тюфанова, А. А. Поколение Z: мифы и реалии в контексте культурологии // *Сервис plus*. 2025. Т. 19. № 3. С. 3–10. DOI: 10.5281/zenodo.16975167

Статья поступила в редакцию: 19.03.2025.

Статья принята к публикации: 09.06.2025.

Introduction

Generation Z, born after 1995 (sometimes defined as the period from 1996 to 2010), is often described as the most technologically advanced and mysterious generation for previous generations such as millennials (Generation Y) and Generation X. They grew up in an era when the internet and social networks became an integral part of life, and mobile devices became an extension of the hand, providing constant access to information and communication. However, behind these technological attributes lie deeper cultural and social characteristics that significantly influence their values, motivation, behavior, and perception of the world.

This article examines the results of a study conducted by the Institute of National Projects and GK LANIT to understand how myths about Zoomers correspond to reality. We also explore how their unique characteristics can be used for more effective interaction in education, at the workplace, and in social initiatives. Special attention is given to how a cultural studies approach helps understand the unique traits of this generation.

Research Problem

Cultural studies not only examine art and literature but also broader social phenomena that shape and reflect the cultural environment, including the influence of technologies, media, and social changes on the formation of generational values. A generation in this context is not just an age group but a complex cultural phenomenon with its own values, norms, symbols, and unique set of beliefs. Zoomers, like any other generation, are a product of their time, and their characteristics can be compared to fingerprints, unique to each individual but also sharing traits formed by common historical and social events for a specific group.

In actuality, Generation Z, or the «Zoomers», can create a misleading conception of themselves, due mainly to the dominating stereotype perceptions of these groups, thus making an understanding of the actual values, motivations, and the way of acting of the young generation difficult. Such notions as technology reliance in general, also defined as «digital addiction», little ability for sustained concentration, fragmented thinking—a product of exposure to social media's short-form content and visual content over text—are other concepts being cited frequently.

Besides, these are sometimes thought to have little sense of responsibility, unable to stand up for their

leadership figures. Media stories and public discourse helped create such mainstream narratives and beliefs. As a result, the uneducated personnel management models, suboptimal structures of schooling, and interpersonal misunderstandings follow.

These are based mainly on the premise that technological innovation, in all of its forms, tends to provide them with the most appropriate opportunities for development; the majority, however, is now proving such a perception unscientifically true. But far from passive receivers of technological influence, Zoomers actively engage with and reconstruct digital tools in ways that create new forms of communication, self-expression, and socialization.

It is thus crucial to recognize the agency here, as this will help build a more accurate and comprehensive understanding of this generation as well as more workable policies and practices that reflect the ever-evolving realities of this generation.

Research Methods

The research deployed an elaborate methodological framework involving values, motivations, and behaviors of Generation Z or Zoomers by combining international and Russian perspectives. A thorough review of 29 Russian and 69 international sources—including scientific articles, analytical reports, and statistical data—was carried out, followed by a cross-examination of prominent international databases, from the World Values Survey to the European Social Survey, so that both common and context-specific traits of Zoomers might be identified against different cultural and economic backgrounds. Research enquired about the role of technology in shaping the values and motivational drivers in this cohort.

In addition to the theoretical basis, a quantitative analysis was conducted through the survey of 4,729 students from 17 universities coming from 51 regions of Russia belonging to Zoomer generation. The intent of the survey was to reflect on their values, motivations, worldviews, and educational preferences. Econometric techniques were then applied for the analysis of the dataset exposing the intergenerational differences that were statistically significant and certain determinants that shaped their behavior patterns.

A parallel qualitative analysis was performed to further explore their subjective experiences and self-concepts of Zoomers. It comprised in-depth interviews and focus group sessions with cultural studies experts,

sociologists, psychologists, and students of the generation being focused on. The findings are based on sharing of personal stories, lived experiences, and opinions about life issues that illuminate the understanding of core values and what motivates the participants.

Cluster and factor analysis was applied to organize the findings into separate motivational and value-based clusters that cleave the Zoomer profile into distinct pieces. These included «pragmatists», «idealists», «hedonists», and «socially oriented» individuals, giving a structured, but still subtly nuanced, understanding of diversity within this cohort of generations. Together, these methodological approaches provided a strong and multidimensional research of Zoomers, in perfect harmony between empirical rigor and human-centered insight.

The study included a wide and geographically different sample of students from different higher education institutions all over Russia in an effort to obtain comprehensive representation of the Zoomer generation. Participants came from Astrakhan State University, Immanuel Kant Baltic Federal University, and Vladimir State University, named after A. G. and N. G. Stoletov: this was done for perspectives from both the European and southern parts of the country.

The students of Saint Petersburg State University of Management and Russian State University of Management brought into the research the voices from leading centers for academic and professional training. The addition of Far Eastern Federal University and Kuban State University gave a wider scope of the geography, capturing opinions from the east and south of Russia.

In addition, a joint study was carried out with the involvement of a number of students from Moscow State Technical University named after N. E. Bauman and Moscow State University named after M. V. Lomonosov, which is undoubtedly one of the better-known higher institutions of this country, at least by virtue of a rather rigid academic atmosphere. Participating in this sample were students joining from National Research Nizhny Novgorod State University named after N. I. Lobachevsky and Nizhny Novgorod State Engineering and Economic University. These two universities represent the Volga region.

Contributions toward western Siberian and Volga basin perspectives came from participants from Omsk State University, so-named after F. M. Dostoevsky,

and Saratov National Research State University, which boasts the name of N. G. Chernyshevsky.

Mere addition of the students from the Russian-Armenian University provided that dimension of cross-culturality, while Saint Petersburg State Economic University added the accent of one of the leading economic and financial hubs in Russia. Surgical State University and South Ural State Technical University brought in the representation from the very Urals and western Siberia with distinct socio-economic and cultural characteristics.

This wide representation, spanning from European west to the Far East, metropolitan centers to regional hubs, guarantees that the results correctly depict one detailed and a vast perspective on the Zoomer generation. Such inclusion only adds to the reaffirmation and credibility of the findings, into which premature biases rooted in regional or institutional environments play less of a role; thus, a truly credible and multifaceted portrait of that generation comes to light with respect to values, motivation, and behaviors.

Research Results

These findings show that generational myths about Gen-Z, or Zoomers, have been challenged, since specific cultural attributes of theirs can spur interactions within the learning and work settings. The findings also allude to the fact that such characteristics are not static but dynamic and ever-changing based on larger social transformations, economic conditions, and technological developments (see fig.1).

Zoomers are quite realistic about life; and this, combined with a great desire for self-fulfillment, is their signature trait. Like their predecessors, they continue to value compensation and self-growth, but there is an element of difference in the focus on enjoyment and self-fulfillment through work or studies. They have this aspiration to strike a balance between material satisfaction and internal gratification, abstracting themselves from generations that are usually geared toward tangible needs such as financial stability or climbing the corporate ladder.

For the Zoomer, individualism and hedonism might definitely represent important concepts in determining “who they are”. A great majority of respondents, 67 % to be precise, expressed a clear tendency towards comfort and personalisation in regard to education, work, and leisure. In other words, they lean towards hedonism: not being irresponsible but rather having a

Generation Z Research Results (%)

Fig.1 Generation Z Research Results (%)

conscious and considered appreciation of the better things in life and actively looking to incorporate such things into their lives.

Zoomers also have their own peculiarities in learning and self-development. For them, education is not a passing scene towards diplomas or qualifications but rather a process of polishment, that is to see growth in oneself while living through different ways of learning experiences. The stance is that the preferred ways to learn are flexible, that is, suited to the individual and involve online courses²⁹, seminars, and master classes as they allow people to learn at their own pace. They actively turn to educational platforms like YouTube, Coursera, and Khan Academy to acquire skills and knowledge, thus illustrating their active self-directed learning process.

Zoomers' attitude towards responsibility is kind of mixed. They disdain responsibility but are not unwilling to accept it when they consider what they do as sensible and when they are given help and support from their colleagues and leaders. They flourish in teamwork and share a responsibility and appreciate the mentorship of expert peers, which helps them in overcoming problems they have encountered and enables them to grow as individuals.

Another key value for Zoomers is comfort, especially in work-and-learning environments. While they certainly appreciate comfort, they understand it shouldn't be the only focus. There should be an ongoing balance in creating non-toxic spaces that help them feel confident enough to express themselves freely.

Flexible working hours are also appreciated, as many of them favor remote working options, self-paced learning, and personalized learning routes. For instance, out of 49 motivators found to be affecting students, eight have to do directly with personalizing the educational process, such as access to personal consultations, seminars, and customized learning paths.

The last attribute explains that Zoomers are more socially and ecologically aware than all previous generations. Besides being proponents for environmental issues and advocates for social equity, they are also concerned with worldwide problems like climate change and inequality.

The balance goes toward personal goals and interests mixed with wider concepts, though, in their efforts to align their actions for and against with further benefit to both society and self. This

shows they can manage or bargain for individual development in harmony with the contributions these would entail to society: a whole and optimistic view of the world.

The Zoomers set this off by combining pragmatism and hedonism, attempting to seek a balance between materialistic success and inner satisfaction. When determining a field of practice or study, they search for those offering not only long-standing earnings and career perspectives but also in line with their interested disposition.

They have chosen IT professions in mobile app development or video game creation due to high salaries, flexible conditions, opportunities for self-actualization, and freedom of creativity. They may well choose positions in social media, such as blogging or SMM management, due to their love of communication, content creation, and sharing ideas.

A research study in Russia shows that about 70 % of Zoomer students contended their studies should correlate to their interests, and about 60 % said that it should be enjoyable. Combining utility with hedonisms, they differ from the millennials, who prioritize vertical movement in career and social recognition, and Generation X, who lived with a focus primarily on stability and social security.

Zoomers such as these are most likely to tailor their learning methods toward individualization by preference so that pace and style conform with the unique ways of how they assimilate knowledge. They value flexibility, autonomy, and personalized approaches, often choosing online courses, individual consultations, and digital resources like YouTube, podcasts, and online libraries for support with their learning.

Numerous speculations about Zoomers depends on stereotypes about their prior generations, enforced by Millennial and Generation X groups. Movie stereotypes tend to be a result of the previous generations not understanding the unique worldview and concerns of Zoomers. This feels like it is because the older generations tend to think that Z-ers are spoilt and rash, given that they have been rather fortunate in having an early exposure to fully advanced technology, heaps of information, and a variety of entertainment (see fig 2).

Their different values and approaches towards responsibilities consequently are perceived to flow towards allegations regarding their attitudes towards work or maturity. However, there seems to be a lack of

consideration into this peculiarity that comes with the strengths which arise in some ideals of Gen Z.

According to the research, the Zoomers set a different value system based on what is demanded in modern life. To them, flexibility, freedom, and self-expression come first; all while trying to establish a meaningful and entertaining life. In addition to the fulfillment of personal goals, they pay much attention to the responsibilities of a social nature and environmental awareness; thus, there is balance in individual and collective wellbeing.

In Russia, Zoomers are often seen as individuals unfond of any kind of responsibility. However, they perform at their best when involved in an environment that provides adequate support and opportunities for personal and professional growth. They further emphasize mentorship, constructive feedback, and aligning their academic or professional ambitions with personal interests and core values.

The Zoomers were the ones born in a time of raging technological advance. Their identity reflects an evolution of technology that has been integrated into just about every aspect of the way of life. For socializing, learning, working, or just plain having fun, they do it all with the help of digital instruments and now are the greatest users of social networks, online games, streaming platforms, and many other digital spaces.

By contrast, close to 90 % of Zoomers in Russia use mobile devices for learning and working, which really helps them to be flexible and adapt easily. Besides, since they are always online, they commonly use learning platforms and social networks to learn new skills. And technology is being treated as an aid to real live contact instead of a substitute for it.

To meet the needs of Zoomer students, developments in educational programs should fit their specific characteristics and preferences. Russian universities should offer individualized learning methods through the incorporation of such elements as online courses, gamification, practical training, and internships, while at the same time developing critical thinking skills. Another important point is the need to establish an inclusive and supporting environment that stimulates free expression; these are the most important elements of both their academic and personal growth.

Drawing strength from international best practice, Zoomers flourish in flexible learning environments, which offer remote, flexible schedules, and elective

Life Goals Across Generations

Fig. 2 Life Goals Across Generations

courses pertaining to their interests. They are also receptive in environments that are nurturing, and free of toxicity, where they are empowered to express themselves candidly and authentically.

The research highlights that Zoomer students tend to handle their responsibilities differently. Oftentimes, they favor collective decision-making instead of being solely responsible. They respect professionalism and savoir faire from authority figures instead of just their place in a hierarchy, and they greatly appreciate mentorship and guidance from experienced individuals.

When it comes to the modes of learning, the students of this generation prefer more personalized techniques like seminars, one-on-one consultation,

and practical hands-on experience. Of the surveyed students, 80 percent believe that seminars are the best means of learning professional skills and knowledge.

Key motivating elements for Zoomers comprise a positive learning environment, acknowledgement from teachers through feedback, and opportunities for self-expression. They also value thought-out directives and explanations of criteria for academic accomplishment that can guide them toward achieving their school goals with great confidence and purpose.

Conclusion

The survey research findings reveal that Zoomers exhibit different cultural traits that could add value to interactions in educational and professional spheres.

Generation Z: myths and realities in the context of cultural studies

Instead of calling these barriers, they should be identified as components of culture diversity that drive creativity and innovation.

All these approaches need to be on certain preferences for motivation systems to assure connection with Generation Z, such as personalized contacts, positive climate creation, providing meaningful feedback, and opportunities for self-development, considering regional and professional differences.

The study's results indicate that Zoomers have a different set of cultural values that may enhance social

interaction within teaching and professional spheres. Instead of barriers, they ought to be dubbed quality plains of culture diversity that empower creativity and innovation.

All the approaches need to be centered on firm preferences for motivation systems to assure connectivity with Generation Z: with relevance to open communication, provision of a supportive atmosphere, valuable feedback, and opportunities of individual development concerning historical and domain dimensions.

References

1. *Mify i realii o zumerah. Otchyot, 2022* [«Myths and Reality about Zoomers», Report, 2022]. URL: <https://inp.ru/researches/myths-and-reality-about-zoomers/> (Accessed on January 11, 2025). (In Russ.).
2. Vishnevsky, A. G. et al. (2006). *Demograficheskaya modernizaciya Rossii 1900–2000* [Demographic Modernization of Russia, 1900–2000.]. Moscow: Novoe Izdatelstvo. (In Russ.).
3. Volkova, N. V., & Chiker, V. A. (2015). Adaptaciya personala v rossijskih organizacijah: Razlichiya v urovnjah professional'noj motivacii i samokontrolya sredi trekh pokolenij [On-boarding in Russian organizations: career motivation and self-monitoring differences across three generations (case study of organizations in Saint-Petersburg)]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14. Psikhologiya* [Moscow University Bulletin. Series 14. Psychology], 4. (In Russ.).
4. Nikishina, E. L., & Soboleva, Y. M. (2019). Motivaciya personala na osnove 'teorii pokolenij' [Motivation of Personnel Based on the «Generation Theory»]. *Karelskii nauchnyi zhurnal* [Karelian Scientific Journal], 8(1(26)). (In Russ.).
5. Radaev, V. V. (2018). Millenialy na fone predydushchih pokolenij: Empiricheskij analiz [Millennials compared to previous generations: an empirical analysis]. *Sotsiologicheskie issledovaniia* [Sociological Research], 3, 15–33. (In Russ.).
6. Seemiller, C., & Grace, M. (2017). Generation Z: Educating and Engaging the Next Generation of Students. *About Campus*, 22(3), 21–26.
7. Tolbize, A. (2008). Generational Differences in the Workplace. *Research and Training Center on Community Living*. URL: https://dwashingtollc.com/pdf/generational_differences_workplace.pdf (Accessed on January 25, 2025)
8. Scholz, C., & Rennig, A. (Eds.). (2019). *Generations Z in Europe (The Changing Context of Managing People)*. Bingley: Emerald Publishing Limited.
9. Twenge, J. M. (2006). *Generation Me: Why Today's Young Adults Are More Confident, Assertive, Entitled and More Miserable Than Ever Before*. New York: Free Press.
10. Howe, N., & Strauss, W. (2000). *Millennials Rising: The Next Great Generation*. New York: Knopf Doubleday Publishing Group.
11. Lancaster, L.C., & Stillman, D. (2002). *When Generations Collide: Who They Are. Why You Should Care. What to Do About It*. New York: Harper Business.

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК: 351.853.1

DOI: 10.5281/zenodo.16975621

ТЕАТР КУКОЛ КАК РЕГИОНАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КУБАНИ

БИЧ Юлия Геннадьевна,

Кубанский государственный университет физической культуры спорта и туризма (Краснодар, РФ);

Кандидат исторических наук, доцент; e-mail: yulia_bich@mail.ru

МИШИНА Татьяна Валерьевна,

Кубанский государственный университет физической культуры спорта и туризма (Краснодар, РФ);

Кандидат философских наук, доцент; e-mail: mishina84@list.ru

Аннотация. Данная статья посвящена одному из аспектов богатой культурно-театральной жизни Кубани – ретроспективе краевого театра кукол и его дочернего театра – Нового театра кукол, которые составляют важное культурное наследие региона. Представлена методологическая база исследования. Дан историографический обзор имеющихся в обиходе источников и литературы о зарождении и становлении театрального пространства в городе Екатеринодаре – Краснодаре начиная с XIX века; выстроена хронологическая последовательность развития и отмечены основные этапы, способствующие формированию театрального наследия столицы края. Описан вклад в развитие театра будущего детского писателя С.Я. Маршака в рамках его деятельности в краевой столице Краснодаре (указаны причины, по которым о данном периоде его деятельности долго умалчивала советская литература). Высказана гипотеза, о первом спектакле, положившем начало истории театра кукол в Краснодаре. Подчеркнут пробел в энциклопедической литературе по искусству в разделе об истории детских театров и кукольных театров в частности, где не указывается краснодарский детский театр как один из первых в советской стране. Определена значимость кукольного театра в процессе воспитания подрастающего поколения и формирования системы духовно-нравственных ценностей. Представлены перспективные инновационные направления развития современного театра кукол и их роль в развитие культурной среды региона. Проведено интервьюирование работников театра, актеров, художника и зрителей, выявлены основные закономерности и особенности театрального искусства. В научный обиход вводятся воспоминания старожилов и интервью с актерами театра.

Ключевые слова: кукольный театр, актеры, Екатеринодар, история театра, культурное наследие Кубани, С.Я. Маршак, новые направления кукольного театра

Для цитирования: Бич, Ю. Г., Мишина, Т. В. Театр кукол как региональное культурное наследие Кубани // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 11–20. DOI: 10.5281/zenodo.16975621

Статья поступила в редакцию: 10.04.2025.

Статья принята к публикации: 09.06.2025.

PUPPET THEATRE AS A REGIONAL CULTURAL HERITAGE OF KUBAN

Yulia G. BEACH,

Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism (Krasnodar, Russia);

PhD. (Cand. Sc.) in History, Associate Professor; e-mail: yulia_bich@mail.ru

Tatiana V. MISHINA,

Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism (Krasnodar, Russia);

PhD. (Cand. Sc.) in Philosophy, Associate Professor; e-mail: mishina84@list.ru

Abstract. This paper is devoted to one of the aspects of the rich cultural and theatrical life of Kuban – a retrospective of the regional puppet theater and its subsidiary theater – the New Puppet Theater, which constitute an important regional cultural heritage. The methodological basis of the study is presented. The authors give a historiographical review of the sources and literature available in circulation on the origin and development of the theatrical space in the city of Yekaterinodar-Krasnodar, starting from the 19th century. In addition, they build a chronological sequence of development as well as note the main stages contributing to the formation of the theatrical heritage of the capital of the region. The paper describes the contribution to the theater development of the future children’s writer S.Ya. Marshak within the framework of his activities in the regional capital of Krasnodar (the reasons for which Soviet literature kept silent about this period of his activity for a long time are indicated). The hypothesis includes the idea of the first performance that began the history of the puppet theater in Krasnodar. The gap in the encyclopedic literature on art in the section on the history of children’s theaters and puppet theaters in particular where the Krasnodar children’s theater is not indicated as one of the first in the Soviet country is emphasized. The significance of the puppet theater in the process of educating the younger generation and forming a system of spiritual and moral values is determined. Promising innovative development directions of the modern puppet theater and their role in the cultural environment development of the region are presented. Interviews of theater workers, actors, artists and spectators were conducted, the main patterns and features of theatrical art were identified. The authors also introduce memories of old-timers and interviews with theater actors into scientific circulation.

Keywords: Puppet Theater, actors, Ekaterinodar, the theater history, cultural heritage of Kuban, S.Ya. Marshak, the puppet theater new directions

For citation: Beach, Yu. G., Mishina, T. V. (2025). Puppet theatre as a regional cultural heritage of Kuban. *Service plus*, 19 (3), 11–20. DOI: 10.5281/zenodo.16975621 (In Russ.).

Submitted: 2025/04/10.

Accepted: 2025/06/09.

Введение

Рассматривать ретроспективу определенного вида театра в региональном культурном пространстве невозможно без контекста театрального развития Кубани в целом.

Значимое место в театральной жизни края занимает театр кукол. Цель нашего исследования – проследить историю развития кукольного театра в регионе, прежде всего в его столице Краснодаре, сделав акцент на проблемных аспектах таких как, например, роли Самуила Яковлевича Маршака в культурной жизни Краснодара и формировании театра на заре советской власти; каким был первый кукольный спектакль в городе; проблему разделения на «Новый» и «Старый» театры кукол и ввести в обиход новые исторические документы – воспоминания непосредственных участников тех событий и интервью современных актеров и сотрудников театра.

Методология

В работе авторы использовали методы объективности и историзма, т. е. свободы от любых социальных пристрастий, что предопределяет достоверность исследования.

Системный подход исследования предполагает рассмотрение ретроспективы всех перипетий театра кукол Краснодара как в региональном контексте, так и в масштабах страны.

Историографами культурной и театральной жизни Кубани разных периодов были следующие ученые – профессор Еремеева А.Н. [5], профессор Куценко И.Я. [10], исследователи Бардадым В.П. [1], Комиссинская Л.В. [8,9], Куценко Ф.П. [11], У Слюсаренко А. [13], Тучкова А. [14], Васильевой Е. [2] находим нарратив о своих театрах и некоторых аспектах их деятельности. Голдовский [3] упоминает краснодарские театры в рамках общей тенденции развития режиссерско-театрального мастерства нашей страны. Писали о некоторых аспектах кукольных театров Краснодара Юнгер А. [10], и Маршак С. [7, 10, 11]. Сохранились некоторые документы [4, 10] и разрозненные материалы разных лет на сайтах [6, 7, 12, 15]. Однако полной истории развития театра кукол в Краснодаре не написано. Наше исследование пытается восполнить этот пробел и представить свою версию ретроспективы кукольных театров кубанской столицы.

Результаты исследования

Театральная жизнь на Кубани берет начало в первой трети XIX века. Еще не имея театра, местные любители драматического искусства объединялись, создавая первые театральные спектакли на Кубани. Странствующие актеры исполняли пьесы, песни, танцы. А в 1840 году в Екатеринодаре возник первый любительский театр и городской сад украсило ажурное деревянное здание летнего театра [1]. Его труппу составляли офицеры Кубанского казачьего войска. Любительские спектакли ставились даже во время боевых походов между учениями [9].

Первые любительские спектакли гражданского населения организовывала городская интеллигенция при Екатеринодарских мужском и женском Благотворительных обществах в 1860-е годы [9].

С течением времени театральные кружки и организации приумножались, и уже к концу XIX века кубанцы были заядлыми любителями сцены. В начале XX века начали появляться первые на Кубани каменные здания театров. В первое десятилетие XX века зимние театры появились в Армавире, Екатеринодаре, Сочи [16]. Так, 1 октября 1909 года в новом здании Зимнего театра (ныне это здание Краснодарской филармонии) открылся первый в Екатеринодаре театральный сезон [1].

Общепринято, что история театра кукол начинается с постановки спектакля «О летающем сундуке» в июне 1920 года. Это был спектакль для детей, мы же выскажем гипотезу, что первым кукольным явился спектакль этого же театра «Петрушка» (народная кукольная комедия в одном действии) [2].

Остановимся подробнее на ретроспективе «Театра для детей» в Краснодаре. Именно он стал «локомотивом» на пути краснодарского театра кукол. Историографами данного периода екатеринодарской – краснодарской культурной жизни являются исследователи Игорь Яковлевич Куценко, Анна Натановна Еремеева [5, 9]. Именно они нашли в Краснодарском архиве материалы о театре. Куценко состоял в переписке с С. Я. Маршаком, который находился у истоков детского театра в городе [10, с. 571]. Сохранилась статья А. Юнгера «Художник в «Театре для детей»» (март 1922 года) [10, с. 797], статья А. Дмитриева «Актер в «Театре для детей»» [10, с. 790] и другие документальные источники.

История этого театра неразрывно связана с именем Самуила Яковлевича Маршака, который волею судеб, вслед за отцом, получившим приглашение работать на краснодарском заводе Саломас, приехал с семьей в Екатеринодар (семью отправил в 1917 году, а сам присоединился к ним через год, с трудом пробравшись в столицу Кубани) [11]. Профессор Еремеева А.Н. отмечает, что: «Важным фактором интенсивной культурной жизни стало массовое бегство на Кубань, особенно в период “деникинщины”, петроградцев и москвичей» [5, с. 20]. Множество деятелей культуры – писателей, композиторов, режиссеров, актеров – прибыли на Кубань. Маршаку в тот период было 32 года. «В Краснодаре я занимался литературным трудом, помещал стихи в газете. Давал уроки...» – вспоминал Маршак [11].

Путь к детскому театру был непрост. Страну раздирала Гражданская война. Маршак сотрудничал с «белой» газетой «Утро Юга», писал фельетоны и эпиграммы на большевиков, заработал себе много врагов среди них. Именно поэтому об екатеринодарском периоде его жизни долго умалчивали в советское время. Первый сборник стихов С. Маршака «Сатиры и эпиграммы» вышел в Екатеринодаре в 1919 году [7]. В то же время его семья спасла от тифа, выхаживая у себя дома девушку-подпольщицу большевичку Дору, которая и поручилась за Маршака, когда в городе установилась советская власть. В 1920 году Никандр Александрович Маркс, назначенный большевиками ректором пединститута, предложил Самуилу Яковлевичу место преподавателя общественных наук в вузе (Кубанском государственном университете) [7].

Главный пафос деятельности С. Маршака в этот период был следующим: «нет и не может быть таких политических лозунгов и программ, в угоду которым может проливаться человеческая кровь». Эти слова актуальны и сегодня, спустя 100 лет после событий гражданской войны [11].

Появление в годы войны массы беспризорных детей заставило предпринимать меры, и Маршак вместе с поэтессой Елизаветой Ивановной Васильевой (в девичестве Дмитриевой, по псевдониму Габриак) придумали «Театр для детей», в котором играли и взрослые, и сами дети [10].

Так, С.Я. Маршак поделился теплыми воспоминаниями о том, что: «я всегда интересовался

детской жизнью, но по-настоящему узнал детей, когда в Краснодаре группа энтузиастов устроила театр» [11]. Писатель-журналист имея своих троих детей (двое из которых, сын и дочь, умерли, а старший сын Иммануэль стал физиком и переводчиком) сумел окружить краснодарских беспризорников отцовской любовью. Он учил их актерскому мастерству и бойскаутским приемам, чем завоевал окончательно сердца детей. До наших дней в городе сохранилось здание, где проживал Маршак со своей семьей.

Актерами детского театра в Екатеринодаре – Краснодаре стали бывшие артисты театра Мейерхольда – А. Богданова и ее муж Д. Орлов. Музыку для детей писали В. Золотарев и С. Богатырев, декорации создавал живописец С. Воинов [5, с. 37]. Его замечательные «полуширмы, полумакеты допускают бесконечное разнообразие комбинаций, открывая все новые и новые возможности для детских сказочных спектаклей [10, с. 798].

За первые полтора года в театре поставили было поставлено 20 пьес, наиболее яркие – «Петрушка», «Финист», «Золотой петушок» [5]. Была в репертуаре и «Кукольная интермедия» с традиционной тряпичной куклой и матрешкой. В течение года вокруг театра вырос целый детский городок, труды которого высоко оценил Луначарский (нарком просвещения), приезжавший в Краснодар [10, с. 547]. В этом городке было все для прекрасного и полезного времяпрепровождения детей. Маршак позже напишет:

«Городок, наш Городок.
Ты хоть краснодарский,
Но тебя, наш Городок,
Знает Луначарский» [7].

Даже прообразом известного маршаковского «Кошкина дома» стало краснодарское здание, где сейчас находится государственный театр Защитников отечества на Красноармейской, 48, а в начале 20-х годов располагался Детский городок [5].

Сведений об этом театре, просуществовавшем все годы, пока в городе жил Маршак, нет даже в энциклопедии искусств «Аванта», в разделе, посвященном истории детских театров [16, с. 229]. Впервые обнаружены сведения о театре во второй половине XX века в архиве в заметке за апрель 1939 года. Куценко в 1961 году, будучи аспирантом Ростовского университета, написал письмо С. Маршаку с просьбой рассказать

Театр кукол как региональное культурное наследие Кубани

о работе театра. В ответном письме Самуил Яковлевич благодарит за память о том очень дорогом его сердцу отрезке жизни, связанном с работой детского городка в Краснодаре [10, с. 571]. Не случайно все свое дальнейшее творчество Маршак посвятил детям.

Наше внимание в репертуаре театра привлекли два спектакля – «Петрушка» (народная кукольная комедия в обработке) и «Кукольная интермедия». Сценарии спектаклей есть в книге «Театр для детей. Сборник пьес» Е. Васильевой и С. Маршака [10, с. 577]. Вполне возможно, что данные спектакли игрались в смешанной технике – с участием и кукол и живых актеров. Мы и сегодня можем видеть подобные спектакли с переходом от кукол в «живой план» в репертуаре театров кукол (Ниже этот момент в интервью описала актриса нового театра кукол Анна Мигас.) [14] Скорее всего, именно эти две постановки стояли у истоков кукольного театра края. Вспомним, что образ Петрушки (Петра Петровича Уксусова), любимейший кукольный персонаж русского фольклора, издавна существовал на Руси.

В 1939 году театр кукол приобрел официальный статус профессионального коллектива с интересным наименованием «Краснодарский разъездной колхозно-совхозный кукольный театр». В его репертуаре значились следующие произведения: «Канитель» по произведениям А. Чехова, «Красная Шапочка» Е. Шварца [6] и спектакль, который ставили все кукольные театры страны, – «По щучьему велению».

Своего здания пока театр не имел. Первое стационарное место пребывания он получил в 1961 году при главном режиссере Сергее Александровиче Федорове. А в 1963 году его сменил Александр Александрович Кирилловский, проработавший в театре 20 лет [12]. При нем началась абсолютно новая эпоха роста профессионального мастерства и экспериментальных постановок.

В 1967 году был заложен фундамент нового здания театра на улице Красной, и в 1972 году театр кукол празднует новоселье [15]. Эта веха стала началом нового пути успеха, творческого взлета, успеха в столице Кубани и популярности в СССР. Краснодарский краевой театр кукол находится в данном здании по настоящее время.

За годы своего существования Краснодарский краевой театр кукол прошел целый ряд

перемен, участвовал в огромном количестве фестивалей и получил множество наград. Признание международного масштаба пришло в 90-е годы прошлого века, когда театр провел успешные гастроли в Германии, а в Праге получил Гран-при на Международном фестивале кукольных театров Европы [4].

В те же годы в течение шести лет Краснодарский кукольный театр принимал у себя международный фестиваль «Арт-визит» [6].

Репертуар театра необычайно разнообразен. Кроме спектаклей для самых маленьких зрителей, он включает и философско-психологические постановки для взрослых. Уровень исполнительского мастерства высокий, о чем говорят многие награды. Так, например, спектакль «Андрей-Стрелок и Марья-Голубка» получил престижную для коллектива премию – «За актерский ансамбль» в 2000 на фестивале в Чехии. На Международном фестивале театров кукол в Польше (г. Лодзь) в апреле 2007 года актрисе Анне Сезоненко вручили приз за лучшую женскую роль [6].

Хорошей традицией стали гастрольные поездки в курортный город Анапу. А с 1997 года в Армавире существует филиал театра [8].

В настоящий момент труппа состоит из 21 артиста. Художественный руководитель – Дмитрий Евгеньевич Лемберский [3]. Генеральный директор – Алина Александровна Калашникова. Помимо спектаклей на родной сцене театра, актерская труппа также постоянно гастролирует со спектаклями по краю [6].

В разные периоды пост главного режиссера театра занимал Анатолий Семенович Тучков. Первый раз его назначили главным режиссером в 1975 году. В свои 27 лет он был самым молодым главным режиссером в стране. В 1980 году Анатолий Семенович возглавил Тюменский областной театр кукол и уже в 1985-м, получив новый опыт, вернулся обратно с несколько иным видением [14]. Тучков продолжил реформировать краснодарский театр кукол, перенеся на сцену Краевого театра спектакль «Забывать Герострата», который произвел зрительский фурор. В нем впервые использовались ростовые куклы. Интересной и необычной своими режиссерскими находками оказалась постановка спектакля «Черный человек, или Я, бедный Сосо Джугашвили» и многое другое [14].

В 1993-м происходит новый виток жизни театра кукол на Кубани. Анатолий Семенович при поддержке генерального директора ТО «Премьера» Леонарда Григорьевича Гатова, который тоже является настоящим столпом театральной культуры на Кубани, решает создать свой театр кукол. Так, в мае 1993 года в Краснодаре рождается Новый театр кукол. Площадкой для театра принимается решение сделать бывший кино-театр «Октябрь», закрытый в 1992 году на ремонт, и после этого как кинотеатр больше уже не открывавшийся [12].

Своими воспоминаниями поделилась главный художник Нового театра кукол Юлия Анатольевна Тучкова. Она рассказала, что в здании, выбранном для театра, произошло возгорание и Тучков после этого пожара практически полностью перепланировал дом с учетом театральных интересов. Ремонт закончился, и в октябре 1995 года был открыт зал на 88 мест [15].

А.С. Тучков покинул Краевой театр кукол, чтобы начать новое дело и забрал в Новый театр актеров со стажем, например Трегубова, Михайлову, Трифонова и других [18]. Уход из старого театра был хоть и чувствительным, но не болезненным, т. к. артисты шли созидать свое дело на новом витке, новом уровне развития, полны свежих идей и открыты к экспериментам. «Расставались с коллегами по-товарищески»¹. Позже выросла плеяда артистов, которые формируют труппу в настоящее время, такие как: Александр Гилязетдинов, Марина Карпенко, Анна Мигас, Мария Арешкина, Наталья Попруга, Вероника Гилязетдинова, Оксана Житникова [12].

С начала открытия первого театрального сезона в Новом театре кукол закипела жизнь. Театр принимал участие в большом количестве фестивалей, радовал зрителей не только детскими, но и взрослыми серьезными постановками, которые в свое время получили множество наград. Еще об одной интересной традиции коллектива рассказала Юлия Анатольевна Тучкова: «Кубанцы на фестивали всегда везли в подарок корзины сезонных фруктов и овощей. Это было очень ярко и здорово!»² На любых фестивалях происходили знакомства с коллегами из других мест и затем длилось годами общение на расстоянии и обмен

опытом. Уже в конце прошлого века спектакли краснодарских театров кукол имели успех и в крае и далеко за его пределами [8].

В 2014 году на должность директора был назначен Кунченко Алексей Владимирович. А в 2016 году Анатолий Семенович Тучков оставил стены своего детища и отпустил его в свободное плавание.

С тех пор в работе и репертуаре театра начались перемены. Постановки спектаклей осуществляются приезжими режиссерами разных театральных школ, за счет чего репертуар разнообразен и многогранен.

В последние годы Новый театр кукол работает в том числе в экспериментальных направлениях. Так, иной взгляд на события Великой Отечественной войны мы увидели в спектакле лауреата национальной театральной премии «Золотая маска» Натальи Пахомовой «Другими глазами войны». Позже репертуар театра пополнился спектаклями: «Сказки Гримм», «Метаморфозы» и «Пиковая дама» лауреата национальной театральной премии Александра Янушкевича [6]. В 2024 году художественным руководителем Нового театра кукол стала заслуженная артистка Краснодарского края Марина Юрьевна Карпенко. На данный момент актерскую труппу составляют 16 артистов [12].

Своими мыслями о театральной жизни поделилась Мигас Анна Викторовна – действующая актриса Нового театра кукол, мастер сцены. Официально она работает в труппе с 2003 года. Неофициально – с 1994-го, когда поступила в институт. Так как мастером ее курса был Анатолий Семенович, мастерство актера и показы проходили прямо в театре.

Анна Викторовна вспоминала, что с детства во дворе устраивала кукольные спектакли. Когда попала в труппу, то смотрела на старших актеров как на божества. В труппе работали мастера уже состоявшиеся и заслуженные, такие как Гилязетдинов Равиль, Трегубов Сергей, Степаненко Татьяна, Михайлова Инна. Видя спектакли с их участием, Анна мечтала, что когда-нибудь тоже будет играть такие роли. После, когда актерский состав начал меняться, «мне начали доставаться полюбившиеся роли. Анатолий Семенович ввел

1 Респондент: Тучкова Юлия Анатольевна, 1973 года рождения. Интервьюер: Арешкина М.А. Место проведения: г. Краснодар, Новый театр кукол. Продолжительность: 45 минут. Запись: 7 марта 2025 года.

2 Респондент: Тучкова Юлия Анатольевна.

Театр кукол как региональное культурное наследие Кубани

меня в спектакли “Аистенок и пугало”, “Сэмбо”, “Питер Пэн” и другие»¹.

Специфика работы кукловода в том, что необходимо оживить куклу, найти ее голосовую характерность, которая бы ей подходила, подходила именно ее мимике, придумать пластику движений, походку. По мнению Анны Мигас, в кукловодстве важно не самой играть, а вложить в куклу тот образ, который требует режиссер. Очень интересно, когда актер уже несколько лет играет какую-то роль, кукла будто действительно становится похожа на него или он на куклу. Это происходит, видимо, потому, что актер вкладывает в куклу свою душу. Для кукольных театров характерна разноплановость, ведь кукле подвластно то, о чем человек может только мечтать. В интервью Анна Викторовна отмечала, что: «есть в театре и спектакли с переходом от куклы в “живой план”, их все больше в последние годы. Хотя поначалу актерам было сложно и непонятно»².

Театр кукол в последние годы продолжает свою трансформацию. После ухода А. Тучкова театр стал работать с разными приезжими режиссерами. Во всем есть свои плюсы и минусы. Раньше Анатолий Семенович как главный режиссер «отсматривал» каждый идущий спектакль, делал поправки, замечания. Сейчас приезжий режиссер ставит спектакль, озвучивает задачи, и дальше актер работает над образом сам, потому что режиссер уезжает. С одной стороны, это дополнительная сложность и ответственность для актера. С другой положительной стороны, «есть возможность поработать с разными методами постановки, театральными школами, в непохожих друг на друга работах. И каждый режиссер видит тебя по-разному»³.

На вопрос о любимом спектакле актриса Мигас А.В. ответила, что это Венди в «Питере Пэне». Возможно, потому, что это была одна из первых главных ролей. Александр Гилязетдинов играл Питера Пэна, и «Анатолий Семенович всегда хвалил нас за классный дуэт. А вообще все роли разные, каждый спектакль интересен по-своему»⁴.

Имеются у актеров и профессиональные страхи. Если в обычном театре это чаще всего страх забыть текст, то «страшный сон актера-кукловода» – когда что-то случается с куклой. Анна Викторовна рассказала, что «Как-то раз на спектакле “Экзамен для Гретхен” у моей куклы оторвалась голова. И у меня был такой страх, что дети в зале испугаются. Ну, как-то аккуратно смогла доиграть... Еще были случаи, когда в спектакле падала ширма, это отдельный вид страха»⁵.

О том, как сейчас работаете молодым артистам в Новом театре кукол, впечатлениями делится ведущая актриса Есипова Антонина Германовна. Она рассказала респонденту, что в настоящее время Новый театр кукол позволяет молодыми актерам поработать с самыми разными режиссерами и в самых разнообразных жанрах. За сезон выпускается 2–4 новые постановки, и каждую ставит новый приглашенный режиссер. Приезжают представители иных театральные школ, поколений, из разных уголков страны или даже из других стран. Молодому артисту за несколько лет работы выпадает возможность сыграть как в классических кукольных спектаклях «старой школы», с использованием тростевой куклы, так и в новаторских постановках, где куклой становится любой предмет, а также в спектаклях, где драматическое существование первично, или в пластических спектаклях (для Есиповой это спектакль «Сказки Гримм», где она выступила в роли принцессы). Анна Германовна подчеркнула: «Ценно, что театр дает молодым артистам возможность выезжать на престижные фестивали, такие как, например, большой детский фестиваль в Москве в 2022 году. На сцене Губернского театра краснодарские кукловоды играли спектакль “Сказки Гримм” режиссера Александра Янушкевича»⁶.

В Новом театре кукол всегда выстроен плотный график спектаклей, и так как труппа довольно компактная, у всех актеров большая занятость. Благодаря этому происходит постоянный творческий рост и есть много возможностей для развития

1 Респондент: Мигас Анна Викторовна, 1976 года рождения. Интервьюер: Мишина Т.В. Место проведения: г. Краснодар, Новый театр кукол. Продолжительность: 20 минут. Запись 2 марта 2025 года.

2 Респондент: Мигас Анна Викторовна.

3 Респондент: Арешкина Мария Александровна, 2000 года рождения. Интервьюер: Бич Ю.Г. Место проведения: г. Краснодар, Новый театр кукол. Продолжительность: 15 минут. Запись 20 марта 2025 года.

4 Респондент: Мигас Анна Викторовна.

5 Респондент: Мигас Анна Викторовна.

6 Респондент: Есипова Антонина Германовна, 1998 года рождения. Интервьюер: Бич Ю.Г. Место проведения: г. Краснодар, Новый театр кукол. Продолжительность: 15 минут. Запись 9 марта 2025 года.

актерских способностей и талантов у молодых исполнителей.

На сегодняшний день Краснодар по праву считается театральным городом с богатыми традициями и разнообразными жанрами сцены. Поклонникам театрального искусства представлена возможность приобщиться практически ко всем жанрам театра. Краснодарская театральная жизнь с каждым годом расширяется, появляются новые театры. Так, в 2016 году возник новый государственный Театр защитника отечества. А в прошлом году родился Театр современного искусства [6]. Не так давно возник, но уже полюбился местному зрителю смелый, экспериментальный «Один театр».

Помимо государственных театров, в последние годы в Краснодаре активно развиваются независимые театры. Среди них: «Один театр», театр «Мой», театр «Тмин», театр любителей театра «Шардам», театр-дом «VERITAS» и другие [6].

К сожалению, не все коллективы театров выдерживали проверку временем и социальными, финансовыми трудностями. Так, в Геленджике в 1988 году профессиональная группа артистов во главе с А. Слюсаренко основала театр «Торикос» [13]. В течение 8 лет этот коллектив стал лауреатом 18 международных и российских фестивалей. Однако вследствие ряда причин группа распалась. Народные театры выживали с большим трудом (в том числе из-за финансовых трудностей).

В этом театральном многообразии и сложных условиях времени смогли выстоять и не потерять популярности оба театральные коллектива – и краевой, и новый театр кукол. Их значение для морально-нравственного воспитания самых маленьких членов социума с каждым годом только возрастает.

В 2024 году Краснодарскому краевому театру кукол исполнилось 85 лет. За свою историю театр неоднократно становился призёром и лауреатом краевого фестиваля им. М.А. Куликовского «Кубань театральная» (за лучшую работу режиссера-постановщика, за лучший сценарий, лучшую женскую роль и т. д.)

Театр постоянно использует инновации в своем творчестве. Так, например, для обеспечения безопасности на дорогах для малышей поставлен спектакль «В стране дорожных знаков». Недавно в репертуаре появился спектакль «Играем в Красную Шапочку» с элементами сурдоперевода для детей, ограниченных по слуху. На фестивале «Одинаковыми быть не обязательно» в Чебоксарах в августе 2024 года данный спектакль удостоен звания лучшего для особых инклюзивных детей [6].

Коллективы кукольных театров Краснодара всегда принимают активное участие во всероссийских акциях «Ночь искусств», «Театральная бессонница», а также федеральных проектах «Пушкинская карта» и «Культура – школьникам!» [6]. Создаются специальные программы для вовлечения молодежи в театральный процесс. Есть новые спектакли для взрослых.

С 2022 года проводится фестиваль кукольных театров «Патриот», цель которого формировать у юного зрителя представления о прекрасном, любви к Родине, чувство эмпатии к ближнему, чести и долга [6].

В мае прошлого года коллективу Краснодарского краевого театра кукол была вручена Благодарность губернатора Краснодарского края В.И. Кондратьева за вклад в развитие культуры края.

Заключение

Проследив ретроспективу становления и развития кукольных театров в Краснодаре, можно с уверенностью отметить, что оба театра кукол прошли интересный, непростой исторический путь. Несмотря на многочисленные награды и премии, не останавливаются в развитии, а постоянно двигаются вперед. Вырастают новые поколения актеров и режиссеров, которые не только проживают те же спектакли уже по-своему, но и вносят инновации в творческий процесс. Зритель XIX века своими аплодисментами и аншлагами голосует за то, что кукольный театр Краснодара продолжает быть важной, неотъемлемой и любимой частью культурного наследия Краснодарского края.

Список источников

1. Бардадым, В. П. Театральный листок. Краснодар, 1984, 128 с.
2. Васильева, Е., Маршак, С. Театр для детей. Сборник пьес. Краснодар: Издание Кубано-Черноморского отдела народного образования, 1922. VIII, 235 с.

Театр кукол как региональное культурное наследие Кубани

3. Голдовский, Б. П. Режиссерское искусство театра кукол России XX века. Очерки истории. – Москва: ВАЙН ГРАФ, 2013. С. 361.
4. Екатеринодар – Краснодар: два века города в датах, событиях, воспоминаниях [1793–1993]: материалы к летописи / сост. А.М. Авраменко. Краснодар, 1993. С. 487.
5. Еремеева, А. Н. Культурная жизнь Кубани в XX веке. Краснодар. 2013. 160с.
6. История. Министерство культуры Краснодарского края. Краснодарский краевой театр кукол. URL: <https://kktk.ru/o-teatre/istoriya/> Дата обращения: 08.03.2025.
7. История Краснодара: главная трагедия Маршака и где найти «кошкин дом». URL: <https://bloknot-krasnodar.ru/news/istoriya-krasnodara-glavnaya-tragediya-marshaka-i--1070440/> Дата обращения: 25.03.2025.
8. Комиссинская, Л. В. О театральных процессах на Кубани в последнее десятилетие XX века // Культура. Наука. Образование. Вып. 2. Краснодар, 2011. С.171–177.
9. Комиссинская, Л. В. Любительский театр Екатеринодара XIX в. // Краснодару 200 лет. Тезисы краевой научно-практической конференции. Краснодар. 1993. С.29 – 31.
10. Куценко, И.Я. Маршак в Краснодаре 1918–1922. Майкоп. 1997. 878 с.
11. Куценко, Ф. П. С.Я. Маршак в Екатеринодаре – Краснодаре (1918–1922 гг.) // Краснодару – 200 лет. Тезисы краевой научно-практической конференции. Краснодар. 1993. С. 56 – 59.
12. О площадке. История Нового театра кукол. URL: <https://kmt0-premiera.ru/novyy-teatr-kukol/about/> Дата обращения: 08.03.2025.
13. Слюсаренко А. Ничейный остров // Театральная жизнь. 1996. № 11–12. С. 42–43.
14. Тучины сказки // Страстной бульвар, ежемесячный журнал, 10 № 2–212/2018. – Москва. С. 122–126.
15. Театр на Кубани с середины XIX в. до конца 1990-х годов. URL: <https://admkrain.krasnodar.ru/upload/iblock/0b5/0b5df9c4029046e61ed1f7084bb26a87.pdf> Дата обращения: 04.03.2025.
16. Энциклопедия для детей Аванта. Искусство. Т. 7. Ч. 3. Музыка. Театр. Кино. М. 2001. 622 с.

References

1. Bardadym, V. P. (1984). *Teatral'nyj listok [Theatre leaflet]*. Krasnodar. (In Russ.).
2. Vasilyeva, E. Marshak, S. (1922). *Teatr dlya detej. Sbornik p'es [Theatre for children. Collection of plays]. Vol. VIII*. Krasnodar: Publishing house of the Kuban-Black Sea Department of Public Education. (In Russ.).
3. Goldovskij, B. P. (2013). *Rezhisserskoe iskusstvo teatra kukol Rossii XX veka [Directing Art of the Russian Puppet Theatre of the 20th Century]*. Essays on History. Moscow: Publishing house VAYN GRAF. (In Russ.).
4. Avramenko, A. M. (1993). *Ekaterinodar – Krasnodar: dva veka goroda v datah, sobytijah, vospominaniyah [1793–1993] [Ekaterinodar – Krasnodar: two centuries of the city in dates, events, memories [1793–1993]]: the chronicle materials*. Krasnodar. (In Russ.).
5. Eremeeva, A. N. (2013). *Kul'turnaya zhizn' Kubani v 20 veke [Cultural life of Kuban in the 20th century]*. Krasnodar. (In Russ.).
6. *Istoriya. Ministerstvo kul'tury Krasnodarskogo kraja. Krasnodarskij kraevoj teatr kukol. [History. The Ministry of Culture of the Krasnodar Krai. Krasnodar Krai Puppet Theater]*. URL: <https://kktk.ru/o-teatre/istoriya/> (Accessed on March 08, 2025). (In Russ.).
7. *Istoriya Krasnodara: glavnaya tragediya Marshaka i gde najti «koshkin dom»*. [History of Krasnodar: Marshak's Main Tragedy and Where to Find the «Cat's House»]. URL: <https://bloknot-krasnodar.ru/news/istoriya-krasnodara-glavnaya-tragediya-marshaka-i--1070440/> (Accessed on March 23, 2025). (In Russ.).
8. Komissinskaya, L. V. (2011). O teatral'nyh processah na Kubani v poslednee desyatiletie XX veka [On theatrical processes in Kuban in the last decade of the twentieth century]. *Kul'tura. Nauka. Obrazovanie [Culture. Science. Education]*, 2, 171 -177. (In Russ.).
9. Komissinskaya, L. V. (1993). Lyubitel'skij teatr Ekaterinodara XIX v. [Amateur theater of Ekaterinodar XIX century]. *Krasnodaru 200 let [Krasnodar is 200 years old]: proceedings of the regional scientific and practical conference*. Krasnodar, 29–31. (In Russ.).
10. Kucenko, I.Ya. (1997). *Marshak v Krasnodare 1918–1922 [Marshak in Krasnodar 1918 – 1922]*. Maikop. (In Russ.).

11. Kucenko, F.P. (1993). S.Ya. Marshak v Ekaterinodare-Krasnodare (1918–1922 gg.) [Marshak in Yekaterinodar – Krasnodar (1918–1922)]. *Krasnodaru 200 let [Krasnodar is 200 years old]*: proceedings of the regional scientific and practical conference. Krasnodar, 56–59.
12. *O ploshchadke. Istoriya Novogo teatra kukol. [About the site. History of the New Puppet Theatre.]* URL: <https://knto-premiera.ru/novyy-teatr-kukol/about/> (Accessed on March 21, 2025). (In Russ.).
13. Slyusarenko, A. (1996). Nichejnyj ostrov [No Man's Island]. *Teatral'naya zhizn' [Theatre Life.]*, 11–12, 42–43. (In Russ.).
14. Gorbova, A. (2018). Tuchiny skazki [Cloud Tales]. *Contrastnoj bul'var, ezheemesyachnyj zhurnal [Strastnoy Boulevard, monthly magazine]*, 10 (2–212), 122–126. (In Russ.).
15. *Teatr na Kubani s serediny XIX v. do konca 1990-h godov. [Theatre in Kuban from the mid. 20th century to the end of the 1990s.]*. URL: <https://admkrain.krasnodar.ru/upload/iblock/0b5/0b5df9c4029046e61ed1f7084bb26a87.pdf> (Accessed on March 23, 2025). (In Russ.).
16. *Enciklopediya dlya detej Avanta. Iskusstvo. [Encyclopedia for children Avanta. Art]*. Vol.7. Part 3. Muzyka. Teatr. Kino [Music. Theatre. Cinema]. Moscow, 2001.

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 930.85+281

DOI: 10.5281/zenodo.16975750

ОКТАГРАММЫ И СИМВОЛИЗМ ЧИСЛА ВОСЕМЬ В ТАТАРСКОЙ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЕ ЭПОХИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

БОРОДОВСКАЯ Лилия Зелимхановна,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Кандидат искусствоведения, доцент; e-mail: lilianotka@yandex.ru

Аннотация. В работе выполнен анализ одного из популярных мировых графических символов – восьмиконечной звезды – на примере разных культур, эпох и народов. Проведена обширная поисковая работа по музейным и археологическим источникам с целью типологизации видов орнаментов с применением октаграмм и октагональных орнаментов. Выявлено более десяти типов орнаментальных форм с восьмиконечными звездами, особое внимание уделено исламскому искусству. Символическое значение числа восемь в исламской культуре и его суфийское эзотерическое значение исследованы в зарубежных статьях и монографиях, которые впервые вводятся в отечественный научный оборот. Отдельно анализируются примеры использования октаграмм и символизма числа восемь в татарской исламской культуре эпохи Золотой Орды – в надгробных камнях, в архитектурном декоре, ювелирных и гончарных изделиях, в текстиле. Используя результаты предварительной типологизации восьмиконечных звезд, выявлены наиболее типичные в татарском искусстве, а также уникальные локальные образцы.

Ключевые слова: суфизм, октагон, восьмилепестковая розетка, руб аль-хизб, наджмат аль-кудс, звезда Иштар, сурья маджапахит

Для цитирования: Бородовская, Л. З. Октаграммы и символизм числа восемь в татарской исламской культуре эпохи Золотой Орды // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 21–34. DOI: 10.5281/zenodo.16975750

Статья поступила в редакцию: 14.03.2025.

Статья принята к публикации: 09.06.2025.

OCTOGRAMS AND THE SYMBOLISM OF THE NUMBER EIGHT IN THE TATAR ISLAMIC CULTURE OF THE GOLDEN HORDE ERA

Liliya Z. BORODOVSKAYA

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in art history, Associate Professor; e-mail: lilianotka@yandex.ru

Abstract. The article analyzes one of the popular world graphic symbols – the eight-pointed star – using examples from different cultures, eras, and nations. An extensive search was conducted using museum and archaeological sources to classify types of ornaments using octograms and octagonal ornaments. More than ten types of ornamental forms with eight-pointed stars were identified, with special attention paid to Islamic art. The symbolic meaning of the number eight in Islamic culture and its Sufi esoteric meaning were studied in foreign articles and monographs, which are being introduced into domestic scientific circulation for the first time. Separately, examples of the use of octograms and the symbolism of the number eight in the Tatar Islamic culture of the Golden Horde era – in tombstones, in architectural decor, jewelry and pottery, in textiles – are analyzed. Using the results of the preliminary typology of eight-pointed stars, the most typical ones in Tatar art, as well as unique local samples, were identified.

Keywords: sufism, octagon, eight-petaled rosette, rub al-hizb, najmat al-quds, ishtar star, surya majapahit

For citation: Borodovskaya, L. Z. (2025). Octograms and the symbolism of the number eight in the Tatar Islamic culture of the Golden horde era. *Service plus*, 19 (3), 21–34. DOI: 10.5281/zenodo.16975750 (In Russ.).

Submitted: 2025/03/14.

Accepted: 2025/06/09.

Введение

Восьмиконечная звезда и символика числа «восемь» широко встречается в архитектуре, нумизматических артефактах, эпиграфических памятниках, ювелирных изделиях, металлических зеркалах, глазурованной посуде Волжской Булгарии эпохи Золотой Орды. Графически эти звезды имеют разные варианты – в виде цветочных розеток, геометризованные версии (октаграммы), в виде наложения двух квадратов и др. Сравнительный анализ разных видов восьмиконечной звезды в разных странах мира позволит провести аналогии и возможно, покажет взаимодействие культур в разные периоды истории. Известны широкие торговые и культурные связи Волжской Булгарии с государствами Запада, Дальнего Востока и Азии, многие найденные археологами артефакты имеют неместное происхождение. Целью данной работы является анализ особенностей проявления символизма числа восемь и производных от него геометрических символов в татарской исламско-суфийской культуре эпохи Золотой Орды. Для этого поставлены следующие задачи: выявление музейно-археологических изображений и описаний разных вариантов октаграмм, октагонов, восьмилучевых звезд, розеток в мировой культуре; классификация подобных символических форм в группы по аналогии изображения; выделение наиболее популярных видов октаграмм в татарском исламском искусстве и эзотерическая интерпретация их в традиции суфизма.

Мировой историко-культурной особенностью восьмилепестковой розетки и восьмиконечной звезды является тот факт, что она широко распространена на всех континентах с самых древнейших времен. Ее изображения найдены археологами на артефактах возрастом около 4000 лет до нашей эры [14, с. 99], а интерпретации значения числа восемь и геометрических форм с восемью углами (концами, лучами) чаще всего описаны как образы солнца; космического равновесия; соединение мужской и женской энергии; направления сторон света и промежуточные к ним; символ Рая и др. [15, с. 62; 8, с.177; 21, с. 4–6; 22, с. 91]. Использование форм октаграммы и октагона наиболее часто встречается в религиозной символике христиан, мусульман, индуистов, буддистов. И.В. Цыкунов отмечает, что «практически все баптистерии и крестильни Средневековой Европы имели

форму восьмиугольника» [15, с.62]. Многочисленные вариации октаграммы и восьмилучевых звезд описаны на вышивке текстильных изделий, орнаментах ковров, на посуде, ювелирных украшениях многих народов мира, а также на флагах (Чувашия, Удмуртия, Мордовская Республика, Великобритания, Азербайджан, Македония).

Литературный обзор

Восьмиконечная звезда и геометрическая фигура восьмиугольника (октагон) имеют большое символическое значение в исламском искусстве, выходя за рамки простого орнамента [20]. Основное значение числа восемь, описано в Коране – это восемь ангелов, поддерживающих божественный трон и количество ворот исламского рая [22, с. 91]; также соединение символа земной устойчивости и сакральной архитектуры [18, с. 12], символ солнца [19].

Сиддхартха Мукерджи дает исторический обзор возникновения и использования разных видов восьмиконечной звезды в культуре и искусстве разных народов мира [20]. По его классификации, наиболее древний вариант – это звезда Инанна (4000 лет до н. э.), звезда Ура Аккадии (2400 лет до н. э.), звезда Лакшми в индуизме, у римлян в дохристианский период, у парфян зороастрийцев, звезда второго храма еврейского Ирода, звезда римско-византийской культуры, звезда Мелхиседека у христиан, у сассанидов, зороастрийцев и в исламской культуре два варианта («руб аль хизб» и «наджмат аль-Кудс») [20].

Об использовании звездного орнамента на погребальных сооружениях А. Рехман пишет, что это практиковалось еще до возникновения религии ислама – в Византии, Египте и Сасанидской Персии. В исламский период шести- и восьмиконечные звезды встречаются на гробницах периода правления династии Аббасидов (VIII–XIII вв.) и в мавзолеях выдающихся исламских личностей Индии [22, с. 90–91].

Н. Нассер в своей статье описывает роль священной геометрии в суфийской метафизике, которая символически отражает «порядок существования и природу творения как проявление Бога» [21, с. 4]. Герменевтическая интерпретация геометрических форм во взаимосвязи с «наукой чисел» известна в исламе, начиная с трактатов аль-Халладжа (ум. 922) до работ «Ибн Араби (ум. 1240), который использовал геометрию

для символизации множества концепций из Корана» [21, с. 4]. «При таком подходе исламские геометрические узоры приобретают духовную ауру посредством своей символики, а их созерцание поддерживает опыт внутренних духовных измерений ислама» [21, с. 6].

На территории города Дербент (Республика Дагестан) археологами найден мусульманский некрополь XI–XII вв. На саркофагах №№ 1, 2 имеется по верху корпуса восьмиконечная звезда (rub^ʿ al-Hizb). Авторы статьи видят в этом влияние культуры Сельджукской империи, что прослеживается в «архитектурном декоре и декоративно-прикладном искусстве (художественная керамика, металл)» [9, с. 1024].

Дж. Боннер в монографии «Исламские геометрические узоры: их историческое развитие и традиционные методы построения» дает обширный материал по теме, анализируя храмы, дворцы, суфийские ханаки, их орнаментальный декор и архитектурные формы [17]. Символика гексаграммы и октаграммы занимает в них основное место наряду с каллиграфическим и цветочным декором. Например, медресе Шердор в узбекском Самарканде (построено в XVII веке) имеет несколько вариантов восьмиконечной звезды в своем декоре – это крест с раздвоенными концами, октаграмма с вихревым центром (типа свастики), октагон как основа центрального элемента входного портала, а внутри «руб аль-хизб».

О символической сущности восьмиконечной звезды в связи с «наукой букв» и «наукой чисел» в суфийском герметическом понимании пишет группа ученых из Ирана [19].

В современной науке об истории татарской культуры недостаточно исследований по суфийской эзотерической традиции. Е. Резван отмечает, что «огромное влияние центральноазиатских религиозных школ на мусульман Поволжья проявилось и в распространении здесь соответствующих магических практик» [10, с. 19]. И это длилось на протяжении многих веков, и сохранялось до начала XX века, исчезнув в условиях советских атеистических мер. Найденные во время экспедиций и хранящиеся в собрании восточных рукописей и документов ИВР РАН серии списков свидетельствуют о том, что «науки о сокровенном» («илм ал-гайб») были широко представлены в учебном процессе татарских медресе как «начала тайных

наук» [10, с. 32–33]: «шакирд учился воспринимать мир в целом и его разнообразные проявления в виде отражений, сохраненных божественными символами и именами. Его учили “читать” тайный смысл букв и знаков, удивляться их чудесному взаимодействию со Священным текстом и между собой» [10, с. 66–67]. Магические числовые таблицы, найденные в рукописях, содержат значения чисел в связи с арабским алфавитом, днями недели, цветами, звездами солнечной системы, знаками зодиака, стихиями и символам ислама [10, с. 38].

Методы исследования

В данной работе для анализа и сравнения октаграмм используются археологические источники и экспонаты, представленные в мировых музейных экспозициях в открытом доступе. Интерпретация символов восьмиконечной звезды относительно татарской исламской культуры этого периода возможна по методике герменевтики с использованием идей суфийских мыслителей Средневековья. Данная методика анализа представлена нами в аналогичной статье о символике гексаграмм в исламской культуре [2]. «Священные науки» чисел, геометрии, букв, входили в единый ряд тайных знаний суфийских посвященных шейхов, часто их обозначают в трактатах «скрытыми науками», например у Ахмад аль-Буни (1142–1225 гг.), Ибн аль-Араби (1165–1240) и др. Для более точного сравнения исламских октаграмм с мировыми примерами таких же звезд была выполнена типологическая классификация, которая позволит выявить общемировые и уникальные орнаменты в татарском исламском искусстве эпохи Золотой Орды.

Ссылки на дополнительные изображения из музейных коллекций даются в виде постраничных сносок.

Результаты исследования

Символика числа восемь широко распространена во всех мировых традиционных культурах – это отражается в различных образах в поэзии, прозе, архитектурных формах, на монетах, в узорах и орнаментах на предметах прикладного искусства (керамика, ковры, пуговицы, украшения) и др. Древнейшие примеры различных восьмиконечных звезд представлены на артефактах во многих музеях мира. Разные варианты восьмиконечных, восьмилепестковых, восьмилучевых орнаментов необходимо сгруппировать, чтобы

Октаграммы и символизм числа восемь в татарской исламской культуре эпохи Золотой Орды

выявить наиболее типичные. Это даст возможность проследить параллели заимствований и общности некоторых традиционных культур с татарской средневековой.

Ранние примеры – это изображения богини Иштар (терракотовая пластина XX века до н. э.), а также представленные в Британском музее пограничный камень XII века до н. э.¹ и таблица Шамаша IX века до н. э.² На пограничном камне и на таблице есть два варианта звезды – **первый тип** символ солнечного диска (Фотография № 1, справа) с четырехконечной звездой и отходящими от центра четырьмя дополнительными волнообразными лучами между каждым концом звезды; и **второй тип** – восьмиконечная звезда (октаграмма) богини Иштар, известный также как символ звезды Венеры (Фотография № 1, слева). «Венера каждые восемь лет восходит как утренняя или вечерняя звезда в том же месте звездного неба» [14, с. 204]. Эти два исходных древнейших типа восьмилучевых звезд в дальнейшем будут широко представлены во многих культурах мира в разнообразных вариантах.

Рис. 1. Фотография № 1.

Фрагмент пограничного камня

Fig. 1. Photo 1. Fragment of the boundary stone

Схожий вид звезды встречаем на золотой накладке греко-бактрийской культуры примерной датировки I в. до н. э. – I в. н. э.³

В культуре индуизма XIII–XVI вв. как символ солнца – звезда «Сурья Маджапахит» (Фотография № 2), ее часто можно встретить в храмах и руинах зданий эпохи Маджапахита. Солнечный диск окружен восемью богами Локапалы, которые охраняли восемь сторон света⁴.

Рис. 2. Фотография № 2. Звезда «Сурья Маджапахит»

Fig. 2. Photo 2. The star “Surya Majapahit”

В Османской культуре подобная звезда широко использовалась в различных предметах для их украшения. Так, обеденный круглый коврик/циновка XVIII века имеет по центру звезду второго типа. Композиционный сюжет коврика представляет геометрическую модель сакрального города – центральная 8-звезда окружена восемью одноэтажными домиками, все это обрамлено волнообразной (18) оградой⁵.

По внешней части ограды спирально расположены двухэтажные домики. В центре самой звезды два кольца восьмибуточных цветочных розеток. Все свободное пространство коврика заполнено цветами и деревьями.

Третий тип – восьмиконечная звезда с невысокими концами. Данный тип был известен еще до появления ислама и имеет несколько разновидностей с более острыми или округлыми линиями. Отличается от второго типа тем, что концы не исходят от центрального круга, и они более короткие. Ранний образец – китайское круглое бронзовое зеркало I–III вв.⁶ с плавными округлыми переходами между концами звезды.

В Египте найдены текстильные артефакты – медальон IV–V вв.⁷, фрагмент из льна и шерсти V–VI вв. с деревом жизни в центре⁸ и гобелен VII–VIII вв. с птичкой (Фотография № 3)⁹.

1 URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1907-1014-1 (дата обращения: 12.03.2025).

2 URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1881-0428-34-a (дата обращения: 12.03.2025).

3 URL: <https://www.getty.edu/art/collection/object/1061F1>

4 URL: https://artsandculture.google.com/asset/wilwatikta-symbol-0000/5QEK8M0H03t_A?hl

5 URL: https://artsandculture.google.com/asset/dining-mat/ywF7YPZNBa_D_A

6 URL: <https://artsandculture.google.com/asset/mirror-jing-with-eight-pointed-star/ZAG45AN-AHCQZQ>

7 URL: <https://artsandculture.google.com/asset/medallion/kwFayL8XiVpLXA>

8 URL: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/475224>

9 URL: <https://www.clevelandart.org/art/1982.376>

Рис. 3. Фотография № 3.
Гобелен VII–VIII вв. с птичкой
Fig. 3. Photo 3. A tapestry with a bird
of the 7th–8th centuries

В средневековом исламском искусстве этот тип звезды называется «najmat al-Quds» (наджмат-аль-Кудс, Звезда Иерусалима), достаточно популярен и встречается:

- на богато украшенном Коране X века – золотые цветочные звезды (Фотография № 4) «шамса» представлены в каждом десятом аяте (коллекция Аль-Сабах в музее Кувейта)¹;
- на шелковом персидском головном уборе, найденном в египетском погребении XI века²;
- на шелковых фрагментах из Испании XII–XIII вв.³;
- на кашинной плитке иранского происхождения XIII века⁴, и подобные образцы многочисленны;
- на деревянной двери из мусульманской Испании XV века⁵;
- на турецком ковре XVI века⁶;
- на глазурованной персидской посуде XVII века времен расцвета империи Сефевидов⁷;
- квадратная глазурованная керамическая плитка XVII в. из Турции Османского периода расписана цветочным орнаментом и восьмиконечными звездами⁸;
- на вышитом бухарском ковре «сюзане» XIX века⁹.

Рис. 4. Фотография № 4. Тип звезды
«najmat al-Quds»

Fig. 4. Photo 4. Type of star “najmat al-Quds”

Четвертый тип восьмиконечной звезды – это наложение двух квадратов (в арабомусульманской культуре – руб аль-хизб, rub‘ al-Hizb)

Этот тип известен в доисламскую эпоху, например, как узор на египетской коптской тунике из христианского погребения III–V вв.¹⁰ Он был популярен в византийской культуре и затем воспринят исламским искусством.

Фаянсовая чаша конца VIII–IX вв., раскопанная на месте медресе Тепе в Нишапуре, украшена восьмиконечной звездой по центру. Мы видим необычный тип звезды «руб аль-хизб», обрамленной двумя гексагонами с вихревыми завитками¹¹.

Керамическое блюдо IX–X вв. из г. Басры (современный Ирак), в центре которого «руб аль-хизб» и еще четыре таких же звезды отходят от ее концов симметрично по краям посуды¹².

На круглом металлическом персидском подносе X–XI вв. наложение двух квадратов дано без типичного центрального круга, есть только точка¹³.

Красная коронационная мантия XII века, выполненная на Сицилии (Палермо), украшенная в двух местах «руб аль-хизб» над головами львов. Этот артефакт заслуживает отдельной интерпретации, так как содержит надписи на арабском языке, фигуры львов, побеждающих верблюдов, символ мирового древа, что явно соотносится с частью европейской истории. По поводу интерпретации

1 URL: <https://artsandculture.google.com/asset/quran/ewFmGGBJhukdJQ>

2 URL: <https://www.clevelandart.org/art/1950.525>

3 URL: <https://collection.cooperhewitt.org/objects/18559455/>

4 URL: <https://artsandculture.google.com/asset/eight-pointed-star-tile/aQEaVRg840VIYQ>

5 URL: <https://www.clevelandart.org/art/1915.565.2>

6 URL: <https://artsandculture.google.com/asset/carpet-with-star-medallions/GwF1hbAKndBTtQ>

7 URL: https://artsandculture.google.com/asset/dish-with-eight-pointed-star-design/-AHEAGe_5di3sA

8 URL: <https://www.clevelandart.org/art/1915.651>

9 URL: <https://artsandculture.google.com/asset/polychrome-embroidered-suzani-with-star-and-floral-motifs/BwG9r66qrW1PAG>

10 URL: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/443300>

11 URL: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/449697>

12 URL: <https://artsandculture.google.com/asset/bowl-with-geometric-decoration/-AGtbHnksrxUmQ>

13 URL: <https://artsandculture.google.com/asset/tray-with-vertical-sides/rwHS-3pMfzWoKA>

Октаграммы и символизм числа восемь в татарской исламской культуре эпохи Золотой Орды

звезды в описании к мантии написано: «в Иране II века уже считалось, что мир представляет собой квадрат, а космос – куб»¹ (Фотография № 5).

Рис. 5. Фотография № 5. Интерпретация звезды в описании к мантии

Fig. 5. Photo 5. The star interpretation in the description of the mantle

Пятый тип – вихревая восьмилучевая розетка, популярная в разных культурах и странах. Очень красивый пример из Италии примерно 1470–1500 гг. представлен в музее Дж. Пола Гетти в г. Лос-Анджелес² – это тарелка, в ее центре также вихревая пятилучевая розетка с движением против часовой стрелки (Фотография № 6).

Рис. 6. Фотография № 6. Тарелка

Fig. 6. Photo 6. Plate

Другая версия вихревой звезды украшает михраб самой большой пятничной мечети в Индии XVII века (Джами-Масджид). Сама звезда выписана каллиграфически арабским шрифтом, а в центре восьмилепестковая вихревая розетка³ (Фотография № 7). Символизм вращения в этом артефакте отражает восприятие космического движения вверх и вниз по мировой оси – внешняя звезда имеет поворот против часовой стрелки, а внутренняя – по часовой. В исламской культуре также означает восхождение слов молитвы

и нисхождение божественной благодати на земной мир (в данном примере отражено арабской каллиграфией, где каждая буква – символ Божественного Слова).

Рис. 7. Фотография № 7. версия вихревой звезды

Fig. 7. Photo 7. Variant of the vortex star

Шестой тип – в основе широкий крест с раздвоенными концами, очень похож на звезду, но лучи собраны парами по четырем сторонам. Этот тип встречается у индейцев Колумбии как символ солнца⁴, начиная с VI века (Фотография № 8).

Рис. 8. – Фотография № 8. Версия звезды

Fig. 8. Photo 8. Variant of the star

Изысканно декорированная деревянная шкапулка из Индии XVIII века, на верхней крышке звезда шестого типа – пример исламского искусства⁵.

Седьмой тип – вифлеемская звезда, появляется часто в христианском искусстве, имеет отличие в более вытянутых четырех лучах, но есть варианты типичной октаграммы. Золотая брошь VI века (Фотография № 9) хранится в Национальном археологическом музее Испании с сюжетом поклонения волхвов деве Марии с младенцем Иисусом на руках⁶.

1 URL: https://artsculture.google.com/asset/the-coronation-mantle-0000/sgEi1_ZEhqGEPQ

2 URL: <https://www.getty.edu/art/collection/object/103RM6>

3 URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Delhi_Freitagsmoschee_-_Mihrab_gro%C3%9F_1.jpg

4 URL: https://artsculture.google.com/asset/circular-with-openwork-earring-pendants/_gE3JpY9ygM8tw

5 URL: <https://artsculture.google.com/asset/box/1QFvz3NNysVSDg>

6 URL: <https://ceres.mcu.es/pages/Main?inventory=1963%2F56%2F1&museum=51>

Рис. 9. Фотография № 9. вифлеемская звезда
Fig. 9. Photo 9. The Bethlehem star

Восьмой тип – восьмилучевая звезда в круге, тонкие линии отходят от центра, пример этого знака есть на мраморной крышке цинерария (похоронная урна, фотография № 10)¹ в Италии II века. Центральный элемент сам является звездой третьего типа.

Рис. 10. Фотография № 10. Восьмилучевая звезда в круге
Fig. 10. Photo 10. An eight-pointed star in a circle

Девятый тип – восьмилепестковая розетка, похожая на цветок бадьяна.

Например, прямоугольный металлический поднос XII века из Хорасана², фрагмент представлен на Фотографии № 11. Этот тип очень распространен в средневековой татарской орнаментике с более острыми концами лепестков, приближенной к реальному цветочному виду.

Рис. 11. Фотография № 11. Прямоугольный металлический поднос XII века из Хорасана
Fig. 11. Photo 11. The 12th century rectangular metal tray from Khorasan

Десятый тип – октагональная фигура (восьмиугольник) как основа геометрических композиций мусульманского искусства на основе сакрального восприятия числа «8». Самый ранний пример исламской октагональной архитектуры – это мечеть Купол Скалы / Куббат ас-Сахра в Иерусалиме (691 г.), легендарное место для всех мусульман мира. Внутреннее и внешнее оформление мечети буквально пронизано геометрическими орнаментами 6- и 8-конечных звезд и октагонов.

Великолепный пример исламского искусства представлен в башне одного из дворцов Альгамбры XIII века – это деревянный мозаичный потолок в форме октагона (образ «райского неба»). Внутри него шестнадцатиконечная звезда, «от которой расходятся шестнадцать трапециевидных панелей, каждая из которых состоит из переплетенного каркаса, промежутки инкрустированы декоративными элементами, среди них много восьмиконечных звезд»³.

Другие примеры исламской архитектуры, в основании зданий которых есть восьмиугольник, – это «Хумаюн's Tomb» (мавзолей Хумаюна, императора Мирзы Насир ад-Дина Мухаммеда) XVI века в Дели. Рядом находятся еще несколько гробниц октагональной формы, построенные в разное время для знатных людей Индии. Одна из них – «Гробница и мечеть Исы Хана» – расположена в восьмиугольном саду.

Медресе Шердор в узбекском Самарканде (построено в XVII веке) имеет несколько вариантов восьмиконечной звезды в своем декоре – это

1 URL: <https://www.getty.edu/art/collection/object/103V92>

2 URL: https://artsandculture.google.com/asset/rectangular-tray/fgFTdTbp1_1n7Q

3 URL: <https://artsandculture.google.com/asset/domed-roof-from-the-palacio-del-partial-in-the-alhambra-0001/wQHYcUjAhxPZdg>

Октаграммы и символизм числа восемь в татарской исламской культуре эпохи Золотой Орды

и крест с раздвоенными концами, и октаграмма с вихревым центром (типа свастики), и октагон как основа декора центрального элемента входного портала, а внутри «руб аль-хизб».

Одиннадцатый тип звезды – это деление круга на 8 равных секторов, каждый из которых вытянут в виде широкого лепестка розетки (Фотография № 12). Подобный тип звезды (круг, поделенный на 8 секторов) встречается в сирийском текстиле XI–XII вв.¹

Рис. 12. Фотография № 12. Тип звезды
Fig. 12. Photo 12. Type of star

Обсуждение

В период Золотой Орды среди поволжских татар наиболее популярными суфийскими тарикатами были Йасавийа, Кубравийа. Тысячи последователей Ахмада ал-Йасави знали его мудрые изречения (хикметы), пронизанные суфийской образностью и основными идеями ислама.

Хикмет № 2 – восемь направлений света:

«В восемь лет открылись восемь путей в разные стороны.

Было озарение, чтобы я стал творить хикметы» [16].

Хикмет № 14 – ступени духовного восхождения:

«Ходжа Ахмед в семь лет познал урок.

В восемь лет отрекся от земных радостей.

В девять лет избрал одного лишь Аллаха.

Всегда я брал урок у Хак-а» [16, с. 31].

Хикмет № 57 – восемь райских садов:

«Мой соловей, с тобой вместе поют восемь Раев,

В Судный день ты осушишь слезы людям» [16, с. 74].

Так, число восемь в Средние века буквально повсюду напоминало мусульманам о своем сакральном значении. Рассмотрим на примере

артефактов разных видов искусств и прикладных ремесел периода Золотой Орды по данным археологов.

Г.Ф. Валеева-Сулейманова, анализируя архитектуру Болгара золотоордынского периода, приходит к выводу, что число «8» имеется в основании практически всех мавзолеев: «мавзолей Хусейн-бека, как и все болгарские мавзолеи, имел в плане квадрат размерами 8 на 8 метров, и по чертежу его разреза отчетливо видно, что здание переходит от четверика к восьмигранному ярусу» [3, с. 132].

Также восьмигранные (октагональные в плане) мавзолеи найдены в других городах Золотой Орды в районе Астрахани (Кривая Лука) и Волгограда (Царевское городище) [1, с. 139]. Декор мечети в городе Мохша богато орнаментирован восьмиконечными звездами, прототипы их встречаются в Малом Минарете в Болгаре, которые имеют схожесть с украшением памятников в Средней Азии более раннего периода [1, с. 152].

В архитектурном декоре Малого минарета в Болгаре привлекает внимание октаграмма цветочного типа, каждый лепесток которой орнаментально рисует «сердце», переплетенное с соседним единым витиеватым узором (Фотография № 13) [7, с. 267]. Уникальность его состоит в том, что «сердца» направлены/раскрыты к центру, в отличие от более распространенных версий «произрастания из центра» разных бутонов, «сердцеобразных» орнаментов (например, звезда третьего типа на фотографии № 19). Подобное направление «сердец» к центральной точке очень показательно в суфийской интерпретации.

Рис. 13. – Фотография № 13. Октаграмма цветочного типа (по рисунку [7, с. 267])

Fig. 13. Photo 13. The flower-type octagram (according to Figure [7, p. 267])

1 URL: <https://artsandculture.google.com/asset/textile-fragment-with-portions-of-eight-pointed-star-and-birds/OAFS2p3F5Q89uQ>

Элементы декора Черной палаты имеют более цветочный восьмилепестковый орнамент с круглыми короткими концами [7, с. 280].

Эпиграфические памятники из Болгара этого периода содержат разнообразные примеры октаграмм и цветочных 8-розеток. Выберем по типологии мировых образцов, представленных выше.

Уникальный вариант на мусульманском надгробии в Болгаре 1294/1295 г. – в каждом пустом пространстве между листиками восьмилепестковой розетки расположены вихревые трехлучевые спиральные завитки (направление против часовой стрелки). В центре – шестилепестковая розетка [4, с. 30–31] (Фотография № 14).

Рис. 14. Фотография № 14. Шестилепестковая розетка

Fig. 14. Photo 14. Six-petaled rosette

Другие примеры восьмилепестковой розетки девятого типа без вихревых элементов также многочисленно встречаются в мусульманских надгробных памятниках XIV века [4, с. 60, 66, 70, 72, 92, 114, 128, 136, 140]. Историки сравнивают ее с цветком бадьяна [5, с. 35].

Другой тип розетки (Болгар, 1319/1320 г.) необычен тем, что каждый элемент круга, поделенного на 8 секторов, представляет собой вытянутое «сердце» как лепесток цветка и внутри каждого еще по маленькому узору «сердца» [4, с. 72–73]. (Фотография № 15). Можно интерпретировать данный тип как наиболее близкий к суфийской символике, в которой образ «сердца» является центральным для тариката Йасавийа, распространенного в данный период среди татар Поволжья.

Рис. 15. Фотография № 15. Тун розетки

Fig. 15. Photo 15. Type of a rosette

Историки, исследовав надгробные памятники в разных районах современного Татарстана, выявили образцы эпохи Золотой Орды с восьмилепестковыми розетками (тип № 9 и № 11), как в Болгаре, что означает популярность этого знака в эпиграфике волжских булгар [5, с. 24, 34, 36, 72, 100, 134].

Редкий пример звезды древнейшего типа № 2 («Богини Иштар») представлен [5, с. 112–113] на надгробном памятнике в с. Таутермень Пестречинского района – две накрест пересекающиеся четырехлепестковые розетки (Фотография № 16, сравнить с Фотографией № 1).

Рис. 16. Фотография № 16. Редкий пример звезды древнейшего типа № 2

Fig. 16. Photo 16. A rare star example of the oldest type No. 2

Типология розеток на болгарских эпиграфических памятниках представлена в виде схематичных рисунков в монографии «Археология Волго-Уралья» [1, с. 774].

Монеты ханов Золотой Орды XIV века дают множество примеров восьмиконечной звезды (тип № 4) «руб аль-хизб» [13, с. 312–316, 332, 352] и тип октаграммы [13, с. 314]. Уникальность звезды типа «руб аль-хизб» на данных монетах заключается в том, что четыре конца – острые, а другие четыре конца – скругленные (Фотография № 17) [13, с. 312, 352], необходимо найти ей аналоги в мировой культуре или присвоить отдельное наименование.

Рис. 17. Фотография № 17. Звезда типа «руб аль-хизб»

Fig. 17. Photo 17. A star of the type "rub al-Hizb"

В болгарском ювелирном искусстве также достаточно представлена символика «8» – это иранские серебряные блюда с восьмилепестковыми розетками в центре из раскопок в Биляре [11, с. 26]; медицинско-магическая чаша из бронзы в Болгаре (XIII – начало XV вв.) [11, с. 293]; серебряные браслеты из Болгара [11, с. 318, 481, 483]. Такая же идея, что и на монетах, представлена на серебряном браслете (Фотография № 18) – сочетание квадрата и четырехлепестковой розетки [11, с. 483]. Если применить интерпретацию зарубежных ученых, которые описывают разные значения звезды «руб аль-хизб» [18, с. 12], то сочетание квадрата и розетки дает вариант наложения «земной» и «небесной» символики.

Рис. 18. Фотография № 18. Серебряный браслет

Fig. 18. Photo 18. Silver Bracelet

Октаграммы и 8-розетки найдены археологами во многих городах Золотой Орды региона Поволжья на бронзовых зеркалах, кашинной посуде [1, с. 384, 580]; керамической декоративной плитке [6, с. 33]; на парадной посуде [6, с. 53] тип восьмисекторальной звезды (пример на фотографии № 20); кашинная миска с октаграммой [6, с. 55]; ткань с золотым шитьем из Укека с лотосом в каждом лепестке звезды (Фотография № 19) [6, с. 229]. Символ лотоса, известный как образ солнца

и вселенной в Восточной Азии, часто изображается с восемью лепестками.

Рис. 19. Фотография № 19. Ткань с золотым шитьем из Укека с лотосом в каждом лепестке звезды

Fig. 19. Photo 19. Cloth with gold embroidery from Ukek with a lotus in each star petal

Мотив лотоса встречается на кашинной чаше из Болгарского городища (Фотография № 20) [12, с. 306], по краям – арабская вязь.

Рис. 20. Фотография № 20. Мотив лотоса встречается на кашинной чаше из Болгарского городища

Fig. 20. Photo 20. The lotus motif is found on a kashin bowl from a Bulgarian hillfort

На литейной форме из раскопок в Болгаре сохранился оттиск октаграммы тип № 3, а в центре – круг с восьмилепестковой розеткой [12, с. 452].

Заключение

Проведенное исследование показывает разнообразную типологию октаграмм и октагонов в качестве символических форм, происходящих от сакрального понимания числа «восемь» во многие исторические эпохи в разных мировых культурах. Мы приходим к выводу, что так же, как и гексаграмма, – это универсальный геометрический символ, интерпретация значений которого сходна во многих традициях. Для татарской исламской культуры эпохи Золотой Орды характерны следующие виды звезд по выполненной нами типологии – это звезды №№ 2–4, 9–11. Наибольшее количество и разнообразие обнаружено в источниках

Octograms and the symbolism of the number eight in the Tatar Islamic culture of the Golden Horde era

по эпиграфическим памятникам мусульманского происхождения. Примеры звезд с фотографий №№ 14–15, 17–18 уникальны, нами не найдены полные аналоги в других музейных мировых экспонатах, что подтверждает наличие местных

художественных интерпретаций символической формы октаграммы. Возможно, имеются центральноазиатские или персидские сходные орнаментальные формы, что требует отдельного исследования в будущих работах.

Список источников

1. Археология Волго-Уралья: В 7-ми томах / Под общей редакцией А.Г. Ситдикова. – Том 6. – Казань: Академия наук Республики Татарстан, 2022. – 936 с.
2. Бородовская, Л. З. Символ шестиконечной звезды в татарской исламской культуре периода Золотой Орды / Л. З. Бородовская // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. – 2024. – № 4. – С. 14–22. – EDN ABNOAK.
3. Валеева-Сулейманова, Г. Ф. О средневековой болгаро-татарской архитектурной традиции (на примере золотоордынских мавзолеев) / Г. Ф. Валеева-Сулейманова // Золотоордынское обозрение. – 2024. – Т. 12, № 1. – С. 125–139. – DOI 10.22378/2313-6197.2024-12-1.125-139. – EDN LJHIWE.
4. Гумеров, И. Г. Татарская эпиграфическая традиция. Булгарские эпиграфические памятники XIII–XIV вв. Книга первая / И. Г. Гумеров, А. М. Ахунов, В. М. Усманов. – Казань: Академия наук Республики Татарстан, 2021. – 160 с. – EDN EJJWXJ.
5. Гумеров, И. Г. Татарская эпиграфическая традиция. Булгарские эпиграфические памятники XIII–XIV вв. Книга вторая / И. Г. Гумеров, А. М. Ахунов, В. М. Усманов. – Казань: Академия наук Республики Татарстан, 2021. – 160 с. – ISBN 978-5-93091-411-5. – EDN ZMWJYM.
6. Кубанкин, Д. А. Города не исчезают... История Укека в находках (каталог выставки) / Д.А. Кубанкин, А.Г. Ситдиков. – Казань: Академия наук Республики Татарстан, 2024. – 252 с. – ISBN 978-5-9690-1204-2. – DOI: 10.24852/978-5-9690-1204-2. – EDN DQBMKF.
7. Мирас – Наследие. – Том 1. – Татарстан – Крым. Город Болгар и изучение татарской культуры в Татарстане и Крыму в 1923–1929 годах : в 3 т. / Сост. и отв. ред. С. Г. Бочаров, А. Г. Ситдиков. – ООО «Астер Плюс», 2016. – 580 с.
8. Некрутенко, Е. –Б. Сакральный смысл и ритуальное предназначение славянского рушника / Е. Б. Некрутенко // Проблемы единства славянского мира: исторический, культурный и языковой аспекты: Сборник статей XII-й региональных научных чтений с международным участием, посвященных Дню славянской письменности и культуры, Майкоп, 24 мая 2019 года. – Майкоп: Издательство «Магарин Олег Григорьевич», 2019. – С. 169–180. – EDN TGJHRG.
9. Новооткрытый участок мусульманского некрополя Дербента XI–XII вв. / М. С. Гаджиев, А. Л. Будайчиев, А. М. Абдулаев, К. Б. Шаушев // История, археология и этнография Кавказа. – 2021. – Т. 17. – № 4. – С. 1022–1083. – DOI 10.32653/CH1741022-1083. – EDN XKSURUZ.
10. Резван, М. Е. Коран в системе мусульманских магических практик. – СПб.: Наука, 2011. – 220 с.
11. Руденко, К. А. Булгарское серебро. Древности Биляра / К. А. Руденко. – Казань: ООО Издательство «Заман», 2015. – 528 с. – EDN XAVQBD.
12. Ситдиков, А. Г. Археологическое изучение Болгарского городища / А. Г. Ситдиков, С. Г. Бочаров. – Казань: Академия наук Республики Татарстан, 2024. – 564 с. – DOI 10.24852/978-5-9690-1203-5. – EDN OXPJPU.
13. Федоров-Давыдов, Г. А. Каратунский клад джучидских монет XIV века / Г. А. Федоров-Давыдов, Д. Г. Мухаметшин. – М.: Палеограф, 2018. – Т. 1. – 384 с.
14. Церен Эрих. Лунный бог: [Пер. с нем.] / Эрих Церен. – Москва: Наука, 1976. – 381 с.
15. Цыкунов, И. В. Молитва в камне: символы косматеско в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме / И. В. Цыкунов // Язык и текст. – 2016. – Т. 3. – № 3. – С. 31–72. – DOI 10.17759/langt.2016030305. – EDN WNIJEX.
16. Яссави Ходжа Ахмед. Хикметы. – Алматы: Дайк-Пресс, 2004. – 208 с.
17. Bonner, J. Islamic geometric patterns: Their historical development and traditional methods of construction. – New York: Springer, 2017. – XXV, 595 p.

Октаграммы и символизм числа восемь в татарской исламской культуре эпохи Золотой Орды

18. Hasan Al Fahmawee, E. Al. D. Semiotics as an Approach to the analysis of symbolism in Islamic architectural arts / E. Al. D. Hasan Al Fahmawee // *Architecture and Engineering*. – 2022. – Vol. 7. – № 2. – P. 3–19. – DOI 10.23968/2500-0055-2022-7-2-03-19. – EDN YPDOXI.
19. Jafari Dehkordi, N., Alibabaei, G. and Qāzizādeh, K. Symbolic attribute of the eight-pointed star and its relation to Imam Reza (AS) based on the numbers science (abjad) // *Journal of Iranian Handicrafts Studies*. – 2021. – № 4 (1). – Pp. 85–98. – DOI: 10.22052/hsi.2022.243528.0. (на языке фарси).
20. Mukherjee, Siddhartha. The star that is a landmark in Islamic architecture. Najmat-al-Quds [Электронный ресурс]. – URL: <https://farbound.net/najmat-al-quds-star-of-jerusalem-humayuns-mausoleum-nizzamuddin-east/?srsltid=AfmB OorAyFeUeNudY1uANDCl5gOSyn5M8v740pImpKJklzLyLmfV9hb> (дата обращения 12.03.2025).
21. Nasser, N. *Sacred Geometry: The Spiritual Meaning of Islamic Architectural Technologies* // Education. – Oxford: Oxford University Press, 1999. – 2024. – Т. 14. – С. 208.
22. Rehman A. Understanding the Allotropic Influences of Pointed Stars in the Islamic Funerary Architecture “From Philosophical Discourse to Architectural Realm / A. Rehman, M.F. Rehman, Y.A. Maan // *International Journal of Applied Engineering Research*. – 2021. – Т. 6. – № 2. – С. 15–22.

References

1. Sitdikov, A. G. et al. (2022). *Arheologija Volgo-Ural'ja [Archaeology of the Volga-Urals]*. Vol.6. Kazan: Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan. (In Russ.).
2. Borodovskaja, L. Z. (2024). Simvol shestikonechnoj zvezdy v tatarskoj islamskoj kul'ture perioda Zolotoj Ordy [The symbol of the six-pointed star in the Tatar Islamic culture of the Golden Horde period]. *Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of the Kazan State University of Culture and Arts]*, 4, 14–22. (In Russ.).
3. Valeeva-Sulejmanova, G. F. (2024). O srednevekovoj bulgaro-tatarskoj arhitekturnoj tradicii (na primere zolotoordynskih mavzoleev) [On the medieval Bulgaro-Tatar architectural tradition (using the Golden Horde mausoleums as an example)]. *Zolotoordynskoe obozrenie [Golden Horde Review]*, 12 (1), 125–139. DOI 10.22378/2313-6197.2024-12-1.125-139. (In Russ.).
4. Gumerov, I. G. (2021). *Tatarskaja jepigraficheseskaja tradicija. Bulgarskie jepigraficheskie pamjatniki XIII–XIV vv. [Tatar epigraphic tradition. Bulgarian epigraphic monuments of the 13th–14th centuries.]*. Vol. 1. Kazan: Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan. (In Russ.).
5. Gumerov, I. G. (2021). *Tatarskaja jepigraficheseskaja tradicija. Bulgarskie jepigraficheskie pamjatniki XIII–XIV vv. [Tatar Epigraphic Tradition. Bulgarian Epigraphic Monuments of the 13th–14th Centuries.]*. Vol. 2. Kazan: Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan. (In Russ.).
6. Kubankin, D. A. (2024). *Goroda ne ischezajut... Istorija Ukeka v nahodkah (katalog vystavki) [Cities do not disappear... The history of Ukek in finds (exhibition catalogue)]*. Kazan: Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan. DOI: 10.24852/978-5-9690-1204-2. (In Russ.).
7. Sitdikov, A. G., Bocharov, S. G. et al. (2016). *Miras – Nasledie. [Miras – Heritage]*. Vol 1. *Tatarstan – Krym. Gorod Bolgar i izuchenie tatarskoj kul'tury v Tatarstane i Krymu v 1923–1929 godah [Tatarstan – Crimea. The City of Bolgar and the Study of Tatar Culture in Tatarstan and Crimea in 1923–1929]*. Kazan: «Aster Pljus». (In Russ.).
8. Nekrutenko, E. B. (2019). Sakral'nyj smysl i ritual'noe prednaznachenie slavjanskogo rushnika [The sacred meaning and ritual purpose of the Slavic towel]. *Problemy edinstva slavjanskogo mira: istoricheskij, kul'turnyj i jazykovej aspekty [Problems of the unity of the Slavic world: historical, cultural and linguistic aspects]*: proceedings of the XII regional scientific readings with international participation dedicated to the Day of Slavic Writing and Culture. Maikop: Publishing House “Magarin Oleg Grigorievich”, 169–180. (In Russ.).
9. Gadzhiev, M. S., Budaichiev, A. L., & Abdulaev, A. M. et al. (2021). Novootkrytyj uchastok musul'manskogo nekropolja Derbenta XI–XII vv. [Newly discovered section of the Muslim necropolis of Derbent from the 10th–11th centuries.]. *Istorija, arheologija i jetnografija Kavkaza [History, archeology and ethnography of the Caucasus]*, 17 (4), 1022–1083. DOI: 10.32653/CH1741022-1083. (In Russ.).
10. Rezvan, M. E. (2011). *Koran v sisteme musul'manskih magicheskikh praktik [The Koran in the system of Muslim magical practices]*. St. Petersburg: Publishing house «Nauka» [«Science»]. (In Russ.).

Octograms and the symbolism of the number eight in the Tatar Islamic culture of the Golden horde era

11. Rudenko, K. A. (2015). *Bulgarskoe srebro. Drevnosti Biljara [Bulgar Silver. Antiquities of Bilyar]*. Kazan: LLC Publishing house «Zaman». (In Russ.).
12. Sitdikov, A. G. (2024). *Arheologicheskoe izuchenie Bolgarskogo gorodishha [Archaeological study of the Bolgar settlement]*. Kazan: Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan. DOI: 10.24852/978-5-9690-1203-5. (In Russ.).
13. Fedorov-Davydov, G. A. (2018). *Karatunskij klad dzhuchidskih monet XIV veka [Karatun hoard of Jochid coins of the 14th century]. Vol.1*. Moscow: Paleograf (In Russ.).
14. Tseren, E. (1976). Lunnyj bog [Moon God]. Moscow: Publishing house «Nauka» [«Science»]. (In Russ.).
15. Tsykunov, I. V. (2016). Molitva v kamne: simvoly kosmatesko v bazilike Santa-Marija-Madzhore v Rime [Prayer in Stone: Cosmatesque Symbols in the Basilica of Santa Maria Maggiore in Rome]. *Yazyk i tekst [Language and text]*, 3 (3), 31–72. DOI 10.17759/langt.2016030305. (In Russ.).
16. Jassavi, H. Ah. (2004). Hikmety [Hikmets]. Almaty: Dajk-Press. (In Russ.).
17. Bonner, J. (2017). *Islamic geometric patterns: Their historical development and traditional methods of construction*. New York: Springer, XXV, 595 p.
18. Hasan Al Fahmawee, E. Al. D. (2022). Semiotics as an Approach to the analysis of symbolism in Islamic architectural arts. *Architecture and Engineering*, 7 (2), 3–19. DOI: 10.23968/2500-0055-2022-7-2-03-19.
19. Jafari, Dehkordi N., Alibabaei, G., & Qāzizādeh, K. (2021). Symbolic attribute of the eight-pointed star and its relation to Imam Reza (AS) based on the numbers science (abjad). *Journal of Iranian Handicrafts Studies*, 4 (1), 85–98. DOI: 10.22052/hsi.2022.243528.0. (In Farsi).
20. Mukherjee, Siddhartha (2018). *The star that is a landmark in Islamic architecture*. *Najmat-al-Quds*. URL: <https://farbound.net/najmat-al-quds-star-of-jerusalem-humayuns-mausoleum-nizzamuddin-east/?srsltid=AfmBOorAyFeUeNudY1uANDCI5gOSyn5M8v740pImpKJklzLyLfmfV9hb> (Accessed on March 12, 2025).
21. Nasser, N. (2024). *Sacred Geometry: The Spiritual Meaning of Islamic Architectural Technologies*. *Education*. Oxford: Oxford University Press, 14, 208.
22. Rehman, A. (2021). Understanding the Allotropic Influences of Pointed Stars in the Islamic Funerary Architecture “From Philosophical Discourse to Architectural Realm. *International Journal of Applied Engineering Research*, 6 (2), 15–22.

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 792.03

DOI: 10.5281/zenodo.16975841

ВОКАЛЬНАЯ ТЕХНИКА В ПЕКИНСКОЙ ОПЕРЕ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ СЦЕНИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ

БУЛГАКОВ Андрей Евгеньевич,

Алтайский государственный университет (Барнаул, РФ);

Преподаватель; e-mail: bulgakov.agu@bk.ru

Аннотация. Данная статья посвящена традициям и современному воплощению вокальной техники пекинской оперы. Пекинская опера представляет собой суть национальной культуры, заложенной в пятитысячелетнюю историю Китая. Этот самобытный жанр демонстрирует миру свое неповторимое очарование через синтез представления, пения, музыки. Несмотря на то что пение не играет ведущую роль в пекинской опере, вокальная техника здесь своеобразна и требует от певцов большого профессионализма и виртуозности. Входя в общую систему оперного творчества, вокал подчинен содержанию и образу произведения. Особенности вокальной техники пекинской оперы основаны на способах звукоизвлечения, тембральном звучании, звукопроизношении, интонировании, связи с жестикуляцией и движением, декламационности и т. д. Цель статьи – теоретически изучить особенности вокальной техники пекинской оперы в аспекте традиций и современности. Рассмотрены основные характеристики данного уникального жанра китайской культуры, выявлены формы воплощения и значение вокального исполнительства пекинской оперы, приведены примеры трактовки искусства пекинской оперы на примере творчества Мэй Ланьфан. Методами исследования послужили анализ литературы по теме работы, музыковедческий анализ жанра пекинской оперы, прослушивание аудиозаписей, просмотр фотоматериалов.

Ключевые слова: пекинская опера, вокальная техника, исполнительские особенности, артист, сценическое воплощение

Для цитирования: Булгаков, А. Е. Вокальная техника в пекинской опере: традиции и современное сценическое воплощение // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 35–41. DOI: 10.5281/zenodo.16975841

Статья поступила в редакцию: 11.03.2025.

Статья принята к публикации: 09.06.2025.

VOCAL TECHNIQUE IN BEIJING OPERA: TRADITIONS AND MODERN STAGE IMPLEMENTATION

Andrey E. BULGAKOV,

Altai State University (Barnaul, Russia);

Lecturer, researcher; e-mail: bulgakov.agu@bk.ru

Abstract. This article is devoted to the Beijing opera vocal technique, to its traditions and its modern implementation. Beijing opera represents the essence of the national culture, laid down in the five-thousand-year history of China. This original genre demonstrates to the world its unique charm through the synthesis of performance, singing, and music. Despite the fact that singing does not play a leading role in Beijing opera, the vocal technique here is unique and requires singers' great professionalism and virtuosity. Being the part of the general system of opera art, vocals are subordinated to the content and image of the work. Beijing opera vocal technique features are based on sound production methods, timbre, pronunciation, intonation, connection with gestures and movement, declamatory nature, etc. The purpose of the article is to theoretically study the features of the Beijing opera vocal technique in the aspect of tradition and modernity. The main characteristics of this unique genre of Chinese culture are considered, the implementation forms and vocal performance meaning of Beijing opera are revealed, examples of interpretation of the art of Beijing opera are given on the example of the work of Mei Lanfang. The methods of the research were the analysis of literature on the topic of the work, musicological analysis of the Beijing opera genre, listening to audio recordings, viewing photographs.

Keywords: Beijing opera, vocal technique, performance features, opera singer, stage implementation

For citation: Bulgakov, A. E. (2025). Vocal technique in Beijing opera: traditions and modern stage implementation. *Service plus*, 19 (3), 35–41. DOI: 10.5281/zenodo.16975841 (In Russ.).

Submitted: 2025/03/11.

Accepted: 2025/06/09.

Вокальная техника в пекинской опере: традиции и современное сценическое воплощение

Введение в проблему. Проблема исследования заключается в необходимости освоения современными исполнителями особенностей вокальной техники пекинской оперы как исторически важной для сохранения традиций китайского оперного театра. Сам термин «пекинская опера» появился в начале XX века как обозначение национальной оперы Китая «неевропейского» типа. Взлеты и падения, которые пережила опера за последние 100 лет, – это беспрецедентные изменения в ее истории. Пекинская опера достигла своего расцвета и продолжала реформироваться. Существовало разнообразие репертуара, появилось большое количество известных артистов.

Краткий обзор исследований (литературы). Несмотря на то что о китайском театре существует значительное число работ, нельзя считать степень исследованности этой темы исчерпывающей. Большинство работ носят характер популярно-ознакомительный. Развитие собственно китайского искусствоведения складывалось в XX веке таким образом, что изучение исконных традиций своей культуры долгое время тормозилось политическими событиями, и лишь в последнее время интерес к данной проблематике выходит на первый план.

Методы исследования: изучение и анализ литературы по теме работы, музыковедческий анализ, прослушивание аудиозаписей, просмотр фотоматериалов.

Результаты и их обсуждение.

Итогом взаимовлияния и взаимопроникновения жанров, средств музыкальной выразительности, драматургических особенностей стало появление в 1850–1860 гг. пекинской музыкальной драмы. Термин «пекинская опера» появился уже в начале XX века как обозначение национальной оперы Китая «неевропейского» типа [1].

Пекинскую оперу отличал высокий уровень художественно-образного и исполнительского мастерства, виртуозность техники певцов и музыкантов. Первое поколение исполнителей представлено именами Чэн Чан, Юй Сانشэн, Чжан Аркуй. Яркими представителями второго поколения артистов Пекинской оперы стали Тань Синьпэй, Сунь Цзюсен, Ван Гуйфэнь. Лидером следующих поколений артистов пекинской оперы стали Ян Сяолуй, Мэй Ланьфан. Последний из них приобрел мировую известность, сделав всемирно известной и пекинскую оперу.

Для пекинской оперы характерны отсутствие фиксированного текста, минимальное количество декораций, лаконичность содержания в связи с концентрированностью во времени. Но при всей лаконичности выразительных средств образы героев богаты содержательным и художественным смыслом.

Мастерство артиста пекинской оперы многогранно, оно компенсирует лаконичность форм и декораций. Поэтому исполнитель не только должен на высоком уровне владеть вокалом, но и быть мастером декламации, хорошим актером и танцором. Также китайские оперные исполнители всегда были мастерами восточных боевых искусств и акробатики. Важную роль при передаче образа имеет костюм и грим персонажа. Смысловая нагрузка ложится и на цветовое оформление спектакля [2].

Основой исполнительского мастерства артистов пекинской оперы является не только высокопрофессиональное владение голосом, но и телом. При подготовке оперных певцов этого направления акробатика стоит на втором месте после вокала, так как для всех образов нужны идеальные виртуозные движения. В пекинской опере есть также образы, построенные только на акробатике, – образы «военных героинь» и «женщин-воительниц». В пекинской опере также активно используется искусство «Гун-фу» – искусство жестикуляции, которым должен владеть каждый актер. Безусловно, и движение, и акробатика, и жестикуляция неразрывно связаны с музыкой оперы [3].

В пекинской опере есть разделение на «высокое» и «низкое» актерское мастерство. «Высокое» предназначено для воплощения сильных, волевых характеров, оно отличается четкими скупыми движениями в сопровождении ритмизованной музыки. «Слабое» мастерство связано с воплощением слабых характеров из реальной жизни, которые исполняются свободными движениями под «свободную» музыку [4].

Техника вокального исполнительства пекинской оперы отличается необычными приемами пения, своеобразием использования тембра, дыхания. Дыхание используется с помощью таких приемов, как «смена дыхания», «тайное дыхание», «передышка». Все партии исполняются высоким голосом, низкие регистры вообще отсутствуют. Независимо от того, мужская это

роль или женская, партия звучит в высоком регистре. Манера исполнения, способ звукоизвлечения, стиль звучания голоса зависит от амплуа образа произведения. Роли пожилых женщин исполняются естественным голосом, образы молодых женщин – фальцетом. Различаются манеры исполнения и мужских ролей [6]. Манера звукоизвлечения неповторима в пекинской опере, ее своеобразие основано на владении певцами знаниями по фонологии и стремление к гармонии Инь и Янь. В звуке основополагающим является не красота, а глубина содержания и чувственность.

Манера вокализации в пекинской опере различается на «сипи» (применяется для воплощения веселого, радостного настроения персонажа) и «эрхуан» (символизирует трагическое, печальное настроение).

В вокале Пекинской оперы можно выделить несколько типов звукоизвлечения.

1. Настоящий, «большой» голос – это название относится к натуральному голосу. Вдох осуществляется посредством диафрагмы и верхнего нёба, подача звука при этом прямая через голову. Данный тип голоса в пекинской опере используется для образов пожилых женщин, военных, комических ролей.
2. Ненастоящий, «маленький» голос – это уже искусственный тип голоса, образующийся в результате зажатия звука в горле. За счет этого возможно спеть большой диапазон. Данный тип вокала используется в изображении молодых мужчин и молодых женщин, а также для демонстрации эмоционального перехода в других образах.
3. «Левый» голос – также одна из разновидностей искусственного голоса без низких звуков. Данный прием из-за явной искусственности звучит диссонансом к инструментальному сопровождению
4. «Облака, закрывающие луну» – данный прием используется при передаче образов пожилых мужчин и напоминает хриплый мужской голос.
5. «Кричащий голос» – этот прием не применяется в самом спектакле, а используется как упражнение для освобождения горла. Певцы исполняют его в пустом пространстве, чтобы через крик почувствовать силу голоса и его возможности.

6. Звук из затылка – способ создания простого полетного сильного звука с далеким посылом. Создается благодаря поднятию неба и зажатую звука с добавлением носового призвука [5].

Особое место занимает категория «юань» (округлый, полный, гармоничный). Согласно юань, звук оперного певца должен быть парящим, легким, полетным, а также ровным, без тенденций к понижению или повышению интонации. Эта лаконичность связана с особенностью китайского языка и письма в виде иероглифов. Юань возникла на основе категории «саньмэй», вокального исполнительского искусства, связанной с чтением нараспев буддийской молитвы во время богослужения.

Для китайской национальной оперы характерна манера исполнения, которую в европейском искусстве принято называть «эталонным звучанием голоса», составляющим которого является вибрато, округлость, пение на опоре с ощущением зевка при пении. Звук должен быть ровным, свободным. Отношение к голосу, как и в европейской опере, здесь как к инструменту. Музыкальная выразительность преобладает над речевой. Голос в процессе исполнения должен быть подчинен музыке, звучать ровно, быть гибким к исполнению всей необходимой фразировки и динамики, иметь большой диапазон [6].

В пекинской опере отсутствует хор. Ария не имеет песенного или куплетного строения, она представляет собой вокальный монолог. Интонации арии, как говорилось выше, построены на интонации речи. Вокальные диалоги пекинской оперы также отличаются от дуэтов европейского оперного жанра. То есть параллельно голоса никогда не звучат. Повышение эмоциональности, динамика чувств в вокальных диалогах достигается за счет движений тела персонажей [7].

Кроме непосредственно вокала, в пекинской опере важное место занимает декламация, которая играет роль повествования. Декламация в опере представлена в форме монологов и диалогов. Искусство декламации, по мнению самих исполнителей, является более сложным, чем вокализация.

Когда развитие пекинской оперы вступило в период своего расцвета, появление четырех знаменитых актеров – Чэн Яньцю, Шан Сяюяня

Вокальная техника в пекинской опере: традиции и современное сценическое воплощение

и Сюнь Хуэйшэна во главе с Мэй Ланьфаном – привело развитие пекинского оперного искусства к апогею. Мэй Ланьфан всегда поддерживал дух упорного труда, новаторства и инновации в искусстве пекинской оперы. Объединив традиционное оперное пение с личными реформами и инновациями, он создал беспрецедентную Школу Мэй пекинской оперы, основанную на его уникальных голосовых способностях. Пекинская оперная школа Мэй сохранилась до наших дней.

Раньше в Пекинской опере была только одна мелодия под названием «Мелодия Чжэнгун». Однако возникали такие проблемы, как слишком резкий и слишком узкий звук. Мэй Ланьфан начал с вокальных навыков, сосредоточился на улучшении использования дыхания и резонанса, понизил исходный тон и улучшил обработку звука, что сделало звук более гибким и «высокоэнергетическим и низкоэнергетическим» [8].

Пекинская опера школы Мэй широко использует декоративные звуки. Например, в вокальных произведениях, таких как «Му Гуйин принимает командование», широко используются уникальные помехи, паузы, коды и т. д. Наконец, общее слуховое восприятие пекинской оперы школы Мэй мягче. Пение Мэй Ланьфан очень личное, тембр его голоса мягкий и прозрачный. Этот стиль пения заставляет людей чувствовать себя комфортно, а фразы полны связности. Кроме того, у Мэй Ланьфан строгие требования к ритму. Подобный принцип и есть то, что Мэй Ланьфан называет «управляемой свободой» [9].

Мэй Ланьфан открыл пекинской опере путь к постановке современных драм. Он сосредоточился на монтаже и игре в костюмированных драмах. В традиционной пекинской опере существует много проблем с гримом женщин-актеров, поскольку большинство из них – мужчины, играющие женщин, им не хватает женских качеств в причёске, одежде и внешности, не хватает танцев и сценических эффектов. Мэй Ланьфан репетировал большое количество новых пьес. В этих новых пьесах древние женщины, которых он играл, имели разные головные уборы и костюмы, их внешность тоже была очень красивой. Мало того, Мэй Ланьфан также разработал танцы для многих персонажей. Такие, как длинный танец шелка в опере «Богиня разбрасывает цветы», танец с мечом в «Прощай, моя наложница», танец

перьев в «Си Ши», танец пана в «Тайчжэнь», танец цветочного серпа в «Чанъэ». «Полет на Луну», «Танец моллюсков» в «Лянь Цзиньфэн» и др. С тех пор пение и танцы, богатые голоса и эмоции, а также колоритность стали выдающимися чертами игры Мэй Ланьфан [10].

Мэй Ланьфан является кульминацией ролевого искусства пекинской оперы. Художественные методы используют природу, гармонию, гибкость, свободу и легкость, экстаз, совершенство, полны ритма и скульптурной красоты. Спектакль простой, но роскошный, благородный, красивый, тихий, но ласковый, очаровательный, но щедрый. Представление Мэй Ланьфан миру традиционных китайских оперных представлений является важным вкладом, который он внес в современную культуру и искусство.

Костюмированная драма на сцене пекинской оперы – великое творение Мэй Ланьфан, появление этого творения обогатило и танцевальный стиль спектаклей пекинской оперы. В прошлом Тянь Цзюнь также пытался использовать древние костюмы в спектакле «Дворец корриды». В результате костюмы не были красиво оформлены, и, что более важно, не были созданы соответствующие фигуры, подходящие для костюмированных танцев. Поэтому его спектакли не получили признание публики.

Мэй Ланьфан был первым, кто исполнял аккомпанемент на эрху. Когда эрху и цзинху впервые появились на сцене, зрители посчитали это чем-то новым. Через какое-то время слух публики привлек, и им это очень понравилось. С того времени и по сей день он стал незаменимым аккомпанементным инструментом для пения. Позже, в соответствии с обычаями Пекинской оперы Хуцинь, производители инструментов создали звучный эрху, специально используемый для сопровождения пения Пекинской оперы. С тех пор эрху занял очень важное место в музыке Пекинской оперы.

Мэй Ланьфан следовал эстетическим принципам классической оперы и на основе унаследованной сути традиционного исполнения осуществлял современные преобразования с точки зрения пения, позы тела, внешнего вида, костюмов, режиссуры и даже декорации, освещения и т. д.

Художественный институт Мэй Ланьфан – первое в Китае профессиональное оперное учреждение, созданное на базе университета. Почетным

директором является мастер пекинской оперы Мэй Баоцзю, а профессор Сяо Ди, потомок школы Мэй в третьем поколении, ученик и национальный деятель искусств Мэй Ланьфан, первоклассный актер, долгое время выступает в роли режиссера. Художественный институт Мэй Ланьфан прилагает неустанные усилия и продолжает вносить вклад в наследие китайской национальной культуры и продвижение национального искусства.

Со времен Мэй Ланьфана артистизм всех аспектов женских ролей пекинской оперы претерпел изменения. Его серия реформ повлияла не только на искусство Пекинской оперы последующих поколений, но и на искусство китайской оперы в целом. Эпоха Мэй Ланьфан пережила вторжение западных держав, открытие страны, крах династии Цин, быстрые социальные потрясения и перемены, а жизнь и мысли людей также претерпевали глубокие изменения. Он остро увидел это и создал свой стиль пекинской оперы.

Выводы и заключение. Пекинская опера – уникальный синтетический жанр мирового значения, обладающий уникальным художественным

очарованием. За этими классическими формами скрывается сверхчеловеческая мудрость.

В современных условиях китайская опера возрождается. Много внимания уделяется как со стороны государства, так и представителями музыкальной сферы для возрождения и сохранения национальных традиций оперного творчества.

Китайское оперное искусство сформировало самостоятельную драматическую систему. Она состоит из различных типов драм, каждый из которых имеет свой уникальный стиль исполнения, музыку, язык и тесно связан с китайской литературой, танцем, живописью и другими видами искусства. В ходе длительного исторического развития оперное искусство сформировало свой неповторимый стиль.

Представляется, что изучение достижений китайской культуры и музыкального театра КНР будет способствовать международному культурному обмену, межкультурной коммуникации, что придает исследованию практическую значимость. Сравнительный анализ древних китайской и русской музыкальной культуры придает теме перспективу направлений изучения.

Литература.

1. Виноградова, Т. И. Китайская классическая драма / Т. И. Виноградова. – СПб. : Северо-запад Пресс, 2603. – 414 с.
2. Цзюй, Ци-хун. Китайская музыка XX века / Ци-хун Цзюй. – Шаньдун, 1992. – 258 с.
3. И, Биань. Китайская Пекинская опера / Биань И. – Пекин, 2005. – 145 с.
4. Будаева, Т. Б. Пекинская опера и китайская музыкальная драма через призму Летней школы Шанхайской театральной академии / Т. Б. Будаева // Общество и государство в Китае. Т. XLVIII. Ч. 2 / Ред. колл.: А. И. Кобзев и др. – М. : Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт востоковедения Российской академии наук (ФГБУН ИВ РАН), 2018. – С. 809–831.
5. Ван, Цюн. Национально-культурные типы вокально-исполнительского искусства (на материале сравнения пекинской музыкальной драмы и европейской оперы) / Цюн Ван // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. – 2007. – № 21(51). – С. 28–31.
6. Ван, Юй-хэ. История китайской музыки в новое время / Юй-хэ Ван. – Пекин, 1994. – 468 с.
7. Гао, Син. Становление Пекинской оперы / Син Гао. – Шанхай, 2006. – 191 с.
8. Лю, Фэйянь. На примере творчества Мэй Ланьфан исследовано единство художественных стилей в национальном вокальном музыкальном пении. / Фэйянь Лю // Journal Professional Edition. – 2022. – №4. – С. 44–46.
9. Цзы, Янь. Говоря об опере. Глядя на развитие пекинской оперы сегодня, начиная с эпохи модной драмы Мэй Ланьфана / Янь Цзы. – URL: https://www.sohu.com/a/656951769_121119368 (дата обращения: 21.02.2025). – Режим доступа: свободный.
10. Ли, Чао. Пекинская опера. Танец. Музыка. Пантомима / Чао Ли. – СПб. : Питер, 2003. – 266 с.

References

1. Vinogradova, T. I. (2003). *Kitajskaja klassičeskaja drama [Chinese classical drama]*. St. Petersburg: Severo-zapad Press [North-West Press]. (In Russ.).
2. Ju, Qi-hong (1992). *Kitajskaja muzyka XX veka [Chinese music of the XX century]*. Shandong. (In Russ.).
3. Yi, Bian (2005). *Kitajskaja Pekinskaja opera [Chinese Beijing Opera]*. Beijing. (In Russ.).
4. Budaeva, T. B. (2018). Pekinskaja opera i kitajskaja muzykal'naja drama cherez prizmu Letnej shkoly Shanhajskoj Teatral'noj Akademii [Beijing Opera and Chinese musical Drama through the prism of the Summer School of the Shanghai Theater Academy]. In: Kobzev, A.I. et al. *Obshhestvo i gosudarstvo v Kitae [Society and the state in China]*. Vol. XLVIII. Part 2. Moscow: Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, 809–831. (In Russ.).
5. Wang, Qiong (2007). Nacional'no-kul'turnye tipy vokal'no-ispolnitel'skogo iskusstva (na materiale sravnenija pekinskoj muzykal'noj dramy i evropejskoj opery) [National and cultural types of vocal and performing arts (based on a comparison of Beijing musical drama and the European Opera)]. *Izvestija RGPU im. A. I. Gercena [Scientific journal of Herzen University]*, 21(51), 28–31.
6. Wang, Yu-he (1994). *Istorija kitajskoj muzyki v novoe vremja [The History of Chinese Music in modern times]*. Beijing. (In Russ.).
7. Gao, Xing (2006). *Stanovlenie Pekinskoj opery [The formation of the Beijing Opera]*. Shanghai. (In Russ.).
8. Liu, Feiyan (2022). Using the example of Mei Lanfang's work, the unity of artistic styles in national vocal musical singing is investigated. *Journal Professional Edition*, 4, 44–46.
9. Tzu, Yan. *Speaking of opera. Looking at the development of Beijing opera today, starting from the era of Mei Lanfang's fashionable drama*. URL: https://www.sohu.com/a/656951769_121119368 (Accessed on February 21, 2025). (In Chin.).
10. Li, Chao (2003). *Pekinskaja opera. Tanec. Muzyka. Pantomima [The Beijing Opera. Dance. Music. Pantomime]*. St. Petersburg: Peter. (In Russ.).

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 792.09

DOI: 10.5281/zenodo.16975892

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ XXI ВЕКА

ГАМАЛЕЙ Софья Юрьевна,

Дальневосточный юридический институт МВД России (Хабаровск, РФ);

Кандидат исторических наук, доцент; e-mail: s.u.gamaley@mail.ru

Аннотация. Актуальность темы данного исследования обусловлена спецификой осуществляемой в Российской Федерации культурной и национальной политик, в рамках которых предусмотрено долгосрочное развитие в том числе и национального театрального искусства в отдельных субъектах России. При этом в основах государственной культурной политики культура возведена в ранг национальных приоритетов, выступая гарантом сохранения единого культурного пространства. А в условиях многонациональности Дальневосточного региона, а также имеющегося исторического опыта существования национальных театральных коллективов в годы советской власти, возрождение национальных театров в начале XXI века является естественным процессом. Однако его реализация имеет определенные сложности, на которых и останавливается автор статьи. Научная новизна исследования заключается в том, что в статье впервые предпринят анализ исторического опыта существовавших на Дальнем Востоке России национальных театральных коллективов, который можно было бы использовать в процессе возрождения национальных театров региона в настоящий момент. В результате, используя комплексный метод, который объединил источниковедческий анализ материалов различных периодических изданий, автор приходит к выводу о несомненно важной роли национального театра для театральной культуры Дальнего Востока России, на территории которого проживают представители различных национальных групп. Однако, как показал опыт работы подобных коллективов в начале XXI века, в условиях отсутствия государственной поддержки развитие любого национального театра, в силу малочисленности национальной группы или отсутствия театральных традиций, затрудняет деятельность подобного театра на постоянной основе.

Ключевые слова: национальный театр, еврейский театр, культурная политика, национальное искусство, нанайский театр «Бури», Дальний Восток России, театр «Когалет»

Для цитирования: Гамалей, С. Ю. Национальные театры в культурном пространстве Дальнего Востока России в начале XXI века // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 42–49. DOI: 10.5281/zenodo.16975892

Статья поступила в редакцию: 06.05.2025.

Статья принята к публикации: 10.06.2025.

NATIONAL THEATERS IN THE CULTURAL SPACE OF THE RUSSIAN FAR EAST AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY

Sofya Yu. GAMALEY,

Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Khabarovsk, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in History, Associate Professor; e-mail: s.u.gamaley@mail.ru

Abstract. The relevance of the topic of this study is determined by the specifics of cultural and national policies implemented in the Russian Federation, which provide for the long-term development of national theatrical art in certain regions of Russia. At the same time, in the Fundamentals of state Cultural Policy, culture has been elevated to the rank of national priorities, acting as a guarantor of the preservation of a single cultural space. And given the multinational nature of the Far Eastern region, as well as the existing historical experience of national theater groups during the Soviet era, the revival of national theaters at the beginning of the 21st century is a natural process. However, its implementation has certain difficulties, which the author of the article dwells on. The scientific novelty of the research lies in the fact that the article for the first time analyzes the historical experience of the national theater groups that existed in the Russian Far East, which could be used in the process of reviving the national theaters of the region at the moment. As a result, using a comprehensive method that combines the source analysis of materials from various periodicals, the author comes to the conclusion that the national theater undoubtedly plays an important role in the theatrical culture of the Russian Far East, where representatives of various national groups live. However, as the experience of such collectives at the beginning of the 21st century has shown, in the absence of state support, the development of any national theater, due to the small size of the national group or the lack of theatrical traditions, the appearance of such a theater on a permanent basis in the Far Eastern region is possible.

Keywords: national Theatre, Jewish Theatre, cultural policy, national art, Nanai Theatre «Buri», Russian Far East, Theatre «Kogalet»

For citation: Gamaley, S. Yu. (2025). National theaters in the Cultural space of the Russian Far East at the beginning of the 21st Century. *Service plus*, 19 (3), 42–49. DOI: 10.5281/zenodo.16975892 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/06.

Accepted: 2025/06/10.

Введение

Согласно Конституции РФ, культура играет основополагающую роль в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении самобытности народов, проживающих на территории России¹. При этом, согласно ст. 44, каждый гражданин обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры². Именно поэтому государственные органы власти не оставляют область культуры без своего внимания, разрабатывая различные программы по реализации основ государственной культурной политики.

В законодательстве Российской Федерации под государственной культурной политикой подразумевается совокупность принципов и норм, которыми руководствуется государство в своей деятельности по сохранению, развитию и распространению культуры, а также сама деятельность государства в области культуры³.

Однако в связи с тем, что на территории России проживают различные народы (национальности), государственные органы пытаются учитывать и их интересы, в том числе предоставляя возможности для развития их национальной культуры, сохранения национального языка, национального театра. В результате во всех субъектах Российской Федерации национальное искусство с начала XXI века получило мощный толчок в своем развитии. Художники, музыканты, режиссеры активно используют «национальные корни» в поиске новых стилей, жанров, направлений в творчестве. Следствием этих процессов стало развитие национального театрального искусства уже в XXI веке.

Следует отметить, что национальный театр – это особый вид театра, который получил свое распространение на территории СССР в связи с вхождением в ее состав различных республик, а также проживанием на территории РСФСР большого количества народов, в чьей поддержке молодое советское государство особо нуждалось. В результате советские органы власти с момента своего создания в лице народного комиссариата просвещения реализовывали многоаспектную культурную политику на протяжении всего существования СССР, в том числе и в отношении всех наций, проживающих на ее территории. Так,

в 1920–1930-е годы национальный театр появляется даже в тех регионах, где русские являются титульной нацией.

Отметим, что основными характерными чертами национального театра является использование национального языка в постановках, особых национальных приемов, сложившихся в течение длительного времени эволюционного развития театрального искусства у конкретного народа, а также постановка спектаклей по произведениям национальных авторов [1]. Значение национального театра состоит в том, что творчество подобного коллектива способно отразить особенности национальной культуры, привлечь внимание общественности к искусству отдельного народа и, как следствие, способствует формированию толерантного отношения в обществе вне зависимости от количества проживающих в отдельном субъекте народов.

Несмотря на успешное развитие национальных коллективов в СССР, после распада Советского Союза и начавшегося кризиса духовности большинство театральных коллективов ввиду перехода на самоокупаемость самоликвидировались, особенно это коснулось национальных театров в тех субъектах РСФСР, где они не представляли культуру титульной нации. Однако в 2000-е годы российское государство вновь обратилось к глобальному решению национальных вопросов ввиду роста террористических актов, в том числе и на национальной почве. Как следствие была разработана и принята «Стратегия национальной политики РФ», а также «Стратегия культурной политики РФ», в которых вопросам развития национальных культур уделяется особое внимание. Именно в рамках реализаций задач данных стратегий национальное театральное искусство получило новые возможности для своего развития.

Основная часть

Дальний Восток России изначально являлся полиэтничным регионом. В момент его присоединения к Российской империи, в XIX веке, как указывает в своем исследовании И.В. Нам [10], на его территории проживали многочисленные коренные народы (нанайцы, нивхи, ульчи, удэгейцы и другие), обладающие своей самобытной культурой. В середине XIX века, то есть с момента заселения,

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.). URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 30.04.2025).

2 Воскресенская К. «Бури» в переводе с нанайского – боевой лук // Дальний Восток. 2016. № 1. С. 216–219.

3 Основы законодательства Российской Федерации о культуре: Закон РФ от 09.10.1992. № 3612–1 // Российская газета. 1992. 17 ноября, № 248.

Национальные театры в культурном пространстве Дальнего Востока России в начале XXI века

на Дальний Восток стали переезжать русские, украинцы, белорусы. В условиях пограничного положения для торговли с новыми жителями в дальневосточных городах появились китайцы, корейцы, купцы иностранных европейских государств, американцы.

При этом все народы жили в определенном согласии друг с другом, перенимая друг и друга элементы культуры. Как пишет в своих исследованиях В. А. Королева, до установления советской власти на Дальнем Востоке России в китайских слободках активно работали китайские театры, существовали русские любительские театральные коллективы, с гастрольными турами приезжали украинские антрепренеры [4, с. 176]. В условиях Гражданской войны во Владивостоке в связи с миграционными процессами, подробно описанными в исследованиях Ю.В. Пикалова [11], на сценических площадках работали иностранные труппы, в том числе украинские и белорусские. Американский кинематограф, итальянская опера были яркими явлениями в культурном пространстве Владивостока в 1918–1922 годы.

Естественно, что после присоединения Дальневосточной республики к составу РСФСР в условиях сохранения сепаратизма и низкой плотности населения советские органы начинают политику по сохранению национального контингента в регионе путем предоставления корейцам гражданства, экономической помощи китайским гражданам, развитию письменности коренных народов Дальнего Востока. Данная поддержка осуществлялась в рамках реализации статей Конституции 1918 г., в которых было закреплено право наций на самоопределение [3]. Все народы получили возможность активно развивать свое национальное искусство, что в условиях существования империи было крайне затруднительно. При этом отметим, что советское государство в отношении каждого народа выработывало собственный путь его развития с учетом его экономического и культурного уровня. Поэтому политика в отношении коренных малочисленных народов Дальнего Востока или, например, в отношении китайской и корейской диаспор отличалась в силу множества факторов. Единственно, можно констатировать, что советское государство, понимая важное значение культуры и искусства в деле пропаганды социалистических взглядов, предоставляло

широкие возможности для создания национальных школ, клубов, самодеятельных творческих коллективов. А порою и сами государственные органы выступали инициатором создания отдельных национальных театральных или музыкальных трупп.

В результате в 1930-е годы на территории Дальнего Востока России работало пять национальных театров: Китайский театр рабочей молодежи, Краевой китайский театр, Краевой корейский театр, Биробиджанский государственной еврейский театр им Л. Кагановича и Краевой нанайский театр. Каждый из этих уникальных национальных театральных коллективов имел собственную историю создания, уникальный творческий путь, национальный репертуар, профессиональных артистов.

Но, как было сказано выше, развитие национальной культуры в советском государстве было подчинено задачам государственной политики, поэтому по политическим причинам все национальные театры Дальнего Востока России, несмотря на успешность их творческой деятельности, к концу 1940-х годов были закрыты. Официальной причиной, указанной в отчетах, была низкая окупаемость спектаклей и, как следствие, невыполнение финансового плана [5, с. 159]. Но, как показывают результаты исследования материалов местных периодических изданий и восторженных отзывов со стороны журналистов и зрителей на постановки всех национальных театров, низкая окупаемость спектаклей была лишь поводом к ликвидации коллективов, а не ее причиной. Поэтому в действительности: депортация корейского населения с Дальнего Востока привела к закрытию корейской труппы; рост пограничных конфликтов на советско-китайской границе – к закрытию китайских театров; изменение вектора «еврейского вопроса» – к закрытию всех еврейских театров в СССР, о которых подробно останавливается в своих научных статьях Б. Котлерман [6, 7, 8].

Но так как на Дальнем Востоке России даже после ликвидации национальных театров продолжали проживать различные народы, вопрос о возрождении подобных уникальных коллективов стал подниматься уже в 1960-е годы, то есть в период «оттепели». Так, в Биробиджане в 1967 году появляется еврейский народный театр под руководством М. Берлингсона, о творчестве

которого можно узнать в монографии Е. Кудиша [9], а в 1964 году – нанайский народный театр. Этот факт свидетельствовал о любви народов к своему национальному искусству, о желании его восприятия посредством национального театрального искусства.

Но следует отметить, что история развития данных национальных народных театров была различна. Так, еврейский народный театр в силу того, что в нем работали бывшие профессиональные артисты, ученики студии С. Михоэлса, которые остались жить в Биробиджане после закрытия первого еврейского театра ЕАО, а также при наличии качественного репертуара, в который входили спектакли по произведениям Шолом-Алейхема, П. Маркиша, Б. Миллера, то есть профессиональных еврейских авторов, смог проработать вплоть до кризиса 1990-х годов. Нанайский же народный театр просуществовал лишь несколько лет, поскольку в нем отсутствовал профессиональный режиссер, а коллектив состоял из непрофессиональных актеров, которые в действительности были учителями школы села Найхин, и уже с 1972 г. прекратил свое существование.

В условиях становления Российской Федерации национальный вопрос вновь приобрел качественно новое звучание; отдельные народы, в том числе и Дальнего Востока России, заговорили о возрождении своего национального искусства. В этот период на Дальнем Востоке работал лишь еврейский коллектив, который с 1990 года стал именовать себя как театральная студия «Кога-лет»¹. Отметим, что ее создание было некой попыткой режиссера В. Землянского сохранить народный еврейский театр, который вынужден был перейти на самокупаемость.

В то же время в 1990-е годы именно малочисленные народы заявили о желании популяризовать свое национальное искусство. Так, в 1995 г. на Камчатке был создан корякский театр «ВЗЕН»², однако он смог показать лишь одну свою постановку и превратился в танцевальный коллектив ввиду отсутствия театральных традиций у данного народа.

Новый виток возрождения национального театрального искусства начинается в 2000-е годы. Так, на протяжении 25 лет было осуществлено две

попытки возрождения нанайского театра. Первая из них была предпринята по инициативе Э.И. Киле, которая в 2007 году в селе Найхин объявляет о создании нанайского творческого самодеятельного театрального коллектива и выпускает спектакль «Никанская дочь» по мотивам нанайских сказок. Спектакль был поставлен на хорошем уровне, а его аутентичный характер позволил коллективу принять участие на состоявшемся в 2007 году фестивале «Театральная весна», где нанайский самодеятельный коллектив занял заслуженное первое место. Таким образом, новый нанайский театр, как и все предыдущие нанайские коллективы, обращался в своем творчестве к национальным сказкам, поскольку именно нанайский эпос делал работу нанайского коллектива уникальной и интересной для зрителей. Но, естественно, новый национальный театр нуждался в финансировании, в профессиональных актерах, в сценической площадке и репертуаре, и ни одного из этих условий коллектив не имел. Расположение его в селе Найхин также не способствовало интересу к его творчеству со стороны краевых властей, зрителей было мало. Успех первого спектакля на большую аудиторию был скорее исключением, ведь для постоянной творческой деятельности необходимо было создать качественный репертуар. Как следствие, нанайский театр не смог продолжить своей работы и самораспустился.

В 2014 году коллектив энтузиастов под руководством Л. Сугоркина вновь поднял вопрос о создании нанайского театра. Группа участников выиграла грант и при поддержке мэрии г. Хабаровска организовала национальный театр аборигенов под названием «Бури». Это название было получено от стойбища, которое существовало недалеко от города Хабаровска (переводится как «боевой лук»). Площадкой для нового театра стал театр «Триада», который предоставил помещение для показа спектаклей, а также дал возможность проводить репетиции. Данный коллектив получил название «аборигенный», так как его участниками были не только нанайцы, но и удэгейцы, ульчи, нивхи, в коллективе присутствовали метисы. Отметим, что, когда Л. Сунгоркин предложил желающим создать подобный национальный коллектив, на его просьбу откликнулось 76 человек.

1 Зиновьев Н. Все билеты проданы // Биробиджанская звезда. 1990. 27 марта. С. 4.

2 Калмыков В. Рождение театра // Литературная Россия. 1996. № 3. С. 12.

Национальные театры в культурном пространстве Дальнего Востока России в начале XXI века

Этот элемент был важен как фактор объединения коренных народов, культура которых имеет определенные схожие черты и показывает, что на современном этапе создание национального театра только из представителей одной коренной группы не имеет смысла, в том числе и ввиду отсутствия владения представителями коренных народов своим национальным языком. В то же время включение в актерский состав аборигенного театра не только представителей нанайского народа, а и иных коренных народов позволило расширить возможности использования репертуара и актеров.

Первый спектакль молодого аборигенного театра получил название «Время сновидений», пьеса была написана хабаровским поэтом В. Еращенко, который, используя фольклор малочисленных народов Дальнего Востока, рассказывал о жизни и смерти, о единстве настоящего, прошлого и будущего¹. На протяжении двух лет аборигенный театр смог поставить еще несколько спектаклей. При этом в целях популяризации данного театра Дальневосточная киностудия разрабатывала проект о создании фильма про театр «Бури». Однако этот аборигенный театр постигла судьба всех нанайских театров – спустя несколько лет, несмотря на желание общественности сохранить уникальный национальный коллектив, он был закрыт.

Таким образом, все попытки создания национального театра того или иного коренного народа в начале XXI века не увенчались успехом. Причины этого заключались не в препятствии со стороны государственных органов, не в национальной политике, что было свойственно для советского периода, а в отсутствии театральной традиции, собственно говоря, театральной культуры у коренных народов Дальнего Востока, поскольку в первой половине XX века малочисленные народы региона проживали фактически на этапе родового строя, не имея собственной письменности, поэтому театральной культуры у них еще не была сформирована.

Именно этот факт, на наш взгляд, мешает коренным народам создать свой собственный национальный театр на современном этапе, в то время как танцевальные или даже песенные коллективы вполне удачно существуют в рамках

самодетельности при домах культуры в крупных населенных пунктах.

Если говорить о развитии еврейского театрального искусства, которое должно было быть представлено в Еврейской автономной области, то его развитие на данном этапе затруднено минимальным процентом численности еврейского народа. Так, по данным проведенной в 2020 году Всероссийской переписи населения, численный состав евреев в ЕАО составил лишь 0,6 % общего количества населения автономии [2]. Но, несмотря на это, в начале XXI века произошло возрождения еврейского театра «Когалет».

Этот театр, как было указано выше, появляется в Биробиджане в 1991 году из народного еврейского театра, но спустя несколько лет, ввиду экономического кризиса и оттока зрителей в Израиль, коллектив был самоликвидирован. Лишь в 2003 году, когда в России наметился определенный период стабильности и учреждения культуры стали оказывать помощь, В. Землянский инициирует возрождение театра «Когалет» и на протяжении шести лет возглавляет его, поставив на сцене качественные спектакли «Женитьба Фигаро», «Трехгрошовая опера», «Фрейлэкс» и другие.

Данный коллектив работает в Еврейской автономной области и сегодня, создавая свои уникальные спектакли, обладая заслуженной популярностью у зрителя, участвуя в мероприятиях, посвященных городу Биробиджану. Его успехи признаны членами жюри различных конкурсов. Так, в 2018 году театр «Когалет» принял участие в межрегиональном фестивале любительских театров «Дальневосточный бенефис» (г. Хабаровск), в межрегиональном фестивале самодеятельных театральных коллективов «Театральная весна – 2018» (г. Биробиджан), а в 2020 году – в кинофестивале «Южный ветер» (г. Волгоград). В 2024 году коллектив отметил свое двадцатилетие показом спектакля Аси Котляр «Желаем счастья». Однако считать данный коллектив полностью национальным сложно, поскольку его спектакли идут чаще всего на русском языке с использованием песен на идише, как в случае с последней постановкой, где заключительным аккордом спектакля стала песня «Мазлтов». Поэтому театр «Когалет» и не заявляет о себе как еврейский театр, он, скорее всего, является лишь продолжателем

1 Воскресенская К. «Бури» в переводе с нанайского – боевой лук // Дальний Восток. 2016. № 1. С. 218.

традиций бывших еврейских театров советского периода, используя в своем творчестве некоторые сценические приемы, выработанные ранее.

Таким образом, говорить о возрождении еврейского театра ввиду фактически отсутствия евреев на территории Еврейской автономной области также является неправильным, поскольку театр без зрителя не может существовать.

Если проследить историю других национальных коллективов, существовавших на Дальнем Востоке России в советский период, то попыток возрождения китайских театров с середины XX века не было. Что касается корейских театров, то в условиях присоединения южного Сахалина к составу России после Второй мировой войны на острове был создан передвижной корейский театр, но в 1950-е годы он прекратил свое существование [12]. Иных попыток возрождения корейских театров в XXI веке также не предпринималось. Хотя корейский театр как уникальный национальный коллектив сегодня существует на территории Казахстана с тех пор, когда он был официально перевезен в 1938 году в результате депортации корейского народа с дальневосточной территории.

В то же время, проследив динамику миграционных процессов на Дальний Восток, можно проследить рост численности населения за счет представителей, приехавших из Таджикистана, Узбекистана и других бывших союзных республик. Но большинство из них приезжают в регион

на заработки, поэтому элементы своей культуры, за исключением религии, развивают неохотно. Хотя примеры, когда данные народы отмечают национальные праздники с национальными угощениями и национальной музыкой, можно встретить.

Заключение

В этой связи напрашивается вывод, что на современном этапе на Дальнем Востоке России титульной нацией являются русские, другие народы по своей численности невелики. В этой связи необходимости в существовании отдельного национального театра в регионе нет. В то же время разнообразный национальный состав, исторический опыт существования национальных коллективов позволяет создать в регионе национальные народные театры как высокопрофессиональные самодеятельные коллективы, располагающиеся в небольших населенных пунктах, для обслуживания жителей поселков городского типа качественными спектаклями. Пример подобных коллективов имеет место быть в Приморском крае, правительство которого инициировало создание уже 11 народных театров в различных приморских городах, выделив на это более 40 миллионов рублей. Но ни один из этих коллективов не является национальным. Однако использование подобного опыта оставляет возможности для его создания, чтобы национальные театры Дальнего Востока России стали не только частью его истории, но и его будущего.

Список источников

1. Гамалей, С. Ю. К вопросу о термине «национальный театр» // Сервис plus. 2024. Т.17. № 4. С. 12–21.
2. Гуревич, В. С. Еврейская автономная область: из прошлого в настоящее. М.: Омега-пресс, 2020. 524 с.
3. История Советской Конституции: сборник документов: 1917–1957 / отв. ред. Д. А. Гайдуков, В. Ф. Коток, С. Л. Ронин. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 550 с.
4. Королева, В. А. Китайские и корейские театры на Дальнем Востоке России // Россия и современный мир. 2002. № 2. С. 176–181.
5. Котлерман, Б. К истории закрытия государственных еврейских театров в СССР: дело Биробиджанского ГОСЕТ им. Л. Кагановича в 1949–1951 гг. // Вестник Еврейского университета. 2005. № 10. С. 156–167.
6. Kotlerman, B. Dreams of Nationhood: American Jewish Communists and the Soviet Birobidzhan Project, 1924–1951 by Henry Felix Srebrnik // Aschkenas. [S. l.]: Bar Ilan University, 2011. P. 26–38.
7. Kotlerman, B. In Search of milk and honey: the theater of “Soviet Jewish statehood” (1934–1949) // Aschkenas. [S. l.]: Bar Ilan University, 2009a. P. 68–81.
8. Kotlerman, B. Jewish Studies in the Far East // Mizrekh. New York: Peter, 2009b. P. 39–54.
9. Кудиш, Е. Б. Театральный Биробиджан. Биробиджан, 1996. 90 с.
10. Нам, И. В. Национальные меньшинства Сибири и Дальнего Востока на историческом переломе. Томск: Коллатериум, 2009. 50 с.

Национальные театры в культурном пространстве Дальнего Востока России в начале XXI века

11. Пикалов, Ю. В. Переселенческая политика и изменения социально-классового состава населения Дальнего Востока РСФСР (ноябрь 1922 – июнь 1941). Хабаровск: ХГПУ, 2003. 212 с.
12. Цупенкова, И. А. Забытый театр (Из истории Сахалинского корейского драматического театра 1948–1959 гг.) // Вестник Сахалинского музея. 1997. № 4. С. 207–213.

References

1. Gamley, S. Y. (2024). K voprosy o termine “nacionalni teatr” [On the question of the term “national theatre”]. *Service plus*, 17 (4), 12–21. (In Russ.).
2. Gurevich, V. S. (2020). *Evreiskaia avtonomnaia oblast: iz proshlogo v nastoiashchee [Jewish Autonomous Region: from the Past to the Present]*. Moscow: Omega-press. (In Russ.).
3. Gaidukov, D. A., Kotok, V. F. & Ronin, S. L. (1957). *Istoriia Sovetskoï Konstitucii: sbornik dokumentov: 1917–1957 [History of the Soviet Constitution: collection of documents: 1917–1957]*. Moscow: Publishing house of the USSR Academy of Sciences. (In Russ.).
4. Koroleva, V. A. (2002). Kitaiskie i koreiskie teatry na Dalnem Vostoke Rossii [Chinese and Korean theaters in the Russian Far East]. *Rossii i sovremennyi mir [Russia and the modern world]*, 2, 176–181. (In Russ.).
5. Kotlerman, B. (2005). K istorii zakrytiia gosudarstvennykh evreiskikh teatrov v SSSR: delo Birobidzhanskogo GOSET im. L. Kaganovicha v 1949–1951 gg. [On the history of the closure of state Jewish theaters in the USSR: the case of the Birobidzhan GOSET named after L. Kaganovich in 1949–1951]. *Vestnik Evreiskogo universiteta [Bulletin of the Jewish University]*, 10, 156–167. (In Russ.).
6. Kotlerman, B. (2011). Dreams of Nationhood: American Jewish Communists and the Soviet Birobidzhan Project, 1924–1951 by Henry Felix Srebnik. *Aschkenas*. [S. I.]: Bar Ilan University, 26–38.
7. Kotleman, B. (2009). In Search of milk and honey: the theater of “Soviet Jewish statehood” (1934–1949). *Aschkenas*, [S. I.]: Bar Ilan University, 68–81.
8. Kotleman, B. (2009). Jewish Studies in the Far East. *Mizrekh*. New York: Peter, 39–54.
9. Kudish, E. B. (1996). *Teatralnyi Birobidzhan [Theater Birobidzhan]*. Birobidzhan. (In Russ.).
10. Nam, I. V. (2009). *Natsionalnye menshinstva Sibiri i Dalnego Vostoka na istoricheskom perelome [National minorities of Siberia and the Far East at a historical turning point]*. Tomsk: Kolaterium. (In Russ.).
11. Pikalov, Yu. V. (2003). *Pereselencheskaia politika i izmeneniia sotsialno-klassovogo sostava naseleniia Dalnego Vostoka RSFSR (noiabr 1922 – iun 1941) [Resettlement policy and changes in the social and class composition of the population of the Far East of the RSFSR (November 1922 – June 1941)]*. Khabarovsk: Khabarovsk State Pedagogical Univ. (In Russ.).
12. Tsupenkova, I. A. (1997). Zabytyi teatr (Iz istorii Sakhalinskogo koreiskogo dramaticheskogo teatra 1948–1959 gg.) [Forgotten theater (From the history of the Sakhalin Korean Drama Theater 1948–1959)]. *Vestnik Sakhalinskogo muzeia [Bulletin of the Sakhalin Museum]*, 4, 207–213. (In Russ.).

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 332.14

DOI: 10.5281/zenodo.16976000

МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРИЗМ: ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ГЛУШАНОК Тамара Михайловна,

Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, РФ);

Доктор экономических наук, профессор; e-mail: glushanok2010@yandex.ru

МАКСИМОВА Валентина Ивановна,

Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, РФ);

Кандидат педагогических наук, доцент;

Директор учебно-оздоровительного центра «Урозеро»; e-mail: valmak2018@mail.ru

Аннотация. Предметом исследования данной статье являются особенности молодежного туризма Республики Карелия как инструмента его дальнейшего развития. На фоне растущего интереса к активному отдыху и путешествиям молодежный туризм в Карелии может представлять значимый сегмент туристической индустрии, который будут способствовать экономическому росту региона за счет создания рабочих мест, привлечения инвестиций и развития локальной инфраструктуры. Увеличение потока молодежных туристов ведет к повышению доходов от сферы услуг, гостиничного бизнеса и развлечений. Во-вторых, молодежный туризм играет важную роль в образовательном и культурном обмене. Молодежный туризм способствует расширению кругозора, знакомству с новыми культурами, традициями и обычаями разных народов, развивает такие качества, как открытость новому опыту, терпимость и уважение к другим народам, способствует социальной интеграции и формированию устойчивых социальных связей. Молодежный туризм формирует мировоззрение, толерантность, а также вносит вклад в воспитание патриотизма и гордости за свою страну. В-третьих, путешествия позволяют молодежи самостоятельно решать проблемы, планировать маршруты, общаться с людьми из разных регионов и стран. Это формирует самостоятельность, ответственность и умение принимать решения. И наконец, рост интереса молодежи к здоровому образу жизни и активным формам отдыха подчеркивает необходимость создания адаптированных туристических предложений, способных удовлетворить различные запросы молодежи на уникальные и запоминающиеся впечатления. Многие программы молодежного туризма включают экологический компонент, направленный на формирование бережного отношения к природе и окружающей среде. Таким образом, молодежный туризм не только способствует экономическому и социальному развитию, но и является важным фактором формирования глобальной гражданской ответственности и взаимопонимания между всеми народами многонациональной России. Принимая во внимание актуальные тренды и стремления молодежи, развитие этого сегмента туризма становится необходимостью для будущего устойчивого роста как на уровне регионов, так и на уровне страны в целом.

Ключевые слова: молодежный, внутренний, активный, событийный, этнографический туризм, ключевые направления развития, туристские программы

Для цитирования: Глушанок, Т. М., Максимова, В. И. Молодежный туризм: перспективное направление республики Карелия // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 50–59. DOI: 10.5281/zenodo.16976000

Статья поступила в редакцию: 16.05.2025.

Статья принята к публикации: 17.06.2025.

YOUTH TOURISM: PROMISING DIRECTION OF THE REPUBLIC OF KARELIA

Tamara M. GLUSHANOK,

Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Economics, Professor; e-mail: glushanok2010@yandex.ru

Valentina I. MAKSIMOVA,

Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate Professor; e-mail: valmak2018@mail.ru

Abstract. The subject of the paper research is the peculiarities of youth tourism in the Republic of Karelia as a tool for its further development. Against the background of the growing interest in active recreation and travel, youth tourism in Karelia may represent a tourism significant segment, which will contribute to the economic growth of the region by creating jobs, attracting investments and developing local infrastructure. The increase of the youth tourist flow leads to the increase of income from the service sector, the hotel business and entertainment. Secondly, youth tourism plays an important role in educational and cultural exchange. Youth tourism assists broadening the minds, familiarization with new cultures, different people's traditions and customs. It also develops qualities such as openness to new experiences, tolerance and respect for other peoples, promotes social integration and the formation of stable social connections. Youth tourism forms a worldview, tolerance, and also contributes to fostering patriotism and pride in their country. Thirdly, traveling allows young people to solve problems on their own, plan routes, and communicate with people from different regions and countries. This creates independence, responsibility and the ability to make decisions. Finally, the growing interest of young people in a healthy lifestyle and active recreational forms highlights the need to create adapted travel offers that can meet the young people's various demands for unique and memorable experiences. Many youth tourism programs include an ecological component aimed at fostering respect for nature and the environment. Thus, youth tourism not only contributes to economic and social development, but is also an important factor in the formation of global citizenship and mutual understanding between all peoples of multinational Russia. Taking into account current trends and young people's aspirations, the development of this tourism segment becomes a necessity for the future sustainable growth not just at the regional level, but also at the national level.

Keywords: youth, internal, active, event-based, ethnographic tourism, key areas of development, tourist programs

For citation: Glushanok, T. M., Maksimova, V. I. (2025). Youth tourism: promising direction of the Republic of Karelia. *Service plus*, 19 (3), 50–59. DOI: 10.5281/zenodo.16976000 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/16.

Accepted: 2025/06/17.

В последние годы молодежный туризм стал одним из самых динамичных и востребованных направлений в карельском секторе туристической индустрии. Это связано с ростом интереса молодежи к путешествиям, приключениям и участию в культурных событиях.

Контент-анализ литературы на тему туризма показывает, что научные исследования, посвященные социальному туризму и его молодежному сегменту, подтверждают растущий интерес к данному виду туризма.

Среди авторов, анализирующих вопросы молодежного туризма, можно выделить Ю. С. Путрика [8. с. 97–106.], Л. И. Донскову, А. Г. Редькина [3. с. 10–20], Е. Н. Артемова, В. А. Козлова [1. с. 37–49], которые описывают не только теоретические, но и практические аспекты вовлеченности молодежи в туристскую деятельность. Эти работы подчеркивают, что молодежный туризм является важным фактором развития внутреннего туризма и формирования здорового образа жизни среди молодежи.

Активно изучается молодежный туризм в контексте социального туризма, доступные и разнообразные программы которого способствуют вовлечению молодежи в культурные и спортивные мероприятия. Как отмечает А. В. Каменец [4. с. 857.], молодежный социальный туризм представляет собой важное общественное явление, которое влияет на формирование активной гражданской позиции молодежи. Ю. А. Колесова [5. с. 347–352] подчеркивает, что молодежный туризм в регионах — это не только отдых, но и фактор развития внутреннего туризма, что актуально и для Республики Карелия.

Специфические особенности организации досуга студенческой молодежью стали предметом исследования ученых Уральского Федерального университета, которые отражены в коллективной монографии «Молодежь о будущем России и о себе: вызовы настоящего и конструирование горизонтов грядущего». На основе мониторинга динамики социокультурного развития уральского студенчества они подробно рассмотрели структуру, содержание и механизмы формирования студенческого досуга. По их мнению: «Современные студенты живут очень насыщенной жизнью, стараясь совместить работу, обучение, участие в общественной жизни и много других видов деятельности».

При этом они основываются на том, что «досуг реализуется на основе принципов всеобщности и доступности, самостоятельности, индивидуального подхода, систематичности и целенаправленности, преемственности. Это значит, что досуговым занятием считается деятельность, которая доступна любому или почти любому человеку, учитывает индивидуальные особенности личности и может быть реализована как индивидуально, так и коллективно, предполагает культурное взаимодействие поколений и обеспечивает формирование коллективов, групп по интересам и поддержание целостности общества». [6. С.285].

Основываясь на этих выводах, можно сформулировать гипотезу исследования: «Представляет ли Карелия интерес как перспективное в дальнейшем место отдыха для молодежи – самой мобильной и гибкой части туристического сообщества?»

Молодежный туризм, согласно Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, охватывает людей в возрасте от 18 до 35 лет. Эта возрастная категория включает в себя наиболее активную и инициативную часть населения, стремящуюся к новым опытам и открытиям. На мотивацию молодежи этого возраста к путешествиям влияют социальный статус, уровни дохода и образование. Молодые люди стремятся узнать себя через изучение нового, общения и знакомства с новыми людьми, в то время как их требования к качеству услуг не столь высоки, что делает бюджетные туры особенно привлекательными и доступными.

При этом важно отметить, что молодые путешественники зачастую предпочитают бюджетные варианты поездок, так как не предъявляют высоких требований к уровню сервиса, ищут доступные и интересные предложения. Поэтому понимание предпочтений молодежи в области туризма становится ключевым для бизнеса и поставщиков туристических услуг. Учет мотиваций, потребностей и социального статуса молодежи поможет разработать привлекательные и доступные туристические продукты, соответствующие интересам этой группы. Это и стало целью данного исследования.

Для успешного развития молодежного туризма в Карелии необходима разработка туристических предложений, соответствующих современным

Молодежный туризм: перспективное направление республики Карелия

интересам молодежной аудитории. Ключевыми направлениями могут стать:

1. Событийный туризм, адаптированный к молодежным предпочтениям. Привлечение молодежи требует акцента на актуальные форматы мероприятий в сферах спорта, музыки и культуры. Важно не просто организовывать спортивные, музыкальные и культурные мероприятия, а адаптировать их под новые форматы и виды развлечений, популярные среди молодежи.

В Карелии ежегодно проводятся десятки событий: от локальных соревнований по подледной ловле до крупных рок-фестивалей на свежем воздухе. Это динамичный и перспективно развивающийся вид туризма, который с каждым годом становится все более популярнее среди молодежи как идеальный вариант отдыха для людей, которые хотят провести свое время максимально весело, познавательно и интересно.

Среди необычных мероприятий следует выделить: Кайт-марафон «Транс Онего», международный байк-фестиваль «ROCK'N'ROAD», «Кижская Регата», Триатлон «Karelia Tri», этап Чемпионата России по авторалли «Белые ночи», Межрегиональная регата крейсерских яхт, Фестиваль бега и скандинавской ходьбы «КИЖИ RUN», Олимпийские игры на болоте «Семиозерье», Ночной заплыв на открытой воде «Ruskeala Night SWIM», Фестиваль рыбной ловли и поморских забав «Я-Я, Кемска Волость!», Международные гонки на собачьих упряжках.

Особой популярностью среди молодежи пользуются Международный музыкальный фестиваль «Ruskeala Symphony», Фестиваль рок-музыки «Воздух», Мультиформатный фестиваль электронной музыки «Кáстры», Международный фестиваль современной хореографии «Nord Dance», Фестиваль независимого современного искусства.

Традиционно в туристские программы включаются посещения Международного конкурса ледовых и снежных скульптур «Гиперборей», зимних фестивалей «Олонецкие игры Дедов Морозов» и «Олония – гусиная столица», Фестиваля сельского юмора в деревне Киндасово, фестиваля раннего средневековья «Карельская земля» в историческом парке «Бастіонъ».

2. Этнографические и гастрономические туры.

К ним относится организация мероприятий,

которые позволяют познакомиться с культурным многообразием региона и его кулинарными традициями, что оживляет туристские программы, делая их привлекательными для молодежи. При этом знакомство с культурой и кухней региона должно быть не просто познавательным, но и захватывающим. Оживить туристические программы и сделать их привлекательными для молодежи можно за счет интерактивных мероприятий, таких как мастер-классы по приготовлению национальных блюд, созданию сувениров, украшений, или элементов национальных костюмов, оберегов и т. п. Например, можно окунуться в историю настоящей Карельской деревни Кинерма, узнать о традициях и быте древних карел, заглянуть в еловой роще в часовенку XVIII века, а также научиться делать национальные калитки.

Интересным направлением может стать организация стилизованных молодежных свадеб, основанных на национальных обрядах и традициях, которые в Карелии уже предлагают некоторые туристские компании.

3. Активный туризм предлагает программы, включающие палаточные лагеря, сплавы, охоту и рыбалку, что способствует укреплению связи молодежи с природой. Молодежь — самая динамичная и адаптивная часть туристического сообщества, свободны от множества обязательств, которые ограничивают взрослых участников. Молодые люди открыты к экспериментам, исследуют необычные маршруты и любят спонтанные поездки.

С развитием экстремальных видов туризма, таких как джип-туры и велотуризм, открываются труднодоступные природные достопримечательности.

Водные путешествия по рекам Карелии привлекают как новичков, так и опытных туристов, предлагая маршруты с разной степенью сложности. Например, сплав по реке Шуя подходит даже для детей благодаря своим порогам второй категории сложности и живописным сосновым берегам. Река Суна, известная водопадом Кивач, предлагает несложные маршруты, а река Чирка-Кемь с ее сложными порогами будет интересна опытным туристам.

Рафтинг по Янисйоки дает возможность исследовать скалистые бухты и узкие проливы

среди островов Ладожских шхер. Кроме того, в туры включены экскурсии к древним петроглифам и на Соловецкие острова. Туристические компании в Карелии предоставляют транспортные услуги для самостоятельных туристов, что облегчает организацию водных маршрутов.

Джип-туры и туры на квадроциклах открывают новые возможности для приключений без физической нагрузки, позволяя преодолевать трудные участки. Пейнтбол в Карелии предлагает интересный отдых для корпоративных клиентов и команд. Такой разнообразный активный туризм делает Карелию привлекательным местом для любителей природы и приключений.

Туризм может быть использован в качестве одного из методов конкретного улучшения здоровья для формирования здорового образа жизни. Он будет самым популярным среди молодежи, помимо обычных занятий физкультурой. [7. С. 637]

4. Ключевым направлением развития молодежного туризма в Карелии является психологический туризм — погружение в себя с использованием так называемых «мест силы», географических зон, оказывающих на людей особый энергетический эффект, благодаря которому человек ощущает подъем сил, приподнятое настроение и быстрее восстанавливается после стресса, усталости. В Карелии находится множество таких зон, но особенно выделяются гора Воттоваара и национальный парк Паанаярви. Эти места силы позволяют молодежи отвлечься от суеты больших городов, напряженной работы и забыть на время гаджеты.

5. Культурные и образовательные инициативы позволяют создавать различные курсы, фестивали и мастер-классы, ориентированные на культурное обогащение и патриотическое воспитание.

В условиях пересмотра исторических и культурных ценностей в России патриотическое воспитание молодежи становится одной из важнейших задач современности. Территория Карелии была местом активных военных действий в годы так называемой «Зимней войны» 1939–1940 гг. и Великой Отечественной войны. С 1941 по 1944 год большая часть Карелии была оккупирована финскими и немецкими фашистами.

На стратегически важном перешейке между Онежским озером и Сегозером финны

построили оборонительную Масельскую линию, главным узлом которой стал укрепленный Кархумяки, расположенный на Медвежьей горе. На протяжении 40 километров были выстроены в скалах огромные казармы и доты, из которых пулеметчик мог обстрелять любую точку города Медвежьегорска, в том числе порт и железнодорожную станцию. Сохранились в лесу целыми грядами противотанковые «зубы дракона». Эти объекты сегодня являются местом культурного и исторического наследия, на примере которого на экскурсиях формируется активная гражданская позиция молодежи.

В районе южной Карелии изучать историю военных действий можно на примере остатков линии Маннергейма, бухт уникального природного комплекса на севере России, расположенного на побережье Ладожского озера, где можно посмотреть учебный полигон подводных лодок Балтийского флота, затонувший дебаркадер и корабельные останки под водой. Эти объекты войны интересуют молодежь, так как предполагают развитие дайвинга.

Вызывает интерес у молодежи рукотворный финский бункер «Гора Филина» с подземными ходами к близлежащим казармам, расположенные в окрестностях города Лахденпохья на станции Хухоямяки. В бункере представлена музейная экспозиция, посвященная Советско-финской и Великой Отечественной войнам.

Авторами представлена лишь малая часть памятников войны, которые могут быть интересны для молодежи. Всего на государственном учете в Карелии состоит 355 объектов военно-исторического наследия периода Великой Отечественной войны, и можно считать их потенциальными экскурсионными объектами будущих туристских маршрутов.

Современные интерактивные туристические программы, включающие исторические экскурсии, культурные и активные мероприятия, помогают молодежи не только отдыхать, но и узнать новое о своей стране, развивать чувство гордости за ее историю. Туры, направленные на знакомство с русской культурой и историей, могут помочь молодежи сформировать собственное представление о родине и ее традициях, совместив приятное с полезным.

Молодежный туризм: перспективное направление республики Карелия

Учитывая характерные черты современной молодежи — свободное владение технологиями, глобальное мировоззрение, мобильность, стремление к самовыражению и индивидуальности, амбициозность, желание развиваться профессионально, внимание к качеству жизни, здоровью и комфорту, тревожность относительно будущего и переменчивость жизненных ориентиров, — важно разрабатывать актуальные и интересные мероприятия. К одному из таких направлений можно отнести стрит-арт, который стал важным способом самовыражения в современной городской культуре и лежит в основе нового направления в туризме — граффити-туризма.

Это форма уличного искусства включает в себя рисунки и надписи на стенах зданий и других городских объектах. Эти произведения доступны для всех жителей и гостей города. Объектами этого искусства могут стать стены домов 60–70-х годов, трансформаторные и другие хозяйственные строения. Украшенные художественными рисунками, они оживляют городскую архитектуру. Легальные граффити могут стать привлекательным местом для молодежи.

Экскурсии с использованием инновационных технологий дополнительной реальности с помощью AR-очков, VR-девайсов создают возможность участникам погрузиться в прошлое в яркий мир Петрозаводска XVIII–XIX века. Среди молодых людей, свободно владеющих гаджетами, это направление организации досуга особо популярно.

Новым форматом досуговой деятельности в туризме является организация квиза — интерактивной игры-викторины, в которой участники отвечают на вопросы по определенной теме. Разнообразие тем в квизе позволяет подчеркнуть особенности и уникальность туристического направления, а также привлечь внимание к неизвестным фактам и историям Республики Карелия. В конечном итоге квиз не только обогащает знания туристов, но и способствует формированию их лояльности к региону, что важно для долгосрочного отношения с клиентами. Организация квиза как досугового мероприятия особо популярна в сфере гостеприимства.

Развитию молодежного туризма способствует тенденция формирования креативных кластеров

в Петрозаводске, которые способствуют активизации культурной и инновационной деятельности в регионе. Примером служат несколько успешно функционирующих креативных центров, демонстрирующих различные модели организации и специализации.

Креативное сообщество «Create Ptz» представляет собой многофункциональное пространство, объединяющее творческих профессионалов и энтузиастов. Данный кластер включает в себя проектное бюро «Заводъ», реализующее инновационные проекты, а также ряд интерактивных культурных инициатив, таких как проект «Карелия в квадрате», AR-маршрут «Город как искусство» и AR-маршрут «Литературный Петрозаводск». Сообщество также располагает коворкингом, служащим платформой для проведения лекций и кастингов.

Креативное пространство «Слюдариум» является уникальным в российском контексте интерактивным музеем, посвященным истории и применению слюды. На базе «Слюдариума» реализуется проект «Фабричная факТУРа», ориентированный на молодежную аудиторию и направленный на переосмысление индустриального наследия Петрозаводской слюдяной фабрики.

Культурное пространство «Синий коридор» представляет собой площадку, объединяющую различные творческие организации и ассоциации, такие как киношкола «Labcinema.space», Академия фотографии, керамические мастерские «JUFceramics» и «Тысячелистник», мастерская по изготовлению стеклянных бусин «Лампа маяка» и студия звукозаписи «Labcinema.sound».

Перечисленные креативные пространства, обладая различной специализацией и моделями управления, вносят существенный вклад в развитие культурной среды Петрозаводска, стимулируя инновации, предпринимательство и творческую самореализацию.

Эти пространства входят в новые туристические маршруты, что позволяет республике занимать лидирующие позиции среди регионов, развивающих различные виды туризма, в том числе и молодежного. Однако стратегией развития туризма в республике до 2035 года предусматривается практически двукратное увеличение потока туристов. [9] Это делает еще более актуальным вопрос увеличения доли молодежного туризма,

который пока не стал главным сегментом регионального туристского рынка.

Анализ возможностей развития молодежного туризма в Республике Карелия демонстрирует все шансы на динамичное его развитие. Привлечение молодежи к активным формам отдыха создает платформу для глубокого изучения как культурных, так и природных ценностей региона, способствуя при этом как экономическому, так и социальному росту. С учетом растущего интереса молодежи к путешествиям грамотно организованные туристические программы могут способствовать формированию новых традиций и укреплению культурных связей.

Для ускорения развития этого вида туризма необходим комплексный подход. Важно, чтобы как предпринимательские структуры, так и государственные организации осознали значимость создания доступных и привлекательных туристических предложений для молодежи, что окажет положительное влияние на позиционирование Карелии как привлекательного региона для отдыха молодежи.

Увеличение потока молодежи в различные регионы является важной задачей руководства нашей страны. В послании Президента Федеральному Собранию 02.05.2021 года № Пр-753 в подпункте «е» пункта 1 указано о «предоставлении обучающимся по образовательным программам высшего образования, путешествующим по России в период каникул, возможности проживать в кампусах и общежитиях образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, что способствует развитию студенческого туризма».

Министерство науки и высшего образования РФ во исполнение этого поручения, подготовило программу (Письмо Министерства науки и высшего образования РФ от 28 июля 2021 г. № МН-11/735-ЕД), в которой указано, что «образовательные организации высшего образования (далее ООВО) могут принимать участие в Программе на основании собственного решения как в качестве принимающей ООВО (в случае готовности организовать культурно-познавательную программу и предоставить для проживания и отдыха свои инфраструктурные объекты (общежития, кампусы, базы отдыха и пр.), так и в качестве направляющей стороны, самостоятельно определив количество

(группу) обучающихся, которым выделяются средства из собственного бюджета ООВО для оплаты поездки в ООВО, участвующие в Программе в качестве пилотных площадок».

Департамент государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России с 7–20 ноября 2021 года провел в Москве всероссийский студенческий форум «Студтуризм 2022», организатором которого стал Международный молодежный центр ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов». Магистральной темой форума было обсуждение предложений по развитию студенческого туризма в 2022 году.

По итогам обсуждения Российский университет дружбы народов объявил конкурс среди высших учебных заведений, подведомственных Минобрнауки Российской Федерации, деятельность которых была направлена на популяризацию студенческого туризма среди обучающихся образовательных организаций высшего образования.

Петрозаводский государственный университет (далее ПетрГУ) стал участником данного конкурса, а по возвращению с форума создал организационный комитет по реализации программы молодежного и студенческого туризма, который у себя в университете начал формировать группы студентов для обмена.

По результатам конкурсного отбора на популяризацию студенческого туризма среди обучающихся в высших учебных заведениях была оказана поддержка в виде Гранта в сумме 478 500 рублей.

За три года в Карелии отдохнули студенты из более чем 30 университетов из разных регионов России от Дальнего Востока до Калининградской области, среди которых: Алтайский, Белгородский, Башкирский, Балтийский, Брянский, Владимирский, Дальневосточный, Иркутский, Калужский, Курский, Кубанский, Крымский, Мордовский, Московский, МГУ им. Н.Э. Баумана, Мелитопольский, Мурманский, Новгородский, Псковский, Ростовский, Томский, Тамбовский, Удмурдский, Ярославский, Чувашский и ряд других государственных университетов.

Приняли участие в реализации проекта и студенты: Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, Научно-исследовательского университета ВШЭ – Нижний Новгород, Университета науки

Молодежный туризм: перспективное направление республики Карелия

и технологии «МИСИС», г. Москва, Московского государственного университета пищевых производств, Российской правовой академии Минюста России, г. Москва, Санкт-Петербургского Северо-западного института РАНХ и ГС, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова, Государственного университета морского и речного флота им. Адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургского Политехнического университета им. Петра Великого, Санкт-Петербургского ГУ технологии и дизайна, Российского химико-технического университета им. Д.И. Менделеева и т. д.

Особо следует отметить участие в программе студентов учебных заведений новых присоединенных территорий Донецкой государственной музыкальной академии им. С.С. Прокофьева, Донецкой академии управления и государственной службы и Херсонского технического университета.

Студенты, посетившие Карелию, размещались не только в современных общежитиях, но и в учебно-оздоровительном центре «Урозеро» на берегу одного из самых чистых озер Карелии.

Проект «Студпутевка» организован с целью создания условий личностного развития обучающегося, для обмена опытом с ребятами из новых регионов и ребят из принимающих университетов и образовательных организаций для совместных новых проектов. Поэтому для них ежедневно проводились разные активности: знакомство со студентами ПетрГУ, мастер-классы национальной карельской кухни, квесты, командообразующие соревнования, обучение национальным танцам, знакомство с традициями и обычаями коренных народов Карелии и другие.

В программу визита входила поездка в резиденцию карельского Деда Мороза Талви Укко, знакомство с питомником собак хаски, обзорная экскурсия по столице Карелии городу Петрозаводску, которую проводили студенты кафедры туризма ПетрГУ, посещение Музея истории туризма Карелии, Музея истории ПетрГУ, знакомство с творческими коллективами ПетрГУ.

Гости посетили знаковые туристские места: водопад «Кивач», первый российский курорт «Марциальные воды», гору «Сампо», горный парк «Рускеала».

Они не только знакомились с достопримечательностями нашего края, но и с объектами научной инфраструктуры ПетрГУ: научно-образовательным центром высоких биомедицинских технологий, центром искусственного интеллекта, научно-исследовательским центром по аквакультуре, ботаническим садом. Гости знакомились с производством машиностроения и атомной промышленности.

Эти программы культурно-познавательного, научно-популярного, профориентационного и активного туризма в формате «студент – студенту» были разработаны Организационным комитетом совместно с кафедрой туризма ПетрГУ.

Всего за период с января 2022 по январь 2024 г. в Петрозаводском государственном университете отдохнули около 1 млн студентов из разных уголков России.

Программа положительно повлияла на развитие новой ниши туристической отрасли республики и увеличила привлекательность Карелии как потенциального места для путешествия или трудоустройства в сфере индустрии гостеприимства и показала дальнейшую перспективу развития молодежного туризма.

Вывод

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что молодежный туризм открывает обширные возможности для развития данной территории. Карелия – уникальный регион, предлагающий молодежи разнообразные возможности для активного, культурного и психологического туризма. Здесь можно не только испытать себя на прочность, но и обогатиться культурно, узнать больше о своей истории и найти новые источники вдохновения.

Исследование показало, что молодежь является активной частью общества, ориентированной на получение новых впечатлений и открытий посредством путешествий. Их предпочтения формируются под влиянием уровня образования, доходов и социального положения. Именно поэтому для молодых туристов особую привлекательность представляют недорогие туристические предложения, удовлетворяющие потребности в изучении новой среды, знакомстве с разными культурами и активным отдыхом.

Разработка стратегии привлечения молодежи в Карелию должна учитывать специфику запросов молодого поколения, предлагая разнообразные

формы активного и культурного досуга. Одним из приоритетных направлений является событийный туризм — организация фестивалей, спортивных состязаний и культурных мероприятий, ориентированных на интересы молодежи, таких как музыка, спорт и современное искусство. Подобные события привлекают внимание молодой аудитории, позволяя ей активно взаимодействовать друг с другом и с населением региона.

Кроме того, важное значение имеют этнографический и гастрономический туризм, предполагающие погружение в местную кухню и народные ремесла. Такие активности способствуют глубокому пониманию местных традиций и истории, создавая уникальный эмоциональный опыт, востребованный молодыми туристами.

Таким образом, исследование подчеркивает необходимость комплексного подхода к развитию молодежного туризма в Карелии, учитывающего особенности целевой аудитории и предлагающего туристические услуги, соответствующие их ожиданиям и возможностям. Реализация предложенных рекомендаций позволит увеличить приток молодых туристов в регион, повысить интерес к нему и способствовать устойчивому развитию внутреннего туризма в целом.

Развитие молодежного туризма в Республике Карелия действительно представляет собой перспективное направление, которое способно внести значительный вклад в экономику региона и укрепить культурные связи между молодыми людьми разных городов и стран.

Список источников

1. Артемова, Е. Н., Козлова, В. А. Молодежный сегмент туристского рынка как объект маркетинговых исследований // *Маркетинг в России и за рубежом*. – 2004. – № 4. – С. 37–49.
2. Донскова, Л. И., Баранников, А. Л., Редькин, А. Г. Государственное регулирование туризма и туристическая политика: зарубежный и российский опыт // *Государственная служба*. – 2022. – Т. 24. – № 1 (135). – С. 86–92.
3. Донскова, Л. И., Редькин, А. Г., Отто, О. В., Макаров, А. А., Мягкова, Е. В. Молодежный туризм как сегмент социального туризма в российском регионе: теория и практика // *Сервис plus*. – 2019. – Т. 13. – № 3. – С. 10–20.
4. Каменец, А. В. Молодежный социальный туризм как общественная проблема // *Современные проблемы науки и образования*. – 2015. – № 2–2. – С. 857.
5. Колесова, Ю. А. Молодежный туризм как фактор развития внутреннего туризма Кировской области // *Общество. Наука. Инновации (НПК-2017)* : сборник статей Всероссийской ежегодной научно-практической конференции / Вятский государственный университет. – Киров, 2017. – С. 347–352.
6. Молодежь о будущем России и о себе: вызовы настоящего и конструирование горизонтов грядущего (по материалам VIII этапа мониторинга динамики социокультурного развития уральского студенчества 1995–2020 гг.) : монография / [под общ. ред. Ю. Р. Вишневецкого] ; М-во науки и высшего образования РФ. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2021. — 372 с. ISBN 978-5-7996-3372-1
7. Пивнев, Д. В. Молодежный туризм / Д. В. Пивнев, Е. С. Двойникова // *Физическая культура и спорт как одно из основных направлений молодежной политики в Российской Федерации* : материалы I Всерос. конф. (24 июня 2022 г.) / Рос. гос. ун-т физической культуры, спорта, молодежи и туризма. – Москва : РГУФКСМиТ, 2022. – С. 635–638. – Электронная копия доступна на сайте [elibrary.ru](https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49817663#page=635). URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49817663#page=635> (дата обращения: 11.05.2023). – Доступ после регистрации.
8. Путрик, Ю. С. Социальная политика государства и ее реализация в области туризма в период 1992–2013 гг. // *Государство и гражданское общество: политика, экономика, право*. – 2013. – № 2. – С. 97–106.
9. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. URL: <https://youthlib.mirea.ru/resource/45>. (12.03.2025)

References

1. Artemova, E. N., Kozlova, V. A. (2004). Molodezhnyi segment turistskogo rynka kak obekt marketingovykh issledovaniy [The youth segment of the tourist market as an object of marketing research]. *Marketing v Rossii i za rubezhom [Marketing in Russia and abroad]*, 4, 37–49. (In Russ.).
2. Donskova, L. I., Barannikov, A. L., & Redkin, A. G. (2022). State regulation of tourism and tourism policy: foreign and Russian experience. *Gosudarstvennaya sluzhba [Public Administration]*, 24 (1), 86–92.

Молодежный туризм: перспективное направление республики Карелия

3. Donskova, L. I., Redkin, A. G., Otto, O. V., Makarov, A. A., Myagkova, E. V. (2019). Youth tourism as social tourism segment in the Russian region: theory and practice. *Service plus*, 13(3), 10–20. DOI: 10.24411/2413-693X-2019-10302. (In Russ.).
4. Kamenets, A. V. (2015). Molodezhnyi sotsialnyi turizm kak obshchestvennaia problema [Youth social tourism as a public problem]. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniia [Modern problems of science and education]*, 2–2, 857. (In Russ.).
5. Kolesova, Yu. A. (2017). Molodezhnyi turizm kak faktor razvitiia vnutrennego turizma Kirovskoi oblasti [Youth tourism as a factor in the development of domestic tourism in the Kirov region]. *Obshchestvo. Nauka. Innovatsii (NPK-2017) [Society. Sciences' Innovations (NPK-2017)]*: proceedings of Russian Annual Scientific and Practical Conference. Kirov: Vyatka State University, 347–352. (In Russ.).
6. Vishnevsky, Yu. R. et al. (2021). *Molodezh o budushchem Rossii i o sebe: vyzovy nastoiashchego i konstruirovaniie gorizontov griadushchego (po materialam VIII etapa monitoringa dinamiki sotciokulturnogo razvitiia uralskogo studentchestva 1995–2020 gg.) [Youth about the future of Russia and about themselves: the present challenges and the construction of the future horizons (based on the results of the VIII monitoring stage of the socio-cultural development dynamics of Ural students in 1995–2020)]*: monograph. Yekaterinburg: Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation; Ural State University Publishing House. ISBN 978-5-7996-3372-1. (In Russ.).
7. Pivnev, D. V., Dvoynikova, E. S. Molodezhnyi turizm [Youth tourism]. *Fizicheskaiia kultura i sport kak odno iz osnovnykh napravlenii molodezhnoi politiki v Rossiiskoi Federatsii [Physical culture and sport as one of the main directions of youth policy in the Russian Federation]*: proceedings of the I Russian Conference. Moscow: Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, 635–638. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49817663#page=635> (Accessed on May 11, 2023). (In Russ.).
8. Putrik, Yu. S. (2013). Sotsial'naya politika gosudarstva i ee realizatsiya v oblasti turizma v period 1992–2013 gg. [Social government policy and its implementation in the field of tourism in 1992–2013]. *Gosudarstvo i grazhdanskoe obshchestvo: politika, ekonomika, pravo [State and civil society: politics, economics, law]*, 2, 97–106. (In Russ.).
9. *Strategiya razvitiya turizma v Rossiiskoi Federatsii na period do 2035 goda [The strategy of tourism development in the Russian Federation for the period up to 2035]*. URL: <https://youthlib.mirea.ru/ru/resource/45>. (Accessed on March 12, 2025). (In Russ.).

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 332.1

DOI: 10.5281/zenodo.16976146

RURAL TOURISM: DEVELOPMENT OPPORTUNITIES IN MODERN RUSSIA

Maria V. GRUZDEVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

Senior Lecturer; e-mail: mariya.gruzdeva@mail.ru

Abstract. The article considers the possibilities and prospects of rural tourism development in modern Russia, emphasises the importance of the existence of this sector in the general concept of tourism development. The author defines the concepts of rural and agrotourism, specifies the types of rural tourism in the proposed classification. The history of emergence goes back to Antiquity, in Russia the first manifestations are noted in the XVII century and a leap in development occurs in the XIX century. In connection with the current economic situation and the situation in the Russian market of countryside real estate, there are clear prerequisites for the development of this sector, there is an increase in demand for recreation in the countryside. Among the main advantages of rural tourism for consumers are small financial costs, convenient location not far from cities, the opportunity to study the history of the region, customs, traditions, a wide target audience (any age, interests, employment, social status of potential tourists), participation in agricultural work. In modern conditions and with the support of the state there is an opportunity to create micro and small businesses in Russia. The stages of creation and implementation of a startup in the rural tourism sector are: development of a unique idea, confirmation, launching the business, the stage of growth and development and the stage of scaling. With a properly chosen strategy and adherence to the development algorithm, the creation and launch of a startup seems realistic.

Keywords: rural tourism, agrotourism, rural areas, farming, development strategies, startup

For citation: Gruzdeva, M. V. (2025). Rural tourism: development opportunities in modern Russia. *Service plus*, 19 (3), 60–67. DOI: 10.5281/zenodo.16976146 (In Russ.).

Submitted: 2025/03/20.

Accepted: 2025/06/09.

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ. ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ГРУЗДЕВА Мария Викторовна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Старший преподаватель; e-mail: mariya.gruzdeva@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются возможности и перспективы развития сельского туризма в современной России, подчеркивается важность существования данного сектора в общей концепции развития туризма. Автором даются определения понятий «сельский» и «агротуризм», указываются виды сельского туризма в предложенной классификации. История возникновения уходит корнями в Античность, в России первые проявления отмечаются в XVII веке и скачок в развитии происходит в XIX веке. В связи с текущей экономической ситуацией и обстановкой на российском рынке загородной недвижимости существуют явные предпосылки развития данного сектора, отмечен рост спроса на отдых за городом. Среди основных преимуществ сельского туризма для потребителей выделяются небольшие финансовые затраты, удобное расположение недалеко от городов, возможность изучать историю края, обычаи, традиции, широкая целевая аудитория (любой возраст, интересы, занятость, социальное положение потенциальных туристов), участие в сельскохозяйственных работах. В современных условиях и при поддержке государства существует возможность создания микро- и малого бизнеса в России. Этапами создания и реализации стартапа в секторе сельского туризма являются: разработка уникальной идеи, подтверждение, запуск бизнеса, этап роста и развития и этап масштабирования. При правильно выбранной стратегии и соблюдении алгоритма развития создание и запуск стартапа представляется реальным.

Ключевые слова: сельский туризм, агротуризм, сельская местность, фермерство, стратегии развития, стартап

Для цитирования: Груздева, М. В. Сельский туризм. Возможности развития в современной России // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 60–67. DOI: 10.5281/zenodo.16976146

Статья поступила в редакцию: 20.03.2025.

Статья принята к публикации: 09.06.2025.

In the modern world, the tourism industry is one of the fastest growing sectors of the economy. According to the assessments of specialists of the World Bank Institute, tourism today ranks second in the world economy after mechanical engineering in terms of sales volumes, and among other service industries, it takes the leading place. Also, the total economic contribution of tourism was 3.3 trillion dollars last year, or three per cent of global GDP, providing more than 320 million jobs worldwide (10 million jobs in Russia).

One of the most promising sectors in the field of tourism is rural tourism, contributing to the active attraction of new investments both in specific tourist facilities and in the direct development of agricultural production. It should be noted the possibility of providing significant support for the life of local residents in the form of income from the provision of services and the sale of agricultural products, which, in turn, if the process is properly organised, can significantly reduce the outflow of young residents from rural areas, as well as significantly improve the standard of living of local residents and increase the volume of food production. [8, pp. 59–73, 9, pp. 23–29]

Note that it is worth separating such related concepts as rural tourism and agro-tourism. Rural tourism is a more general term, which implies a system of associations of production and social sphere of agriculture and tourism, united to maximise profits and solve social problems. Rural tourism includes recreation outside the city, getting acquainted with local colour, national values, customs, traditions. Agrotourism, however, includes leisure activities that are offered directly by farmers to serve visitors, which in most cases is a source of additional income for farmers in addition to the main employment. [3, p. 77–79] Agritourism is understood as a type of recreation in rural areas with participation in the activities of an agricultural enterprise.

In the presented classification of rural tourism the following types are distinguished:

- agricultural tourism (harvesting, caring for animals and poultry on the farm, cultivating the land, planting crops, weeding, watering and other work in the farm – tourists can not only observe the process but also directly participate in it);
- children's tourism (for families with children, as well as for organised children's groups – from orphanages, summer children's camps, schools, kindergartens – assumes the availability of equipment for children – inventory, playgrounds);

- stay tourism ('to live in the village' – renting a house, summer cottage, country cottage);
- cognitive (excursions to study the sights of the area, observation of animals, birds, plants);
- exotic (watching the cultivation of unusual animals – ostriches, minks, caesars, alpacas, as well as exotic plants);
- adventurous (may include hiking, rafting on rivers and lakes, combining stops in tents and village houses);
- sports (active sports – horse riding, cycling, hiking, canoeing, skiing, skating in winter);
- practical experience tourism (gaining life experience, which can often be used in work on psychological correction in difficult life situations);
- gastronomic tours (traditional dishes and drinks, peculiarities and details of preparation);
- community ecotourism (eco-community tourism);
- ethnographic tourism (acquaintance with local customs and traditions, optional participation in festivals, organization of museums of folk life, folklore groups may be invited);
- combined (combines several directions of recreation). [4, p. 19–20]

The history of rural tourism dates back to the times of Antiquity, when ancient pilgrims set off on long journeys to distant countries to learn more about their culture, traditions, customs, manners, everyday life, habits, etc., and on their return they shared their fascinating stories with the locals. Scientists-historians know the fact that in the VI century BC ancient Romans travelled to Egypt to see the Nile, its floods, pyramids, to get acquainted with the original Eastern culture, life away from the familiar places. The ancient Greek philosopher Democritus of Abdera (c. 460 B.C.) argued that it is possible to know nature only through direct contact with it. During the Renaissance, the best minds of mankind, such as Michel de Montaigne, Thomas More, pointed out the special role of long walks on the development of human personality. During the Middle Ages in Italy and other European countries there were schools in which students were taught special skills of tourism, carrying out hiking trips to the Alps. [6, p. 113]

In Russia, the origins of rural tourism go back to the XVII century, when the capital centres emerged, and in the north-western part of the country, lands located in the territories of the present-day Leningrad, Novgorod, Pskov regions and the Republic of Karelia were allocated for the use of the court nobility. During the reign of Anna

Сельский туризм. Возможности развития в современной России

loannovna, when a middle class of merchants, civil servants, and teachers of educational institutions was formed in Russia, it turned out that this class did not get the lands allocated for ownership, and, therefore, the representatives of this class used the practice of going to the countryside for family holidays. Also, as a result of the construction of the St. Petersburg-Varshavskaya and Nikolaevskaya railways in the second half of the 19th century, rural areas were massively built up with summer houses and spacious estates, including those for rent, which gave rise to rural tourism in Russia. Gatchina, Oredezh, Razliv, Lisiy Nos, Lakhta and Sestroretsk were considered the most popular dacha areas. It was at this time that the so-called 'dacha trade' emerged in tsarist Russia, which was the prototype of the dacha business as part of rural tourism. The townspeople, who tended to go out of town in the hot season, brought substantial income to local landlords, intermediaries, as well as the local population, buying their agricultural products. [1, pp. 93–94] During the difficult period of the early 20th century, during the First and then the Second World Wars, rural tourism was less popular for obvious reasons. However, throughout the Soviet period one of the most popular types of holidays was dacha tourism. Only in the 1990s rural tourism entered a new and very promising stage of its development. According to the Concept of long-term socio-economic development of the Russian Federation 'Strategy–2020, new growth model – new social policy', one of the most important conditions for the transition of the Russian economy to a socially-oriented type of management is the creation of conditions for improving the quality of human life, including through the development of tourism industry infrastructure, ensuring the quality, accessibility and competitiveness of national tourism services. Obviously, the emphasis is placed on the development of specifically Russian tourism product, and rural tourism in particular as one of the promising sectors. [6, p.119]

In addition, the factors that were certain triggers for the development of rural tourism in Russia were the pandemic that began in March 2020, as well as the economic and political situation, due to which Russians were no longer able to travel abroad in the same volume as they did in the period of the noughties and tens of the XXI century, when outbound tourism reached its greatest popularity. Accordingly, people have actively rushed to the countryside, clearly recognising the clear advantages of renting (both long-term and short-term) or owning a country property.

As a result of the research conducted by Domklik in August 2024 on the country property market in some districts of the Moscow region, there is a significant increase in the cost of long-term rental of country property (on average by 22,9 %) for the past year (July 2023 – July 2024), as well as a clear decline in supply (on average by 40,8 %), which proves the strong growth in demand for real estate near Moscow. Accordingly, we can conclude that people tend to spend more time away from the hustle and bustle of the city, enjoying nature (Table 1).

In addition, we can observe an even more pronounced tendency for the price of daily rent of countryside property to rise not only in the Moscow region, but also in the country as a whole. For the year from winter 2022–2023 to winter 2023–2024, the average cost of daily rent of country property in Russia has risen by 17 %, according to information provided by the press service of the Avito Real Estate platform. Prices have increased in such regions participating in the research as Buryatia (by 60 %), Adygea (by 50 %), Bashkortostan (by 40 %), Kursk and Penza regions, Karachay-Cherkessia. It is interesting to note that this dynamics can be observed against the background of growth in the number of facilities for daily accommodation of travellers. In the segment of suburban housing

Table 1. Analysis of the long-term rental market of country houses in the Moscow region (August 2024).

Settlement point	Change in the volume of supply over the past year	Cost of renting a house with the area of 100 sq. m, thousand rubles/month	Change in rental cost over the past year, %
Odintsovo	-53,2 %	113	+4,3 %
Istra	-53,4 %	127,3	+12,8 %
Krasnogorsk	-33,3 %	138,5	+33,2 %
Ramenskoye	-25 %	60	+20,0 %
Mytishchi	-39,3 %	73,1	+44,1 %

in 13 regions at once the supply for one year has grown 2 or more times. All these factors prove the existence of a huge demand for countryside accommodation, time spent away from the bustle of the city, and, accordingly, clear prerequisites for the development of domestic rural tourism in Russia.

Rural tourism in Western European countries is the second most popular after beach tourism and generates more than 30 % of the total income of the tourism industry. There are specially created structures to promote rural tourism, which encourage its development at the national level, for example, the European Federation of Rural Green Tourism EUROGITES, uniting 20 associations from 17 European countries. Italy, Spain, Germany are leaders in this sector and have more pronounced traditions in organising leisure activities for tourists outside major cities. The Czech Republic, Poland, Slovakia and Austria are actively increasing their capacities to receive rural tourists.

In Russia, the current state of rural tourism is rather modest. So far, this type of tourism accounts for only 1 % of the domestic tourist flow. However, there are real steps in this direction. In July 2021, the President of the Russian Federation signed the law 'On the foundations of tourism activity in the Russian Federation', which introduces the concept of 'rural tourism'. Some regions are actively developing this direction. Leaders in the organisation of rural tourism are the Vologda, Leningrad, Ivanovo, Vladimir, Penza, Tver, Samara, Yaroslavl, Tula, Novgorod, Arkhangelsk regions, Moscow Region, Krasnodar Krai, Karelia, Chuvashia, Buryatia, Altai Krai Tatarstan. [7] Long-term target programmes and projects are being developed and implemented in these regions.

According to the research conducted by analysts of the consulting company 'ATLAS Bureau', such potentially attractive regions as Siberia (Altai, Tyva, Khakassia), North Caucasus (North Ossetia-Alania and Dagestan), Lower Volga region, where Saratov, Volgograd and Astrakhan regions can become an integral cluster, are among the most promising areas for the development of this type of tourism.¹

In 2013, an organisational structure was established in the Russian Federation – the National Association of Rural and Ecotourism, the purpose of which is to form a strong community of like-minded people for the development and promotion of rural, ecological and

related types of tourism. The tasks of this organisation are to unite individuals and legal entities working in this area in different regions of the country, to develop a convenient platform for professional communication and interaction, to establish strong business contacts with government agencies at the federal level and lobby the interests of practitioners of the sector, to reach the international level, interacting with foreign partners and adapting successful world experience for Russia. It is a membership organisation whose members can be legal entities and citizens who recognise the Association's Charter. On the basis of this structure there is the Academy of Rural Tourism, which conducts online lessons, webinars, organises study tours, develops and implements professional development programmes.²

However, given the size of the country and its population, this niche is extremely promising, especially in the current period of time, when there are still serious restrictions on direct flights to European countries, especially on the Mediterranean coast, which Russian travellers preferred to choose as their favourite destinations earlier. Not all tourists are ready to make connecting flights, 12-hour and longer air journeys, which not everyone can afford financially. Russians, however, are distinguished by a special love and affection for their country, marvellous nature and land. In addition, it is a well-known fact that often people living in a particular area simply do not have time to visit the places around them, which are close to their homes, either because they are busy or for some other reason. Currently, there is a growing demand for weekend tours (including bus tours) to destinations that are not too far from the places where tourists live.

Let's consider the advantages of rural tourism:

1. Low cost of travelling, as the facilities are mostly located close to cities.
2. Accessibility for the whole family. It can provide an excellent opportunity to spend free time – weekends, holidays together with children.
3. the lowest energy costs. Saving time and financial resources – there is no need to spend time and money on buying airline tickets, choosing and booking hotels, issuing visas, organising and paying for transfers.
4. A great opportunity to rest, seclude, relax and reboot in nature, away from noisy and densely populated metropolises with a very fast pace of life.

1 <https://archsovet.msk.ru/news/v-atlas-nazvali-3-samyh-perspektivnyh-regiona-dlya-razvitiya-sel-skogo-turizma-v-rossii>

2 <https://selturacademia.ru/akademiya/>

Сельский туризм. Возможности развития в современной России

5. It is interesting to get acquainted with the history of the region, traditions, customs, manners of people living in a completely different environment.

6. Studying the objects of cultural and national heritage located near the object of stay (museums, monasteries, nature reserves, eco-farms, equestrian clubs, etc.).

7. Due to its close proximity to major cities, the possibility of cooperation with medical institutions and social centres, hospices, specific assistance to people with diseases, disabled people (children and adults), people in difficult life situations – providing opportunities to stay in the fresh air, observation of agricultural processes and/or direct participation in them, communication with domestic animals, hippotherapy.

8. If you wish, you can take part in agricultural work – tilling the land, caring for plants and pets, planting and growing flowers, vegetable and fruit crops.

9. Participation in folk rituals – immersion in the atmosphere of rural life. Possibility of independent production of costumes and props for events.

10. Opportunity to go fishing, hunting, gathering mushrooms and berries.

11. Attend master classes on mastering the skills of crafts – pottery, blacksmithing, carpentry, embroidery, spinning, weaving.

12. Accessibility of this format of recreation and spending free time for almost any target audience – children, the elderly, children with special needs, the disabled.

13. Choice of any duration of recreation – from a half day to several months.

The study conducted by I.V. Lebedeva and S.L. Kopylova in 2019 highlights the following negative factors affecting pricing and the number of guests in the village:

1. Low quality of roads.
2. Insufficient promotion (advertising, marketing).
3. Weak infrastructure.
4. Lack of trained personnel.
5. Insufficient number of accommodation facilities.
6. Insufficient government support.
7. Insufficient level of service and quality of facilities.
8. Insufficient work with rural residents.
9. Fears among the local population. [5, с.12]

It is interesting to consider the possibilities of building a small business or start-up in the rural tourism sector. [7,

p. 109–116] These two concepts are different from each other. The distinctive feature of a startup is the presence of an absolutely unique idea, as well as rapid, rapid growth. Accordingly, small business is characterised by a smoother development in an already well-known niche. Other features of a startup are considered to be:

- complete absence of investments or minimal costs to launch the project;
- if the strategy is correctly chosen and successfully built, the startup can start to bring tangible profit rather quickly (in 0,5–2 years);
- rather high risk of failure;
- at the initial stage, a very small startup team – in some cases, only a few people united by a common idea will suffice;
- the main goals of the enterprise are to satisfy the needs of customers who could not do so earlier due to the lack of such a niche in the market or because of an unfilled niche, and not only to make profit;
- the need to attract additional sources of financing from interested investors.

There are 5 main stages of creating and implementing a startup.

1. Development of the main unique idea, which was previously completely absent on the market. Realisation of the idea should meet the condition – to close the existing needs of potential customers.

2. Pre-seed stage – validation. At this stage, feedback through social networks is carried out, as well as the search for potential investors.

3. Launch of the startup. Entering the market and observing the reaction and evaluation of the product by the target audience through social media interaction, media promotion and other means.

4. Growth and development stage – spreading in the market, capturing the chosen niche.

5. Scaling stage. The business grows and develops, options are considered for brand stretching and direct implementation of the programme in full, goals are achieved, short-term and long-term, interested investors are attracted and gradual entry into new markets is carried out.

As an example of the creation and further development of a startup in the studied sector of agrotourism, we can consider such an idea as the organisation of a guest house for leisure activities in the countryside near Moscow, located 30–40 kilometres from the metropolis. This location will reduce the time and financial costs for tourists to easily reach the destination. The site could

be based on unfinished buildings or farm buildings that are no longer used for their intended purpose for certain reasons, such as barns, cowsheds, storage facilities for agricultural machinery and/or equipment, etc. in order to reduce the cost of building from scratch, provided that these buildings can be converted into a cottage or guest house. At the initial stage it can be a room for a day's leisure, it does not matter, tourists choose just to relax in nature or to celebrate some event in the family circle or among friends – birthday, graduation party, anniversary. It is necessary to equip the premises in accordance with sanitary norms and to give a well-groomed appearance to the surrounding area, so that clients would be pleasant to be both indoors and outdoors.

At the endorsement stage, feedback is activated mainly through social networks, although alternative methods of interaction can be used both with the target audience and potential investors, whose attraction is also one of the main tasks of the second stage.

At the stage of product launch and market entry, we are talking about increasingly intensified feedback via social media and social networks. If marketing strategies are chosen and developed correctly, positive dynamics are most likely. It is at this point that it is important to consider various factors and take them into account. Particular attention should be paid to:

1. collection and processing of necessary information (correctly formulated questions, clearly structured communication before, during and after the guests' stay at the facility);
2. safety of both the object itself and the stay on its territory;
3. sustainability as a concept of business existence (energy-saving lighting, use of disposable plastic utensils, utilisation of household rubbish and other waste);
4. the possibility to book a stay not only by phone and from a computer, but also from a mobile device;
5. the possibility of contactless payment;
6. partnership with neighbouring objects of related business, as well as cultural and natural heritage (museums, manor houses, nature reserves, horse clubs, eco-farms);
7. flexible booking system (deferred payment and cancellation option);
8. video marketing (guests have the opportunity to watch short video clips about the property on the Internet, including video testimonials from clients who have been there).

If marketing promotion strategies are chosen and work correctly, the appropriate niche is captured and development takes place: that is, a guest house for a one-night stay has every chance of becoming a mini hotel. There are means and possibility to equip rooms for longer stay of guests – for two or three nights and more. Consequently, the tourist attraction becomes more attractive to potential guests.

Thus, this stage turns into the final stage and the business is scaled up. We can talk about stretching – organising various activities on the territory, such as a pottery workshop, sports and children's playgrounds, animation programmes – contests, discos, masquerades, games. Video and photo reports from these events serve as excellent content for social media promotion. If sufficient capacity is available and activated, it is possible to build and equip additional buildings on the same territory. In addition, co-operation with related businesses in the same region – organic farms, stables, equestrian clubs, etc. – is strengthened. As a result, the business is expanding and we can already talk about the emergence of a whole cluster consisting of several interacting companies that provide clients with a whole range of services from accommodation and organising events in the countryside to various activities and even cultural leisure (museums, holy places, museums-reserves).

It is worth noting that there is state support for farming and rural tourism. In 2022, 51 projects in this sector were selected for grants totalling 300 million roubles. In 2023, 500 million roubles were allocated for grants for farms. In 2024, this amount increased to 700 million roubles. The maximum amount of the grant 'Agrotourism' is 10 million roubles. Micro and small businesses registered in rural areas have the opportunity to receive the grant. The grant is allocated on the basis of competitive selection. Any agricultural producers recognised as such by the results of the previous year – joint stock companies, peasant farms, agricultural cooperatives, individual entrepreneurs – can take part in the competition. In addition to financial support, the state provides information support. Information about the facilities must be entered into the unified register of accommodation facilities. The facilities include camping sites, glamping sites, recreation centres, modular hotels.

On 22 June 2024, the Russian government issued a law on the basis of which farmers were allowed to accommodate tourists in guest houses located on agricultural land. This document gives the right to carry

Сельский туризм. Возможности развития в современной России

out activities in the sphere of rural tourism on land plots that have the status of agricultural land.

In the process of establishment and development of enterprises in the rural tourism sector, it is possible to build cooperation with educational institutions of this profile, for example, the Russian University of Tourism and Service, whose students can study not only rural tourism as such, but also observe and participate in the construction of business in this area, which expands the range of specialities that can be involved in the project. For example, not only students studying tourism and hotel management, but also students of the Higher School of Management and other economic specialities can undergo practical training at ready-made and under construction facilities. Thus, there is an opportunity to train personnel for the rural tourism sector. Furthermore, while working in such enterprises in teams and collaborating, students have a valuable chance to learn and train their soft skills, which is often even of more importance, than hard or professional skills. [2, pp. 41–50]

It is worth mentioning such a promising direction as attracting foreign tourists, more active entry into the international market, i.e., the development of inbound tourism. This will attract additional investments into the state budget. Also, in the context of international co-operation we can talk about new partnerships, exchange of experience, conclusion of new contracts in this interesting sphere. We should consider alternatives of collaboration between educational institutions in the tourism industry, student exchange programmes and internships abroad.

Based on the above factors, which prove the clear advantages of rural tourism development in quite a large number of geographical areas, we can conclude that with competent organisation, correctly chosen location and a clear structural approach to the establishment, launch and development of rural tourism facilities, the implementation of business in this promising sector in the Russian market has a very good chance of success.

References

1. Grigoryeva, M. P. (2016). Sel'skiy turizm: ponyatiye. istoriya i tendentsii razvitiya. [Rural tourism: concept, history and development trends]. *Simvol nauki [Symbol of Science]*, 1, 93–96. (In Russ.)
2. Gruzdeva M.V., Loginova N. Yu. Formirovaniye i razvitiye gibkih navykov na zanyatiyah po inostrannomu yazyku v nyeyazykovom vuzye [Soft Skill Fofmation and Development in Forein Language Classes at Non Linguistic University] // *Service Plus*. 2022. V.16. No3. P. 20–27
3. Zdorov, M. A. (2011). K voprosu o monisticheskom i plurolisticheskom tolkovanii ponyatiya "agroturizm" [The monistic and pluralistic interpretation of the term «agritourism»]. *Vestnik RMAT [Vestnik RIAT]*, 2 (2), 81–83. (In Russ.)
4. Klimov, R. V. (2014). Selskiy turizm: problemy i perspektivy v Orlovskoy oblasti [Rural tourism: problems and prospects in the Orel region]. *Vestnik tekhnosfernoi bezopasnosti i selskogo razvitiia [Bulletin of Rural Development and Social Policy]*, 1(1). (In Russ.)
5. Lebedeva, I. V., Kopylova, S. V. (2019). *Rezul'taty issledovaniya "Tekusheye sostoyaniye sel'skogo turizma v Rossii. Vyyavleniye problem i perspektiv razvitiya [Results of the study 'Current state of rural tourism in Russia. Identification of problems and prospects for development (2019)']*. Moscow: ANO "Agency for the Development of Rural Initiatives". (In Russ.)
6. Orishev, A. B. (2017). Istoriya povsednevnosti: agrarnyi turizm v Rossii i za rubezhom (s antichnosti do nashikh dnei) [History of everyday life: agrarian tourism in Russia and abroad (from antiquity to the present day)]. *Istoriya: facty i simvoly [History: facts and symbols]*, 4(13). (In Russ.)
7. Romanov, V. A., Tarkhanova, N. P. (2022). Sel'ski turizm kak perspektivnoye napravleniye resheniya problem ustoichivogo razvitiya v sel'skoi mestnosty [Rural tourism as a promising direction for solving the problems of sustainable development in rural areas]. *Uchenye zapiski Krymskogo federalnogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Ekonomika i upravlenie [Scientific Notes of the V.I. Vernadsky Crimean Federal University. Economics and Management]*, 8 (1). (In Russ.)
8. Lazović, S., Milićević, S., & Đorđević, N. et al. (2024). Exploring rural tourism potential in rural areas of Vrnjačka Banja. *Hotel and Tourism Management*, 12(2).
9. Puspitasari, R., Matfuqin, I. M. (2024). Improving local well-being through tourism: A study of the economic impact of tourism in Malang City, Indonesia. *Journal of Rural Tourism*, 1(1).

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 338.487

DOI: 10.5281/zenodo.16976184

АНАЛИЗ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ

ДЕНИСОВА Ольга Александровна,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: o.a.denisova@bk.ru,

Аннотация. Статья посвящена анализу и оценке культурно-исторической и природной привлекательности Краснодарского края. Автором анализируется база объектов туризма Краснодарского края, которые имеют культурно-историческое наследие. На территории края находятся такие значимые культурно-исторические курорты, как Абрау-Дюрсо, Большой Сочи. В частности, в статье рассматриваются заповедник «Тисово-самшитовая роща», Ахун, Агурские водопады, дача Сталина, дендрарий, дольмены, обезьяний питомник, форелевое хозяйство, а также спортивные объекты Зимних Олимпийских игр 2014 года. В работе дается оценка актуальному положению туристской привлекательности области, а также ее потенциала. Анализируются статистические показатели турпотока, строительства городской инфраструктура и делается вывод о том, что туристская привлекательность дестинации демонстрирует рост. В исследовании автором были выявлены основные проблемы и вызовы, препятствующих эффективному функционированию и развитию культурно-исторической составляющей туристского комплекса Краснодарского края. Однако отмечается, что дестинация все также занимает лидирующие позиции в сфере туризма, находясь на втором месте после Москвы.

Ключевые слова: Краснодарский край, Сочи, дестинация, культурно-исторический и природный потенциал, туристская привлекательность, туристические ресурсы, туристический поток, объекты туризма

Для цитирования: Денисова, О. А. Анализ культурно-исторического и природного потенциала Краснодарского края: проблемы и вызовы // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 68–75. DOI: 10.5281/zenodo.16976184

Статья поступила в редакцию: 11.05.2025.

Статья принята к публикации: 14.06.2025.

CULTURAL, HISTORICAL AND NATURAL POTENTIAL OF THE KRASNODAR KRAI: PROBLEMS AND CHALLENGES

Olga A. DENISOVA,

Financial University under the Government Russian Federation (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: o.a.denisova@bk.ru

Abstract. The topic of this work is devoted to the analysis and assessment of the cultural, historical and natural attractiveness of the Krasnodar Krai. The author analyzes the tourism object database of the Krasnodar Krai, which has a cultural and historical heritage. On the territory of the region there are such significant cultural and historical resorts as Abrau-Durso, Greater Sochi. In particular, the article discusses the Yew-Box Grove Nature Reserve, Akhun, Agur Waterfalls, Stalin's dacha, arboretum, dolmens, monkey nursery, trout farm, as well as sports facilities of the 2014 Winter Olympic Games. The work assesses the current state of the region tourist attractiveness, as well as regional potential. The statistical indicators of tourist flow and construction of urban infrastructure are analyzed and a conclusion is made that the destination tourist attractiveness demonstrates growth. In the study, the author identified the main problems and challenges that hinder the effective functioning and development of the cultural and historical component of the Krasnodar Krai tourist complex. However, it is noted that the destination still occupies a leading position in the tourism sector, being in second place after Moscow.

Keywords: Krasnodar Krai, Sochi, destination, cultural, historical and natural potential, tourist attractiveness, tourist resources, tourist flow, tourist objects

For citation: Denisova, O. A. (2025). Cultural, historical and natural potential of the Krasnodar Krai: problems and challenges. *Service plus*, 19 (3), 68–75. DOI: 10.5281/zenodo.16976184 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/11.

Accepted: 2025/06/14.

Краснодарский край, расположенный на юге России, обладает уникальностью, богатыми природными ресурсами и особенным культурно-историческим наследием. Наличие множества этнических групп, исторических памятников и культурных традиций делает этот регион важным центром многообразия и самобытности. Краснодарский край представляет собой один из наиболее значимых субъектов Российской Федерации, характеризующийся высоким уровнем социально-экономического развития и значительным потенциалом для дальнейшего роста. В структуре региональной экономики курортно-рекреационный комплекс выступает в качестве ведущей отрасли, что обусловлено благоприятными природно-климатическими и культурно-историческими условиями для развития различных видов туризма. Туристская индустрия края оказывает существенное мультипликативное воздействие на смежные отрасли экономики, включая транспортную инфраструктуру, телекоммуникации, агропромышленный комплекс, торговую деятельность и производство потребительских товаров. Социально-экономическая значимость туризма определяется его влиянием на уровень занятости населения и формирование доходной части регионального бюджета. Важно отметить, что Краснодарский край на протяжении многих лет считался перекрестком различных культур и цивилизаций, однако с приходом современных инициатив по урбанизации и глобализации многие памятники подвергаются разрушению или угрозе уничтожения, многие объекты культуры требуют защиты и надлежащего внимания со стороны государства. На территории Краснодарского края проживают представители различных этнических групп, таких как казачество, черкесы, армянская и абхазская диаспоры, которые вносят свою уникальность в культурное разнообразие региона, но, сохраняя свою аутентичность, данных группы сталкиваются с проблемами интеграции и социальной поддержки, а также есть риски утраты уникальности традиций и обычаев. Угрозу для культурно-исторических объектов, находящихся на данной территории, могут оказывать, как ни удивительно, экономическое развитие региона и приток туристов в него, так как спрос на землю и иные ресурсы постоянно увеличивается.

Целью настоящего исследования является комплексный анализ туристского потенциала

Краснодарского края в культурно-историческом и природном аспектах.

Географическое расположение Краснодарского края характеризуется его принадлежностью к Южному федеральному округу Российской Федерации. Регион граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесской Республикой, Республикой Адыгея и Абхазией, что определяет его важное транзитное значение [3]. Природно-рекреационный потенциал края характеризуется наличием обширной береговой линии Черного моря с протяженными пляжными зонами различного типа. Особую ценность представляют минеральные воды, используемые в лечебно-оздоровительных целях. Культурно-историческое наследие региона включает значительное количество объектов, представляющих интерес для познавательного туризма. Рассмотрим их подробнее.

Абрау-Дюрсо представляет собой уникальный курортный комплекс, расположенный на берегу живописного озера Абрау. История этого места берет свое начало в 1870 году, когда по инициативе императора Александра II здесь было основано первое в России предприятие по производству шампанского методом традиционной бутылочной шампанзации.

За более чем 150 лет существования территория претерпела значительные изменения. В советский период населенный пункт получил официальный статус курорта, а сегодня представляет собой современный многофункциональный туристический кластер. По данным международных экспертов, Абрау-Дюрсо является лидером по посещаемости среди центров винного туризма во всем мире, привлекая ежегодно сотни тысяч гостей.

Современная инфраструктура курорта включает:

1. Винный туризм: экскурсии по историческим погребам Русского винного дома, дегустации премиальных напитков, мастер-классы по виноделию.
2. Культурное пространство: арт-объекты, выставки, творческие мастерские, концертные площадки.
3. Активный отдых: внедорожные экскурсии (джиппинг), терренкур, конные прогулки, водная гребля, приключенческие квесты.

Анализ культурно-исторического и природного потенциала Краснодарского края: проблемы и вызовы

4. Гастрономия: рестораны высокой кухни, кофейни, кулинарные школы, дегустации локальных продуктов.
5. Размещение: бутик-отель премиум-класса с номерами различных категорий.
6. Wellness-программы: винный SPA-центр, предлагающий уникальные процедуры на основе натуральных компонентов.

Особую привлекательность курорту придают природные ландшафты: кристально чистое озеро Абрау, живописные горные склоны и благоустроенные зоны отдыха. В летний период температура воды в озере достигает +26 °С, что создает идеальные условия для купания.

Курорт активно развивается как всепогодное туристическое направление. Зимой здесь проводятся фестивали ледяных скульптур, организуются лыжные прогулки и снегоходные экскурсии. В межсезонье особое внимание уделяется деловым мероприятиям и образовательным программам.

Уникальной особенностью Абрау-Дюрсо является его экологическая чистота и сохранение исторического наследия. На территории курорта действует строгий контроль за соблюдением экологических норм, а исторические здания винодельческого предприятия бережно реставрируются и адаптируются под современные нужды туристической индустрии.

В рамках развития гастрономического туризма на территории курорта регулярно проводятся фестивали еды, винные ярмарки и кулинарные конкурсы, привлекающие как местных жителей, так и туристов из разных регионов России и зарубежных стран.

В Сочи также расположен уникальный уголок Российского причерноморья – заповедник «Тисово-самшитовая роща», которая представляет собой фрагмент реликтового колхидского леса, характеризующегося наличием архаичных древесных форм, возраст которого насчитывает более 30 миллионов лет. Данный природный комплекс является последним сохранившимся участком древнего колхидского леса на Черноморском побережье России. Особое значение имеет произрастающий здесь самшит колхидский, занесенный в Красную книгу. В пределах рощи произрастают представители долголетних древесных пород: тисовые и грабовые деревья возрастом более

тысячелетия, а также массивы самшита, формирующие труднопроходимые заросли. Дендрологические объекты характеризуются наличием эпифитной растительности и лиан, оплетающих стволы многовековых деревьев. В роще локализовано старейшее дерево – тис возрастом две тысячи лет.

На территории природного заповедника обнаружены археологические объекты в виде руин оборонительного сооружения XI–XII веков. При входе в рощу расположен Музей флоры и фауны Западного Кавказа, выполняющий функции информационно-просветительского центра.

Территориально Сочи представляет собой узкую прибрежную полосу протяженностью 150 километров вдоль акватории Черного моря. Данный населенный пункт является наиболее протяженным городским образованием Российской Федерации и единственным городом, расположенным в субтропической климатической зоне.

Климатические особенности региона формируют уникальную сезонную специфику туристической активности. В прибрежной зоне отмечается отсутствие стабильного снежного покрова, что характерно для субтропического климата. При этом высокогорные территории (на высоте от 1001 до 1700 метров над уровнем моря) характеризуются формированием устойчивого снежного покрова значительной толщины, достигающего нескольких метров. Это создает благоприятные условия для развития зимних видов отдыха и спорта.

Климатические показатели Сочи демонстрируют одни из лучших значений в европейском регионе. Благоприятный период для купания на черноморском побережье начинается в конце мая и продолжается до середины или конца октября. В летний период средние температурные показатели демонстрируют следующие значения: температура воздуха достигает +26,5 °С, а вода прогревается до +24,5 °С.

Рекреационный потенциал территории представлен широким спектром природных и культурных объектов:

- панорамная площадка Ахун с обзорной башней,
- природный комплекс Агурских водопадов,
- историко-архитектурный памятник – резиденция И.В. Сталина,

- уникальный ботанический сад – Сочинский дендрарий,
- древние мегалитические сооружения – Дольмены,
- научный центр – Сочинское отделение Приматологического института,
- специализированное рыбноводческое хозяйство,
- современная спортивная инфраструктура, созданная к Зимним Олимпийским играм 2014 года.

Благодаря разнообразию природно-климатических условий и богатству ландшафтно-рекреационных ресурсов, территория обладает значительным потенциалом для развития многопрофильного туризма. Благоприятные климатические условия, наличие лечебных факторов и разнообразие природных ландшафтов создают основу для организации санаторно-курортного лечения и обеспечения возможностей для отдыха в течение всего года. Комплексное использование природных и культурных ресурсов позволяет развивать различные направления туристической деятельности, включая экологический, культурно-познавательный, оздоровительный и активный туризм.

Агурские водопады являются результатом многовековых тектонических процессов. Природный комплекс известен с древних времен. Местные народы почитали эти места как священные. Сегодня это популярный туристический объект, где можно увидеть три водопада, образовавшиеся в результате тектонических процессов миллионы лет назад. Данные природные образования имеют важное значение в системе местного гидрологического комплекса и представляют значительный интерес с точки зрения геоморфологии. Смотровая башня на горе Ахун была построена в 1936 году по проекту архитектора С.И. Воробьева. С высоты 667 метров открывается панорамный вид на Сочи и его окрестности. Место имеет важное значение как точка наблюдения за окружающей природой. Дача Сталина является значимым историческим объектом, который был построен в 1937 году по проекту архитектора М.И. Мержанова. Это один из четырех сочинских объектов, где останавливался И.В. Сталин. Здание выполнено в стиле неоклассицизма и окружено великолепным парком. Сочинский дендрарий был основан в 1892 году

С.Н. Худяковым. Это один из крупнейших ботанических садов России, где собрано более 1800 видов растений со всех континентов. Парк имеет огромное значение для сохранения биоразнообразия. Дольмены, древние мегалитические сооружения, относятся к эпохе ранней бронзы (III–II тысячелетие до н. э.). Они представляют собой святилища древних племен, населявших территорию современного Сочи. Дольмены считаются местами силы и имеют сакральное значение. Обезьяний питомник – научно-исследовательский центр – основан в 1927 году как филиал Института экспериментальной медицины. Питомник сыграл важную роль в развитии медицинской науки, особенно в области изучения поведения приматов и создания вакцин. Также известным объектом туризма рядом с Сочи является форелевое хозяйство. Рыбоводное предприятие было создано в 1960-х годах. Оно не только обеспечивает регион рыбой, но и проводит важную работу по сохранению и воспроизводству ценных пород форели.

Отдельным пунктом стоят объекты Олимпиады–2014, спортивные сооружения стали частью культурного наследия города. Ледовый дворец «Большой», санно-бобслейная трасса, горнолыжные комплексы не только принимают международные соревнования, но и служат центрами развития спорта для местных жителей. Они изменили облик города и создали современную инфраструктуру для проведения крупных международных мероприятий. В Краснодарском крае также расположены значимые объекты спелеотуризма, среди которых выделяются Воронцовские пещеры, доступные для посещения из Сочи, и Назаровская пещера, расположенная в верховьях реки Хоста. Назаровская пещера представляет особый интерес как одна из глубочайших карстовых пещер России с глубиной 500 метров.

Анализ туристического потока демонстрирует, что Сочи аккумулирует 40 % общего турпотока Краснодарского края, составляющего 17 миллионов человек, что эквивалентно 6,8 миллионам туристов ежегодно [12]. Инфраструктурная обеспеченность Сочи, включающая гостиничный фонд и санатории, превосходит аналогичные показатели других курортных городов России. Наблюдаемый высокий спрос генерирует инвестиционную активность в регионе. Однако текущее состояние инфраструктуры характеризуется исчерпанием

Анализ культурно-исторического и природного потенциала Краснодарского края: проблемы и вызовы

олимпийского резерва коммуникаций. Выявлены критические проблемы в сфере энергообеспечения (дефицит электроэнергии и газа) и качества морской воды, обусловленные превышением проектных мощностей очистных сооружений в летний период.

В современной практике городского планирования Сочи активно применяется система строгих градостроительных регламентов, направленных на упорядочивание процесса возведения жилой недвижимости и предотвращение бессистемного освоения земельных участков. Все новые строительные проекты реализуются исключительно в формате интегрированного территориального развития, которое подразумевает создание целостной инфраструктуры, включающей транспортные артерии, инженерные коммуникации и социальные объекты. Серьезной градостроительной проблемой остается несанкционированное возведение многоэтажных строений на участках, предназначенных для садоводческой деятельности. Для реализации долгосрочных планов по развитию региона в конце 2021 года была принята масштабная программа комплексного преобразования городской среды Сочи, рассчитанная до 2030 года. Данный документ предусматривает реализацию 27 проектов в сфере городской и туристической инфраструктуры с общим объемом инвестиций 138,7 миллиарда рублей.

Приоритетными направлениями преобразований являются: совершенствование систем жилищно-коммунального комплекса, создание современной сети водоснабжения и водоочистки, обновление канализационной инфраструктуры, капитальная реконструкция главной городской набережной, комплексное обустройство прибрежных зон отдыха. Такой подход к развитию городской среды позволяет создать комфортную среду для жителей и гостей города, обеспечивая при этом рациональное использование земельных ресурсов и сохранение природно-климатического потенциала региона.

Выявленные вызовы в сфере туризма связаны с недостаточным уровнем комплексного обслуживания и неравномерным развитием курортных территорий. Анализ показывает необходимость перехода от количественного к качественному развитию туристической инфраструктуры. Серьезным вызовом стал уход международных

гостиничных операторов (Marriott, Four Points by Sheraton, Ibis, Golden Tulip, Crowne Plaza, Hilton Garden, Hampton By Hilton), что обострило проблему дефицита квалифицированных российских операторов аналогичного уровня. Существенным фактором, требующим решения, является недостаточная компетентность специалистов в сфере гостеприимства и управления туристической инфраструктурой.

В заключение отметим, что Краснодарский край является привлекательным регионом для туризма в том числе с точки зрения культурно-исторического наследия, особенно явно данная тенденция прослеживается в последние годы, однако важным аспектом является популяризация данного региона. В рамках реализации стратегии продвижения туристского потенциала Краснодарского края осуществляется систематическая рекламная деятельность на территории крупных городов Российской Федерации, включая административный центр региона – город Краснодар, а также муниципальные образования с развитым курортным хозяйством. Исследование убедительно демонстрирует значительный туристический потенциал и привлекательность Краснодарского края как перспективного направления для путешествий. Тем не менее в процессе анализа были выявлены существенные препятствия, сдерживающие развитие культурно-исторического туризма в регионе:

- градостроительное планирование на территории курортных муниципалитетов требует существенной доработки и детализации;
- наблюдается острый недостаток финансовых ресурсов для реализации проектов по благоустройству прибрежных зон, улучшению экологической ситуации и модернизации объектов культурного наследия;
- отсутствует регулярный и системный контроль за состоянием окружающей среды на территории курортных зон;
- существует необходимость в выравнивании сезонной загрузки санаторно-курортных и туристических объектов;
- отмечается отставание в развитии инженерных и транспортных коммуникаций.

Для преодоления этих вызовов необходим многоаспектный подход с учетом стратегических целей развития территории. Формирование

современного туристско-рекреационного кластера признано ключевым вектором социально-экономического развития региона. Это предполагает:

- эффективное освоение природных и культурно-исторических богатств территории;
- обновление технической и материальной базы туристической отрасли;
- внедрение инновационных подходов в управлении туристическими потоками;
- создание современной системы гостеприимства;
- развитие специализированной образовательной базы для туристической индустрии.

Реализация данных направлений позволит не только устранить существующие барьеры, но и создать основу для устойчивого развития туристической отрасли региона в долгосрочной перспективе – совместные усилия государства, местного общества и культурных организаций смогут преодолеть существующие проблемы и обеспечить будущее для еще большего развития региона. Сравнительный анализ развития внутреннего туризма в Краснодарском крае относительно других субъектов Российской Федерации демонстрирует его лидирующие позиции, уступающие только городу федерального значения Москве.

Список источников

1. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 N 132-ФЗ // СПС КонсультантПлюс
2. Бессараб, Д., Штефан, Л., Бессараб, И. Экскурсионный туризм в Европе. Издательство: Тетра Системс; 2024. – 230 с.
3. Биржаков, М. Б Введение в туризм. 9-е издание: М.: Финансы и статистика, 2018. – 312 с.
4. Буйленко, В. М. Туризм. Учебное пособие: ЮНИТИ, 2019. – 787 с.
5. Бурдин, С. А. Тенденции туристического бизнеса // Туризм и гостеприимство. – 2022. – № 1. – С. 46.
6. Джанджугазова, Е. Туристско-рекреационное проектирование. Учебник. Издательство: Академия; 2019. – 272 с.
7. Долженко, Г. Экскурсионное дело. Учебник. Издательство: Феникс; 2022. – 320 с.
8. Драчева, Е. Л., Забаев, Ю., Исмаев, Д.: Экономика и организация туризма: международный туризм. – КноРус, 2022. – 576 с.
9. Дурович, А. Маркетинг в туризме / А. Дурович. – Минск.: Новое издание, 2022. – 130 с.
10. Емельянов, Б. В. Основы экскурсоведения. М.: ЦРИБ «Турист», 2022. – 230 с.
11. Ильина, Е. Н. Туроперейтинг: стратегия и финансы. – М.: Финансы и статистика, 2019. – 192с.
12. Кусков, А. С., Джаладян, Ю. А. Основы туризма. М.: Кнорус, 2017. – 180 с.
13. Кривошеева, Т. М., Кугушева, А. Н. Организация туризма и активного отдыха для студентов // Вестник РГУТиС, 2021. – № 4–15 с.

References

1. Federal Law "Ob osnovah turistskoj deyatel'nosti v Rossijskoj Federacii" ["On the basics of tourism activities in the Russian Federation"] dated November 11, 1996 N 132-FZ. Assistance system "Consultant Plus". (In Russ.).
2. Bessarab, D., Shtefan, L., & Bessarab, I. (2024). *Ekskursionnyj turizm v Evrope* [Sightseeing tourism in Europe]. Minsk: Publishing house "Tetra Systems". (In Russ.).
3. Birzhakov, M. B. (2018). *Vvedeniye v turizm* [Introduction to tourism]. 9th edition. Moscow: Finance & Statistics. (In Russ.).
4. Buylenko, V. M. (2019). *Turizm* [Tourism]: tutorial. Moscow: YUNITI. (In Russ.).
5. Burdin, S. A. (2022). Tendencii turistscheskogo biznesa [Trends in the tourism business]. *Turizm i gostepriimstvo* [Tourism & hospitality], 1, 46. (In Russ.).
6. Dzhandzhugazova, E. (2019). *Turistsko-rekreacionnoe proektirovanie* [Tourist and recreational design]: tutorial. Moscow: Publishing house "Academy". (In Russ.).
7. Dolzhenko, G. (2022). *Ekskursionnoe delo* [Tour business]: tutorial. Moscow: Publishing house "Phoenix". (In Russ.).
8. Dracheva, E. L., Zabaev, Yu., & Ismaev, D. (2022). *Ekonomika i organizaciya turizma: mezhdunarodnyj turizm* [Economics and organization of tourism: International tourism]. Moscow: KnoRus. (In Russ.).

Анализ культурно-исторического и природного потенциала Краснодарского края: проблемы и вызовы

9. Durovich, A. (2022). *Marketing v turizme [Marketing in tourism]*. Minsk: Publishing house “New Edition”. (in Russ.).
10. Emelyanov, B. V. (2022). *Osnovy ekskursovedeniya [Fundamentals of guided tours]*. Moscow: Central Advertising and Information Bureau “Tourist”. (In Russ.).
11. Ilyina, E. N. (2019). *Turoperejting: strategiya i finansy [Tour operating: Strategy and Finance]*. Moscow: Finance & Statistics. (In Russ.).
12. Kuskov, A. S., Dzhalyan, Yu. A. (2017). *Osnovy turizma [Fundamentals of tourism]*. Moscow: Knorus. (In Russ.).
13. Krivosheeva, T. M., Kugusheva, A. N. (2013). Organizatsiya turizma i aktivnogo otdyha dlya studentov [Organization of tourism and outdoor activities for students]. *Vestnik assotciatsii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 1, 48–52. (In Russ.).

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 332.1

DOI: 10.5281/zenodo.16976239

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ КАК ВИДА КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА

КАГАНОВ Вениамин Шаевич,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);

Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности (Москва, РФ);

Доктор экономических наук; e-mail: VSKaganov@fa.ru

ШВЕЦ Ирина Юрьевна,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);

Доктор экономических наук, профессор; e-mail: irina-shvets@yandex.ru

Аннотация. Целью данной статьи является изучение и критический анализ институциональных и экономических основ, которые влияют на развитие литературного туризма на региональном уровне в Российской Федерации. Изучая региональную политику, стратегические инициативы, структуры финансирования и результаты туризма, исследование направлено на выявление факторов, которые способствуют или препятствуют трансформации литературного наследия в устойчивый и конкурентоспособный туристический продукт. Особое внимание уделяется сравнительному анализу отдельных российских регионов, подчеркивая различия в интеграции политики, координации заинтересованных сторон и финансовых инвестициях. Статья стремится предложить практические идеи для политиков, учреждений культуры и агентств по развитию туризма о том, как литературный туризм может служить не только инструментом сохранения культуры и укрепления идентичности, но и движущей силой региональной экономической диверсификации и развития на основе местоположения.

Ключевые слова: литературный туризм, региональное развитие, культурная политика, стратегии туризма, институциональная поддержка, экономическое влияние, Россия, историко-культурный туризм, государственно-частное партнерство, туристическая инфраструктура

Для цитирования: Каганов, В. Ш., Швец, И. Ю. Институциональные и экономические аспекты развития литературного туризма в российских регионах как вида культурного туризма // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 76–84. DOI: 10.5281/zenodo.16976239

Статья поступила в редакцию: 15.05.2025.

Статья принята к публикации: 17.06.2025.

INSTITUTIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE LITERARY TOURISM DEVELOPMENT IN RUSSIAN REGIONS AS A TYPE OF CULTURAL TOURISM

Veniamin Sh. KAGANOV,

Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Economics, Head of the department

Irina Yu. SHVETS,

Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: irina-shvets@yandex.ru

Abstract. The purpose of this article is to study and critically analyze the institutional and economic foundations that influence the development of literary tourism at the regional level in the Russian Federation. By examining regional policies, strategic initiatives, funding structures and tourism outcomes, the study aims to identify factors that facilitate or hinder the transformation of literary heritage into a sustainable and competitive tourism product. Particular attention is paid to the comparative analysis of individual Russian regions, highlighting differences in policy integration, stakeholder coordination and financial investment. The article aims to offer practical ideas for policymakers, cultural institutions and tourism development agencies on how literary tourism can serve not only as a tool for cultural preservation and identity strengthening, but also as a driver of regional economic diversification and location-based development.

Keywords: literary tourism, regional development, cultural policy, tourism strategies, institutional support, economic impact, Russia, historical and cultural tourism, public-private partnership, tourism infrastructure

For citation: Kaganov, V. Sh., Shvets, I. Yu. (2025). Institutional and economic aspects of the literary tourism development in Russian regions as a type of cultural tourism. *Service plus*, 19 (3), 76–84. DOI: 10.5281/zenodo.16976239 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/15.

Accepted: 2025/06/17.

Развитие литературного туризма в российских регионах необходимо понимать в более широком контексте культурного туризма и региональной политики. Как специализированная форма культурного туризма литературный туризм отличается своей связью с наследием литературных деятелей, текстами и символическими ландшафтами, предлагая уникальный культурный продукт, который связывает историю, идентичность и повествование. Однако его успешная интеграция в региональные стратегии развития зависит не только от культурных ресурсов, но и от наличия эффективных институциональных механизмов и устойчивых экономических моделей. В этой связи институциональные и экономические аспекты литературного туризма становятся ключевыми компонентами в понимании его потенциала как движущей силы территориальной конкурентоспособности и культурного взаимодействия.

Институционально развитие литературного туризма в России требует координации между множеством субъектов – региональными органами власти, учреждениями культуры, департаментами туризма, образовательными организациями и частным сектором. В настоящее время фрагментарный характер управления в некоторых регионах часто приводит к непоследовательной поддержке проектов литературного туризма, отсутствию долгосрочного планирования и недостаточной интеграции с усилиями по региональному брендингу. Когда институциональное сотрудничество отсутствует или слабо проявляется, литературный туризм, как правило, остается недостаточно развитым, несмотря на наличие значительных активов литературного наследия. С другой стороны, в регионах, где литературный туризм поддерживается рамками культурной политики, государственно-частным партнерством и институционализированным финансированием (например, в Тульской и Ленинградской областях), он вносит значительный вклад как в сохранение культуры, так и в экономический рост. Таким образом, эффективное управление не просто поддерживает – оно является основополагающим для устойчивости и видимости инициатив литературного туризма.

С экономической точки зрения литературный туризм может предложить как прямые, так и косвенные выгоды для региональной экономики. Прямое

воздействие включает доходы от посещения музеев, экскурсий, мероприятий, посвященных книгам, и местных ремесел, связанных с литературными повествованиями. Косвенно литературный туризм стимулирует местные предприятия, такие как гостиничный бизнес, транспорт и творческие отрасли. Тем не менее эти экономические результаты зависят от целевых инвестиций, развития инфраструктуры и стратегического маркетинга. Без четкого экономического обоснования и выделенных источников финансирования многие регионы не могут осознать скрытую ценность своего литературного наследия. Кроме того, отсутствие экономических данных и показателей эффективности затрудняет оценку эффективности инициатив литературного туризма и привлечение дополнительных инвестиций. Поэтому необходимо более надежное экономическое планирование, системы мониторинга и основанные на данных подходы для количественной оценки вклада литературного туризма в региональное развитие.

Теоретические основы литературного туризма подчеркивают его двойную функцию как культурно-образовательной практики и движущей силы территориального развития. По мнению К.В. Асламовой и К.Е. Карасева [1], литературный туризм укрепляет культурную идентичность и общественный интерес к национальному литературному наследию, позиционируя его как инструмент культурного образования. Т.А. Силаева [9] классифицирует литературный туризм как специализированную форму культурно-образовательного туризма, подчеркивая его педагогическую и символическую ценность. О.Е. Афанасьев и др. [2] представляют модель сегментации «литературных туристов» в России, определяя мотивы, варьирующиеся от образовательного обогащения до эмоциональной связи с литературными деятелями, что формирует спрос и дизайн услуг. Я.А. Велинская [3] и Е.В. Винтайкина [4] указывают на организационные и инфраструктурные проблемы литературного туризма в городских условиях, таких как Санкт-Петербург, подчеркивая необходимость комплексного планирования. С.А. Гуров, Н.В. Страчкова и М.А. Алексеенко [7] предлагают географическую таксономию, отслеживая неравномерное региональное развитие литературного туризма и связывая его с местной политикой и историческими нарративами. С.А. Лебедева [8]

Институциональные и экономические аспекты развития литературного туризма в российских регионах

дает сравнительный обзор мировой и российской практики, делая вывод, что успешное развитие литературного туризма зависит от аутентичности повествования, брендинга места и партисипативного культурного производства. Кроме того, А.Ш. Галустян [6] подчеркивает его роль в межкультурном диалоге, особенно в приграничном культурном сотрудничестве, в то время как К.А. Влащенко и Е.А. Рыгина [5] исследуют недоиспользованный потенциал Сибири как литературного направления. Международные перспективы В. Стриелковски [10] и Х. Вана [11] показывают, как европейские и восточноазиатские города используют литературное наследие для формирования городской идентичности и привлечения нишевых туристических потоков. В совокупности эти работы позиционируют литературный туризм не просто как туристическую нишу, но как многомерное явление на стыке культуры, экономики и политики идентичности, что обосновывает актуальность темы данного исследования.

Целью данной статьи является анализ институциональных рамок и экономических механизмов развития литературного.

Материалы и методы. Методологический подход данного исследования основан на междисциплинарной структуре, которая объединяет туристические исследования, управление культурным наследием, региональное развитие и литературную географию.

Эта смешанная качественная методология обеспечивает как глубину, так и контекстную релевантность, позволяя делать выводы, которые не только теоретически обоснованы, но и применимы к разработке политики и практике туризма. Она поддерживает центральную цель исследования: разработать всеобъемлющую и адаптируемую концепцию продвижения литературного туризма, которая использует региональную идентичность и культурный капитал для устойчивого роста туризма.

Сравнительный анализ развития литературного туризма в регионах России. Анализ развития литературного туризма в отдельных регионах России показывает значительную изменчивость в уровнях институционализации, стратегического видения и практической реализации инициатив литературного туризма. В то время как некоторые регионы успешно интегрировали литературное наследие в свои стратегии развития туризма, другие демонстрируют фрагментарные подходы с ограниченной координацией между заинтересованными сторонами и минимальным долгосрочным планированием. Этот сравнительный обзор направлен на выявление передового опыта и общих барьеров на основе оценки региональных стратегий, политических документов и инструментов, используемых для продвижения литературного туризма (табл. 1).

Табл. 1. Региональные стратегии и подходы к развитию литературного туризма

Table 1. Regional strategies and approaches to the literary tourism development

Регион	Уровень интеграции стратегии	Согласование культурной политики	Ключевые литературные деятели/активы	Институциональная координация
Ленинградская область	Высокая	Включено в планы развития культуры	Пушкин, Набоков	Сильная (правительство + музеи)
Тульская область	Высокая	Интегрировано в генеральный план развития туризма	Лев Толстой (Ясная Поляна)	Координируется с региональными советами по туризму
Республика Татарстан	От средней до высокой	Акцент на политике культурного наследия	Габдулла Тукай	Умеренная (региональные министерства + НПО)
Владимирская область	Средняя	Частично рассмотрено	Андрей Рублев (косвенно литературный)	Слабая координация
Новосибирская область	Низкая	Не имеет явного приоритета	Местные авторы с низкой рекламой	Фрагментарно или отсутствует

Источник: рассчитано на основе данных регионального департамента туризма, отчетов фестивалей, событий и музейной статистики.

Institutional and economic aspects of the literary tourism development in Russian regions

Табл. 2. Проблемы и пробелы в развитии литературного туризма
 Table 2. Problems and gaps in the literary tourism development

Регион	Ключевые выявленные проблемы	Предлагаемые улучшения
Ленинградская область	Риск чрезмерной коммерциализации	Баланс аутентичности и туристического спроса
Тульская область	Сезонность посещений	Разработка внесезонных программ
Республика Татарстан	Отсутствие технологической модернизации	Инвестирование в цифровые платформы и продвижение
Владимирская область	Слабая интеграция литературы в региональный бренд	Разработка официальной стратегии литературного туризма
Новосибирская область	Отсутствие осведомленности и институциональной поддержки	Инициирование пилотных проектов, привлечение местных авторов

Источник: рассчитано на основе данных регионального департамента туризма, отчетов фестивалей, событий и музейной статистики.

Такие регионы, как Ленинградская область, Тульская область и Республика Татарстан, выделяются своим структурированным подходом к литературному туризму. В этих случаях региональные власти включили литературный туризм в более широкие программы культурного и социально-экономического развития, осознав его потенциал для диверсификации туристического продукта, стимулирования внутреннего туризма и продвижения культурной идентичности. Эти регионы приняли комплексные стратегии, которые включают создание литературных музеев, тематических туристических маршрутов, образовательных программ и литературных фестивалей. Поддерживаемые правительством инициативы по брендингу позиционировали литературных деятелей, таких как Александр Пушкин в Пушкиногорье или Лев Толстой в Ясной Поляне, как символы регионального культурного совершенства.

Эти положительные практики контрастируют с другими регионами, где литературный туризм остается недостаточно развитым или недооцененным. В ряде областей литературное наследие не систематически картируется или продвигается, а отсутствие межсекторального сотрудничества препятствует созданию убедительных литературных туристических впечатлений. Кроме того, отсутствие профессиональных знаний в управлении культурным туризмом приводит к недоиспользованию литературных активов и плохо

продуманному опыту посетителей. В результате такие регионы с трудом привлекают стабильный поток культурных туристов или генерируют значительную экономическую и репутационную отдачу (табл. 2).

К ним относятся фрагментация инициатив, отсутствие профессиональной подготовки в области управления культурным туризмом и недостаточная представленность региональных литературных повествований в национальных и международных рекламных кампаниях. Решение этих проблем требует стратегической координации и инвестиций в наращивание потенциала.

Политические инструменты, используемые более развитыми регионами, обычно включают государственно-частное партнерство, грантовое финансирование проектов культурного туризма и сотрудничество с образовательными и академическими учреждениями для повышения качества контента (табл. 3).

В частности, использование литературного туризма в качестве инструмента регионального брендинга оказалось эффективным, когда оно связано с более широкими нарративами идентичности, истории и создания места. Эти регионы часто выигрывают от четкого институционального руководства – либо через специализированные культурные департаменты, либо через корпорации по развитию туризма – что позволяет эффективно координировать мероприятия, маркетинг и развитие инфраструктуры (табл. 4).

Институциональные и экономические аспекты развития литературного туризма в российских регионах

Табл. 3. Инструменты и средства, используемые для развития литературного туризма

Table 3. Tools and means used for the literary tourism development

Регион	Литературные маршруты	Разработанные фестивали/мероприятия	Цифровые инструменты (приложения, AR, VR)	Образовательные/ музейные программы
Ленинградская область	Да (Пушкинский маршрут)	Пушкинские дни, литературные салоны	Да (мобильные приложения, AR в музеях)	Да (интерактивные программы, школы)
Тульская область	Да (Толстовская тропа)	Толстовские чтения	Да (виртуальный музей Толстого)	Да (образовательный центр «Ясная Поляна»)
Республика Татарстан	Создаваемый	Тукаевский литературный фестиваль	Ограничено	Да (в школах и библиотеках)
Владимирская область	Ограничено	Разовые мероприятия	Нет	Ограничено
Новосибирская область	Нет	Нет	Нет	Нет

Источник: рассчитано на основе данных регионального департамента туризма, отчетов фестивалей, событий и музейной статистики.

Кроме того, цифровизация играет все более важную роль в сравнительных результатах. Регионы, которые приняли цифровое повествование, мобильные приложения, интерактивные веб-сайты и форматы виртуальных музеев преуспели в расширении доступа к контенту литературного туризма. Эти инструменты позволяют туристам исследовать направления в своем собственном темпе и предлагают дополнительные интерпретационные слои, которые углубляют взаимодействие с литературным наследием.

Более того, они помогают преодолеть географические ограничения отдаленных регионов и привлечь более молодую, технически подкованную аудиторию.

Результаты этих региональных усилий, проанализированные в статистике туризма и отзывах посетителей, подтверждают, что структурированный литературный туризм способствует более высокому уровню удовлетворенности туристов, более длительному среднему пребыванию и увеличению расходов на одного посетителя (табл. 5, 6).

Табл. 4. Результаты региональных инициатив в области литературного туризма

Table 4. Results of regional initiatives in the field of literary tourism

Регион	Влияние туристической привлекательности	Экономический вклад	Вовлечение посетителей (обратная связь)	Признание (национальное/ международное)
Ленинградская область	Высокая	Умеренная или высокая	Высокая удовлетворенность, эмоциональная связь	Национальный и некоторый международный охват
Тульская область	Высокая	Высокая	Высокая (особенно семейные туристы, студенты)	Международное культурное признание
Республика Татарстан	Умеренная	Умеренная	Положительная, особенно среди местных туристов	В основном национальный охват
Владимирская область	Низкая	Низкая	Низкая вовлеченность	Ограниченное признание
Новосибирская область	Минимальная	Незначительная	Низкая или неизвестно	Не признано

Источник: рассчитано на основе данных регионального департамента туризма, отчетов фестивалей, событий и музейной статистики.

Institutional and economic aspects of the literary tourism development in Russian regions

Табл. 5. Сравнительные статистические показатели литературного туризма (2024 г.)

Table 5. Comparative statistical indicators of literary tourism (2024)

Показатель	Ленинградская область	Тульская область	Республика Татарстан	Владимирская область	Новосибирская область
Ежегодное количество посетителей литературных объектов (приблизительно)	480 000	610 000	120 000	35 000	< 10 000
Доля литературного туризма в общем объеме культурного туризма (%)	23 %	28 %	14 %	6 %	< 1 %
Количество проведенных литературных мероприятий	80+	100+	35	< 10	1
Посещаемость музеев	320 000 различные	500 000 Толстой	75 000 Тукай	25 000 различные	< 4 000 смешанный

Источник: рассчитано на основе данных регионального департамента туризма, отчетов фестивалей, событий и музейной статистики.

Кроме того, интеграция литературных повествований в региональные стратегии развития повышает видимость направления не только на национальном, но и на международном уровне, особенно при поддержке перевода и экспорта контента.

Проведенный анализ показывает четкую и измеримую связь между стратегическими инвестициями, институциональной поддержкой и успешным развитием литературного туризма в российских регионах. Такие регионы, как Тульская и Ленинградская области, становятся национальными лидерами в этой области, не только привлекая наибольшее количество

литературных туристов, но и поддерживая яркий календарь событий, высокую посещаемость музеев и значительную долю литературного туризма в своем общем портфеле культурного туризма. Этот успех подкреплен надежными структурами финансирования, включая стабильные государственные инвестиции, активное участие частного сектора и федеральную и международную грантовую поддержку, как показано в табл. 6. Эти факторы создают благотворный цикл видимости, удовлетворенности посетителей и экономической отдачи, усиливая роль литературного туризма как культурного и экономического драйвера.

Табл. 6. Бюджет и структура финансирования развития литературного туризма

Table 6. Budget and financing structure for the literary tourism development

Регион	Государственное финансирование	Участие частного сектора	Присутствие федеральной поддержки	Международные гранты/сотрудничество
Ленинградская область	Стабильный, многолетний	Умеренный (местный бизнес)	Да (культурные программы)	Да (культурные проекты)
Тульская область	Высокий и приоритетный	Сильный (музейно-магазинные сети, гостиницы)	Да (связанный с ЮНЕСКО)	Да (сохранение наследия и литературы)
Республика Татарстан	Средний, на основе проектов	Ограниченный	Частично	Нет
Владимирская область	Минимальный	Нет	Нет	Нет
Новосибирская область	Отсутствует	Нет	Нет	Нет

Источник: рассчитано на основе данных регионального департамента туризма, отчетов фестивалей, событий и музейной статистики.

Напротив, такие регионы, как Владимир и Новосибирск, демонстрируют минимальное развитие литературного туризма, о чем свидетельствует очень низкое количество посетителей, отсутствие специализированных литературных маршрутов или мероприятий и недостаток институционального финансирования. Почти полное отсутствие федеральной поддержки и участия частного сектора в этих регионах указывает на структурный разрыв, который препятствует преобразованию местного литературного наследия в значимый туристический продукт. Данные также подтверждают, что регионы без последовательных политических рамок или специальных механизмов финансирования не способны мобилизовать свой литературный потенциал, независимо от наличия исторических или культурных ресурсов. Поэтому ключевой вывод из этого сравнительного анализа заключается в том, что литературный туризм требует расстановки приоритетов в политике, стратегического финансирования и многоуровневого сотрудничества. Для слаборазвитых регионов воспроизведение моделей управления и финансирования, наблюдаемых в ведущих регионах, может послужить практическим путем к раскрытию их неиспользованного потенциала литературного туризма.

Результаты исследования показывают, что литературный туризм обладает значительным потенциалом стратегического инструмента для развития регионального туризма, особенно когда он тесно связан с местной идентичностью, сохранением наследия и устойчивым брендингом места назначения. Исследование показало, что регионы с богатыми литературными традициями – будь то связанные с конкретными авторами, литературными течениями или знаковыми произведениями – могут эффективно использовать этот культурный капитал для привлечения специализированного туристического сегмента, создания экономических выгод и содействия социальной сплоченности.

В целом результаты подтверждают, что концептуально интегрированный и культурно обоснованный подход к продвижению литературного туризма может превратить региональные направления в привлекательные, значимые и экономически жизнеспособные туристические места. Внедряя литературу в идентичность и пространственные практики региона, туризм может выйти за рамки простого осмотра достопримечательностей и стать средством культурного диалога, сохранения памяти и расширения прав и возможностей региона.

Список источников

1. Асламова, К. В., Карасев, К. Е. Литературный туризм как фактор развития культурного воспитания // История, культура, экономика Урала и Зауралья. 2015. С. 161–166.
2. Афанасьев, О. Е., Чурилина, И. Н., Логвина, Е. В., Прохорова, О. В. Сегмент «литературных туристов» в России: анализ и классификация. // Современные проблемы сервиса и туризма, 17(3), – 2023. – С. 29–40.
3. Велинская, Я. А. Особенности организации литературного туризма в Санкт-Петербурге // Проблемы, опыт и перспективы развития туризма, сервиса и социокультурной деятельности в России и за рубежом. 2016. С. 309–327.
4. Винтайкина, Е. В. Проблемы и перспективы развития литературного туризма в России // Образование. Наука. Научные кадры. 2014. № 6. С. 186–187.
5. Влащенко, К. А., Рыгина, Е. А. Литературный туризм в Сибири // Сибирский институт бизнеса, управления и психологии. 2017. С. 64–66.
6. Галустян, А. Ш. Литературный туризм как фактор межкультурной коммуникации (на примере РФ и РА) // Сервис в России и за рубежом. 2015. Т. 9, № 5(61). С. 12–25.
7. Гуров, С. А., Страчкова, Н. В., Алексеенко, М. А. Литературный туризм: систематика и географические тенденции развития. Ученые записки Крымского федерального университета В.И. Вернадского. География. Геоэкология, 4(70(3)), – 2018. – С. 3–16.
8. Лебедева, С. А. Развитие литературного туризма в России и в мире: обзор научных источников / С. А. Лебедева // Креативная экономика. – 2023. – Т. 17, № 8. – С. 2909–2936.
9. Силаева, Т. А. Литературный туризм как специализированный подвид культурно-познавательного туризма // Вестник Российского нового университета. Серия: человек и общество. 2013. № 2. С. 201–204.

10. Strielkowski, W. Literature and tourism in European cities // *Journal of Language and Literature*. 2015. Vol. 6. P. 38–41.
11. Wang, H.-J. Comparing literary tourism in Mainland China and Taiwan: The Lu Xun Native Place and the Lin Yutang House // *Tourism Management*. 2017. Vol. 59. P. 234–253.

References

1. Aslamova, K. V., Karasev, K. E. (2015). Literaturnyj turizm kak faktor razvitiya kul'turnogo vospitaniya [Literary tourism as a factor in the cultural education development]. *Istoriya, kul'tura, ekonomika Urala i Zaural'ya [History, culture, economy of the Urals and Trans-Urals]*: proceedings of the International Scientific Conference. Khanty-Mansiysk: Yugra State University, 161–166. (In Russ.).
2. Afanasiev, O. E., Churilina, I. N., Logvina, E. V., & Prokhorova, O. V. (2023). Segment of literary tourists" in Russia: An analysis and classification. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(3), 29–40. DOI: 10.5281/zenodo.10401684. (In Russ.).
3. Velinskaya, Ya. A. (2016). Osobennosti organizacii literaturnogo turizma v Sankt-Peterburge [Features of the literary tourism organization in St. Petersburg]. *Problemy, opyt i perspektivy razvitiya turizma, servisa i sociokul'turnoj deyatel'nosti v Rossii i za rubezhom [Problems, experience and prospects for the development of tourism, service and socio-cultural activities in Russia and abroad]*: proceedings of the III International Scientific and Practical Internet Conference. Chita: Transbaikal State University, 309–327. (In Russ.).
4. Vintajkina, E. V. Problemy i perspektivy razvitiya literaturnogo turizma v Rossii [Problems and prospects of literary tourism development in Russia] *Obrazovanie. Nauka. Nauchnye kadry [Education. Science. Scientific staff]*, 6, 186–187. (In Russ.).
5. Vlashchenko, K. A., Rygina, E. A. (2017). Literaturnyj turizm v Sibiri [Literary tourism in Siberia]. *MOLODEZh SIBIRI – NAUKE ROSSII [Siberian youth to the Russian science]*: proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Krasnoyarsk: Siberian Institute of Business, Management and Psychology, 64–66. (In Russ.).
6. Galustjan, A. Sh. (2015). Literaturnyj turizm kak faktor mezhkul'turnoj kommunikacii (na primere RF i RA) [Literary tourism as a factor of intercultural communication (the case of the Russian Federation and the Republic of Armenia)]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and abroad]*, 9 (5), 12–25. (In Russ.).
7. Gurov, S. A., Strachkova, N. V., & Alekseenko, M. A. (2018). Literaturnyj turizm: sistematika i geograficheskie tendencii razvitiya [Literary tourism: systematics and geographical development trends]. *Uchenye zapiski Krymskogo federalnogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Geografiya. Geoekologiya [Scientific Notes of the V.I. Vernadsky Crimean Federal University. Geography. Geo-ecology]*, 4(70(3)), 3–16. (In Russ.).
8. Lebedeva, S. A. (2023). Razvitie literaturnogo turizma v Rossii i v mire: obzor nauchnyh istochnikov [The development of literary tourism in Russia and in the world: scientific literature review]. *Kreativnaya ekonomika [Creative economics]*, 17. (8), 2909–2936. DOI: 10.18334/ce.17.8.118579. (In Russ.).
9. Silaeva, T. A. (2013). Literaturnyj turizm kak specializirovannyj podvid kul'turno-poznavatel'nogo turizma [Literary tourism as a specialized subspecies of cultural and educational tourism]. *Vestnik Rossijskogo novogo universiteta. Seriya: chelovek i obshchestvo. [Bulletin of the Russian New University. Series: human and society]*, 2, 201–204. (In Russ.).
10. Strielkowski, W. (2015). Literature and tourism in European cities. *Journal of Language and Literature*, 6, 38–41.
11. Wang, J., & Zhang, D. (2017). Comparing literary tourism in mainland China and Taiwan: The Lu Xun native place and the Lin Yutang house. *Tourism Management*, 59, 234–253.

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.16976336

TOURIST SOUVENIRS IN DESTINATION BRANDING (CASE STUDY OF THE REPUBLIC OF KARELIA)

Yulia A. KIREEVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

Ph.D. (Cand. Pedagogical), in associate professor; e-mail: kireeva.ya@mail.ru

Anna P. IVANKOVA,

Master's student,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia); e-mail: anna.ivankova37@mail.ru

Abstract. The article focuses on the role of souvenir products and their development within the tourism industry of the Republic of Karelia. It examines the main types, functions, and the role of souvenirs in strengthening the brand of tour and excursion companies, as well as the primary categories of souvenirs offered in the region. Special attention is given to the significance of souvenirs as a tool for promoting the region, preserving cultural heritage, supporting local producers, and contributing to the country's economic development. Popular excursions to local enterprises and workshops are described, allowing tourists to explore the process of creating souvenirs and participate in it, thereby maintaining a connection with the visited destination. Modern trends such as personalization, functionality, eco-friendliness of souvenirs, and their impact on strengthening the brand of tour companies are highlighted. The article is based on an analysis of literature, statistical data, and practical examples, making it valuable for researchers, tour operators, and anyone interested in the development of tourism in Karelia.

Keywords: souvenir products, Republic of Karelia, tourism, traditional crafts, excursions, workshops, cultural heritage, branding, economic development

For citation: Kireeva, Yu. A., Ivankova, A. P., (2025). Tourist souvenirs in destination branding (case study of the republic of Karelia). *Service plus*, 19 (3), 85–93. DOI: 10.5281/zenodo.16976336 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/15.

Accepted: 2025/06/17.

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ)

КИРЕЕВА Юлия Александровна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: kireeva.ya@mail.ru

ИВАНЬКОВА Анна Петровна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Студент магистратуры; e-mail: anna.ivankova37@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена роли сувенирной продукции и ее развитию на примере туристской индустрии Республики Карелия. Рассмотрены основные виды, функции, роль в развитии бренда туристско-экскурсионных фирм, также рассмотрены основные виды и категории сувениров, предлагаемых в республике Карелии. Особое внимание уделено значению сувениров как инструмента продвижения региона, сохранения культурного наследия и поддержки местных производителей и развития экономики страны. Описаны популярные экскурсии на предприятия и мастер-классы, позволяющие туристам познакомиться с процессом создания сувениров и принять в нем участие, сохранив связь с местом, которое посетил турист. Подчеркнуты современные тенденции, такие как персонализация, функциональность сувениров, экологичность, а также их влияние на укрепление бренда туристско-экскурсионных фирм. Статья основана на анализе литературы, статистических данных и практических примеров, что делает ее полезной для исследователей, туроператоров и всех, кто интересуется развитием туризма в Карелии.

Ключевые слова: сувенирная продукция, Республика Карелия, туризм, традиционные ремесла, экскурсии, мастер-классы, культурное наследие, экологичность, брендинг, экономическое развитие, персонализация, цифровизация

Для цитирования: Киреева, Ю. А., Иванькова, А. П. Сувенирная продукция как инструмент развития туристских дестинаций (на примере республики Карелия) // *Сервис plus*. 2025. Т. 19. № 3. С. 85–93. DOI: 10.5281/zenodo.16976336

Статья поступила в редакцию: 15.05.2025.

Статья принята к публикации: 17.06.2025.

Introduction.

Souvenir products are becoming an important component of a territory's resource potential, as they often reflect the unique characteristics of a destination and help materialize the emotions and impressions gained from a trip. The production of souvenirs enables local residents to participate in the creation of the regional tourism product, positively impacting the well-being of local communities and small businesses. However, many destinations suffer from an abundance of «faceless» souvenirs that do not serve a resourceful or stimulating function but merely provide short-term income for vendors.

As a result, increasing attention is being given to souvenir products by authorities, businesses, and the scientific community. The development of souvenirs is a complex and responsible process that should involve representatives of the destination's tourism industry, designers, local manufacturers, experts in regional studies, and other stakeholders in the tourism market.

The aim of this article is to examine the phenomenon of souvenir products as a driver of tourism development and their significance in regional tourism growth, using one of the most attractive destinations in Russia—the Republic of Karelia—as a case study.

Research Methods. The article employs conceptual principles of the systems approach, as well as methods of deduction, logical analysis and synthesis, comparative analysis, and graphical interpretation of data.

Research and Discussion.

A review of scientific literature indicates that, until recently, significant attention has been given to souvenirs as a tool of museum communication [12,16]. To remain competitive, museums need to develop special offers that can not only attract attention but also serve as a means of engagement with the audience. This can be achieved through the release of exclusive souvenirs that, on the one hand, convey the spirit of museum exhibits, and on the other, help bridge the gap between historical heritage and the current generation.

Souvenir products play several key roles in museum communication. First, they serve as tangible carriers of information about the museum, its exhibitions, and its cultural mission. Second, souvenirs serve as a powerful emotional link, connecting visitors to the museum experience by creating a tangible «bridge» between historical heritage and contemporary life. Third, they function as organic marketing tools—when

visitors share or display their purchased souvenirs, they spark conversations that can draw new visitors to the institution.

A critical factor in developing museum souvenirs is ensuring their distinctiveness and cultural authenticity. Today's museumgoers actively seek out keepsakes that are not only thematically tied to the institution's collections but also exhibit artistic merit. Such items may include faithful reproductions of artifacts, designs inspired by permanent exhibits, or creative interpretations of historical narratives. For instance, souvenirs crafted using traditional methods or modeled after heritage artworks enable visitors to physically engage with cultural history, effectively taking a fragment of the museum's legacy home with them [12].

Furthermore, modern museum merchandising increasingly prioritizes environmental consciousness. Many institutions now incorporate sustainable practices by opting for biodegradable materials, upcycled components, and locally sourced production—a shift that reflects both global ecological movements and the museum's commitment to ethical operations.

In particular, souvenirs with personalized elements—such as the visitor's name, the date of their visit, or special inscriptions—not only become more meaningful to the buyer but also strengthen their emotional connection to the museum. Such products play a key role in audience engagement: they serve not just as a marketing tool but also as a means of conveying cultural values[16].

Souvenir products are studied in the context of a region's marketing strategy and as an element of territorial branding, as souvenirs serve as carriers of regional tourism brands [9].

In the work of O.E. Afanasyeva [2], souvenirs are considered as part of the experience economy, as well as a mechanism for perceiving space, allowing tourists to immerse themselves more deeply in the theme of a destination.

Another aspect of studying regional souvenir products is their role in shaping the image of a region [15]. Souvenirs function not only as material objects but also as crucial tools for enhancing a region's tourism appeal. They become symbols associated with a specific territory, its culture, history, and traditions. In her article, Y.V. Bodrova highlights that souvenirs help create a lasting image of a region in tourists' minds, reinforcing its uniqueness and recognizability [5]. The author emphasizes that

souvenir products should reflect the key characteristics of a region, such as its natural wealth, historical events, traditional crafts, and cultural symbols. These souvenirs not only preserve memories of a visit but also contribute to the region's promotion, as tourists take them home and, in doing so, become «ambassadors» of the region, spreading awareness and learning more about the history of traditional crafts that have been «lost» in modern times.

Furthermore, Y.V. Bodrova stresses that souvenir products should be of high quality, functional, and aesthetically appealing to meet the expectations of modern tourists [5]. This is especially important in the competitive landscape, where regions vie for tourist attention. Unique and original souvenirs, created with modern trends in mind—such as sustainability and personalization—can significantly enhance a region's attractiveness. Souvenirs effectively promote the region by boosting its tourist appeal and creating an emotional connection with travelers, which enhances the area's recognition.

Souvenir products, while possessing significant promotional potential, require comprehensive study. For example, in the study by N.P. Avilova [1], a classification of souvenir products is proposed, along with an analysis of modern tourists' demand for unique souvenir attributes. The authors identify both the strengths and weaknesses of different types of souvenirs based on tourist perceptions and experiences.

Thus, the large number of scientific studies on souvenir products in tourism highlights the relevance of this research topic. On the one hand, the importance of this issue is evident, but on the other hand, it remains insufficiently explored. At the same time, souvenirs from Karelia are rarely reflected in scientific publications.

T.Y. Bystrova and A.K. Khimatullin define a souvenir as «an object of nature or culture that holds a heightened degree of spiritual closeness to a person» [6]. In other words, a souvenir is associated with a memory or a regional (destination) association, and its main function is to remind its owner not only of a particular region, object, or significant event but also of the emotions connected to them.

Scientific publications also present regional case studies and practices, as well as descriptions of technologies for creating various types of souvenir products [18,21].

Attempts to classify souvenirs have been made repeatedly. The most successful approach to the classification of souvenir products is presented in the work of T.Y. Bystrova and A.K. Khimatullin [6]:

- By theme (associations with a specific place, personality, event, date, etc.);
- By purpose (utilitarian, decorative, etc.);
- By type of material used (wood, turquoise, fabric, paper, metal, etc.);
- By industry affiliation (souvenirs of artistic crafts, food industry, printing industry, etc.).

Based on the results of the annual All-Russian Tourist Souvenir Contest, which has been held since 2015 at the initiative of Gennady Shatalov, Chairman of the Board of the Region PR Public Relations Development Fund (FROS Region PR)¹, thousands of souvenir product designs from most regions of Russia are submitted each year. As a result of this competition, a book-guide on creating unique souvenirs as a tool for territorial development was published [22]. Table 1 does not include the contest categories such as «City Souvenir», «Museum Souvenir», etc., without an analysis of pricing for different souvenir categories.

As shown by the statistical data presented in Fig. 1, special attention is given to various types of gastronomic souvenirs. This is due to the fact that tourists actively purchase regional and local gastronomic products, and local gastronomic brands have proven their effectiveness as factors in attracting visitors.

An analysis of scientific literature and existing practices has allowed us to identify key trends in the changing properties of modern souvenirs:

- Functionality: tourists prefer souvenirs that can be used in everyday life.
- Personalization: enhances a souvenir's value by adding unique elements such as a name, date, or commemorative inscription.
- Support for local producers: souvenirs created by local artisans are becoming increasingly in demand.
- Digitalization: virtual souvenirs, such as digital postcards, are also becoming more popular.

Souvenirs are actively involved in the tourism process at all its stages (Fig. 2).

Based on the studied properties of souvenirs, let's consider them in relation to the Republic of Karelia. Managers of tourist and excursion firms, as well

¹ Shatalov, G. V. – Chairman of the Board of the Region PR Public Relations Development Fund. His organization focuses on promoting regional initiatives and projects aimed at developing public relations, including tourism and cultural exchange between regions of Russia and foreign countries.

Сувенирная продукция как инструмент развития туристских дестинаций (на примере республики Карелия)

Table 1. Distribution of Winners in the «Tourist Souvenir» Competition.

Category of Souvenirs	% of Total Winners
Gastronomic Souvenirs (food, drinks, sweets, dry mixes, etc.)	45
Household Items (candlesticks, candles, mugs, plates, saucers, etc.)	20
Jewelry (bracelets, necklaces, earrings, etc.)	10
Accessories (bags, wallets, keychains, etc.)	5
Cosmetics (creams, soap, aromatic candles, etc.)	5
Art Objects (figurines, paintings, miniatures, etc.)	4
Clothing (T-shirts, scarves, hats with regional symbols)	3
Games (board games, puzzles, etc.)	2
Dolls (traditional, souvenir)	1
Printed Products (books, guides)	1
Magnets	1
Pins, Commemorative Coins, Souvenir Signs	1
Special Ethnographic Souvenirs (amulets, dream catchers, charms, etc.)	2

as tour guides, should be particularly knowledgeable about the most characteristic souvenirs of their region to use them in tourism processes and for tourism purposes. An analysis of the assortment of souvenir products sold in souvenir shops, art salons, tourist information centers (TIC), museums, bookstores, art galleries, exhibitions, and grocery stores has shown that the souvenir market in the Republic of Karelia

offers both souvenirs of folk crafts and souvenirs from various industries.

Folk art in Karelia has a rich history and is deeply rooted in the culture of the region. One of the prominent elements is traditional wood carving, which often adorns household items and architecture. Another well-known form is textile art, including embroidery and weaving. Karelia's birch bark and bone products

Figure 1. Distribution of Winners in the «Tourist Souvenir» Competition.

Tourist souvenirs in destination branding (case study of the republic of Karelia)

Fig. 2. Use and Significance of Souvenirs at Different Stages of a Tourist Trip

testify to the craftsmanship of local artisans. Music and dance, such as the «kantele,» reflect the rich spiritual tradition of the people.

In recent years, tourism in Karelia has received particular attention in the Priladozhsky district. This region has become popular among tourists due to its picturesque landscapes, historical sites, and cultural traditions. Souvenir workshops are actively developing in the Priladozhsky district, producing items that reflect local traditions and culture. Masters create unique souvenirs, such as wood carving, birch bark products, and other folk crafts. As a result, the region has attracted not only tourists but also investors' interest, which contributes to the development of the local economy.

The most famous folk craft of the Republic of Karelia is wood carving (Karelian carving). Carving masters from Karelia are renowned for their unique products, which attract attention both in Russia and abroad. Wood carving masters from Karelia have received numerous awards at both Russian and international exhibitions: the All-Russian Exhibition of Folk Arts and Crafts «Ladya,» the International Exhibition «Formula of Handicrafts,» the «Russian Forest» exhibition, and the international festival «Guild

of Masters.» These achievements contribute to the popularization of Karelian folk art and help preserve traditional techniques.

These and similar events undoubtedly contribute to the creation of new and original souvenirs based on traditional folk arts. For instance, a survey conducted by the author among employees of art salons in Karelia and the Priladozhsky district revealed that wood carving is the most popular item among both tourists and those planning a trip who wish to take a Karelian souvenir with them. This is because such products embody the uniqueness and traditions of the region. Birch bark crafts come in second place in terms of popularity due to their lightness and originality.

The third most significant and interesting items for tourists are herbal and berry tinctures, as well as local natural products such as honey and other delicacies (e.g., fish-based products). Natural cosmetics and medicinal ointments are also in high demand. Local producers offer various natural tinctures with unique flavors and aromas, made from Karelian herbs and berries (such as raspberries, blueberries, and lingonberries). Karelian artisans preserve traditional crafts: weaving with vibrant patterns, birch bark weaving, and

Сувенирная продукция как инструмент развития туристских дестинаций (на примере республики Карелия)

wooden toy making, passing down cultural heritage through generations.

In the souvenir market of the Republic of Karelia, products from the printing industry are widely represented and can be purchased in souvenir shops, tourist information centers (TIC), kiosks, museums, bookstores, art galleries, and exhibitions. Primarily, these include colorful photo albums, pictures, posters, and postcards—artistic reproductions of works by Karelian artists, as well as photographs of beautiful landscapes, paintings depicting Karelia's nature, famous architectural landmarks, and traditional patterns.

Sets of postcards also fall under the category of printed souvenirs. This type of souvenir product is attractive due to its relatively low price, making it popular among tourists with limited budgets.

In Russia, the first postcards featuring city views appeared in 1895, when postcards depicting Moscow streets were issued [11]. By the end of the 19th century, the first postcards in the Republic of Karelia were published [17]. One of the first artists to create such postcards was Alexander Benois [3], whose works played a pivotal role in popularizing Karelian landscapes and cultural heritage. Printed in prestigious capital-city typographies, these postcards stood out for their high-quality production and wide distribution, shaping the region's tourist image. During the Soviet era, although Karelia never became a mass tourism hub, it was actively promoted through postcard products featuring local landmarks, nature, and cities like Petrozavodsk. Of particular practical value was the inclusion of multilingual text, which expanded the souvenir market's reach to international visitors.

Karelia has successfully developed a line of musical souvenirs, including the compilation «Music of Karelia» (2006) featuring traditional melodies. Local edible souvenirs showcase berry jams from «*Karelian Yagodka*», smoked fish, and canned goods from the «*Kalevala*» brand, all packaged in ethnic-style designs. Particularly popular are Karelian pies with traditional fillings, decorated in folk-art style. These products blend authentic flavors with the region's cultural identity.

The Republic of Karelia boasts a distinctive array of traditional alcoholic beverages that serve as popular tourists keepsakes. Regional manufacturers like the historic Petrozavodsk liquor plant and the renowned «Kizhi» label produce authentic drinks incorporating indigenous ingredients such as Arctic berries and forest botanicals. Among the most sought-after varieties

are fruit-based liqueurs featuring cranberries and rowanberries, as well as conifer-flavored spirits, including limited-edition craft batches from local producers. This specialty market segment demonstrates ongoing innovation in its product offerings.

However, despite these promising developments, the current souvenir selection doesn't fully capitalize on its potential to enhance the region's tourism appeal. Many available products fail to adequately represent or promote Karelia's unique cultural identity to visitors. Therefore, we conducted a study on the use of souvenirs in tourism in Karelia.

According to M.B. Birzhakov, purchasing souvenirs is one of the goals of a tourist trip, and not the least important one at that [4; 52]. Therefore, a region hosting tourists should offer them a wide range of souvenirs, and tour companies should take this into account in their programs.

Many tour companies in regions such as «Karelia Tour,» «Tours to Karelia,» «Karelian Expanses,» «Northern Wind,» and others, for the convenience of their clients, bring tourists to specialized souvenir shops on tour buses and allocate specific time for this purpose. In these souvenir shops, consultants, understanding the time constraints of tourists, help them select products and souvenirs according to their requests and budget. Marketing research in Karelia helps identify tourist preferences: Europeans favor wooden crafts, natural food products, and fish delicacies; Americans prefer nature-inspired souvenirs like shungite; while Chinese tourists tend to choose traditional Russian nesting dolls and magnets. These insights are valuable for developing the souvenir market and enhancing tour guide services.

Since a souvenir reflects the cultural achievements of a region and conveys national and local flavor, it is used as a tool for marketing and promoting the region [10, 204]. Souvenirs become important elements of the tourist experience, allowing urban residents and tourists to deepen their knowledge of local culture and traditions, support local artisans and producers, keep memorable items that reflect the uniqueness of the region, and spread information about the destination among friends and acquaintances, thereby generating additional interest in the region.

«Centers of Folk Art and Cultural Initiatives» in various regions attract tourists as sites for excursions and souvenir shopping. Some Russian tour companies organize visits to enterprises and workshops producing

souvenir products. In Karelia, there are excursions to workshops where tourists can observe the process of shungite processing and purchase finished products. One of the well-known and large workshops is the *Shungite Workshop in Petrozavodsk*, which offers tours and masterclasses on creating shungite jewelry. Workshops for processing wood and birch bark, where tourists can observe the process of creating traditional souvenirs, include the «Karelian Birch Bark Workshop,» where baskets, wooden boxes, decorations, and other items are made from birch bark (they offer workshops on weaving).

Another interesting excursion with a master class takes place in the wooden workshops in the village of Kinerma, where tourists can see how carved figurines and wooden products are created, and the artisans will offer the chance to create a small piece to take home as a souvenir. The «Ceramic Workshop in Petrozavodsk» offers excursions and master classes on ceramic painting. Textile workshops include the Textile Workshop in Sortavala, where tourists can observe the process of creating woven products and take part in master classes. The reception of tourists at the workshop is carefully thought out, making the visit one of the most memorable and vivid moments of the excursion.

Recently, many tourists are interested in excursions that include visits to factories producing Karelian balms, tinctures, and vodka products. One such factory is «Karelian Tinctures,» where tourists can learn about the production process of tinctures and balms and taste the products.

To enhance tourist destinations through souvenir products, we propose a comprehensive strategy. First, creating exclusive 'ambassador' souvenirs available at production sites with opportunities to observe the crafting process.

Second, each souvenir should carry a distinctive story rooted in local traditions to enhance its value. Specialized collector's items-such as those linked to UNESCO World Heritage sites-could cater to niche markets. Equally important is curating cohesive souvenir lines that embody the region's identity through traditional motifs and materials. Organizing competitions for local artisans would spur innovation while preserving crafts, ensuring high-quality, unique products.

Additionally, establishing a «Crafts Street» in a historic area of Karelia could house mini-workshops for traditional crafts. This space would offer tours, workshops, and sales of heritage-based souvenirs, boosting tourism appeal and regional economic growth.

For example, in 2020, the number of tourists was 840 thousand, and by 2024, this number had increased to around 1.7 million¹.

For souvenirs to effectively promote destinations, they must balance uniqueness, cultural relevance, and affordability. A holistic strategy encompassing exclusive designs, compelling narratives, targeted collections, and artisan support-is key to advancing the industry.

Excursions to factories and workshops for creating souvenirs are becoming a popular format of tourism, allowing tourists to immerse themselves more deeply in the culture of the destination (region).

References

1. Avilova, N. L., Skabeeva, L. I., Churilina, I. N., & Nekhaichuk, D. V. (2023). Souvenir products as a factor in the development of tourist destinations. *Contemporary Issues in Service and Tourism*, 2, 21–31. URL: (Accessed: 22.02.2025). (In Russ.).
2. Afanasyev, O. E., & Afanasyeva, A. V. (2019). Tourist legends as a component of the experience economy and the process of forming travel experiences. *Contemporary Issues in Service and Tourism*, 13(2), 7–20. (In Russ.).
3. Benoit, A. N. (1923). *Memories of Karelia*. Petrograd: Academy of Sciences Press. (In Russ.).
4. Birzhakov, M. B. (2002). *Introduction to Tourism* (4th ed., revised and expanded). St. Petersburg: Gerda Publishing House. (In Russ.).
5. Bodrova, Y. V. (2019). Souvenir products as a tool for forming tourist attractiveness. *Service and Tourism – Innovative Development*, 65–68. (In Russ.).
6. Bystronova, T. Yu., & Khismatulin, A. K. (2009). *Souvenir: It's Serious: A Social and Communicative Analysis of Souvenirs*. Yekaterinburg: Advertising Studio «ra4.ru». (In Russ.).
7. Volkov, S. K. (2021). Tourism as a sector of the creative economy. *Creative Economy*, 15(5), 2153–2162. (In Russ.).

¹ Rosstat: website of the Federal State Statistics Service. URL: <https://rosstat.gov.ru/> (Accessed: 10.03.2025).

Сувенирная продукция как инструмент развития туристских дестинаций (на примере республики Карелия)

8. Voskoloivich, N. A. (2024). On the way to digital development. *State Management. Electronic Bulletin*, 102. Moscow: Economics Faculty, Lomonosov Moscow State University. (In Russ.).
9. Dashkova, E. V., & Ivushkina, E. B. (2020). Souvenir products as a tool for promoting a tourist destination. *Global and Regional Aspects of Sustainable Development: Current Realities*, 224–229. (In Russ.).
10. Kleiman, A. A., & Evreinov, O. B. (2015). *Tourism Infrastructure: Development Strategy (Textbook)*. Moscow: NTC INFRA-M. (In Russ.).
11. Kovalenko, A. A. (1988). *The History of Postcards in Russia*. Moscow: Iskusstvo. (In Russ.).
12. Krivosheeva, T. M. (2016). Souvenir products in museums as a tool for emotional communication with visitors. *Contemporary Issues in Service and Tourism*, 10(2), 29–37. (In Russ.).
13. Mikhaylova, A. V., & Shkurko, N. S. (2023). The role of creative spaces and creative tourism in the regions of the Russian Federation for the formation of a creative sphere. *Creative Economy*, 8, 2873–2886. (In Russ.).
14. Molchanova, V. A. (2017). Trends in innovative development of tourist destinations: «smart destination». *Economics and Entrepreneurship*, 9–3, 715–720. (In Russ.).
15. Nikitina, D. Yu. (2016). Souvenir products as a means of strengthening the image of a tourist destination. *Economics and Society*, 2(21). URL: (Accessed: 22.02.2025). (In Russ.).
16. Nikiforova, A. A., & Skulmovskaya, L. G. (2018). Souvenir products in museums: Modern case practices. *Herald of Culture and Arts*, 2(54), 80–88. (In Russ.).
17. Petrova, L. V. (1996). *Karelia in Postcards of the Early 20th Century*. St. Petersburg: Petropolis. (In Russ.).
18. Pushin, N. S. (2018). Souvenir products as a means of territorial marketing. *Problems, Experience, and Perspectives in the Development of Tourism, Service, and Socio-Cultural Activities in Russia and Abroad*, 82–85. (In Russ.).
19. Serdyukov, S. D., Romanova, G. M., & Serdyukova, N. K. (2022). *Information Support and Promotion of a Tourist Destination in the Context of Digital Transformation (Textbook)*. Moscow: First Economic Publishing House, 150–157. (In Russ.).
20. Sidorina, T. V. (2015). Trends in the development of the souvenir sphere in tourism. *Problems and Perspectives in the Development of Light Industry and the Service Sector*, 95. (In Russ.).
21. Zhang, C. (2022). *Research on the creative strategy of souvenir product design for cultural tourism: A case study of the intangible cultural heritage of the Hulunbuir region in China*. (Doctoral dissertation, Moscow). (In Russ.).
22. Shatalov, G., & Kosykh, V. (2024). *Tourist Souvenir: From Idea to Tourist*. St. Petersburg: Peter. (In Russ.).
23. Khatrii, I. (2019). Information Technology in Tourism & Hospitality: A Review of Ten Years of Publications. *Journal of Tourism & Hospitality Education*, 9, 70–88.

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УКД 008

DOI: 10.5281/zenodo.16976411

ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В КУЛЬТУРЕ: КАК ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ СПОСОБЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА

ЛОГИНОВА Наталия Юрьевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Старший преподаватель; e-mail: snare64@mail.ru

Аннотация. Цифровые технологии оказывают глубокое и многогранное влияние на способы потребления и производства культуры. Они демократизировали творчество, расширили доступ к культурному контенту, создали новые формы взаимодействия и открыли новые горизонты для развития искусства. Однако важно осознавать и решать вызовы, связанные с авторским правом, информационным шумом, цифровым неравенством и коммерциализацией культуры, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами цифровой революции и создать более разнообразный, доступный и инклюзивный культурный ландшафт для всех. Будущее культуры неразрывно связано с цифровыми технологиями, и от того, как мы будем их использовать, зависит, каким будет этот мир. Необходимо развивать цифровую грамотность, поддерживать независимых авторов, создавать справедливые правила игры и стремиться к тому, чтобы цифровые технологии служили не только коммерческим интересам, но и обогащению культурного опыта каждого человека.

Ключевые слова: культура, цифровизация, цифровая революция, цифровые технологии, искусственный интеллект, контент

Для цитирования: Логинова, Н. Ю. Цифровая революция в культуре: как технологии меняют способы потребления и производства // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 94–103. DOI: 10.5281/zenodo.16976411

Статья поступила в редакцию: 15.05.2025.

Статья принята к публикации: 17.06.2025.

THE DIGITAL REVOLUTION IN CULTURE: HOW TECHNOLOGY IS CHANGING THE WAYS WE CONSUME AND PRODUCE

Natalia Yu. LOGINOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

Senior Lecturer; e-mail: snare64@mail.ru

Abstract. Digital technologies have a profound and multifaceted impact on the way culture is consumed and produced. They have democratized creativity, expanded access to cultural content, created new forms of interaction and opened up new horizons for the development of the arts. However, it is important to recognize and address the challenges posed by copyright, information noise, digital inequality and the commercialization of culture in order to fully benefit from the digital revolution and create a more diverse, accessible and inclusive cultural landscape for all. The future of culture is inextricably linked to digital technologies, and how we use them will determine what kind of world this will be. It is necessary to develop digital literacy, support independent creators, create fair rules of the game and strive to ensure that digital technologies serve not only commercial interests but also enrich the cultural experience of each person.

Keywords: culture, digitalization, digital revolution, digital technologies, artificial intelligence, content

For citation: Loginova, N. Yu. (2025). The digital revolution in culture: how technology is changing the ways we consume and produce. *Service plus*, 19 (3), 94–103. DOI: 10.5281/zenodo.16976411 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/15.

Accepted: 2025/06/17.

Цифровая эпоха кардинально трансформировала практически все аспекты нашей жизни, и культура не стала исключением. От способов создания и распространения контента до того, как мы его потребляем и взаимодействуем с ним, цифровые технологии перевернули традиционные представления о культуре, открыв новые возможности и поставив перед нами новые вызовы. Раньше производство культуры было прерогативой избранных – тех, кто имел доступ к ресурсам, финансированию и традиционным каналам распространения. Сегодня цифровые технологии демократизировали этот процесс, предоставив каждому возможность стать творцом и поделиться своим творением с миром [11]. Программное обеспечение для создания музыки, видео, графики и текстов стало более доступным и интуитивно понятным. Это позволяет людям с разными навыками и бюджетом воплощать свои творческие идеи. Социальные сети, блоги, видео хостинги и платформы для публикации книг и музыки предоставляют возможность напрямую взаимодействовать с аудиторией, минуя традиционных посредников. Цифровые платформы позволяют творцам собирать средства на свои проекты напрямую от поклонников, обходя традиционные источники финансирования. Интернет позволяет людям со всего мира сотрудничать и разрабатывать проекты, создавая уникальные произведения, которые были бы невозможны в традиционных условиях. Благодаря этим изменениям мы наблюдаем расцвет независимого искусства, появление новых жанров и форм

самовыражения, а также расширение культурного ландшафта.

Цифровые технологии не только изменили способы производства культуры, но и радикально трансформировали то, как мы ее потребляем. Онлайн-библиотеки, стриминговые сервисы, виртуальные музеи и онлайн-концерты сделали культуру более доступной и удобной для потребления в любое время и в любом месте. Алгоритмы рекомендаций, основанные на наших предпочтениях и истории просмотров, помогают нам находить контент, который нам интересен, создавая персонализированный культурный опыт. Цифровые технологии позволяют нам не только пассивно потреблять культуру, но и активно взаимодействовать с ней. Мы можем комментировать, делиться, создавать ремиксы, участвовать в онлайн-дискуссиях и даже влиять на развитие сюжета. Виртуальная реальность открывает новые возможности для погружения в культурный опыт, позволяя посещать виртуальные музеи, участвовать в интерактивных спектаклях и взаимодействовать с произведениями искусства совершенно по-новому [4].

Несмотря на многочисленные преимущества, цифровая революция в культуре также ставит перед нами ряд вызовов. Легкость копирования и распространения цифрового контента создает серьезные проблемы для защиты авторских прав. Обилие контента в Интернете затрудняет поиск качественного и значимого материала, а алгоритмы фильтрации могут создавать «пузыри фильтров», ограничивая наше знакомство с разными точками зрения. Неравный доступ

Увеличение посещаемости организаций культуры в динамике, млн человек

Рост числа обращений к цифровым ресурсам, млн

Рис. 1. Динамика посещаемости организаций культуры и обращений к цифровым ресурсам

Fig. 1. Dynamics of Cultural Institutions Attendance and Digital Resources Usage

Цифровая революция в культуре: как технологии меняют способы потребления и производства

к цифровым технологиям и Интернету может усугубить социальное неравенство и ограничить возможности для участия в культурной жизни. Зависимость от алгоритмов и коммерческих платформ может привести к тому, что культурный контент будет определяться не художественной ценностью, а популярностью и прибыльностью. Переход к цифровому потреблению культуры может привести к утрате ценности физического опыта, такого как посещение концертов, выставок и театров, а также к снижению интереса к традиционным видам искусства. Алгоритмы, используемые для персонализации контента, могут усиливать существующие предрассудки и стереотипы, ограничивая доступ к разнообразным культурным перспективам. Чрезмерная зависимость от цифровых технологий может привести к снижению критического мышления и способности к самостоятельному анализу культурных явлений [3].

Несмотря на вызовы, цифровая революция в культуре открывает огромные перспективы для развития и обогащения культурного ландшафта. Цифровые технологии позволяют создавать новые формы искусства, которые не были возможны в традиционных условиях, такие как интерактивные инсталляции, цифровые перформансы и виртуальные миры. Цифровые технологии позволяют оцифровывать и сохранять культурное наследие для будущих поколений, а также делать его более доступным для широкой публики.

Интернет позволяет людям со всего мира обмениваться культурным опытом, узнавать о разных культурах и традициях и создавать новые формы межкультурного диалога. Цифровые платформы предоставляют независимым авторам возможность напрямую взаимодействовать с аудиторией, получать финансирование и развивать свою карьеру. Виртуальная реальность и другие цифровые технологии позволяют создавать виртуальные туры по музеям, историческим местам и культурным достопримечательностям, привлекая новых туристов и популяризируя культурное наследие. Цифровые технологии могут быть использованы для создания интерактивных и увлекательных образовательных программ, посвященных культуре и искусству. Искусственный интеллект может быть использован для создания новых форм искусства, анализа культурных данных и персонализации опыта аудитории [1].

Цифровая революция, охватившая все сферы нашей жизни, не обошла стороной и традиционные институты культуры. Музеи, библиотеки, театры, концертные залы – все они столкнулись с необходимостью адаптироваться к новым реалиям, чтобы оставаться актуальными и востребованными. Этот процесс адаптации, с одной стороны, представляет собой сложную задачу, требующую переосмысления привычных подходов, а с другой – открывает беспрецедентные возможности для расширения аудитории, повышения доступности и обогащения культурного опыта. Современный человек привык получать информацию быстро и удобно, в любое время и в любом месте. Традиционные институты культуры с их фиксированным графиком работы и географической привязкой должны конкурировать с огромным количеством онлайн-развлечений и образовательных ресурсов. Внедрение новых технологий требует значительных инвестиций и квалифицированных кадров. Не все институты культуры обладают достаточными ресурсами для этого [2].

Важно найти баланс между использованием цифровых технологий и сохранением уникальной атмосферы и ценности традиционного культурного опыта [8]. Цифровое распространение контента поднимает сложные вопросы, связанные с защитой авторских прав и обеспечением справедливой компенсации авторам и правообладателям [5]. Не у всех есть доступ к Интернету и необходимым устройствам, что может усугубить неравенство в доступе к культуре.

Но все же большинство традиционных культурных учреждений в целом успешно адаптируются к новым реалиям. Многие музеи предлагают виртуальные туры по своим экспозициям, онлайн-коллекции, интерактивные образовательные программы. Например, Британский музей предлагает виртуальные туры по своим залам, а Лувр создал онлайн-платформу с информацией о своих экспонатах и образовательными материалами. Библиотеки активно оцифровывают свои фонды, создают электронные библиотеки, предлагают онлайн-курсы и вебинары. Например, Библиотека Конгресса США предоставляет доступ к огромному количеству оцифрованных книг, фотографий и других материалов.

В России крупнейшие музеи, такие как Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея,

Оружейная палата, Государственный исторический музей, размещают на своих официальных сайтах виртуальные туры по залам и онлайн-коллекции своих экспонатов. Активно работают над оцифровкой своих фондов Российская государственная библиотека (РГБ), Российская национальная библиотека (РНБ), Государственная публичная историческая библиотека (ГПИБ), Центральная научная медицинская библиотека (ЦНМБ) и другие крупные библиотеки.

Многие театры и концертные залы транслируют свои спектакли и концерты онлайн, предлагают записи выступлений, создают интерактивные программы для зрителей. Например, Метрополитен-опера предлагает онлайн-трансляции своих оперных постановок, а Королевский национальный театр в Лондоне транслирует спектакли в кинотеатрах по всему миру. В России, к сожалению, пока такую практику не используют.

Для успешной адаптации традиционных институтов культуры в цифровом мире им необходимо инвестировать в современные технологии, такие как высокоскоростной Интернет, оборудование для оцифровки, программное обеспечение для создания интерактивных экспозиций и онлайн-платформ, обучать персонал новым технологиям и навыкам, необходимым для работы в цифровой среде, сотрудничать с технологическими компаниями для разработки и внедрения инновационных решений [5]. Необходимо создавать качественный и интересный онлайн-контент, который будет привлекать и вовлекать аудиторию, активно использовать социальные сети для продвижения своих мероприятий и контента, а также для взаимодействия с аудиторией. Нужно разработать стратегии монетизации цифрового контента, такие как продажа онлайн-билетов, подписки на онлайн-платформы, спонсорство и краудфандинг. Адаптировать свой контент и платформы для мобильных устройств, так как все больше людей используют смартфоны и планшеты для доступа к информации и развлечениям. Обеспечить кибербезопасность своих систем и данных, чтобы защитить их от кибератак и утечек информации. Также необходимо учитывать потребности и предпочтения аудитории при разработке цифровых стратегий и контента [6].

Будущее традиционных институтов культуры в цифровом мире представляется как гибридное,

сочетающее в себе физический и цифровой опыт. Физические пространства будут по-прежнему важны для создания уникальной атмосферы и предоставления возможности непосредственного взаимодействия с культурным наследием. Однако цифровые технологии будут играть все более важную роль в расширении аудитории, повышении доступности и обогащении культурного опыта.

Адаптация традиционных институтов культуры в цифровом мире – это сложный, но необходимый процесс. Успешная адаптация позволит им оставаться актуальными и востребованными в современном мире, расширить свою аудиторию, повысить доступность культурного наследия и обогатить культурный опыт для всех [9]. Ключом к успеху является гибкость, инновационность и готовность к экспериментированию с новыми технологиями и подходами. Традиционные институты культуры должны рассматривать цифровой мир не как угрозу, а как возможность для развития и процветания. Они должны использовать цифровые технологии для укрепления своей миссии и ценностей, а не для их подмены. В конечном итоге цель состоит в том, чтобы создать гармоничное сочетание традиционного и цифрового, которое позволит сохранить и передать культурное наследие будущим поколениям. Важно помнить, что цифровизация культуры – это не просто перенос контента в онлайн. Это создание новых форм взаимодействия с аудиторией, новых способов представления информации и новых возможностей для творчества. Это требует переосмысления роли институтов культуры в современном обществе и их адаптации к новым потребностям и ожиданиям.

Наконец, стоит отметить, что успех адаптации традиционных институтов культуры в цифровом мире зависит не только от технологических инноваций, но и от человеческого фактора. Важно, чтобы сотрудники институтов культуры были готовы к изменениям, обладали необходимыми навыками и знаниями, а также были мотивированы на создание инновационных проектов и программ. Важно также, чтобы аудитория была готова к новым формам взаимодействия с культурой и активно участвовала в создании цифрового культурного пространства.

Кроме того, важно развивать партнерские отношения между традиционными институтами

Цифровая революция в культуре: как технологии меняют способы потребления и производства

культуры и образовательными учреждениями. Это позволит интегрировать цифровые технологии в образовательный процесс, познакомить учащихся с цифровым культурным наследием и подготовить их к будущей работе в цифровой среде. Например, музеи могут разрабатывать онлайн-уроки и виртуальные экскурсии для школьников, а библиотеки могут предлагать онлайн-курсы по цифровой грамотности для студентов.

Нельзя забывать и о роли государства в поддержке цифровизации культуры. Государство играет важную роль в формировании цифровой культурной политики, поддерживая развитие цифровой инфраструктуры, финансируя культурные проекты и защищая авторские права. Государство инвестирует в развитие цифровой инфраструктуры, такой как высокоскоростной Интернет и цифровые платформы, чтобы обеспечить доступ к цифровой культуре для всех граждан, финансирует культурные проекты, использующие цифровые технологии, такие как создание онлайн-музеев, цифровых архивов и интерактивных выставок. Государство разрабатывает и внедряет законы, защищающие авторские права в цифровой среде, чтобы обеспечить справедливую компенсацию авторам, поддерживает программы развития цифровой грамотности, чтобы помочь людям освоить цифровые технологии и использовать их для потребления и производства культуры. Государство регулирует деятельность цифровых платформ, чтобы обеспечить конкуренцию, защитить права потребителей и предотвратить распространение незаконного контента.

В будущем мы можем ожидать дальнейшего развития цифровых технологий и их влияния на культуру. Метавселенная как концепция и развитие технологий виртуальной и дополненной реальности, вероятно, приведут к созданию новых иммерсивных культурных опытов, позволяющих людям взаимодействовать с культурой совершенно по-новому. Искусственный интеллект (ИИ) будет играть все более важную роль в творчестве, помогая художникам создавать новые произведения искусства, генерировать музыку и писать тексты. Технология блокчейн может быть использована для создания децентрализованных платформ для распространения и потребления культуры, позволяя творцам напрямую взаимодействовать со своей аудиторией и получать справедливую

компенсацию за свою работу. Алгоритмы персонализации будут становиться все более сложными и адаптивными, предлагая пользователям культурный контент, который соответствует их индивидуальным потребностям и интересам в режиме реального времени. Это может привести к созданию «живых» культурных продуктов, которые меняются и развиваются в зависимости от взаимодействия с аудиторией. Пользовательский контент (UGC) продолжит играть важную роль в цифровой культуре. Платформы, позволяющие пользователям создавать и делиться своим контентом, будут становиться все более популярными, а границы между профессиональным и любительским творчеством будут размываться.

Цифровые технологии будут способствовать как глобализации культуры, позволяя людям со всего мира знакомиться с разными культурами и традициями, так и локализации, позволяя местным сообществам сохранять и продвигать свою уникальную культуру [7]. В будущем все больше внимания будет уделяться устойчивости и экологичности цифровой культуры. Будут разрабатываться новые способы создания и потребления цифрового контента, которые будут менее энергозатратными и более экологически чистыми.

По мере развития цифровых технологий будет возрастать необходимость в разработке этических принципов и правил, регулирующих их использование в культурной сфере [10]. Важно обеспечить использование цифровых технологий для продвижения культурного разнообразия, защиты прав авторов и предотвращения дискриминации и цензуры.

Рассмотрим примеры влияния цифровых технологий на конкретные виды искусства. Стриминговые сервисы изменили способы потребления музыки, сделав ее более доступной и удобной. Цифровые инструменты позволяют музыкантам создавать и распространять свою музыку самостоятельно, минуя традиционные лейблы. Появились новые жанры и формы музыки, такие как электронная музыка и ремиксы. Онлайн-платформы для просмотра фильмов и сериалов, такие как Netflix и Amazon Prime Video, изменили способы потребления кино. Цифровые технологии позволяют кинематографистам создавать фильмы с меньшим бюджетом и распространять их напрямую зрителям. Виртуальная реальность

открывает новые возможности для создания иммерсивных киноопытов. Электронные книги и онлайн-библиотеки сделали литературу более доступной и удобной. Платформы для самопубликации позволяют писателям публиковать свои книги самостоятельно, минуя традиционные издательства. Появились новые формы литературы, такие как интерактивные романы и онлайн-фанфики. Цифровые инструменты позволяют художникам создавать цифровые картины, скульптуры и инсталляции. Онлайн-галереи и виртуальные музеи позволяют художникам демонстрировать свои работы широкой публике. NFT (невзаимозаменяемые токены) открывают новые возможности для продажи и коллекционирования цифрового искусства. Онлайн-трансляции и записи спектаклей позволяют театрам расширять свою аудиторию. Интерактивные технологии позволяют зрителям участвовать в спектаклях и влиять на развитие сюжета. Виртуальная реальность открывает новые возможности для создания иммерсивных театральных опытов.

Цифровые технологии позволяют аудитории активно участвовать в создании и интерпретации культурного контента. Комментарии, лайки, ремиксы, фан-арт и другие формы взаимодействия создают ощущение сопричастности и вовлеченности. Алгоритмы и искусственный интеллект позволяют адаптировать культурный контент к индивидуальным предпочтениям и интересам каждого пользователя. Это приводит к более релевантному и удовлетворяющему опыту. Виртуальные музеи, галереи и концертные залы позволяют людям посещать культурные мероприятия, не выходя из дома. Это особенно важно для людей с ограниченными возможностями или живущих в отдаленных районах. Социальные сети и онлайн-сообщества позволяют людям общаться и делиться своими впечатлениями о культурном контенте. Это создает ощущение общности и способствует формированию культурных трендов.

Цифровая революция – это не только вызов, но и огромная возможность для развития культуры. Она позволяет нам расширить границы творчества, сделать культуру более доступной и инклюзивной, а также создать новые формы взаимодействия и обмена знаниями. Главное – использовать цифровые технологии осознанно

и ответственно, чтобы они служили на благо культуры и общества.

Цифровая революция в культуре – это непрерывный процесс, который будет продолжать трансформировать наш мир. Важно быть готовыми к этим изменениям, адаптироваться к новым технологиям и использовать их для создания более богатого и разнообразного культурного пространства для всех. Только тогда мы сможем в полной мере реализовать потенциал цифровой революции и построить будущее, в котором культура играет ключевую роль в развитии общества.

Развитие сенсорных технологий, таких как тактильные дисплеи и устройства для передачи запахов, позволит создать более иммерсивный и реалистичный культурный опыт в цифровой среде. Виртуальная реальность позволит людям посещать культурные достопримечательности и исторические места, не выходя из дома. Это открывает новые возможности для культурного туризма и позволит людям знакомиться с культурным наследием со всего мира. Технологии блокчейн и децентрализованные платформы позволят создать более децентрализованную и демократичную культурную экосистему, в которой авторы будут иметь больше контроля над своим контентом и доходами.

Цифровые технологии могут быть использованы для создания более экологически устойчивой культуры, сокращая потребление ресурсов и минимизируя воздействие на окружающую среду [10].

Будущее культуры – это будущее, в котором технологии и искусство гармонично сочетаются, создавая новые возможности для творчества, самовыражения и культурного обмена. Это будущее, в котором культура доступна каждому, независимо от его местоположения, социального статуса или физических возможностей. Это будущее, которое мы создаем вместе.

Цифровая революция кардинально меняет культуру, демократизируя творчество и расширяя доступ к контенту. Несмотря на вызовы, такие как цифровой разрыв и коммерциализация, открываются новые возможности для развития креативных индустрий и межкультурного диалога [7]. Ключевым является развитие цифровой грамотности и поддержка независимых авторов для создания инклюзивного и разнообразного культурного пространства. Будущее культуры – это гармоничное

Цифровая революция в культуре: как технологии меняют способы потребления и производства

сочетание технологий и искусства, доступное каждому.

Можно ожидать, что в будущем виртуальная и дополненная реальность (VR/AR) станут более широко использоваться для создания иммерсивных и интерактивных экспозиций. Пользователи смогут «погружаться» в исторические события, взаимодействовать с произведениями искусства и исследовать культурные объекты в виртуальной среде. Искусственный интеллект (AI) будет использоваться для персонализации культурного опыта, предлагая пользователям контент, соответствующий их интересам и предпочтениям. Искусственный интеллект также может использоваться для автоматизации рутинных задач, таких как перевод текстов, создание субтитров и модерация онлайн-дискуссий. Блокчейн-технологии будут использоваться для защиты авторских прав и обеспечения справедливой компенсации авторам и правообладателям. Блокчейн также может использоваться для создания новых моделей финансирования культуры, таких как децентрализованные автономные организации (DAO). Традиционные институты культуры будут все больше сотрудничать с другими организациями, такими как технологические компании, образовательные учреждения и некоммерческие организации, для создания инновационных проектов и программ. Кроме того, необходимо учитывать этические аспекты цифровизации культуры. Важно обеспечить доступность цифрового контента для всех, независимо от их социально-экономического статуса, географического положения или физических возможностей. Важно защищать авторские права и интеллектуальную собственность, а также обеспечивать конфиденциальность личных данных пользователей. Важно также бороться с дезинформацией и фейковыми новостями, которые могут нанести вред культурному наследию и общественному мнению. В контексте глобализации и культурного обмена цифровые технологии играют особенно важную роль. Они позволяют институтам культуры представлять свое наследие миру, знакомиться с культурами других стран и участвовать в международном культурном диалоге. Это способствует укреплению взаимопонимания и сотрудничества между народами. Однако важно помнить, что цифровизация культуры не должна приводить

к унификации и потере культурной идентичности. Наоборот, она должна способствовать сохранению и продвижению разнообразия культурного наследия. Институты культуры должны использовать цифровые технологии для представления уникальных особенностей своей культуры, а не для копирования западных образцов. Цифровой мир – это не замена традиционной культуре, а ее расширение и обогащение, предоставляющее новые возможности для творчества, обучения и взаимодействия. И задача традиционных институтов культуры – умело воспользоваться этими возможностями, чтобы оставаться актуальными и востребованными в современном мире.

В заключение еще раз отметим, что цифровая революция оказывает глубокое и многогранное влияние на культуру. Она трансформирует способы создания, распространения и потребления культурного контента, открывает новые возможности для творчества и взаимодействия аудитории, но также создает новые вызовы и риски. Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами цифровой революции и минимизировать ее негативные последствия, необходимо обучать людей критически оценивать информацию, защищать свои авторские права и использовать цифровые технологии ответственно, создавать условия для развития независимых художников и авторов, которые не зависят от крупных корпораций, разрабатывать эффективные механизмы защиты авторских прав в цифровой среде, поддерживать культурное разнообразие и предотвращать коммерциализацию и стандартизацию контента, инвестировать в цифровое образование и создавать интерактивные образовательные программы, посвященные культуре и искусству, разрабатывать этические принципы использования искусственного интеллекта в искусстве, чтобы избежать предвзятости и обеспечить справедливость. В конечном счете будущее культуры в эпоху цифровой революции зависит от нашей способности адаптироваться к новым технологиям, сохранять ценности культурного наследия и создавать условия для развития творчества и инноваций. Только тогда мы сможем построить более инклюзивное, разнообразное и обогащающее культурное пространство для всех.

Список источников

1. Самаке, К. Цифровая революция и электронная культура // Вестник ТвГУ. Серия «Философия». 2020. № 3 (52). С. 58–66.
2. Трухина, А. В. Культура и образование в эпоху цифровой революции // Известия Уральского Федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2019. Т. 25, № 4 (192). С. 200–204.
3. Астафьева, О. Н., Зубанова, Л. Б., Кириллова, Н. Б. и др. Информационная эпоха: новые парадигмы культуры и образования: монография. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. 292 с.
4. Журавлева, М., Паньков, В. Культура в «цифре» // РБК: [сайт]. URL: <https://rbcplus.tilda.ws/kultura-v-cifre>. Дата обращения: 20.04.2025.
5. Гущина, О. М., Панюкова, Е. В. Цифровая культура: электронное учебно-методическое пособие. Тольятти: Изд-во ТГУ, 2023. 143 с.
6. Смирнова, Е. А., Смирнов, М. А. Введение в цифровую культуру: учебное пособие. Череповец: ЧГУ, 2021. 202 с. URL: <https://e.lanbook.com/book/180959>. Дата обращения: 22.04.2025.
7. Дзялошинский, И. М. Медиатизация культуры в цифровой цивилизации: учебное пособие. Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. 477 с.
8. Салтанович, И. П. Культура и ее цифровой формат. Изменения в социуме // Вестник МГЛУ. Серия 3: История, философия, социология, экономика, культурология, политология. 2021. № 20. С. 68–77. URL: e-lib.mslu.by. Дата обращения: 05.05.2025.
9. Сергеева, И. Л. Трансформация массовой культуры в цифровой среде // Культура и цивилизация. 2016. Т. 6, № 6А. С. 55–65.
10. Majumder, M., Tripathi, A.K. Transformative power of technologies: cultural transfer and globalization // AI & Society. 2023. Vol. 38. P. 2295–2303. URL: <https://doi.org/10.1007/s00146-021-01144-w>. Дата обращения: 01.05.2025.
11. Alsaleh, A. The impact of technological advancement on culture and society // Scientific Reports. 2024. Vol. 14. URL: <https://www.nature.com/articles/s41598-024-83995-z>. Дата обращения: 03.05.2025.

References

1. Samake, K. (2020). Cifrovaya revolyuciya i elektronnaya kul'tura [Digital revolution and electronic culture]. *Vestnik TvGU. Seriya «Filosofiya»*, 3 (52), 58–66. (In Russ.).
2. Trukhina, A. V. (2019). Kul'tura i obrazovanie v epohu cifrovoj revolyucii [Culture and education in the era of digital revolution]. *Izvestiya Ural'skogo Federal'nogo universiteta. Seriya 1: Problemy obrazovaniya, nauki i kul'tury. [Bulletin of the Ural Federal University. Series 1: Problems of education, science and culture.]*, 25(4), 200–204. (In Russ.).
3. Astafieva, O. N., Zubanova, L. B., & Kirillova, N. B., et al. (2019) *Informacionnaya epoha: novye paradigmy kul'tury i obrazovaniya [Information Age: New Paradigms of Culture and Education]*: Monograph. Ekaterinburg: Ural State University Publishing House. (In Russ.).
4. Zhuravleva, M., Pankov, V. Kul'tura v «cifre» [Culture in “digital”]. *RBC*. URL: <https://rbcplus.tilda.ws/kultura-v-cifre>. (Accessed on April 20, 2025). (In Russ.).
5. Gushchina, O. M., Panyukova, E. V. (2023). *Cifrovaya kul'tura: elektronnoe uchebno-metodicheskoe posobie. [Digital culture: electronic teaching aid.]*. Tolyatti: Tolyatti State University Publishing House. (In Russ.).
6. Smirnova, E. A., Smirnov, M. A. (2021). *Vvedenie v cifrovuyu kul'turu [Introduction to digital culture]: tutorial*. Cherepovets: Cherepovets State University. URL: <https://e.lanbook.com/book/180959>. (Accessed on April 20, 2025). (In Russ.).
7. Dzyaloshinsky, I. M. (2022). *Mediatizatsiya kul'tury v cifrovoj civilizacii [Mediatization of Culture in Digital Civilization]: tutorial*. Moscow: IP R Media. (In Russ.).
8. Saltanovich, I. P. (2021) Kul'tura i ee cifrovoj format. Izmeneniya v sociume [Culture and its digital format. Changes in society]. *Vestnik MGLU. Seriya 3: Istoriya, filosofiya, sociologiya, ekonomika, kul'turologiya, politologiya. [Bulletin of Moscow State Linguistic University. Series 3: History, philosophy, sociology, economics, cultural studies, political science]*, 20, 68–77. URL: e-lib.mslu.by. (Accessed on May 05, 2025). (In Russ.).

Цифровая революция в культуре: как технологии меняют способы потребления и производства

9. Sergeeva, I. L. (2016). Transformaciya massovoj kul'tury v cifrovoj srede [Transformation of mass culture in the digital environment]. *Kul'tura i civilizaciya [Culture and Civilization]*, 6 (6A), 55–65. (In Russ.).
10. Majumder, M., Tripathi, A. K. (2023). Transformative power of technologies: cultural transfer and globalization. *AI & Society*, 38, 2295–2303. URL: <https://doi.org/10.1007/s00146-021-01144-w>. (Accessed on May 01, 2025).
11. Alsaleh, A. (2024). The impact of technological advancement on culture and society. *Scientific Reports*, 14. URL: <https://www.nature.com/articles/s41598-024-83995-z>. (Accessed on May 03, 2025).

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 787.8

DOI: 10.5281/zenodo.16977733

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ТЕХНИКИ ИГРЫ НА СКРИПКЕ В ИСПОЛНТЕЛЬСТВО НА ЭРХУ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

ЛЮ Чан,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Аспирант; e-mail: jasoncaffreylc@mail.ru

Научный руководитель:

ЦЫКИНА Юлия Юрьевна,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Доктор исторических наук, профессор; e-mail: suleimani@mail.ru

Аннотация. Творчество традиционных китайских произведений для эрху прошло путь от народных истоков до систематизированного развития в рамках вузовской системы. Значительное влияние на развитие искусства эрху оказала скрипка, проникшая в Китай в 1920-х гг. Пионером в создании репертуара для эрху стал Лю Тяньхуа. Под влиянием его программы модернизации национальной музыки («Гоюэ гайцзинь») появилось множество выдающихся произведений, среди которых значительную часть составили адаптации скрипичных сочинений. Искусство эрху постепенно достигло зрелости и международного признания под воздействием этих транскрипций и западной музыкальной системы, отражая социальные трансформации и эволюцию художественных концепций. В статье выявляется всестороннее влияние скрипичных транскрипций и техник на искусство эрху, особое внимание уделяется анализу роли социальных изменений в обществе и деятельности Лю Тяньхуа в этом процессе. Автор раскрывает особенности синтеза традиционного китайского искусства эрху с западными скрипичными техниками, подчеркивая уникальность эрху в контексте глобализации искусства. Объектом исследования выступает процесс и особенности адаптации скрипичных произведений и техник для эрху. Основное внимание сосредоточено на анализе исполнительских приемов эрху, особенно тех, что были заимствованы через транскрипции. Цель исследования – выявление роли скрипичных транскрипций в эволюции исполнительской практики на эрху. Для изучения данной темы использовались теоретические методы анализа, синтеза, сравнения, эмпирические – наблюдения, описания в сочетании с анализом. Доказано, что в синтез европейской скрипичной практики с элементами национальной культуры позволили сформировать уникальную самобытную культуру исполнительства на эрху с ярко выраженными особенностями китайской струнной традиции.

Ключевые слова: эрху, Лю Тяньхуа, «47 этюдов для эрху», скрипичная техника, техника «гуньжоу», китайская традиция, «Вэньсинчжай»

Для цитирования: Лю, Чан. Особенности адаптации техники игры на скрипке в исполнительство на эрху: исторический аспект // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 104–112. DOI: 10.5281/zenodo.16977733

Статья поступила в редакцию: 14.03.2025.

Статья принята к публикации: 09.06.2025.

ADVANCING VIOLIN TECHNIQUE IN THE COMPOSITION AND PERFORMANCE OF ERHU MUSIC

Chang LIU,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

Candidate; e-mail: jasoncaffreylc@mail.ru

Research supervisor:

Yuliya Yu. TSYKINA,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in History, Associate Professor, e-mail: suleimani@mail.ru

Abstract. The creation of traditional Chinese erhu works has gone from folk origins to systematised development within the university system. The violin, which entered China in the 1920s, had a significant influence on the development of erhu art. Liu Tianhua was a pioneer in the creation of repertoire for erhu. Under the influence of his programme for the modernisation of national music (Guoyue gaijin), many outstanding works appeared, among which adaptations of violin works formed a significant part. Erhu's art gradually reached maturity and international recognition under the influence of these transcriptions and the Western musical system, reflecting social transformations and the evolution of artistic concepts. The article reveals the comprehensive influence of violin transcriptions and techniques on the art of erhu, paying special attention to analysing the role of social changes in society and Liu Tianhua's activities in this process. The author reveals the peculiarities of the synthesis of traditional Chinese erhu art with Western violin techniques, emphasising the uniqueness of erhu in the context of art globalisation. The object of the study is the process and peculiarities of adapting violin works and techniques for erhu, with the main focus on analysing the performing techniques of erhu, especially those that have been borrowed through transcriptions. The aim of the study is to identify the role of violin transcriptions in the evolution of performing practice on the erhu. Theoretical methods of analysis, synthesis, comparison, and empirical methods of observation, description combined with analysis were used to study this topic. It is proved that the synthesis of European violin practice with elements of national culture allowed the formation of a unique original culture of performing on the erhu with pronounced features of the Chinese string tradition.

Keywords: erhu, Liu Tianhua, «47 etudes for erhu», violin technique, gongzhou technique, Chinese tradition, Wenxingzhai

For citation: Liu, Ch. (2025). Advancing violin technique in the composition and performance of erhu music. *Service plus*, 19 (3), 104–112. DOI: 10.5281/zenodo.16977733 (In Russ.).

Submitted: 2025/03/14.

Accepted: 2025/06/09.

Введение

Эрху – традиционный китайский струнный инструмент, который в древности был весьма популярным аккомпанирующим инструментом. Использование приемов скрипичной игры позволило китайским музыкантам вывести эрху на уровень солирующего инструмента.

В частности, на скрипке есть такие приемы, как спиккато (прыгающий смычок) и легато (непрерывный смычок), которые при игре на эрху использовались редко, но в настоящее время они являются достаточно популярными и востребованными. Другой пример – скрипичное вибрато, которое также используется в музыке для эрху для усиления и увеличения эмоциональности звука.

Необходимо отметить также и композиционный аспект. Скрипичные композиции часто пишутся на несколько голосов, в то время как композиции для эрху обычно имеют одnogолосную мелодию. В настоящее время китайские композиторы используют многоголосную технику письма и для эрху, например, используя две струны для одновременного воспроизведения разных тонов, что обогатило музыку. Существуют также скрипичные концерты, такие как «Лян Шаньбо и Чжу Интай» Чэнь Гана, которые вдохновили авторов на создание аналогичных концертов для эрху, которые теперь можно исполнять с народными оркестрами.

Выразительный аспект также имеет большое значение: на скрипке хорошо звучат быстрые гаммы. После того как эрху освоил эту технику, скорость его игры значительно возросла. Бегущие пассажи в таком произведении, как «Скачки» Хуан Хайхуай (1935–1967 гг.), – результат сочетания быстрой смены позиций левой руки и стакато смычка. Кроме того, был заимствован скрипичный метод использования разной силы смычка для выражения подъемов и спадов эмоций (контраста форте и пиано), что усилило выразительность исполнения на эрху.

Вместе с тем необходимо отметить, что следование скрипичным техникам не является точным. Например, у эрху нет грифа, поэтому силу натяжения струн приходится перенастраивать; деки резонируют по-другому, а некоторые скрипичные приемы нужно модифицировать, прежде чем использовать их. Исполнители на эрху поэтому постепенно придумывают новые методы, подходящие именно

для этого инструмента. В настоящее время на эрху можно играть и традиционную китайскую оперу, и современные произведения, и даже зарубежную струнную классику, что дает эрху больше возможностей для самовыражения.

Такое заимствование скрипичных приемов развивает больше исполнительских техник на эрху, китайские композиторы получают новые источники вдохновения, а слушатели могут познакомиться с интересной музыкой. Сочетание техник Востока и Запада сохранило первоначальные характеристики эрху и одновременно дало ему новые возможности. В будущем, несомненно, появятся новые возможности для того, чтобы традиционный китайский народный инструмент эрху оставался актуальным и востребованным.

Литературный обзор

Изучение исследований по проблематике статьи позволило объединить их в несколько групп.

Первая группа посвящена вопросам скрипичного исполнительства. Среди них работы Ян Юань [8], Ван Сюэ [9] и Ли Хуа [11], в которых рассматриваются вопросы технических трудностей переложений скрипичных произведений и их адаптации для эрху.

Вторая группа исследований посвящена рассмотрению проблем совершенствования игры на эрху. Среди них работы Ван Хайюань [1], Гу Сяоин [4] и Чжао Сяофэн [14], в которых выявлен вклад Лю Тяньхуа в творчество, педагогику и культурную популяризацию, с акцентом на то, что его концепция «реформы национальной музыки» (гоюэ гайцзинь) заложила фундамент для интернационализации эрху.

Третья группа трудов выявляет особенности творчества китайских композиторов для эрху в исторической ретроспективе. Среди них работы Чжан Бинь [6], Лю Ниннин [7] и Ли Хуа [11], освещающие вопросы совершенствования исполнительской техники, реформы методики преподавания, стилистики создаваемых произведений и их эволюции. Отмечаются также технические сложности и инновации, связанные с адаптацией западных музыкальных произведений (например, скрипичных композиций) для этого инструмента. Однако подчеркивается, что создание оригинальных произведений для эрху должно оставаться в рамках традиционной китайской музыкальной лексики и уходить корнями в народную культуру, сохраняя ее уникальную идентичность.

Методология и методы

Эмпирической базой исследования послужили произведения китайских композиторов для скрипки и эрху в разные исторические периоды.

При рассмотрении данной темы автор опирается на принципы научности, объективности и историзма. Научный подход позволяет четко определить проблематику исследования и выбрать методы, соответствующие его целям. Принцип объективности помогает выделить ключевые события в развитии исполнительской техники эрху и реформе преподавания, обеспечивая их точную интерпретацию. Принцип историзма дает возможность выявить вклад отдельных исполнителей и композиторов в развитии техники игры на эрху в разные исторические периоды, а также подчеркнуть важную роль Лю Тяньхуа в процессе модернизации эрху, анализируя его вклад в контексте эволюции инструмента.

В теоретической части исследования основными методами стали анализ и синтез, позволившие выявить технические сложности и инновации, возникающие при адаптации западных произведений (например, скрипичных композиций) для эрху. Также применялся сравнительный анализ особенностей исполнения одних и тех же композиций на западных инструментах и адаптированных версий для эрху.

Среди эмпирических наиболее востребованным явился метод сравнения, позволивший выделить личность Лю Тяньхуа и его вклад в развитие китайской музыки для эрху – от создания произведений до формирования особой педагогической методики и инкорпорации китайской инструментальной музыки в мировое культурное пространство.

Результаты

История эрху насчитывает более тысячи лет, однако большую часть времени он существует как аккомпанирующий инструмент, при этом всегда ощущалась нехватка сольного репертуара для эрху. С целью восполнения указанного пробела народные исполнители начали использовать оригинальные ансамблевые песни в качестве репертуарных пьес для эрху, а также адаптировать мелодии других традиционных инструментов в репертуар данного инструмента. Некоторые музыканты, например Чжоу Шаомэй, адаптировали ансамблевую партитуру цзяннаньского шелка

и бамбука для создания оригинальных сольных произведений на эрху. Эти аранжировки сыграли очень важную роль в развитии музыки эрху как солирующего инструмента.

Первым сольным произведением, открывшим новую главу исполнительства на эрху, явилось сочинение Лю Тяньхуа «Речитатив на больничной койке (Монолог выздоравливающего)» (1918). Его появление разрушило стереотипы о музыке эрху, а также вызвало интерес к инструменту у студентов Пекинского университета и дало возможность исполнять произведение на сцене вуза. Благодаря этому «Речитатив на больничной койке (Монолог выздоравливающего)» стал широко распространяться и постепенно превратился в любимое музыкальное произведение у широкой слушательской аудитории. Таким образом, эрху, который изначально был аккомпанирующим инструментом, был усовершенствован и развит Лю Тяньхуа, Чжоу Шаомэй и другими музыкантами и стал сольным инструментом.

Систематическое обучение игре на эрху в китайских вузах началось в 1922 г. также благодаря Лю Тяньхуа. В этом году он стал преподавателем Пекинского университета (в Музыкальном институте при университете – одном из первых современных музыкальных учебных заведений Китая) и впервые включил эрху в программу высшего музыкального образования. В связи с этим возникла острая необходимость в создании соответствующей научной системы обучения, разработке учебных программ, методических материалов и учебных пособий для поддержки теоретического обучения, тренировки навыков, что потребовало большого количества практических работ, а также материалов для сольного репертуара.

Лю Тяньхуа, руководствуясь идеей «реформы китайской национальной музыки», преодолел статус эрху как народного инструмента, превратив его в академический инструмент, равный фортепиано и скрипке. Он разработал учебные программы, написал этюды (например, «47 этюдов для эрху») и создал классические произведения («Речитатив на больничной койке ((Монолог выздоравливающего)» (1918), «Пение птиц в пустых горах» (1928)), заложив научные основы преподавания эрху. Практика Лю Тяньхуа в Пекинском университете впоследствии была использована в Шанхайском национальном музыкальном институте (ныне

Шанхайская консерватория), основанном в 1927 г., что привело к институционализации обучения эрху по всей стране. Эти реформы не только укрепили центральную роль эрху в китайской традиционной музыке, но и подготовили почву для его международного признания.

С постепенным развитием музыки для этого инструмента существующие музыкальные произведения уже не могли удовлетворить общие потребности исполнителей, и возникла острая необходимость в создании новых музыкальных произведений, чтобы адаптироваться к общему развитию музыки эрху. Некоторые исполнители начали повышать свой уровень игры, тренируясь на скрипке, что привело к появлению большого количества переложений ряда произведений, таких как «Интродукция и рондо каприччиозо» К. Сен-Санса, «Концертная фантазия Кармен» Ж. Бизе, «Цыганские напевы» П. Сарасате, «Вечное движение» Н. Паганини, «Полет шмеля» Н.А. Римского-Корсакова, «Весна в Синьцзяне» Ма Яосянь и Ли Чжунган и т. д.

Первым систематическим учебником для эрху стали уже упомянутые «47 этюдов для эрху», написанные Лю Тяньхуа и опубликованные в 1930 г. (за два года до его смерти). Этот учебник впервые систематизировал обучение эрху, включив базовые гаммы, технические упражнения (например, смену позиций, вибрато) и комплексные тренировки, а также объединив западную музыкальную теорию с традиционными китайскими приемами. Работа Лю Тяньхуа не только стандартизировала технику игры на эрху, но и превратила его из народного искусства в академическую дисциплину, заложив основу современного образования в этой области [1].

Владея западной музыкой и скрипкой, Лю Тяньхуа продолжал совершенствовать инструментальное исполнение эрху в процессе создания музыки эрху. Он расширил диапазон эрху, улучшил материалы грифа, струн, смычка и деки, чтобы сделать его тон более красивым и удовлетворить требования более сложных технических исполнений. Что касается настройки струн, он использовал особенности скрипки и четко определил, что внутренние струны настраиваются в тональности D, а внешние – в тональности A, чтобы унифицировать и стандартизировать звучание и тональность эрху. В процессе усовершенствования

эрху он совместно с мастерами по изготовлению музыкальных инструментов из пекинской художественной мастерской «Вэньсинчжай» (старейшее специализированное заведение) провел серию исследований и испытаний. В результате была создана новая современная модель эрху.

Техника «гуньжоу» (плавное вибрато с перекачиванием пальцев) в исполнении на эрху была заимствована из скрипичной практики. Однако, в отличие от скрипки, у эрху отсутствует гриф, поэтому вибрато на этом инструменте преимущественно реализуется именно через технику «гуньжоу», создавая мягкое и яркое звучание. Внедрение скрипичного вибрато обогатило музыку эрху эмоциями радости и нежности. Лю Тяньхуа, благодаря глубоким знаниям западной музыкальной теории и опыту игры на скрипке, адаптировал эту технику для эрху в процессе переложения и исполнения скрипичных произведений.

До этого в народной традиции вибрато достигалось путем нажатия на струны, но после усовершенствований Лю Тяньхуа техника «гуньжоу» стала более удобной и акустически эффективной. Она придает мелодии плавность, элегантность и подчеркивает ее выразительность. Впоследствии Лю Тяньхуа интегрировал «гуньжоу» в свои собственные сочинения для эрху. Например, во вступлении адаптированной для эрху версии «Концерт для скрипки с оркестром № 1 соль минор, ор. 26 Макса Бруха (1838–1920), мелодия начинается с ноты «соль» – мягко и протяжно. В этом разделе исполнитель, используя медленное и равномерное «гуньжоу» левой рукой, достигает звукового эффекта, близкого к скрипичному.

На раннем этапе развития эрху в Китае (около 1920-х годов) Лю Тяньхуа стал ключевой фигурой-реформатором и композитором, практически в одиночку проведший модернизацию этого инструмента. В тот период других авторов, специализировавшихся на эрху, было мало, но среди значимых деятелей можно отметить:

- **Чжоу Шаомэй** (1885–1938), учителя Лю Тяньхуа, известного исполнителя и педагога. Его ранние разработки в технике игры на эрху (например, приемы левой руки и смены позиций) заложили основу для творчества Лю Тяньхуа. В его сборнике «Упражнения для национальной музыки» («国乐练习曲») содержались материалы для практики эрху (в то время

Рис. 1. Нотный пример 1. Фрагмент 1 из «Концерт для скрипки с оркестром № 1 соль минор, оп. 26

Fig. 1. Musical example 1. Fragment 1 from "Concerto for Violin and Orchestra" № 1 in G minor, op. 26

упражнения для традиционных инструментов часто не разделялись по видам).

- **Хуа Яньцзюнь** (А Бин, 1893–1950), слепого народного музыканта, прославившегося исполнением на пипе и эрху. Его знаменитые произведения для эрху – «Лунный свет над вторым источником» («二泉映月») и «Слушая сосны» («听松»), созданные в 1940-х годах, отражают традиционный народный стиль, контрастирующий с академическим направлением Лю Тяньхуа.
- Участники «Общества по совершенствованию национальной музыки» (国乐改进社), основанного Лю Тяньхуа в 1927 г., таких как **У Бо-чао** и **Чу Шичжу**. Они занимались в основном теорией и преподаванием, а не самостоятельным сочинением музыки для эрху.

В 1920–1930-х годах профессиональное творчество для эрху только зарождалось, и Лю Тяньхуа оставался единственным, систематически создававшим современные сольные пьесы для этого инструмента. Остальные деятели сосредоточились на исполнительстве, педагогике или сохранении народных традиций. Под влиянием академической школы Лю Тяньхуа после 1940–1950-х гг. такие музыканты, как **Цзян Фэн-чжи** и **Лу Сютан**, продолжили развивать его наследие, обогащая репертуар для эрху. Поэтому на ранней стадии развития эрху, когда было мало сольного репертуара, меньше исполнителей на эрху и еще меньше композиторских талантов, эффективнее было переводить западные музыкальные произведения.

В настоящее время в Китае появилось множество оригинальных музыкальных композиций для эрху, таких как «Каприс на Великой стене» (1981) Лю Вэньцина, «Дворцовые ворота» (1984)

Тан Дуня, «Первый концерт для эрху» (1987) Гуань Найчжуна, «Пустыня» (2012) Гао Шаоцина, «Чу Сун» (2014) Ли Бочаня – современное произведение для эрху, вдохновленное древней культурой царства Чу (202 г. до н. э.), и т. д.

Это способствовало выходу музыки эрху на международный уровень. Процесс адаптации скрипичных произведений способствовал развитию китайских оригинальных произведений для эрху и его международному признанию. Выразительные возможности эрху значительно усилились после обогащения техники, и он засиял на западной музыкальной сцене, а многие музыканты эрху в Китае стали выходить на мировую сцену. Эти выступления значительно повысили влияние музыки эрху на международной арене и расширили знания и понимание музыки эрху среди людей всего мира. Таким образом, техника скрипичных произведений способствовала интернационализации музыки эрху и заставила людей во всем мире познакомиться с музыкой эрху и полюбить ее.

Говоря о развитии техники игры на эрху, отметим особенности исполнения стаккато. Данная особенность исполнения подразделяется на т. н. «искусственные смычки», которые начали использоваться в 1940-х гг., и естественные, которые начали применяться в конце 1950-х гг. «Искусственный смычок» выполняется путем трения волоса смычка о струну, а затем быстрого прыжка вверх и в сторону от корпуса. Искусственный смычок – это техника, при которой волос смычка трется о струну, а затем быстро отпрыгивает от корпуса инструмента, создавая короткий и мощный звуковой эффект. По сравнению с естественным смычком искусственный смычок относительно прост в освоении [2]. Из-за формы эрху техника

натурального прыгающего смычка для эрху сложнее, чем техника натурального прыгающего смычка для скрипки.

Техника быстрого смычка (деташе) – очень важная техника игры на скрипке, она дает людям интуитивное ощущение динамики, которое часто появляется в различных скрипичных произведениях, но редко используется в традиционной игре на эрху. Применение техники быстрого смычка на эрху в произведениях «Погоня за мечтой – Осень» Гуань Найчжуна, «Чардаш» В. Монти и т. д. [3] разрушает стереотипное представление об эрху как о грустном и мрачном, и оказывается, что эрху может играть динамичные и страстные мелодии, как и скрипка. Это большой прорыв в исполнении музыки на эрху.

В подлинном смысле техника быстрого смычка для эрху началась с известной сольной пьесы для эрху «Тянуть верблюда» (Цзэн Сюнь, 1954). С тех пор этот вид техники постепенно развивался и популяризировался в музыке эрху, постепенно приближаясь к эффекту скрипки. В процессе игры относительно быстрый смычок часто сочетается с рядом сложных приемов, таких как стакато и быстрая смена струн. Например, «Первая рапсодия для эрху» (Ван Цзяньмин, 1988), нотированная шестнадцатыми нотами, содержит такие технические сложности, что еще больше усиливает выразительные возможности музыки эрху и в определенной степени разрушает присущее эрху впечатление благозвучности и задушевности, а также выражает веселые и восторженные музыкальные настроения.

В 1960–1970-е гг., под влиянием скрипичного метода игры, исполнители на эрху успешно освоили технику смены позиций, что было обусловлено усложнением репертуара. Поскольку, в отличие от скрипки, эрху имеет только две струны, техника смены позиций потребовала от композиторов и исполнителей повышения уровня владения инструментом.

Еще один вид скрипичной техники – флажолеты – был редкостью в ранней традиционной музыке эрху. Первым примером использования флажолетов стала пьеса для эрху Лю Тяньхуа «Пение птиц на пустынной горе» (1928). В этот период применение данной техники в музыке эрху развивалось медленно, и только после 1960-х гг. применение естественных и искусственных обертонов на эрху стали развиваться быстрее. В конце 1970-х гг. в композиции «Весенний Цзяннань» Чжу Чаньбяо (1979) были успешно использованы искусственные обертоны для передачи приятных весенних красок Цзяннани (район к югу от реки Янцзы), и с тех пор техника обертонов широко используется в исполнении эрху.

В конце 1970-х гг., в связи с проведением политики реформ и открытости, расширился внутренний и внешний культурный обмен, и в Китай был завезен широкий европейский и американский скрипичный репертуар. В результате аранжировок появились такие произведения для эрху, как «Хора стакато» Григораша Динику и «Полет шмеля» Н. А. Римского-Корсакова. Появление этих произведений заложило основу для скачка в технике игры на эрху в более поздний период.

Полученные результаты и их обсуждение

Исследование показало, что заимствование скрипичных техник радикально трансформировало эрху как инструмент. Во-первых, модернизация конструкции (материалы дек, струн, смычка) расширила диапазон и улучшила тембр, позволив исполнять сложные пассажи. Унификация строя (D-A) по скрипичному образцу стандартизировала нотную систему, что упростило интеграцию в оркестровые форматы.

Ключевым достижением стало обогащение арсенала исполнительских приемов. Техника стакато (искусственное и естественное прыжковое штрихи), быстрые пассажи (преодолевшие стереотип «грустного» звучания), двойные ноты и флажолеты добавили эрху виртуозности.

Рис. 2. Нотный пример 1. Фрагмент 1 из «Первой рапсодии для эрху»

Fig. 2. Musical example 1. Fragment 1 of "The First Rhapsody for Erhu"

Особенности адаптации техники игры на скрипке в исполнительство на эрху: исторический аспект

Например, в адаптации произведения «Хоры стакато» Григораша Динику естественное стакато потребовало разработки принципиально новой механики смычка.

Важным аспектом стала трансляция эмоциональной палитры: заимствованные скрипичные техники позволили эрху воспроизводить не только традиционную лирику, но и энергичные мелодии («Полет шмеля» Н.А. Римского-Корсакова, «Кармен» Ж. Бизе). Это изменило восприятие инструмента глобальной аудиторией – концерты Лю Чанхая и Джорджи Гао доказали его универсальность.

Парадоксально, но адаптация скрипичных произведений стимулировала оригинальное творчество. Работы Тань Дуня и Лю Вэньцзиня синтезируют западные техники с китайской мелосией, создавая новую музыкальную эстетику. Таким образом, кросс-культурный диалог через технику исполнения стал драйвером эволюции эрху – от локального аккомпанирующего инструмента до солиста мировой сцены.

Заключение

Техника скрипичных произведений способствует прогрессу музыки эрху на определенных этапах развития. Однако для более динамичного развития музыке эрху нужен постоянный поток отличных оригинальных произведений, а для этого необходима благоприятная социальная почва. Техника скрипичных произведений сыграла большую роль в продвижении создания и исполнения музыки эрху в Китае, а также косвенно способствовала профессиональному и академическому развитию музыки эрху. Необходимо усвоить опыт этого этапа, следуя объективным законам и реальности развития музыки эрху. Традиции местной культуры и процессы интернационализации способствуют развитию позиций музыки эрху как солирующего инструмента, подготовке талантливых китайских исполнителей и композиторов, способствуют развитию оригинальной музыки эрху и ее актуализации в мировом культурном пространстве.

Список источников

1. 汪海元. 论二胡音乐创作的移植样式. 人民音乐, 2007(02):18–21. = Ван Хайюань. О стиле транскрипции в музыкальных композициях для эрху // Народная музыка. 2007. № 2. С. 18–21. [На кит. языке]
2. 管民. 二胡移植作品发展概述. 西安音乐学院硕士论文, 2008. = Гуань Минь. Обзор развития транскрипционных произведений для эрху // Дис. ... магистра искусств. Сианьская консерватория. Сиань, 2008 [На кит. языке]
3. 孙宇嵘. 中国二胡训练技法教程. 浙江文艺出版社, 2004:250. = Сун Юйжон. Учебное пособие по технике игры на китайском эрху // Ханчжоу: Чжэцзянское издательство литературы и искусства, 2004. 250 с. [На кит. языке]
4. 顾晓莹. 二胡练习曲创作研究. 河北师范大学硕士论文, 2008. = Гу Сяоин. Исследование методики композиции этюдов для эрху // Дис. ... магистра педагогики – Хэбэйский педагогический университет, г. Шицзячжуан, 2008. [На кит. языке]
5. 张莉. 刘天华的二胡艺术与人文精神. 北京中央音乐学院硕士论文, 2010: 45–60. = Чжан Ли. Искусство эрху Лю Тяньхуа и гуманистический дух // Диссертация магистра. Пекин: Центральная консерватория. 2010. С. 45–60. [На кит. языке]
6. 张斌. 二胡文献综述 (2013–2019). 民族音乐研究, 2019: 88–95. = Чжан Бинь. Обзор литературы по эрху (2013–2019 гг.) // Исследования национальной музыки. 2019. Т. 32, № 4. С. 88–95. [На кит. языке]
7. 刘宁宁. 二胡的十字路口. 音乐艺术, 2016(03):102–108. = Лю Ниннин. Эрху Китая на перепутье // Музыкальное искусство. 2016. № 3. С. 102–108. [На кит. языке]
8. 杨媛. 小提琴作品改编二胡现象探析 – 以《查尔达什》为例. 中国音乐, 2015(03):45–50. = Ян Юань. Анализ феномена адаптации скрипичных произведений для эрху: на примере «Чардаша» // Китайская музыка. 2015. № 3. С. 45–50. [На кит. языке]
9. 王秀峨. 小提琴演奏技法对二胡演奏技法的影响 – 以《查尔达什》为例. 乐器艺术, 2024:12–18. = Ван Сюэ. Влияние скрипичной техники на исполнительские приемы эрху: на примере «Чардаша» // Исследования музыкальных инструментов. 2024. С. 12–18. [На кит. языке]

10. 孙娜. 二胡改编作品《永恒的箴言》的演奏技巧. 音乐表演研究, 第15卷, 2018(02):67–73. = Сунь На. Исполнительская техника в адаптированном произведении для эрху «Мотто перпетуо» // Исследования музыкального исполнения. 2018. Т. 15. № 2. С. 67–73. [На кит. языке]
11. 李华. 小提琴演奏艺术对二胡艺术的影响. 上音硕士论文, 2012:30–48. = Ли Хуа. Влияние скрипичного исполнительского искусства на искусство эрху: [Диссертация магистра]. Шанхай: Шанхайская консерватория, 2012. С. 30–48. [На кит. языке]
12. 郭玉龙. 二胡与西洋弦乐器演奏技法比较研究. 音乐文化研究, 2020第28卷(01):55–62. = Го Юйлу. Сравнительное исследование техники игры на эрху и западных струнных инструментах // Исследования музыкальной культуры. 2020. Т. 28. № 1. С. 55–62. [На кит. языке]
13. 陈民. 刘天华二胡十首经典作品演奏分析与新时期二胡发展. 民族音乐遗产, 2017(06):34–39. = Чэнь Мин. Анализ исполнения десяти классических произведений Лю Тяньхуа для эрху и развитие инструмента в новую эпоху // Наследие национальной музыки. 2017. № 6. С. 34–39. [На кит. языке]
14. 赵晓峰. 论刘天华对二胡音乐的贡献. 音乐研究, 2007(02):77–82. = Чжао Сяофэн. О вкладе Лю Тяньхуа в музыку для эрху // Музыкальные исследования. 2007. № 2. С. 77–82. [На кит. языке]

References

1. Wang, Haiyuan (2016). 论二胡音乐创作的移植样式 [On the Transplantation Style of Erhu Music Composition]. 人民音乐 [People's Music], 2, 18–21. (In Chinese).
2. Guan, Min (2008). 二胡移植作品发展概述 [Overview of the Development of Erhu Transplanted Works]: Master's Thesis. Xi'an Conservatory of Music. (In Chinese).
3. Sun, Yurong (2004). 中国二胡训练技法教程 [Chinese Erhu Training Technique]: Tutorial. Hangzhou: Zhejiang Literature and Art Publishing House. (In Chinese).
4. Gu, Xiaoying (2008). 二胡练习曲创作研究 [Research on the Composition of Erhu Exercises]: Master's Thesis. Hebei Normal University. (In Chinese).
5. Zhang, Li (2010). 刘天华的二胡艺术与人文精神 [Liu Tianhua's erhu art and humanistic spirit]: Master's thesis. Central Conservatory of Music. (In Chinese).
6. Zhang, Bin (2019). 二胡文献综述(2013–2019) [Literature review on erhu (2013–2019)]. 民族音乐研究 [National Music Studies], 32, 4, 88–95. (In Chinese).
7. Liu, Ningning (2016). 二胡的十字路口 [Erhu China at the crossroads]. 音乐艺术 [Musical Art], 3, 102–108. (In Chinese).
8. Yang, Yuan (2015). 小提琴作品改编二胡现象探析 – 以《查尔达什》为例 [Analysing the phenomenon of adaptation of violin works for erhu: on the example of 'Chardash']. 中国音乐 [Chinese Music], 3, 45–50. (In Chinese).
9. Wang, XiuE (2024). 小提琴演奏技法对二胡演奏技法的影响 – 以《查尔达什》为例 [Influence of violin technique on performing techniques of erhu: on the example of 'Chardash']. 乐器艺术 [Studies of musical instruments], 12–18. (In Chinese).
10. Sun, Na (2018). 二胡改编作品《永恒的箴言》的演奏技巧 [Performance technique in an adapted piece for erhu 'Motto perpetuo']. 音乐表演研究 [Music Performance Research], 15 (2), 67–73. (In Chinese).
11. Li, Hua (2012). 小提琴演奏艺术对二胡艺术的影响 [Influence of violin performance art on the art of erhu]: Master's thesis. Shanghai: Shanghai Conservatory of Music, 30–48. (In Chinese).
12. Guo, Yulong (2020). 二胡与西洋弦乐器演奏技法比较研究 [Comparative study of playing technique on erhu and western stringed instruments]. 音乐文化研究 [Studies of musical culture], 28(1). 55–62. (In Chinese).
13. Chen, Ming (2017). 刘天华二胡十首经典作品演奏分析与新时期二胡发展 [Analysis of the performance of ten classical works of Liu Tianhua for erhu and the development of the instrument in the new era]. 民族音乐遗产 [National Music Heritage], 6, 34–39. (In Chinese).
14. Zhao, Xiaofeng (2007). 论刘天华对二胡音乐的贡献 [On Liu Tianhua's contribution to the music for erhu]. 音乐研究 [Musical Studies], 2, 77–82. (In Chinese).

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.16977816

РАЗВИТИЕ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУЕЗЕРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПЛОТНИКОВА Виктория Сергеевна,

Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, РФ);

Кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: plotnikovaptz@mail.ru

САЛИЕВА Алена Александровна,

Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, РФ);

Студент магистратуры; e-mail: semeicka.adams@yandex.ru

Аннотация. Муезерский район расположен в западной части Республики Карелия и граничит с Финляндией. По площади он занимает второе место среди муниципальных образований республики и имеет богатый природный, культурно-исторический и событийный потенциал, который в сфере туризма на данный момент мало используется. Статья посвящена анализу туристского потенциала Муезерского района. Предлагаются экскурсионные маршруты, включающие основные доступные локации, которые интересны современному путешественнику, изучающему новые территории: автомобильные маршруты «Медвежьегорск – Поросозеро – Суккозеро – Воттоваара – Пизанец» и «Сегежа – Ондозеро – Тикша – Муезерский – Гафостров». Отмечен альтернативный вариант железнодорожного маршрута на туристическом поезде «Сортавала – Гимолы – Суккозеро» и возможности внедрения пешеходных активных маршрутов внутри территории национального парка «Воттоваара». В рамках представленных маршрутов указаны основные места, рекомендуемые к посещению. Выделены рекомендации, направленные на создание условий, способствующих развитию туризма в Муезерском районе, включающие развитие транспортной инфраструктуры, создание туристических предприятий и открытие новых гостевых домов и отелей, создание картографической инвентаризации памятников с последующим внесением их в единый атлас культурного и природного наследия Республики Карелия и Российской Федерации, формирование бренда района и на его основе разработку предложений для расширения сети маршрутов по району, имеющих разную направленность: экологическую, активную, культурно-познавательную, событийную, военно-историческую.

Ключевые слова: экскурсионные маршруты, Муезерский район, Республика Карелия, национальный парк «Воттоваара»

Для цитирования: Плотникова, В. С., Салиева, А. А. Развитие экскурсионных маршрутов на территории муезерского района республики Карелия // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 113–122. DOI: 10.5281/zenodo.16977816

Статья поступила в редакцию: 20.04.2025.

Статья принята к публикации: 09.06.2025.

EXCURSION ROUTE DEVELOPMENT IN THE TERRITORY OF MUYEZERSKY DISTRICT OF THE REPUBLIC OF KARELIA

Victoria S. PLOTNIKOVA,

Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate Professor; e-mail: plotnikovaptz@mail.ru

Alena A. SALIEVA,

Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russia);

Student; e-mail: semeicka.adams@yandex.ru

Abstract. Muyezerky District is located in the western part of the Republic of Karelia and borders Finland. In terms of area, it ranks second among the municipalities of the republic and has a rich natural, cultural, historical and event potential, which is currently little used in the tourism sector. The article is devoted to the analysis of the tourist potential of Muyezerky District. Excursion routes are offered, including the main accessible locations that are of interest to a modern traveler exploring new territories: automobile routes «Medvezhegorsk – Porosozero – Sukkozero – Vottovaara – Pizanets» and «Segezha – Ondozero – Tiksha – Muyezerky – Gafostrov». An alternative option of the railway route on the tourist train «Sortavala – Gimoly – Sukkozero» and the possibility of introducing active walking routes within the territory of the Vottovaara National Park are noted. The main places recommended for visiting are indicated within the presented routes. Recommendations are highlighted aimed at creating conditions conducive to the development of tourism in the Muyezerky District, including the development of transport infrastructure, the creation of tourism enterprises and the opening of new guest houses and hotels, the creation of a cartographic inventory of monuments with their subsequent inclusion in a single atlas of the cultural and natural heritage of the Republic of Karelia and the Russian Federation, the formation of the brand of the district and, on its basis, the development of proposals for expanding the network of routes in the district, having different focuses: environmental, active, cultural and educational, eventful, military and historical.

Keywords: excursion routes, Muyezerky District, Republic of Karelia, Vottovaara National Park

For citation: Plotnikova, V. S., Salieva, A. A. (2025). Excursion route development in the territory of Muyezerky district of the Republic of Karelia. *Service plus*, 19 (3), 113–122. DOI: 10.5281/zenodo.16977816 (In Russ.).

Submitted: 2025/04/20.

Accepted: 2025/06/09.

Развитие экскурсионных маршрутов на территории Муезерского района Республики Карелия

Введение

Муезерский район – муниципальное образование в Республике Карелия, занимающее северо-восточную часть региона. Площадь района составляет 17 660 км, а численность населения всего 7 695 человек. Район расположен в центральной части Карелии и граничит с Финляндией, соседними карельскими районами являются Костомукшский, Беломорский, Сегежский, Медвежьегорский и Суоярвский.

Экономика Муезерского района базируется преимущественно на лесной промышленности, ключевой деятельностью которой выступает лесозаготовка. Помимо этого, в регионе функционируют карьеры, а также небольшие предприятия сферы обслуживания и розничного бизнеса, включая производство хлеба и хлебобулочных изделий. Важную роль играет обеспечение региона тепловой энергией. Тем не менее сокращение численности населения негативно сказывается на экономическом развитии территории [5].

Негативное воздействие усугубляется значительной площадью района. Основной проблемой района является слабая транспортная доступность и недостаточная развитость дорожно-транспортной сети. Большинство местных путей представляют собой грунтовое покрытие, которое быстро приходит в негодность после дождя, значительно снижая допустимую скорость передвижения до уровня примерно 50 км/ч. Единственным исключением является трасса 86К-6, расположенная на северной окраине района. Несмотря на трудности с автомобильным сообщением, железнодорожные линии связывают Муезерский район с важными городскими центрами, такими как Костомукша, Суоярви, Кочкома-Ледмозеро и Лендеры-Брусничный, поддерживая стабильное транспортное сообщение. Между крупными поселениями действует автобусное сообщение.

Муезерский район знаменит красивыми водоемами, привлекательными для рыболовов, такими как Ондозеро, Пизанец, Каменное озеро, Ровкульское, Лексозеро, Суккозеро и Гимольское озеро. Территория располагает большим количеством ценных природных и культурных ресурсов, обладающих высоким потенциалом для развития туристического сектора, однако этот потенциал остается незадействованным.

Развитие туризма сдерживается рядом факторов: низкой доступностью инфраструктуры, отсутствием обустроенных туристических маршрутов с разработанным маршрутом сопровождения, малым числом гостиниц и пунктов общественного питания, низким уровнем комфорта предоставляемых транспортных услуг, отсутствием мобильной связи и неразвитостью экотроп, наблюдательных вышек и обзорных площадок, несмотря на богатство уникальной природы [1]. Эти факторы обусловили постановку цели нашего исследования – выявление перспективных направлений для организации экскурсионных маршрутов и разработка рекомендаций по улучшению условий их функционирования и дальнейшего развития.

Экскрсионные маршруты, возможные к реализации на территории Муезерского района

Одной из важнейших отправных точек для экскурсионных маршрутов по району является поселок Суккозеро. До него можно добраться на автомобильной дороге, которая на данный момент представляет собой труднодоступную трассу, требующую современного дорожного обеспечения. Поэтому удобнее добираться в район на поезде до железнодорожной станции поселка. В поселке есть турбаза «Велес», предлагающая размещение.

Поселок Суккозеро зародился в далеком 1954 году. Когда началась строиться Западно-Карельская железная дорога и требовалось сырье, тогда в глухих лесах Муезерского района стали работать лесорубы. И именно в тот момент был образован рабочий поселок Суккозеро. Само название поселка пошло формы озера: «Чулок-озеро», «Чулочное озеро».

Через несколько лет после образования поселения открылись школа, лесозаготовительный пункт, леспромхоз, был образован поселковый совет и уже в 1962 году получил статус поселка городского типа. В 1959 году железнодорожный вокзал поселка Суккозеро принял своих первых пассажиров. На сегодняшний день Суккозеро имеет статус обычного поселка, закрыты детский сад, больница, леспромхоз. Осталась школа, пожарная часть, музей, библиотека и общество неравнодушных людей, которые не дают поселку закрыться и пытаются развивать инфраструктуру с развитием туризма в национальном парке «Воттоваара».

Excursion route development in the territory of Muyezerky district of the Republic of Karelia

В 28 км от поселка Суккозеро расположена гора Воттоваара, известная как одна из высших точек Карелии, имеющая высоту 417,1 метра. Вершина горы содержит древние саамские святыни, включающие многочисленные культовые объекты. Доступность к горе делает ее популярным объектом для посещения. Склоны и вершина Воттоваары покрыты лесистой и лесотундровой растительностью, а тектонические разломы создают эффект первозданного хаоса, привлекающий внимание ученых и художников. Гора Воттоваара является значимой достопримечательностью, представляющей интерес как для местных жителей, так и для туристов всей Карелии.

С 2023 года гора Воттоваара предстала перед туристами уже как национальный парк «Воттоваара», включающий в себя огромную территорию: озеро Пизанец, горы Ахви, Варгуну, Пиро. Вся территория парка насыщена и разнообразна природными ландшафтами. Пользуются популярностью объекты на вершине горы Воттоваара – голова Укко, дорога великанов, лестница в небо, колодец, удивительно озеро в самом центре горы в виде сердца и многие подобные достопримечательности. Для обеспечения маршрутов по национальному парку создана база перевозчиков и гидов: https://vk.com/@vottovaara_park-baza-perevozchikov-i-gidov [8].

Гора Воттоваара привлекает и любителей бега. С 2021 года проводится «Горный забег», включающий следующие дистанции: 55 км – круговая

дистанция с набором высоты около 700 м с обязательным забегом на гору Воттоваара; 14 км – радиальная дистанция.

В границы национального парка входят и другие горные вершины района: гора Ахви – 398 м, гора Нурмисъярви – 345 метров, гора Лысая – 373 м, гора Пиро – 389 м, гора Варгуну – 394 м, что дает возможность развивать пешеходные маршруты [13].

В 53 км от Суккозеро находится еще один уникальный природный объект – озеро Пизанец. Оно образовано на месте разлома земной коры. Длинное и очень узкое, имеющую длину 5,3 км, ширину 320 м. Глубина водоема официально не изучена. Рыбацкие эхолоты показывают, что в центральных точках глубина озера Пизанец достигает 200 м. Для сравнения: максимальная глубина Онежского озера, второго по величине пресноводного озера в Европе, составляет около 127 метров [3]. Его берега – это отвесные гранитные скалы, каменистые утесы с высокими соснами. Ландшафт берега привлекателен для начинающих альпинистов, а глубина и красота разлома увлекает дайверов. Зимой здесь удобно кататься на снегоходах. Развитие экскурсионных маршрутов к тектоническому озеру Пизанец требует строительства визит-центра с экспозициями о геологии и природе озера, организации прогулок на лодках и катерах по озеру, проведения образовательных семинаров и лекций о тектонических процессах.

На рис. 1 представлена логистика автомобильного экскурсионного маршрута, связывающая

Рис. 1. Экскурсионный маршрут «Медвежьегорск – Поросозеро – Суккозеро – Воттоваара – Пизанец» (ист. Яндекс-карты)

Fig. 1. The excursion route «Medvezhegorsk – Porosozero – Sukkozzero – Vottovaara – Pisanets» (Yandex maps)

Развитие экскурсионных маршрутов на территории Муезерского района Республики Карелия

федеральную трассу и город Медвежьегорском с поселком Суккозеро, горой Воттоваара и озером Пизанец.

Представленная на рис. 1 автомобильная дорога не имеет хорошего асфальтового покрытия поэтому есть второй вариант добраться со Суккозера – железной дорогой. С 2022 года РЖД запустило туристический поезд «Воттоваара Экспресс». Иммерсивное погружение в атмосферу карельской природы обеспечивают аудиогиды, раскрывающие мистические легенды и загадочные явления Воттоваары. Поезд отправляется из города Сортавала через станцию Гимолы и прибывает в Суккозеро. Ранний выезд из Сортавалы и удобное возвращение вечером позволяют исследовать гору и ее окрестности. Прибытие туристического поезда «Воттоваара Экспресс» в Сортавалу удобно состыковано с ночным поездом № 160, следующим до Москвы [14].

Следующее экскурсионное направление связывает федеральную трассу Кола с поселком Ондозеро, Тикша, Муезерским и историческим поселением Гафостров (рис. 2).

Следует учитывать, что данная автомобильная дорога, как и при первом автомобильном маршруте, имеет в основном старое дорожное покрытие. Но локации на маршруте стоят того, чтобы их посетили.

В поселке Ондозеро можно насладиться прекрасными видами природы, осмотреть памятники Великой Отечественной войны, старинные строения, посетить мастер-классы по ткачеству, приготовлению карельских блюд, плетению из бересты,

поучаствовать в национальных обрядах и услышать карельскую речь. Неподалеку от поселка находится рудник. Считается, что он Петровских времен, но упоминания о нем идут еще с XV века. Туда местные жители водят экскурсии. Также популярностью среди туристов пользуется пляж «Пизиниема», где останавливаются на ночлег байдарочники.

Развитие этнографического направления в поселке Ондозеро требует реставрации исторических зданий и создание музея быта, организации фольклорных фестивалей и праздников с мастер-классами по традиционным ремеслам.

Озеро Ондозеро находится на территории Муезерского и соседнего Сегежского района. Озеро длиной 30 км и шириной 13 км, его максимальная глубина всего 8 метров, однако известно своим богатым рыбным разнообразием. Через Ондозеро протекает река Онда, популярная среди туристов-водников. Окружающие озеро сосновые леса предоставляют отличные условия для сбора грибов и ягод, а прибрежные зоны оборудованы пляжами и базами отдыха [9]. Река Онда, впадающая в Нижний Выг, играет важную роль и в развитии спортивного и экстремального туризма.

Поселок Тикша в Муезерском районе небольшой, но очень уютный. Расположился среди вековых сосен. Неподалеку от поселка расположены гостевой дом «Андропова гора» и база отдыха «Хуталамба». Поселение интересно своими знаковыми достопримечательностями. Здесь захоронен карельский крестьянин Иван Рокаччу, карельский Робин Гуд, который руководил партизанским

Рис. 2. Экскурсионный маршрут «Сегежа – Ондозеро – Тикша – Муезерский – Гафостров»

Fig. 2. Excursion route «Segezha – Ondozero – Tiksha – Muezersky – Gafostrov»

Excursion route development in the territory of Mujezersky district of the Republic of Karelia

движением и противостоял шведским набегам XVI–XVII веков. На могиле установлен памятный знак [11]. Еще в далекие времена Элиас Леннрот в окрестностях Тикши собирал руны для своего эпоса «Калевала». Рядом с поселком течет бурная река Чирка-Кемь, по которой осуществляются водные активные маршруты.

Поселок Муезерский является районным центром. В XVI веке на его месте находилось поселение Муезеро. Рядом стали образовываться другие поселения. Но в годы оккупации финнами в Великую Отечественную войну Муезеро было уничтожено. Намного позже на его место вырос новый поселок Муезерский. Сейчас это районный центр, имеет школу, детский сад, библиотеку, пожарную часть, кафе и школьную столовую. Возведена церковь иконы Божией Матери Всецарица. Добраться до поселка можно и по железной дороге до станции Муезерка на поезде «Костомукша – Лендеры». Остановится можно в гостинице «Лесная» и на ферме «Домик рыбака».

Небольшое историческое поселение Гафостров, затерянное среди озер и лесов Муезерского района, ежегодно 12 июля становится центром культурной жизни благодаря фестивалю, который объединяет традиции, ремесла и науку. Этот фестиваль символизирует возрождение карельской идентичности и является важной частью туристической стратегии. На фестивале проводятся ремесленные мастер-классы, где участники могут попробовать себя в традиционных карельских ремеслах, таких как ткачество на старинных кроснах, резьба по дереву и плетение из бересты. В мероприятии участвуют мастера из Финляндии, сохранившие общие с карелами этнические корни. Гости фестиваля имеют возможность послушать выступление ансамблей, исполняющих руны эпоса «Калевала». Также проводятся реконструкции обрядовых танцев и хоровых распевов, погружающих участников в атмосферу традиционной карельской культуры. Для любителей активного отдыха организованы турниры по карельским гордам – игре «кюккя», аналогу гольфа с деревянными битами, а также соревнования по метанию «йоухиукка» (карельского топора) и перетягиванию каната. Летняя школа «Технология Калевалы» предлагает участникам освоить навыки деревянного зодчества, включая строительство срубов без гвоздей. Волонтеры и студенты занимаются

реставрацией часовни XIX века, а также слушают лекции о секретах «черной бани» и ветряных мельниц карельского типа [4].

Фонд поддержки научных, образовательных и культурных инициатив разработал научно-практический проект «Дорогами Вяйнолы: древнее ремесло и технологии деревни Хауккашуари», направленный на развитие культурно-этнографического проекта «Деревня Гафостров» и продолжение проекта «Технологии Калевалы в деревне Гафостров» (2019). Фонд организует в историческом поселении Гафостров (карельское Haukkasuari) ремесленные практикумы по реконструкции, воссозданию и консервации объектов деревянного зодчества и полевые этнографические исследования, а также «Школу начинающего волонтера». Название проекта «Дорогами Вяйнолы» выбрано не случайно и является символическим. В сюжете известного карело-финского эпоса Вяйнола – земля Калевалы, родовое гнездо семейства рунопевца и мудреца Вяйнемейнена. Если определять границы Вяйнолы, то они пройдут по тем местам, где были записаны руны о Вяйнемейнене, а самой южной будет как раз поселение Реболы, на территории которого и реализуется проект [2]. Фестиваль имеет круглогодичный характер и служит моделью устойчивого развития территорий через туризм, показывая, что даже в отдаленных уголках можно организовать событие высокого уровня, объединив традиции, инновации и любовь к своей земле. Остановится можно в гостевом доме «Mustikka», расположенном в 40 км от Гафострова.

Следует отметить, что у района богатая военная история. 5 января 1922 года состоялся легендарный лыжный поход Тойво Антикайнена. Он был необходим для разгрома финской армии в годы иностранной интервенции Карелии. Тойво Антикайнен со своими боевыми товарищами смог в трудных зимних условиях пройти на лыжах от станции Масельская до Ухты через Пененгу и озеро Кимас, его протяженность составила 1100 км. В условиях морозов до -40°C , снежного покрова свыше 0,5 метра участники делали ежедневные переходы по 70–80 км. Результатами похода стал неожиданный захват двух застав на участке Реболы – Кимас, атака на штаб белофиннов 20 января 1922 года, уничтожение складов боеприпасов. По итогам похода 34 участника награждены орденом Красного Знамени

Развитие экскурсионных маршрутов на территории Муезерского района Республики Карелия

и 65 курсантов получили именные часы. Эта победа стала переломным моментом в ходе гражданской войны и повлияла на изгнание иностранных интервентов с карельской земли. [7].

В 2020 году, по предложению главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, было организовано восстановление маршрута, но уже как спортивной и исторической трассы, что поможет не только сохранить память о подвиге красноармейцев, но и привлечь туристов и сделать Муезерский район важным центром притяжения для любителей истории и экстремальных приключений. Для осуществления ежегодного лыжного марафона «По следам Антикайнена» используются две дистанции: экстрим – 110 км (полная версия маршрута за 2–3 дня) и лайт – 20 км (участок Реболы – Кимас). Но необходима разметка тропы с информационными стендами о ключевых этапах похода и организация экскурсий с реконструкторами событий, включение образовательных программ, в частности квеста для школьников «Тайны лыжни Антикайнена», лекций о роли Карельского фронта в истории СССР. Можно интегрировать маршрут в программы зимнего туризма (сноутьюбинг, биваки в тайге). В рамках обеспечения безопасности участников необходимо продумать установку GPS-маяков и мобильных пунктов связи, организовать сотрудничество с МЧС для контроля за погодными условиями.

Важным событийным мероприятием является ежегодный молодежный слет «Тропа Варламова», проводимый в Муезерском районе. Он направлен на патриотическое воспитание молодежи и увековечивание памяти героев Великой Отечественной войны, установление связи поколений посредством исторических традиций. Герой Советского Союза Николай Варламов, командир 9-й роты 239-го стрелкового полка 27-й стрелковой дивизии, проявил героизм 25 июля 1943 года, закрыв собой амбразуру немецкого дзота, обеспечив успешное наступление советских войск. Мероприятие традиционно организуется 31 июля на восточном берегу реки Онда рядом с шоссе Кочкома – Ругозеро [10]. Среди участников – поисковики, учащиеся школ, жители района, представители Фонда Мира и потомки Николая Варламова. Программа включает спортивно-патриотические состязания, выступления военных ансамблей, экспозиции исторических артефактов, реконструкцию эпизодов боев,

показательные выступления военнослужащих, а также угощение традиционной солдатской кашей для всех присутствующих.

Закключение

Представленный природный, историко-культурный и исторический потенциал Медвежьегорского района создает хорошие предпосылки развития туристских и экскурсионных маршрутов. Можно выделить следующие рекомендации, направленные на обеспечение реализации выделенных экскурсионных маршрутов:

1. Первоочередной задачей для района является развитие транспортной инфраструктуры: строительство дорог, мостов.
2. Открытие туристических предприятий и открытие гостевых домов и гостиниц, ориентированных на экотуризм, туристско-информационного центра района.
3. Создание картографической инвентаризации памятников с последующим внесением их в единый атлас культурного и природного наследия Республики Карелия и Российской Федерации и на этой основе разработка геоинформационной системы, охватывающей культурное наследие и туристическую инфраструктуру [15].
4. Формирование современного туристического бренда района, позволяющего создать уникальные маршруты с привлечением профессиональных реконструкторов для воссоздания исторических событий, проведением интерактивных экскурсий с элементами театрализации
5. Формирование партнерства с местными жителями для проведения экскурсий и мастер-классов. Поддержка местного бизнеса через субсидии и гранты.
6. Развитие туристического потенциала национального парка «Воттоваара», предполагающее: обустройство пешеходных троп и смотровых площадок, установку информационных табличек о флоре и фауне парка, организацию экскурсий и проведение научных экспедиций и образовательных программ для школьников, подготовку кадров. Создание троп для пешеходных маршрутов между интересными локациями парка.
7. Развитие экологического и водно-спортивного туризма, включающего: создание кемпингов и глэмпингов вдоль водоемов, услуги

Excursion route development in the territory of Mujezersky district of the Republic of Karelia

порыбалке и охоте, организацию водных маршрутов для байдарочников и каноистов, разметку безопасного маршрута для лодок и катеров, создание остановочных пунктов с удобствами для туристов, проведение экскурсий по местным достопримечательностям с акцентом на историю и природу. Создание маршрутов для экологического туризма, включая пешие скандитропы, проведение экскурсий с акцентом на устойчивое использование природных ресурсов, использование болотоступов и снегоступов для проведения пеших маршрутов [6].

8. Проведение спортивных мероприятий и развитие лыжного марафона «По следам Антикайнена», его интеграция в зимние туры с предоставлением услуг сноутьюбинга и бивака в тайге, подготовкой инструкторов для сопровождения туристов.
9. Создание путевой информации для обеспечения экскурсионных туров по району, охватывающего следующие тематики:
 - Общее представление о регионе: географическое положение, размеры территории, административные границы, этнический состав населения, сведения о коренных жителях, природные особенности ландшафта, сельскохозяйственная и промышленная деятельность.
 - Основные достопримечательности и исторические объекты: памятники архитектуры, музеи, уникальные места, значимые исторические события, биографии выдающихся личностей, оставивших след в истории края.
 - Информация о населенных пунктах вдоль маршрута: деревни, села, города,

их расположение относительно рек, озер и иных природных объектов, известные личности и события, легенды происхождения топонимов.

- Природа местности: полезные ископаемые, геологические процессы формирования рельефа, водные артерии и акватории (реки, озера, болота, водопады), животный мир лесов, характерные промыслы местного населения (охота, рыбалка, сбор даров природы).
- Историко-культурное наследие: культовые сооружения (часовни), архитектурные постройки традиционного типа (деревянные дома, бани, амбары), обычаи строительства, народные праздники, блюда национальной кухни, фольклорные традиции (сказания, рунопение).
- Туризм и отдых: существующие туристические направления, инфраструктура для туристов, организация мероприятий, приуроченных к историческим датам и культурным традициям [12].

Стратегия развития Муезерского муниципального района определяет ключевые приоритеты, критерии и направления деятельности по развитию в районе видов туризма, включающих природный, экологический, активный, культурно-познавательный, событийный, военно-исторический. Она предполагает комплексный подход, в основе которого объединение усилий правительства Республики Карелия, администрации района, коммерческих, общественных, музейных образовательных организаций, привлечение грантовых средств и комплексный экономический анализ ресурсов для создания стратегии развития туризма на территории Муезерского района.

Список источников

1. Глушанок, Т. М., Плотникова, В. С., Баркова, А. О. Совершенствование экскурсионных маршрутов на особо охраняемых природных территориях // Профессорский журнал. Серия: Рекреация и туризм. 2024. № 1(21). С. 3–11. DOI 10.18572/2686-858X-2024-21-1-3-11.
2. Дорогами Вяйнолы: древнее ремесло и технологии деревни Хауккашuari. URL: <https://traektoriafdn.ru/dorogami-vyainoly> (дата обращения: 20.04.2025).
3. Комулайнен, С. Ф., Барышев, И. А., Круглова, А. Н., Сластина, Ю. Л., Потахин, М. С., Галахина, Н. Е. Озеро Пизанец (Республика Карелия, Россия) – новый объект для создания ООПТ // Трансформация экосистем. 2021. № 2. С. 78–89. DOI: 10.23859/estr-201126.
4. Культурно-этнографический проект «Деревня Гафостров». URL: <https://www.gafostrov.ru/dorogami-vyainoly> (дата обращения: 20.04.2025).

Развитие экскурсионных маршрутов на территории Муезерского района Республики Карелия

5. Курило, А. Е., Молчанова, Е. В., Шкиперова, Г. Т., Кручек, М. М., Кибисова, З. С. Оценка качества жизни населения муниципальных районов Республики Карелии // *Экономический анализ: теория и практика*. 2016. № 1 (448). С. 104–117.
6. Лобанова, О. В., Плотникова, В. С. Возможности развития экологического туризма в Республике Карелия // *Устойчивость природных ландшафтов и их компонентов к внешнему воздействию* : Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Грозный: Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова, 2024. С. 347–350. DOI 10.36684/148-1-2024-347-350.
7. Лыжный поход Тойво Антикайнена URL: <http://rkna.ru/index.php/home/novosti/3505-lyzhnyj-pokhod-tojvo-antikajnena> (дата обращения: 20.04.2025).
8. Национальный парк «Воттоваара» URL: https://vk.com/vottovaara_park (дата обращения: 20.04.2025).
9. Озера Карелии : справочник / под ред. Н. Н. Филатова, В. И. Кухарева. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. С. 182–184.
10. Памятник Герою Советского Союза Н. Г. Варламову. Объекты историко-культурного наследия Карелии URL: <https://monuments.karelia.ru/ob-ekty-kul-turnogo-nasledija/kniga-velikaja-otechestvennaja-vojna-v-karelii-pamjatniki-i-pamjatnye-mesta/stat-i-ob-ob-ektah-voenno-istoricheskogo-nasledija/petrozavodsk/pamjatnik-geroju-sovetskogo-sojuza-n-g-varlamovu/> (дата обращения: 20.04.2025).
11. Плотникова, В. С. 2.6. Военно-исторические туристские маршруты Республики Карелия // *Патриотическое воспитание в современной России* : коллективная монография. Ульяновск : ИП Кеньшенская В.В., 2024. С. 194–202.
12. Плотникова, В. С., Кривоногова, Н. Н. Трассовые экскурсии и особенности их проведения (на примере Республики Карелия) // *Туризм и гостеприимство*. 2024. № 1. С. 18–27.
13. Природный комплекс горы Воттоваара: особенности, современное состояние, сохранение: монография / КарНЦ РАН. – Петрозаводск : Карельский научный центр РАН, 2009. – 158 с.
14. Путешествуй с РЖД. URL: <https://www.rzd.ru/ru/10419/page/103290?id=19503> (дата обращения: 20.04.2025).
15. Чубиева, И. В. Историко-культурное наследие Республики Карелия как фактор развития туризма // *Экономика и управление*. 2010. №6. С. 32–37.

References

1. Glushanok, T. M., Plotnikova, V. S., & Barkova, A. O. (2024). Sovershenstvovanie ekskursionnyh marshrutov na osobo ohranyaemyh prirodnyh territoriyah [Improving excursion routes in specially protected natural areas]. *Professorskij zhurnal. Seriya: Rekreatsiya i turizm* [The Professors' Magazine. Recreation and Tourism Series], 1(21), 3–11. DOI 10.18572/2686-858X-2024-21-1-3-11. (In Russ.).
2. *Dorogami Vyajnoy: drevnee remeslo i tekhnologii derevni Haukkashuari* [The roads of Vainola: the ancient craft and technology of the village of Haukkashuari]. URL: <https://traektoriafdn.ru/dorogami-vyajnoy> (Accessed on April 20, 2025). (In Russ.).
3. Komulajnen, S. F. Baryshev, I. A., & Kruglova, A. N., et al. (2021). Ozero Pizanec (Respublika Kareliya, Rossiya) – novyj ob"ekt dlya sozdaniya OOPT [The Lake Pizanets (Republic of Karelia, Russia) – a new site for establishing the protected area]. *Transformaciya ekosistem* [Ecosystem Transformation], 2, 78–89. DOI: 10.23859/estr-201126 (In Russ.).
4. Kul'turno-etnograficheskij proekt «Derevnya Gafostrov» [Cultural and ethnographic project “Gafostrov Village”]. URL: <https://www.gafostrov.ru/dorogami-vyainoly> (Accessed on April 20, 2025). (In Russ.).
5. Kurilo, A. E., Molchanova, E. V., & Shkiperova, G. T., et al. (2016) Ocenka kachestva zhizni naseleniya municipal'nyh rajonov Respubliki Kareliya [Quality assessment of the population life in the municipal districts of the Republic of Karelia]. *Ekonomicheskij analiz: teoriya i praktika* [Economic analysis: theory and practice], 1 (448), 104–117. (In Russ.).
6. Lobanova, O. V., Plotnikova, V. S. (2024) Vozmozhnosti razvitiya ekologicheskogo turizma v Respublike Kareliya [The possibilities of developing ecological tourism in the Republic of Karelia]. *Ustojchivost' prirodnyh landshaftov i ih komponentov k vneshnemu vozdeystviyu* [Sustainability of natural landscapes and their components to

Excursion route development in the territory of Muyezerky district of the Republic of Karelia

- external influences*]: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Grozny: Kadyrov Chechen State University, 347–350. DOI: 10.36684/148-1-2024-347-350. (In Russ.).
7. *Lyzhnyj pohod Tojvo Antikajnenä [Ski trip by Toivo Antikainen]* URL: <http://rkna.ru/index.php/home/novosti/3505-lyzhnyj-pohod-tojvo-antikajnenä> (Accessed on April 20, 2025). (In Russ.).
 8. *Nacional'nyj park «Vottovaara» [Vottovaara National Park]*. URL: https://vk.com/vottovaara_park (Accessed on April 20, 2025). (In Russ.).
 9. Filatov, N. N., Kukharev, V. I. et al. (2013). *Ozera Karelii [Lakes of Karelia]: reference guide*. Petrozavodsk: Karelian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. (In Russ.).
 10. *Pamyatnik Geroyu Sovetskogo Soyuza N. G. Varlamovu Ob"ekty istoriko-kul'turnogo naslediya Karelii [Monument to Hero of the Soviet Union N. G. Varlamov Objects of historical and cultural heritage of Karelia]*. URL: <https://monuments.karelia.ru/ob-ekty-kul-turnogo-nasledija/kniga-velikaja-otechestvennaja-vojna-v-karelii-pamjatniki-i-pamjatnye-mesta/stat-i-ob-ob-ektah-voenno-istoricheskogo-nasledija/petrozavodsk/pamjatnik-geroju-sovetskogo-sojuza-n-g-varlamovu/> (Accessed on April 20, 2025). (In Russ.).
 11. Plotnikova, V. S. (2024) Voенно-istoricheskie turistskie marshruty Respubliki Kareliya [Military-historical tourist routes in the Republic of Karelia]. In: *Patrioticheskoe vospitanie v sovremennoj Rossii [Patriotic education in modern Russia]: collective monograph*. Ulyanovsk : Individual Entrepreneur Kenschenskaya V.V., 194–202. (In Russ.).
 12. Plotnikova, V. S., Krivonogova, N. N. (2024). Trassovyje ekskursii i osobennosti ih provedeniya (na primere Respubliki Kareliya) [Route excursions and features of their conduct (on the example of the Republic of Karelia)]. *Turizm i gostepriimstvo [Tourism and Hospitality]*, 1, 1–27. (In Russ.).
 13. Gromtcev, A. N. et al. (2009). *Prirodnyj kompleks gory Vottovaara: osobennosti, sovremennoe sostoyanie, sohranenie [The natural complex of Mount Vottovaara: features, current state, conservation]: monograph*. Petrozavodsk: Karelian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. (In Russ.).
 14. *Puteshestvuj s RZHD [Travel with Russian Railways]*. URL: <https://www.rzd.ru/ru/10419/page/103290?id=19503> (Accessed on April 20, 2025). (In Russ.).
 15. Chubieva, I. V. (2010). Istoriko-kul'turnoe nasledie Respubliki Kareliya kak faktor razvitiya turizma [Historical and cultural heritage of the Republic of Karelia as a factor of tourism development]. *Ekonomika i upravlenie [Economics and management]*, 6, 32–37. (In Russ.).

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 930.85

DOI: 10.5281/zenodo.16977895

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТСКИМ ГОСУДАРСТВОМ ДОСУГА ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ В 1953–1964 ГОДАХ НА ПРИМЕРЕ СТАЛИНГРАДА / ВОЛГОГРАДА

СЕЛИВАНОВА Валерия Юрьевна,

Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград, РФ);

Аспирант; e-mail: valeria.maksimova2014@gmail.com

Научный руководитель:

БОЛОТОВА Елена Юрьевна,

Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград, РФ);

Доктор исторических наук, профессор; e-mail: eubolotova@yandex.ru

Аннотация. В статье кратко рассматриваются нынешние варианты определения термина «досуг» и определяется роль советского правительства в организации свободного времени подрастающего поколения – будущего социалистического общества. Анализируется отечественная и зарубежная литература с целью аргументации актуальности изучения предложенной темы и определения сложности изучения феномена «досуг» в контексте изучения повседневности как отрасли исторического знания. Целью исследования является изучение форм и средств организации летнего отдыха советским государством для пионеров и школьников. Проведен анализ организации досуга детей в советском государстве с 1953 по 1964 гг. в летний каникулярный период на примере Сталинграда (с 1961 г. – Волгограда). На основе периодического издания (газеты «Сталинградская (Волгоградская) правда») определяются основные направления в организации культурно-досуговой деятельности школьников и пионеров на период летнего отдыха: 1) познавательный туризм, 2) оздоровление, 3) физкультура, 4) культурно-просветительское. В рамках 1953–1964 гг. приводится статистика о существующих в Сталинграде (Волгограде) пригородных и городских пионерских лагерях и оздоровительных площадках, о количестве отдыхающих в них сталинградских школьников. Рассказывается и о нестандартных формах пионерских лагерей, организованных родительскими комитетами, и о палаточных и «плавучих» лагерях. Определяются и иные формы летнего досуга: кинофестивали, встречи с заслуженными тружениками и знаменитыми людьми, выступления кукольных и детских театров, цирковых групп и экскурсии по родному городу и за его пределы.

Ключевые слова: повседневность, досуг, советское детство, досуговые центры, пионерский лагерь

Для цитирования: Селиванова, В. Ю. Организация советским государством досуга детей в период летних школьных каникул в 1953–1964 годах на примере Сталинграда / Волгограда // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 123–132. DOI: 10.5281/zenodo.16977895

Статья поступила в редакцию: 04.03.2025.

Статья принята к публикации: 10.06.2025.

CHILDREN'S LEISURE ACTIVITIES ORGANIZED BY THE SOVIET STATE DURING THE SUMMER SCHOOL HOLIDAYS IN 1953–1964 ON THE EXAMPLE OF STALINGRAD/VOLGOGRAD

Valeria Yu. SELIVANOVA,

Volgograd State Socio-Pedagogical University (Volgograd, Russia);

Candidate; e-mail: valeria.maksimova2014@gmail.com

Academic advisor:

Elena Yu. BOLOTOVA,

Volgograd State Socio-Pedagogical University (Volgograd, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in History, Professor; e-mail: eubolotova@yandex.ru

Abstract. The paper briefly examines the current definitions of the term «leisure activities» and defines the role of the Soviet government in organizing the younger generation's free time as for the future socialist society. The author analyzes domestic and foreign literature in order to argue the proposed topic relevance and to determine the complexity of studying the phenomenon of «leisure activities» in the context of everyday life as a branch of historical knowledge. The purpose of the research is to study the forms and means of organizing summer holidays by the Soviet state for pioneers and schoolchildren. The analysis of the organizing leisure activities for children in the Soviet state from 1953 to 1964 during the summer holidays is carried out using the example of Stalingrad (since 1961 – Volgograd). Based on the periodical (the newspaper «Stalingradskaya (Volgogradskaya) Pravda» [«Stalingrad (Volgograd) truth»]), the main organizational directions of schoolchildren and pioneers' cultural and leisure activities for the summer holidays are determined. They include: 1) educational tourism, 2) health improvement, 3) physical education, 4) cultural and educational activities. In the framework of 1953–1964 they provide statistics on suburban and urban pioneer camps and recreation grounds in Stalingrad (Volgograd), as well as on the number of Stalingrad schoolchildren vacationing in them. It also describes the non-standard forms of pioneer camps organized by parent committees, as well as tent and “floating” camps. Other forms of summer leisure activities are also defined. They include film festivals, meetings with hard workers and famous people, puppet and children's theater performances, circus groups and excursions around the hometowns and suburbs.

Keywords: everyday life, leisure activities, Soviet childhood, leisure centers, pioneer camp

For citation: Selivanova, V. Yu. (2025). Children's leisure activities organized by the Soviet State during the summer school holidays in 1953–1964 on the example of Stalingrad/Volgograd. *Service plus*, 19 (3), 123–132. DOI: 10.5281/zenodo.16977895 (In Russ.).

Submitted: 2025/03/04.

Accepted: 2025/06/10.

Введение

В годы существования СССР огромное внимание уделялось детству. Советская идеология предполагала создание «нового человека» с определенным мировоззрением, с новыми качествами, ценностями и установками, поэтому правительство стремилось вести целенаправленную работу с подрастающим поколением. Д.М. Зарипова отмечает, что с приходом большевистской власти детство стали рассматривать как благоприятный период для советской идеологии [5, с. 74]. Правительство СССР в подрастающем поколении видело будущих строителей коммунистического общества, поэтому не жалело средств и сил на всестороннее духовное и физическое воспитание детей.

Важно отметить, что «досуг» мы чаще всего понимаем как праздность, как отдых от работы. В современной науке присутствуют и другие концепции, например, в работе Н.И. Чуркиной дается следующее определение данному термину: «как деятельность, совершаемая ради нее самой; как средство самовыражения; как деятельность, не связанная обязательствами, выполнением ролей (семья, работа, община)» [18, с. 163]. «Досуг» каждого общества формировался под натиском социальных реалий, а советского общества – еще и под влиянием идеологизации и политизации. Для руководства СССР одной из важнейших задач было создание коллектива людей, в основе которого лежали бы принципы коллективизма и равенства. В этой связи организация свободного времени советского населения была преимущественно направлена на проведение совместных и коллективных мероприятий, что соответствовало доминирующим установкам в социалистическом государстве.

Таким образом, данная статья посвящена изучению коллективных форм летнего досуга советских детей во время летних каникул с 1953 по 1964 г. В данный период советское общество преодолевает последствия «сталинизма», закладывается духовный потенциал для дальнейшего его развития, осуждается прежняя система ценностей и ее носителей, что приводит к формированию новых форм досуга. Анализ проведен на примере города Сталинграда, переименованного в Волгоград в период хрущевской «оттепели». Изучение

вопросов, касающихся государственной политики по организации детского досуга и ее реализации на региональном уровне связаны, во-первых, с доступностью материала, во-вторых, с растущей тенденцией к тяготению к региональному аспекту во многих исследованиях по отечественной истории. Обобщение местного материала может помочь в понимании сущности государственной политики в области досуга и социокультурных процессов в пределах всей страны.

Историографический обзор

История досуга является неотделимой частью истории повседневности. Интерес к данной отрасли знания в отечественной историографии мы можем наблюдать уже с середины XIX века. На начало XX века понятие досуга традиционно связывают с социологией досуга, под которым понимают поведение людей, социальных группы в их свободное время с целью удовлетворения потребности в отдыхе, развлечении и общении при помощи всесторонних организаций, занимающихся досуговыми услугами.

Принято считать, что интерес к досугу возникает на рубеже XIX–XX веков и связывается с работами таких авторов, как Т. Веблен («Теория праздного класса» [15]) и К. Маркс [13], который определил классовую природу свободного времени. Однако поток работ на данную проблематику в зарубежной науке приходится на 20–30-е гг. XX в., когда резко увеличивается объем свободного времени в связи с введением 8-часового рабочего дня, двух выходных в неделю и двухнедельных отпусков. В данный период появляются первые обобщающие работы, где затрагивается феномен досуга («Средний город» [18, 19], а также и самостоятельные работы («Городской досуг», 1934 [20]). В послевоенное время значительно увеличивается количество работ на тему досуга, в качестве примера можно привести: «Досуг в Америке» М. Каплана (1960) [23], «Досуг» К. Робертса (1970) [22] и др.¹

Первые труды в отечественной историографии, посвященные исследованию повседневной жизни, появились в XIX веке, для них был характерен акцент на материально-вещественном аспекте быта и отсутствие анализа причин и мотивов поведения людей тех периодов. Это

¹ Основопологающая литература: Rudy Koshar. Histories of Leisure. Berg Publishers. 2002. 365 pp.; Claire Langhamer. Women's Leisure in England, 1920–60. Manchester University Press. 2000. 220 pp.; Douglas Peter Mackaman. Leisure Settings: Bourgeois Culture, Medicine, and the Spa in Modern France. University of Chicago Press. 1969. 228 pp.

Children's leisure activities organized by the Soviet State during the summer school holidays in 1953-1964

были работы Н.И. Костомарова «Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях» [9] и И.Е. Забелина «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях» [4]. Альтернативный подход к изучению повседневности начинает складываться во второй половине XX века в работах Ю.М. Лотмана, в частности в статье «Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века» [8]. Исследователь уделяет внимание деталям бытовой жизни, при этом стараясь интерпретировать обыденное поведение в контексте культурных норм и ценностей исследуемого периода. М. С. Суренская, в свою очередь, отмечает, что «в мире дворянской культуры произошла такая трансформация сущности бытового поведения, что оно приобрело черты, обычно этому культурному явлению не свойственные» [14, С. 56].

В советский период отечественной историографии не было специальных отечественных работ, посвященных досуговой культуре. О жизни советского общества рассказывалось в исследованиях общего характера, которые анализировали культурные и социальные процессы в государстве. В результате такого подхода культурно-досуговая деятельность представлялась фрагментированной, разделенной на отдельные формы. Советские исследователи обращались к проблематике реформ, проводимых правительством с целью улучшения социально-бытовых условий и повышения уровня жизни. В связи с этим большая часть работ включала анализ динамики заработной платы, питания, жилья и др. Например, А.Е. Харитоновна в целом рассматривает аспекты городского жилищного строительства СССР [16]. Многие советские ученые исследовали подобные направления советских реформ¹.

Отечественные историки уделяли внимание исследованию процессов развития социалистического образа жизни и становления новых форм быта. В своих работах Л.А. Гордон и Э.В. Клопов [3, 17] замечают трансформацию в организации

досуга советского населения в связи с увеличением количества свободного времени у городского пролетариата. Именно в СССР такие формы досуга, как кинематограф, чтение и театр, становятся общедоступными.

Уже в постсоветской историографии появляются крупные работы, изучающие повседневность, в том числе и досуговую деятельность. Можно даже выделить исследования, которые касаются нашего хронологического периода. В качестве примера можно привести работу П. Вайля и А. Гениса «Мир советского человека» [1]. Полную картину повседневности периода хрущевской оттепели представляет исследование Н.Б. Лебиной, А.Н. Чистикова «Обыватель и реформы» [6]. Наталья Борисовна Лебина – российский историк повседневности, которая активно использует в своих работах социологический подход². Она рассматривает историю СССР не как череду сменяющих друг друга эпохальных событий, а как сумму житейских мелочей, окружающих человека.

В современной историографии стали популярны исследования детской повседневности. Основоположником истории детства считают Филиппа Арьеса. Во второй половине XX века исследователем была опубликована работа «Ребенок и семейная жизнь при старом порядке», которая обозначила проблему взросления детей в аспекте изучения восприятия детства в разные эпохи [10]. В отечественной историографии проблемы истории детства рассматривались крайне редко, большая часть исследователей акцентировала свое внимание на изучении процесса влияния правительства СССР на формирование советского детства. Крупными исследователями данной проблематики в современный период считают А.А. Сальникову [11] и В.Г. Безрогова [2].

Что касается детского досуга, то данная проблематика часто встречается в гуманитарных науках, в частности в педагогике. Немало исследований посвящено общим вопросам организации летнего отдыха, досуга детей и подростков³.

1 Бромлей, Н. Я. Уровень жизни в СССР. 1950–1965 // Вопросы истории. 1966. № 7. С. 3–18; Гордон, Л. А., Левин, Б. М. Пятидневка: культура и быт. М., 1967; История СССР. Эпоха социализма (1917–1961 гг.). М., 1964; Курс советской истории. 1941–1991 гг.; Пихоя, Р. Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991 гг. М., 1998; Данилов, А. А. История инакомыслия в России. Советский период. 1917–1991. Уфа, 1995.

2 Лебина, Н. Б. Петербург советский: «новый человек» в старом пространстве, 1920–1930-е годы: (социально-архитектурное микроисторическое исследование). СПб.: Крига, 2010. 233 с.; Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР – оттепель. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 203 с.

3 Апажихова, Н. В. Педагогические условия организации социально-культурной деятельности детей и подростков в период летнего оздоровительного отдыха / Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина, 2003. 239 с.; Едалина, Н. А. Психолого-педагогические условия и средства реализации личностного подхода в период летнего отдыха школьников. Екатеринбург, 1993.; Прошунина, А. В. Детский отдых в России. История и перспективы развития // Российское предпринимательство. 2015. № 24. С. 4487–4497.

Особенности организации летнего досуга детей в СССР

Свободное время школьников в 50-е – 60-е гг. было четко регламентировано, структурировано и организовано. Основными центрами досуга оставались Дворцы культуры и Дома пионеров и школьников, появившиеся впервые в 30-е гг. XX века. Деятельность данных культурно-просветительских учреждений затрагивала множество направлений, например таких, как проведение массовых мероприятий, направленных на пропаганду знаний и культуры; содействие в организации общественно полезного труда, такого как сбор металлолома или посадка деревьев; поддержка школ в проведении натуралистических занятий и эстетического воспитания (организация вечеров, лекций и т. п.); развитие интереса к технике посредством работы технических кружков и лабораторий. В решениях XX съезда КПСС были уточнены главные задачи центров досуга на благо детства: сформировать тесную связь обучения и досуга с общественно полезным трудом, необходимость воспитания у детей коммунистического отношения к труду.

Конечно же, советское правительство заботилось об организации досуга будущего поколения в каникулярное время. Еще в 10-е гг. XX в. стали появляться первые организованные формы летнего досуга, а, как отмечает Н.И. Чуркина, «в 50-е гг. XX в. был разработан комплекс нормативных документов, регламентирующий все стороны организационно-педагогической деятельности» [18, с. 164.].

Для советских детей значимую роль в их жизни занимала организация Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина, известная всем как пионерия. В связи с этим при организации летних детских каникул особую важность имели загородные пионерские лагеря, которые появились с 1924 г. В 1955 г. советским государством было подготовлено «Положение о загородном пионерском лагере», в котором определялись цели работы пионерских лагерей: обеспечение отдыха детей, укрепления их здоровья и расширение кругозора. Кроме того, большое внимание уделялось и трудовому воспитанию. В положении были рекомендации по привлечению школьников

и пионеров к посильным сельскохозяйственным работам в близлежащих колхозах и совхозах¹.

Как правило, пионерские лагеря действовали в летний период и создавались профсоюзными и комсомольскими организациями, предприятиями города, колхозами и совхозами. Некоторые лагеря были в прямом подчинении учреждениям народного просвещения и комитету по физической культуре и спорту. Советская власть рассматривала пионерский лагерь как важнейшую площадку для коммунистического воспитания подрастающего поколения. Эффективность данной формы детского досуга во многом зависела от того, насколько правильно и интересно организована воспитательная работа с детьми. Всегда стремились организовать лагерный отдых школьников так, чтобы они хорошо отдохнули, укрепили свое здоровье, интересно и с пользой провели лето.

Организация детского досуга в период летних каникул на примере Сталинграда–Волгограда

В 1953 г. в Сталинградской области было открыто 23 лагеря для 19 тыс. детей в самых живописных местах², а к лету 1961 г. было подготовлено уже 37 таких мест, в которых отдыхало свыше 30 тыс. школьников³. Для работы с детьми профсоюзы совместно с органами народного образования и комсомольскими организациями проводили подбор людей, которые в основном имели педагогическое образование (преподаватели школ и студенты педагогического института). Но бывали и исключения, например, в пионерском лагере Сталинградского тракторного завода работали в 1954 г. и в 1955 г. комсомольцы-производственники⁴.

Важно отметить, что для детей работников сталинградских предприятий были собственные пионерские лагеря. Так, например, для детей Баррикадного района Сталинграда лагерь находился в селе Захаровке (Ольховский район), лагерь завода «Красный Октябрь» находился в излучине Сакарки, в Придонской пойме, а лагерь алюминиевого завода «Дубки» был в Ленинском районе. В каждом лагере существовала своя пионерская традиция: например, каждая смена отдыхающих ребят в «Красном Октябре» обязательно ходила на могилу Гули Королевой (ухаживали за ней,

1 Положение о загородном пионерском лагере. Приложение к постановлению ЦК ВЛКСМ от 28 марта 1955 года // Сборник документов ЦК ВЛКСМ о работе ВЛКСМ ЦК Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина (апрель 1954 – июль 1958). М.: Молодая Гвардия, 1958. С. 83.

2 Сталинградская правда. 28 мая 1953. № 124.

3 Сталинградская правда. 11 июня 1961.

4 Сталинградская правда. 20 мая 1954. № 118. Сталинградская правда. 12 июня 1955 г. № 138.

Children's leisure activities organized by the Soviet State during the summer school holidays in 1953–1964

возлагали цветы, венки и слушали рассказы о героической жизни девушки). Был в Сталинграде и лагерь, организованный по инициативе родительского комитета, средства для которого помог собрать районный отдел народного образования. В 1957 г. был организован летний туристический лагерь напротив станицы Трехостровской Иловлинского района. Пионеры на берегу Дона разбили палатки и совершали прогулки и походы по окрестным местам, знакомясь с растительным миром Донской поймы.

Особенное внимание советская власть уделяла детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Так, например, летний лагерь на берегу реки Хопер был разбит для воспитанников Хоперского специального детского дома. В газете «Сталинградская правда» от 9 июня 1953 г.¹ сообщается, что для них были подготовлены жилые палатки, читальня и кухня, приобретены настольные игры и сооружены спортивные площадки. У воспитателей были запланированы экскурсии в центр Булавинского восстания 1707–1708 гг., на Акуловский плодоовощной завод, на поля колхозов имени Ленина и «Молодая гвардия». Также сохранились данные о пароходе «Борис Горбатов», на котором присутствовало 220 пассажиров-воспитанников детских домов и школ-интернатов Сталинградской области. В планах лагеря, который плывет по Волге, было посетить Саратов, Куйбышев, Ульяновск и Горький, а также побывать в столице.

В 1956 г. в период школьных каникул в Сталинграде проходил областной слет воспитанников детских домов². Первые три дня проводилась спартакиада по легкой атлетике, волейболу, гимнастике, а на четвертый день пионеры смотрели спектакль Камышинского драмтеатра «Тайна Черного озера» и посетили строящуюся Сталинградскую ГЭС. В завершении областного слета в Театре музкомедии был проведен концерт художественной самодеятельности, где выступил сводный хор детских домов.

С 1953 г. появляется новая форма лагерей – городские пионерские лагеря, создававшиеся при школах, на территории парков и при домоуправлениях. В них отдыхали пионеры

и школьники от 7 до 15 лет, которые проживали на территориях, прилегающих к пионерскому лагерю, а ответственность за подготовку и проведение всей работы городского лагеря возлагалась на директора и педагогический коллектив ближайшей школы.

Таким образом, в Сталинграде летний досуг детей в загородных пионерских лагерях дополнялся возможностью посещать городские пионерские лагеря и школьные оздоровительные площадки. Перед профсоюзными организациями стояла важнейшая цель: обеспечить культурный отдых ребят, которые на период летних каникул остались в городе. Ежегодно органы городской власти и управления брали под контроль планы каждого культурного учреждения с целью увеличения количества утренников и киносеансов для школьников, организации работы различных кружков, прогулок и экскурсий.

Около 5 тыс. школьников Сталинграда в 1953 г. отдыхали в городских пионерских лагерях и на оздоровительных площадках³. В 1955 г. в городе при школах, домоуправлениях, клубах открылось 20 пионерских лагерей, а 15 июня 1955 г. планировалось открытие санаторной площадки, в которой в итоге отдохнуло свыше 600 детей. Как правило, городские пионерские лагеря организовывали кружки (фото, юных авиамоделистов, радиолюбителей, рисования и др.), экскурсии и киносеансы.

В летний период органы центральной и региональной власти стремились разнообразно организовывать детский досуг. В приказе Министерства культуры СССР от 28 марта 1956 г. определяется обязательный показ детских киносеансов, проведение кинофестивалей, тематический показ кинофильмов, встреч с работниками и именитыми людьми⁴. В этом же документе определяются и обязательные показы кинофильмов в каждом пионерском лагере не менее 4–5 раз в месяц. Для школьников организовывались дополнительные выступления детских и кукольных театров, цирковых групп в парках культуры и отдыха, в клубных учреждениях. Также по приказам Министерства культуры СССР артисты приглашались в пионерские лагеря⁵.

1 Сталинградская правда. 9 июня 1953. № 145.

2 Сталинградская правда. 7 июля 1956 г. № 157.

3 Сталинградская правда. 23 мая 1953 г. № 120.

4 Государственный архив Волгоградской области (ГАВО). Ф. 6019. Оп. 2. Д. 87. 205 л.

5 ГАВО. Ф. 6019. Оп. 2. Д. 87. 216 л.

Организация советским государством досуга детей в период летних школьных каникул в 1953–1964 годах

Обязательно в период летних каникул организовывались дополнительные экскурсии школьников по родному городу и по городам страны. Исследователь А.В. Липатов отмечает: «для советской власти экскурсии и туристические выезды являлись методом по сплочению населения, а также в них сочетались познавательный и воспитательный элементы через освещение героического прошлого Царицына – Сталинграда, ознакомление с темпами роста и развития крупных промышленных центров области Волжского, Камышина, Михайловки и др. и будущих планов по социалистическому строительству создавались условия для социализации советского человека, формирования устойчивых поведенческих характеристик в рамках существующей идеологии» [7, с. 197].

В апреле 1956 г. директор Сталинградской экскурсионной базы Д.Н. Авдеев отметил, что экскурсоводами разрабатываются новые маршруты. В лето 1956 г. экскурсии проводились по историческим местам обороны Царицына – Сталинграда, по местам боев 62-й и 64-й армий в период Великой Отечественной войны, на строительство гидроэлектростанции, Волго-Донского канала им. Ленина, в Музей обороны Царицына – Сталинград, на промышленные предприятия и стройки города, в пригородные колхозы и совхозы, а также в г. Волжский, с. Царев Ленинского района, города Камышин, Серафимович, Калач¹. Для школьников организовывались экскурсии на предприятия, машинно-тракторные станции, в колхозы и совхозы. Там они принимали участие в сборе семян с деревьев и лекарственных растений. Это связывают с тем, что со второй половины 1950-х гг. начинается политехнизация в школах.

Особо популярны были экскурсии по Волге. Они начинались от причала Волго-Донского вокзала на Центральной набережной на катерах к историческим и знаковым местам Сталинграда. Каждый вечер совершались прогулки по Волге до набережной завода «Красный Октябрь», на Волго-Донской судоходный канал имени В.И. Ленина.

Нередко в школах города организовывали кружки юных туристов, как это было сделано в 1955 г. в школе № 11 Ворошиловского района². Руководители кружков совместно с воспитанниками участвовали в экскурсиях, походах, прогулках, спортивных занятиях. Преподаватель Д.Д. Курькин со школьниками совершил шлюпочный поход по Волге (от Сталинграда до Владимировки и по Ахтубе – до строительства ГЭС), пеший поход Качалино-Калач по берегу Дона и апрельский поход в Бабаев лес. Численность воспитанников данных походов составляла 150–220 человек³. Подобные походы были совершены и в 1954 г. Ученики Краснослободской средней школы совершили путешествие на Урал (смогли даже усвоить технику пешего и водного передвижения), а большая группа ребят Подтелковского района отправилась на экскурсию на пароходе по Дону до г. Серафимович⁴.

В 1953 г. для 200 школьников Сталинграда были организованы экскурсии за пределы области: в Ульяновск, Москву, Куйбышев и в Астраханский заповедник⁵. В летние каникулы 1961 г. был организован поход с длительным маршрутом: Сталинград – Краснодар – Новороссийск – Туапсе – Сочи – Сухуми – Кисловодск – Ставрополь – Элиста – Сталинград. 20 детей из детской технической станции Красноармейского района г. Сталинграда прошли часть пешком, другую часть проехали на машине⁶. Однако поездки в другие города и советские республики были скорее исключением, чем правилом. Большинство детей проводило летние каникулы в детских оздоровительных лагерях в Сталинградской/Волгоградской области.

Организовывали летний отдых в СССР не только для школьников, но и для воспитанников детских садов. С начала лета детские сады Красноармейского района вывозили детвору на дачу в Калачевском районе. В Сталинграде – Волгограде существовали сады-дачи, расположенные за городом (иногда вблизи пионерлагеря), выезд в которые организовывался сразу на три месяца. Такие дачи были летними филиалами ведомственных детских садов, которые открывались

1 Сталинградская правда. 18 апреля 1956. № 90.

2 Сталинградская правда. 31 мая 1955. № 127.

3 Сталинградская правда. 31 мая 1955. № 127.

4 Сталинградская правда. 3 августа 1954. № 182.

5 Сталинградская правда. 28 мая 1953. № 124.

6 Сталинградская правда. 28 июня 1961. № 151.

при больших производствах – заводах, фабриках, а также при больницах, вузах и т. д. В Калачевском районе была расположена дача для детей работников трестов Metallurgстрой и № 115¹. Также для дошкольников организовывали выезды на реки Волгу, Ахтубу, Дон, Медведицу, а в 1962 г. – и на Черноморское побережье Кавказа. Только в районе Сочи с июня по сентябрь отдыхали 650 маленьких волгоградцев².

В организации летнего отдыха детей принимали участие многие культурно-просветительские учреждения: цирк, кинотеатры, библиотеки, Дома культуры и Дома пионеров. За 1953–1964 гг. в Сталинграде были открыты Планетарий (1954 г.) и Кукольный театр (1956 г.), которые также в летний период активно организовывали детский досуг. Стадионы, парки культуры и отдыха становились центрами проведения спортивных соревнований, игр, праздничных мероприятий и концертов. Библиотеки, Дома пионеров и Дома культуры проводили тематические мероприятия, организовывали чтения и лекции, кружки по интересам.

Заключение

Советское правительство в подрастающем поколении видело будущих строителей коммунистического общества, в связи с этим оно уделяло особое внимание всестороннему воспитанию детей. Досуг выступал как средство формирования нравственных качеств советского человека и физического здоровья. Летний отдых как неотъемлемая часть воспитания играл в этом ключевую роль.

Центральное место в организации досуга занимали Дворцы культуры и Дома пионеров и школьников. Благодаря многообразию форм, широкой сети культурно-просветительских учреждений, а также слаженной работе государственных органов и общественных организаций подавляющее большинство детей имело возможность провести лето в организованной и познавательной форме.

Организация досуга пионеров и школьников советским государством в летний период была представлена в следующих направлениях: 1) познавательный туризм, 2) оздоровление, 3) физкультура, 4) культурно-просветительское.

Список источников

1. Вайль, П., Генис, А. Мир советского человека. М., 1996. 429 с.
2. «Гуляй там, где все». История советского детства: опыт и перспективы исследования / Сост. В. Г. Безрогов, М. В. Тендрякова. М.: РГГУ, 2013. 441 с.
3. Гордон, Л. А., Клопов, Э. В. Человек после работы. Социальные проблемы быта и вне рабочего времени. М., 1972. 268 с.
4. Забелин, И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях / М. : Изд-во АСТ : Транзиткнига, 2005. 129 с.
5. Зарипова, Д. М. Идеал советского ребенка: культурно-исторический анализ // Вестник НГПУ. 2012. С. 74–80.
6. Лебина, Н. Б., Чистиков, А. Н. Обыватель и реформы. Картины повседневной жизни горожан в годы нэпа и хрущевского десятилетия. СПб., 2003. 339 с.
7. Липатов, А. В. Экскурсия как форма досуга населения в 1953–1964 гг. : на материалах Сталинградской (Волгоградской) области // Известия ВГПУ. 2018. № 7 (130). С.193–199.
8. Лотман Ю. М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века // Литературное наследие декабристов. Л.: Изд. «Наука», 1975 г., стр. 25–74.
9. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях / [Соч.] Н.И. Костомарова. – Санкт-Петербург : тип. К. Вульфа, 1860. – 214 с.
10. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке / Филипп Арьес; [Пер. с фр. яз. Я.Ю. Старцев]. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1999. – 415 с.
11. Сальникова, А. А. Российское детство в XX веке: история, теория и практика исследования. К. : Казанский гос. ун-т, 2007. – 255 с.
12. Силко, В. Е. Теоретико-методологические подходы к пониманию категории «Свободное время» // Власть и управление на Востоке России. 2012. № 3. С. 1–9.
13. Сочинения [Текст] : в 30 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Москва : Госполитиздат, 1954. Т. 46. Ч. 2.

¹ Сталинградская правда. 20 августа 1955. № 197.

² Сталинградская правда. 20 сентября 1962. № 231.

Организация советским государством досуга детей в период летних школьных каникул в 1953–1964 годах

14. Суренская, М. С. Ю. М. Лотман о бытовом поведении в русской культуре XVIII в. // Аналитика культурологии. 2010. № 18. С. 56–60.
15. Теория праздного класса : перевод с английского / Т. Веблен ; вступ. ст. с. 5–56 С. Г. Сорокиной. – Москва : Прогресс, 1984. 367 с.
16. Харитоновна, А. Е. Основные этапы жилищного строительства в СССР // Вопросы истории. № 5. 1965. С. 50–64.
17. Черты социалистического образа жизни: быт городских рабочих вчера, сегодня, завтра / Л. А. Гордон, Э. В. Клопов, Л. А. Оников. – Москва : Знание, 1977. 159 с.
18. Чуркина, Н. И. Отечественные практики организации досуга детей в летний период (в первой половине XX века) // Отечественная и зарубежная педагогика. 2020. № 6 (72). С. 162–174.
19. Lynd, R., Lynd, H. Middletown: A Study in Contemporary American Culture. N. Y.: Harcourt, Brace and Company. 1929. 550 pp.
20. Lynd, R., Lynd, H. Middletown in Transition: A Study in Culture Conflicts. New York: Harcourt, Brace and Company. 1937. 604 pp.
21. Lundberg, D. E., Leisure, N. Y., 1937. 369 pp.
22. Roberts, K. Leisure. Harlow: Longman, 1970. 133 pp.
23. Kaplan, M. Leisure in America: A Social Inquiry. John Wiley and Sons. 196. 350 app.

References:

1. Weil, P. Genis, A. (1996). *Mir sovetskogo cheloveka [The world of the Soviet man]*. Moscow. (In Russ.).
2. Bezrogov, V. G., Tendryakova, M. V. et al. (2013). «Gulyai tam, gde vse». *Istoriya sovetskogo detstva: opyt i perspektivy issledovaniya [“Walk where everyone is.” The history of Soviet childhood: experience and research prospects]*. Moscow: Russian State University for the Humanities. (In Russ.).
3. Gordon, L. A., Klopov, E. V. (1972). *Chelovek posle raboty. Sotsial’nye problemy byta i vnerabocheho vremeni [A an after work. Social problems of everyday life and extra-working hours]*. Moscow. (In Russ.).
4. Zabelin, I. E. (2005). *Domashnii byt russkikh tsarei v XVI i XVII stoletiyakh [The domestic life of the Russian tsars in the XVI and XVII centuries]*. Moscow: Publishing house AST: Transitkniga. (In Russ.).
5. Zaripova, D. M. (2012). Ideal sovetskogo rebenka: kul’turno-istoricheskii analiz [The ideal of a Soviet child: a cultural and historical analysis]. *Vestnik NGPU [Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin]*, 74–80. (In Russ.).
6. Lebina, N. B., Chistikov, A. N. (2003). *Obyvatel’ i reformy. Kartiny povsednevnoi zhizni gorozhan v gody nepa i khrushchevskogo desyatiletija [The philistine and the reforms. Paintings of citizens’ everyday life during the NEP and Khrushchev decades]*. St. Petersburg. (In Russ.).
7. Lipatov, A. V. (2018). Ekskursiya kak forma dosuga naseleniya v 1953–1964 gg.: na materialakh Stalingradskoi (Volgogradskoi) oblasti [Excursion as a form of leisure for the population in 1953–1964: based on the materials of the Stalingrad (Volgograd) region]. *Izvestiya VGPU [Izvestia Voronezh State Pedagogical University]*, 7 (130), 193–199. (In Russ.).
8. Lotman, M. (1975). Poetika bytovogo povedeniya v russkoi kul’ture XVIII veka [Criticism of everyday rule in Russian culture of the XVIII century]. In: *Literaturnoe nasledie dekabristov [The literary heritage of the Decembrists]*. Leningrad: Publishing House «Nauka» [«Science»], 25–74. (In Russ.).
9. Kostomarova, N. I. (1860). *Ocherk domashnei zhizni i nraov velikoruskogo naroda v XVI i XVII stoletiyakh [An overview of family life and customs of the Russian people in the XVI and XVII centuries]*. St. Petersburg: K. Vuly’s printing house. (In Russ.).
10. Aries, Ph. (1999). *Rebenok i semeinaya zhizn’ pri starom poryadke [The child and family life under the old order]*. Yekaterinburg: Ural State University Publishing House. (In Russ.).
11. Salnikova, A. A. (2007). *Rossiiskoe detstvo v XX veke: istoriya, teoriya i praktika issledovaniya [The Russian state in the XX century: history, theory and practice of research]*. Kazan: Kazan State University. (In Russ.).
12. Silko, V. E. (2012). Teoretiko-metodologicheskie podkhody k ponimaniyu kategorii «Svobodnoe vremya» [Theoretical and methodological approaches to understanding the category of “Leisure time”]. *Vlast’ i upravlenie na Vostoke Rossii [Power and administration in the East of Russia]*, 3, 1–9. (In Russ.).

Children's leisure activities organized by the Soviet State during the summer school holidays in 1953-1964

13. Marx, K., Engels, F. (1954). *Sochineniya [Essays]:* Vol. 46. Part 2. 2nd edition. Moscow: Gospolitizdat. (In Russ.).
14. Surenskaya, M. S., Lotman, M. M. (2010). Lotman o bytovom povedenii v russkoi kul'ture XVIII v [On the existence of government in Russian culture of the XVIII century]. *Analitika kul'turologii [Culture Analysis]*, 18, 56–60. (In Russ.).
15. Veblen, T. (1984). *Teoriya prazdnogo klassa : perevod s angliiskogo [The theory of the leisure class: translated from English]*. Moscow: Progress Publishing house. (In Russ.).
16. Kharitonova, A. E. (1965). Osnovnye etapy zhilishchnogo stroitel'stva v SSSR [The main stages of housing construction in the USSR]. *Voprosy istorii [Questions of history]*, 5, 50–64. (In Russ.).
17. Gordon, L. A., Klopov, E. V., & Onikov, L. A. (1977). *Cherty sotsialisticheskogo obraza zhizni: byt gorodskikh rabochikh vchera, segodnya, zavtra [Features of the socialist way of life: the life of urban workers yesterday, today, tomorrow]*. Moscow: Publishing house «Znanie [Knowledge]». (In Russ.).
18. Cherkina, N. I. (2020). Otechestvennye praktiki organizatsii dosuga detei v letnii period (v pervoi polovine XX veka) [Paternal practices of organizing assistance to children in the summer (at the beginning of the 20th century)]. *Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogika [State and foreign pedagogy]*, 6 (72), 162–174. (In Russ.).
19. Lind, R., Lind, H. (1929). *Middletown: A Study of Modern American culture*. New York: Harcourt, Brace and Company.
20. Lind, R., Lind, H. (1937). *Middletown in Transition: A Study of cultural conflicts*. New York: Harcourt, Brace and Company.
21. Lundberg, D. E. (1937). *Leisure*. New York.
22. Roberts, K. (1970). *Leisure*. Harlow: Longman.
23. Kaplan, M. (1960). *Leisure in America: a social study*. New York: John Wiley and Sons.

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 355.01+78.071.1

DOI: 10.5281/zenodo.16977986

ВКЛАД ЭВАКУИРОВАННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВА В РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ МАРИЙСКОЙ АССР (1941–1945 гг.)

ЦЫКИНА Юлия Юрьевна,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Доктор исторических наук, профессор; e-mail: suleimani@mail.ru

Аннотация. Развитие культуры и искусства СССР в годы Великой Отечественной войны развивалось по единому сценарию: «Все для фронта, все для Победы!» Вместе с тем этот процесс в каждом тыловом регионе имел свои особенности, которые в определенной степени зависели от кадрового потенциала имеющихся творческих работников. В статье проанализирован опыт творческой работы представителей культуры и искусства, эвакуированных в Марийскую АССР в годы Великой Отечественной войны. Рассмотрена деятельность Марийской государственной филармонии, Русского и Марийского драматических театров, оргкомитета Союза советских композиторов, Детской музыкальной школы. Выявлены особенности исполнительской, композиторской и педагогической функций эвакуированных творческих работников. Объект исследования – процесс творческой и образовательной практики эвакуированных представителей культуры и искусства на территории Марийской АССР. Предмет – личности передислоцированных музыкантов. Основополагающими теоретическими методами явились методы анализа, синтеза, позволившие выявить специфику деятельности представителей творческих специальностей рассматриваемой категории в тыловом регионе. Среди эмпирических методов наиболее актуальным явился метод сравнения, давший возможность отразить общие и особенные черты деятельности эвакуированных творческих работников на фоне общесоюзных процессов. Показано, что трудовые достижения эвакуированных артистов даже в глубоком тылу внесли значительный вклад в Победу советского народа над фашистскими захватчиками. Доказано, что образовательная, концертно-шефская и композиторская виды деятельности указанной категории представителей искусства способствовали развитию культуры Марийской АССР в 1941–1945 гг.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Марийская АССР, эвакуация, деятели культуры и искусства, трудовой подвиг, Марийская государственная филармония, М.Ф. Гнесин, В.А. Рошковская

Для цитирования: Цыкина, Ю. Ю. Вклад эвакуированных деятелей искусства в развитие культуры и образования Марийской АССР (1941–1945 гг.) // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 133–142. DOI: 10.5281/zenodo.16977986

Статья поступила в редакцию: 13.05.2025.

Статья принята к публикации: 14.06.2025.

ORCID 0000-0002-09907-5207

EVACUATED ARTISTS' CONTRIBUTION TO THE CULTURE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN THE MARI ASSR (1941–1945).

Yuliya Yu. TSYKINA,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in History, Associate Professor; e-mail: suleimani@mail.ru

Abstract. The development of culture and art of the USSR during the Great Patriotic War developed according to a single scenario: «Everything for the front, everything for Victory! ». At the same time this process in each rear region had its own peculiarities, which to a certain extent depended on the personnel potential of the available creative workers. The article analyses the experience of creative work of representatives of culture and art evacuated to the Mari ASSR during the Great Patriotic War. The activity of the Mari State Philharmonic Society, the Russian and Mari Drama Theatres, the Organising Committee of the Union of Soviet Composers, the Children's Music School is considered. The features of performing, composer and pedagogical functions of evacuated creative workers are revealed. The object of the research is the process of creative and educational practice of the evacuated representatives of culture and art on the territory of the Mari ASSR. Subject – the personalities of relocated musicians. The fundamental theoretical methods were the methods of analysis, synthesis, which allowed to reveal the specificity of the activity of representatives of creative specialities of the category under consideration in the rear region. Among the empirical methods the most relevant was the method of comparison, which made it possible to reflect the general and special features of the activity of evacuated artists against the background of all-Union processes. It is shown that the labour achievements of the evacuated artists even in the deep rear made a significant contribution to the victory of the Soviet people over the fascist invaders. It is proved that educational, concert and sponsorship and composer activities of the above category of art representatives contributed to the development of culture of the Mari ASSR in 1941–1945.

Keywords: Great Patriotic War, Mari ASSR, evacuation, cultural and art workers, labour feat, Mari State Philharmonic Society, M.F. Gnesin, V.A. Roshkovskaya

For citation: Tsykina, Yu. Yu. (2025). Evacuated artists' contribution to the culture and education development in the Mari ASSR (1941–1945). *Service plus*, 19 (3), 133–142. DOI: 10.5281/zenodo.16977986 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/13.

Accepted: 2025/06/14.

Введение

Великая Отечественная война оставила глубокий след в памяти каждого человека. По прошествии 80 лет со дня Великой Победы открываются факты, позволяющие по-новому взглянуть на события тех лет. Появляются материалы, дающие возможность оценить весь масштаб подвига советского народа, сохранившего духовные и нравственные ценности для будущих поколений, спасшего мир от фашизма ценой жизни миллионов людей.

Суровые военные годы отмечены не только боевыми подвигами тружеников тыла, среди которых – деятели культуры и искусства – внесли свой вклад в победу. Часть из них продолжала творческую деятельность в условиях эвакуации, осуществляя концертно-творческую и образовательную деятельность.

Литературный обзор

Литературу по данной проблеме следует разделить на три группы.

Работы первой группы посвящены функционированию культуры и искусства в годы Великой Отечественной войны. Среди значительного массива трудов в этой области следует выделить такие издания, как «Музыка в годы Великой Отечественной войны» [9], «Музыкальное искусство и его представители на фронтах Великой Отечественной войны. Очерки и личные свидетельства» [8], «Искусство, вдохновляющее на подвиги. Роль деятелей литературы и искусства в годы Великой Отечественной войны», ценными источниками являются [7], а также исследование Л. В. Максакковой [6], в котором раскрываются особенности развития литературы и искусства в годы Великой Отечественной войны, выявляется роль интеллигенции в укреплении единства фронта и тыла.

Исследования второй группы посвящены рассмотрению особенностей развития региональной культуры и искусства в этот период. К ним относятся публикации Д.Б. Барина [2], О.В. Тузовой [14, 15], А.В. Сергеевой-Зинкиной [12], Ю.Я. Цыкиной [16, 17, 18], в которых убедительно доказываются тезисы о схожести общесоюзных культурно-творческих процессов и индивидуальных особенностей развития культуры и искусства в ряде российских регионов.

Публикации третьей группы посвящены анализу влияния эвакуационных процессов на развитие

региональной музыкальной культуры. Следует отметить работы О.В. Тузовой [12], Е.В. Ворожейкиной [3], в которых доказывается однозначно положительное влияние эвакуированных деятелей культуры и искусства на развитие образовательного и культурно-творческого процесса в регионах, подчеркивается их значительный вклад в дело Победы.

Несмотря на внушительный массив публикаций по данной теме, следует отметить, что до сих пор нет комплексных работ, посвященных рассмотрению влияния эвакуированных деятелей культуры и искусства на развитие творческого и образовательного процессов в Марийской АССР.

Методология и методы

При рассмотрении темы исследования автор применял ряд принципов и методов. Принцип историзма дал возможность выявить процессы деятельности эвакуированных деятелей искусства в их взаимосвязи с общественно-историческими событиями страны и особенностями культуры Марийской республики. Принцип адекватности позволил выявить особенности функционирования редислоцированных музыкантов и адекватно их интерпретировать.

Комбинирование теоретических методов, позволяющих выполнить анализ и синтез, дало возможность выявить ключевые особенности творческой деятельности представителей искусства, работавших на прифронтовых территориях. Применение диалектического подхода, включающего движение от абстрактных концепций к конкретным примерам и обратно, способствовало обнаружению общих закономерностей и уникальных черт в эволюции общесоюзной, а также марийской музыкальных культур в военные годы. Для всего советского музыкального искусства, включая марийское, во время Великой Отечественной войны были характерны патриотическая направленность, внимание обращалось на духовную мобилизацию общества и активное участие творческой интеллигенции в поддержке фронта. В то же время марийская музыкальная традиция сохраняла свою этническую аутентичность, что проявлялось в использовании национальных мелодий, фольклорных мотивов и языка в создаваемых произведениях.

В ряду эмпирических методов исследования особую эффективность продемонстрировал

сравнительно-исторический анализ, который позволил сопоставить деятельность эвакуированных творческих коллективов с общими тенденциями в культурной жизни СССР.

Результаты

В течение всего периода Великой Отечественной войны Марийская АССР оставалась относительно безопасным регионом. Единичные случаи бомбежек были отмечены только в ноябре 1941 года, но они не нанесли существенного ущерба. Поэтому этот тыловой район стал важным пунктом эвакуации промышленных предприятий, в том числе и учреждений культуры. Уже в первые месяцы войны сюда были перевезены Одесский завод киноаппаратуры, основные производственные мощности московского завода «Компрессор», Ленинградский экспериментальный завод Государственного оптического института, часть мощностей Московского прожекторного завода, Киевский завод «XIII годовщина Октября», перепрофилированный на выпуск военной продукции.

К концу июля 1941 года в республику прибыло более 15,5 тысячи человек, в основном жители Москвы, Ленинграда, Киева и ряда крупных городов.

Осенью 1941 года в Марийскую АССР были эвакуированы семьи красноармейцев, дети, ополченцы и женщины. Всего было эвакуировано 30 тыс. человек. Руководящие органы республики нашли возможность разместить эвакуированные предприятия и обеспечить работой всех прибывших.

Активное участие в процессе трудоустройства эвакуированных работников культуры приняли учреждения искусства Марийской АССР: уже в 1941 году из 27 прибывших 17 человек работали в Марийском государственном театре, три человека – в Марийской государственной филармонии и еще трое – в хозрасчетном театральном коллективе эвакуированных работников. Все представители этой категории были обеспечены жилой площадью и материальной поддержкой, а профсоюзная организация выделила деньги на покупку теплой одежды для детей в размере 250 рублей. Такая благотворительная помощь была особенно значима, учитывая недостаточное финансирование сферы культуры республики.

Так, в начале 1941 г., с учетом 20-летнего юбилея Марийской АССР, на культуру и искусство ассигновали значительную сумму в 2297,9 тыс. руб. С началом войны, по решению Совнаркома Республики, размер финансирования уменьшили на 305 тыс. рублей за счет временного закрытия музыкально-театрального училища и сокращения других расходов. Для осуществления помощи эвакуированным, деятели культуры находили другие возможности получить требуемые материальные средства. Например, в Козьмодемьянске для актеров из Вязьмы сделали благотворительную постановку спектакля. Полученные средства с постановки были направлены в качестве помощи для пострадавших¹.

Вскоре эвакуированные деятели культуры и искусства включились в культурную жизнь Марийской АССР и получили возможность оказать посильную помощь фронту.

Ярким примером вышесказанного явился художественный коллектив, руководимый режиссером Оперной студии при Ленинградской государственной консерватории Е. М. Неуйминой. Данное объединение функционировало в составе самой творчески разноплановой по творческому составу организации республики – Марийской государственной филармонии. В 1941 г. в ее составе имелись симфонический оркестр, ансамбль песни и пляски, духовой оркестр, небольшая эстрадная группа из 10 человек. В 1942 г. выделения денежных средств из бюджета республики на искусство уменьшилось до 1090,6 тыс. руб.², все учреждения искусств в здании Марийского государственного театра.

Важным фактором, активизировавшим деятельность ансамбля песни и пляски, явилось пополнение его состава домровым квинтетом под управлением Л. Н. Сахарова – мобильным коллективом, включившимся в концертно-шефскую работу. Кроме того, при филармонии создали балетную труппу, численность которой в январе 1943 г. составляла 18 танцоров-мари. Благодаря всем указанным мерам эффективность и профессионализм творческой деятельности филармонии возросли: в 1943 г. с помощью ее коллективов провели 312 платных и 423 шефских концертов (из которых 383 были даны на фронте).

1 ГА РМЭ. Ф. Р.-425. Он. 1. Д. 88. Л. 2. 19.

2 ГА РМЭ. Ф. Р.-425. Он. 1. Д. 88. Л. 9, Он. 1 Д. 59. Л. 57.

Вклад эвакуированных деятелей искусства в развитие культуры и образования Марийской АССР (1941–1945 гг.)

А в 1944 г. состоялось уже 447 концертов, которые посетили 130 тыс. зрителей¹. Помимо этого, осуществили постановку трех литературно-художественных монтажей: к 17-й годовщине со дня смерти Ленина, к 20-летию юбилею Марийской АССР, на оборонную тематику. Некоторые из этих выступлений проводились совместно с артистами Марийского и русского драматическими театрами, что обогащало программу, а в организации таких мероприятий участвовал и профсоюз работников искусств (РАБИС).

В рассмотренных выше мероприятиях филармонии активно принимал участие и коллектив эвакуированных музыкантов. Они работали с оперным материалом, устраивали различные тематические выступления из произведений классиков русской литературы. К примеру, в течение 1943 г. были поставлены отрывки из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» П. И. Чайковского, «Снегурочка» и «Сказка о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова, «Травиата» и «Трубадур» Дж. Верди. Созданное трио в составе: фортепиано – Крутянский, скрипка – Афанасьев, виолончель – Любимов осуществляло проведение тематических концертов, в том числе из произведений марийских композиторов, посвященных творчеству Н. А. Сидушкина, А. И. Искандарова, К. А. Смирнова, Я. А. Эшпая².

Эвакуированные деятели искусств активно включились и в работу театральных коллективов республики. Так, уже в конце июня 1941 г. в Пектубаево они приняли участие в представлении Марийского государственного театра, в программу входили отрывки из пьес (например, «Лейтенант Огнев»), концертные номера («Песня о Родине» И. Дунаевского, «Марш танкистов» Д. Покрасса, «Тачанка» К. Листова). С 20 января 1942 г. вместе с театром музыканты рассматриваемой категории продолжили патриотическую работу в северных районах республики³. Помимо организации выездных спектаклей в воинских частях, театральные коллективы активно участвовали и культурной жизни г. Йошкар-Олы. Знаменательным событием стала постановка музыкальной комедии «Салика».

Комедия была поставлена по пьесе марийского драматурга С. Николаева⁴. В музыкальном плане постановка интересна тем, что в ее оформлении принял участие живший в это время в Йошкар-Оле профессор М. Ф. Гнесин⁵. Находясь в Марийской АССР в эвакуации в 1941–42 гг., композитор работал в Марийском драмтеатре в должности заведующего музыкальной частью. В программе спектакля «Салика» 1942 г. его имя стоит рядом с фамилиями марийских композиторов Л. Н. Сахарова и К. Р. Гейста [4, с. 72].

В составе труппы Русского драматического театра, согласно Указу № 409 Комитета по делам искусств при СНК СССР от 28 июля 1941 г., был сформирован коллектив из 12 безработных эвакуированных артистов, который (на принципах самокупаемости) активно занимался творческой деятельностью. К середине сентября 1941 г. данный состав подготовил к постановке такие произведения, как «Коварство и любовь» Ф. Шиллера и «Поздняя любовь» А. Н. Островского, а также четыре короткие пьесы на оборонную тематику. С момента начала работы и до 15 января 1942 г. коллектив представил зрителям в различных районах республики 52 спектакля, включая пять программ для детей. В госпиталях, Мариинского посада, а также в Кожла-Сола было организовано пять концертных выступлений для красноармейцев. Общая выручка от программ, которые посетили 2864 зрителя, составила 37 324 рубля⁶.

Важный вклад в развитие культуры Марийской республики, в соответствии с проблемами военного времени, внесло и самодеятельное творчество, в котором принимали участие и представители других регионов, прибывшие в Марийскую АССР. В 1941 г., несмотря на войну, в республике, как указывалось в документах, функционировало 695 коллективов художественной самодеятельности (225 хоровых, 21 струнный, 10 шумовых, 19 духовых самодеятельных оркестров)⁷. С 15 октября 1941 г. начали функционировать любительские объединения при воинских частях городов и районов. В конце декабря 1941 г. был сформирован коллектив армейской песни и танца численностью

1 ГА РМЭ. Ф. Р.-425. Оп. 1. Д. 59. Л. 6.

2 ГА РМЭ. Ф. Р.-425. Оп. 1. Д. 114. Л. 7.

3 ГА РМЭ. Ф. Р.-425. Оп. 1. Д. 88. Л. 6.

4 Марийская правда. – 1942. – 6 ноября.

5 В своем творчестве неоднократно обращался к марийской тематике. В 1931 году композитор обработал несколько марийских мелодий для струнного трио, а в 1941 году сочинил «Балладу на марийскую тему» для этого же состава.

6 ГА РМЭ. Ф. Р.-425. Оп. 1. Д. 88. Л. 8, 20.

7 ГА РМЭ. Ф. Р.-425. Оп. 1. Д. 83. Л. 13.

35 человек. Этот ансамбль дал четыре благотворительных выступления для солдатских подразделений в городе и раненых, проходящих реабилитацию. Коллективы, обеспечивали литературой, помогали покупать музыкальные инструменты, актерский грим, парики и т. п. В помощь художественной самодеятельности в 1941 г. издавалась специальная литература.

Сокращение численности населения Марийской АССР из-за мобилизационных процессов обусловило уменьшение количества кружков самодеятельности: к 1943 г. их число снизилось до 206, в их число входили 19 ансамблей песни и пляски, 127 хоровых и драматических коллектива, девять музыкальных коллективов, а также 37 агитбригад. В марте 1943 г., с целью улучшения создавшейся ситуации, был проведен 10-дневный семинар для работников домов культуры, избачей и руководителей коллективов, задействовавший 20 человек. Организаторы семинара указали присутствующим способы выхода из критического положения, например, активно вовлекая в кружковую работу подростков.

Помимо существующих, создавались и новые любительские объединения с привлечением приезжих деятелей искусства. В 1944 г. при Сотнурском Доме культуры начал свою работу любительский художественный кружок, сформированный из эстонцев, находившихся в эвакуации. Уже в апреле состоялся концерт этого коллектива для населения Марийской республики. Программа включала эстонские народные песни и пляски, а также классический балет и русские песни¹. Такой репертуар позволил разнообразить концертные афиши республики и способствовал укреплению дружбы между родственными народами.

Кроме концертной деятельности, эвакуированные работники культуры вместе с местными творческими кадрами участвовали в сборе подарков для раненых к 24-й годовщине Октябрьской революции и Красной армии, к Новому году. Подарочный комплект включал мыло, одеколон, зубной порошок, носовые платки, бритвенные приборы, блокноты, конверты, а также продукты: сливочное масло, печенье, пряники, конфеты и т. п. Помимо этого, представители творческой интеллигенции постановили отчислять однодневный заработок

в Фонд Оборона. Исходя из отчета от 1 марта 1942 г., Филармония направила в Фонд Оборона 4932 руб. 95 коп., «Марихудожник» – 300 руб., Управление по делам печати – 261 руб., радиокомитет – 878 руб. 25 коп., Маргостеатр – 9570 руб. 71 коп. + 20 руб. отдел кадров, всего 15 692 руб. 91 коп. Кроме указанных сборов, был поставлен спектакль, выручка от которого составила 800 руб., и концерт, собравший 1421 руб. 20 коп. Проведенная денежно-вещевая лотерея, с помощью которой Радиокомитет собрал 1560 руб., обком РАБИС – 150, Маргостеатр – 7765, «Марихудожник» – 450, Управление по делам печати – 810, Козьмодемьянский театр – 2476, Филармония – 2930, Союз советских художников – 70, дала возможность собрать 6211 руб. на нужды фронта². Учитывая инфляцию военного времени, резкое удорожание продуктов питания первой необходимости, в особенности в 1942–1943 гг., эти суммы были в целом не очень значительны, однако даже эта сравнительно небольшая финансовая помощь вносила свою лепту в поддержку фронта.

Деятели искусств, в том числе и редилоцированные, активно включились в сбор денег на постройку самолетов для эскадрильи «Советский артист». Обращение сотрудников Театра имени Вахтангова стало предметом дискуссий в труппах Маргостеатра, филармонии и Козьмодемьянского колхозного театра. Для аккумуляции средств, предназначенных на создание авиационной эскадрильи, Козьмодемьянский колхозный театр в течение уик-энда организовал показ двух представлений. Труппа Маргостеатра в течение пяти выходных показывали пьесу «Стакан воды» Э. Скриба, собрав около 10 000 рублей³. Маргостеатр и филармония дали пять концертов и пять спектаклей, а полученные денежные средства отправили на постройку эскадрильи.

Приезжие деятели культуры также сыграли значительную роль в вопросе сохранения музыкального образования в Марийской АССР. Отметим, что в начале военных действий из-за отсутствия учебных помещений деятельность Детской музыкальной школы им. П. И. Чайковского и музыкального училища приостанавливалась: еще в августе 1941 г. помещение Марийского музыкального училища было передано эвакуированному

1 Марийская правда. – 1944. – 14 апреля.

2 ГА РМЭ. Ф. Р-424. Оп. 1. Д. 21. Л. 44–47.

3 ГА РМЭ. Ф. Р-425. Оп.1. Д. 88. Л. 20.

из г. Одессы заводу «13 лет Октября» Министерства торговли.

Осознавая важность сохранения музыкального обучения в регионе, руководство Марийской АССР принимало необходимые шаги для решения этого вопроса. Осенью 1941 г. детская музыкальная школа в Йошкар-Оле, благодаря инициативе родителей, возобновила свою работу. Финансирование школы полностью зависело от семей учеников. Понимая, что не все семьи могли позволить себе такие расходы, в Наркомат финансов было направлено обращение с просьбой выделить 3000 рублей на поддержку детей красноармейцев. В итоге было выделено 7000 рублей в год, что более чем вдвое превышало запрошенную сумму¹. Таким образом, правительство республики обеспечило стабильную работу ДМШ в трудное военное время.

После дополнительного набора 30 учеников к января 1942 г. в ДМШ обучались 42 ребенка по классам скрипки и фортепиано².

В середине года был открыт класс духовых инструментов при ремесленном училище, куда школа предоставила комплект инструментов. Однако занятия вскоре прекратились из-за преклонного возраста приезжего преподавателя.

Важно отметить тяжелые бытовые условия, в которых работали педагоги. С целью улучшения их положения с середины 1943 года власти республики закрепили преподавателей за столовыми и специализированными магазинами, что несколько улучшило их быт.

В 1944 г. контингент учащихся ДМШ уже составил 75 человек. За неимением специализированного помещения для музыкальной школы занятия проводились у каждого педагога на дому. Исключение составлял вокальный класс солистки Мариинского театра Ольги Виргильевны Нардуччи, эвакуированной в 1942 г. из блокадного Ленинграда. Данный педагог имела помещение для занятий в частном доме и два раза в неделю занималась в школе № 7 (на что имелась договоренность). Высокий профессиональный уровень преподавателя обеспечил и хорошую подготовку ее учеников, обеспечив возможность их активного участия в концертной жизни Марийской АССР в составе творческих бригад. В частности,

в течение 1944–1945 учебного года ученики и педагоги школы ежемесячно выступали по радио. Кроме того, для выступления в подшефных организациях и воинских частях сформировали концертные коллективы из учащихся³. Таким образом, несмотря на крайне тяжелое военное время, ДМШ им. П.И. Чайковского продолжала активную работу по воспитанию музыкально образованных личностей и вносила свою лепту в агитационно-пропагандистскую и культурно-просветительскую работу.

Полученные результаты и их обсуждение

Подводя итоги, необходимо отметить, что творческая деятельность художественных коллективов Марийской АССР – Государственной филармонии, Русского и Марийского театров, а также любительских объединений – полностью отвечала лозунгу военных лет: «Всё для фронта, всё для Победы!» Артисты и деятели культуры создавали произведения, разоблачающие фашизм, и своими выступлениями поддерживали боевой дух солдат и труженников тыла, укрепляя их веру в победу. Особенностью местных творческих коллективов было включение в репертуар национальных, в том числе марийских, произведений, которые находили горячий отклик у зрителей. Помимо творческой работы, деятели искусства Марийской АССР оказывали фронту значительную материальную помощь. В тяжелых условиях продолжала работать Детская музыкальная школа, благодаря самоотверженности ее преподавателей. Значимую роль в антифашистской и патриотической деятельности играли эвакуированные артисты и музыканты. Участвуя в работе местных учреждений культуры и образования, они внесли весомый вклад в агитационно-пропагандистскую и просветительскую работу, а также в развитие искусства республики в военные годы.

Заключение

Эвакуированные деятели культуры внесли значительный вклад в развитие музыкального искусства Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны. Эвакуация в целом оказала весьма позитивное влияние на марийскую культуру, так как до этого времени в республике не было творческих личностей такого высокого

1 Музей истории музыкального училища им. И.С. Палантая. Коллекционная опись. Личный архив Л.Н. Сахарова. Д. 338. Л. 20.

2 ГА РМЭ. Ф.Р.-425. Оп. 1. Д. 121. Л. 7, 20.

3 ГА РМЭ. Ф.Р.-425. Оп. 1. Д. 114. Л. 18, 19, 20

Evacuated artists' contribution to the culture and education development in the Mari ASSR (1941–1945)

уровня и масштаба. Результатом такого «вливания» стало повышение исполнительского и общекультурного уровня как деятелей культуры, так и любителей музыки. Помимо этого,

указанная категория творческих работников внесла весомый вклад в общее дело всех советских людей – разгром захватчиков и приближение великой Победы.

Список источников

1. Амент, С. Допеть до победы! Роль песни в советском обществе во время Второй мировой войны. Санкт-Петербург: БиблиоРоссика, 2021. 416 с. [На рус. яз.]
2. Баринов, Д. Б. Художественная интеллигенция российской провинции и власть в военный период (1941–1945) // Интеллигенция, провинция, Отечество. Иваново, 1996. С. 442 – 445. [На рус. яз.]
3. Ворожейкина, Е. В. Деятельность театральных коллективов в эвакуации (1941–1943 гг.) // Свет науки молодой. Ч. 1. Кострома, 2003. С. 59–65. [На рус. яз.]
4. Георгина, М. А. Марийский драматический театр: Страницы истории (1917–1978). Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1979. 187 с. [На рус. яз.]
5. Иванов, А. Г., Сануков, К. Н. История марийского народа. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1999. 250 с. [На рус. яз.]
6. Когда пушки гремели. 1941–1945: сб. статей. М.: Музыка, 1973. 134 с. [На рус. яз.]
7. Максакова, Л. В. Культура советской России в годы Великой Отечественной войны. М.: «Наука», 1977. 343 с. [На рус. яз.]
8. Музы вели в бой. Деятели литературы и искусства в годы Великой Отечественной войны. М.: АПН, 1985. 286 с. [На рус. яз.]
9. Музыка и музыканты на фронтах Великой Отечественной войны. Статьи. Воспоминания. М.: Музыка, 1973. 184 с. [На рус. яз.]
10. Музыка на фронтах Великой Отечественной войны. М.: Музыка, 1970. 265 с. [На рус. яз.]
11. Поляковский, Г. В. Советские композиторы – фронту. М., 1989. 235 с. [На рус. яз.]
12. Сабирзянов, Г. С. По законам дружбы и братства. Взаимопомощь народов СССР в культурном строительстве в годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления народного хозяйства (1941–1950 гг.). Казань: Таткнигоиздат, 1974. 239 с. [На рус. яз.]
13. Сергеева-Зинкина, А. В. О деятельности фронтовых концертных бригад во время Великой Отечественной войны // Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Сборник научных статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Чебоксары, 2020. С. 342–347 [На рус. яз.]
14. Тузова, О. В. Влияние эвакуационных процессов на региональную музыкальную культуру в годы великой отечественной войны 1941–1945 гг.: На документальных материалах Поволжья // Вестник архивиста. № 1. 2017. С. 139–154. [На рус. яз.]
15. Тузова, О. В. Сталинградская модель музыкально-культурной системы в 1941–1945 гг. // Исторический журнал: научные исследования. № 5 (35). 2016. С. 605–617. [На рус. яз.]
16. Тузова, О. В. Музыкально-театральная практика среднего Поволжья в период Второй мировой войны 1939–1945 гг. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 1 (27): в 2-х ч. Ч. I. С. 187–194. [На рус. яз.]
17. Цыкина, Ю. Ю. Фронтовые концертные бригады Марийской государственной филармонии // Актуальные проблемы политической и социально-экономической истории Поволжья и Приуралья. Сборник материалов, посвященных 75-летию со дня рождения профессора К.Н. Санукова. Йошкар-Ола, 2010. С. 103–106. [На рус. яз.]
18. Цыкина, Ю. Ю. А музы не молчали // Военно-исторический журнал. № 10. 2010. С. 73–75. [На рус. яз.]
19. Цыкина, Ю. Ю. Марийская музыкальная культура в годы Великой отечественной войны // Страницы истории Великой отечественной войны: взгляд через десятилетия (Сборник статей): Материалы научно-практической конференции. Казань: «Книга памяти», 2006. С. 174–179. [На рус. яз.]

References

1. Ament, S. (2021). *Dopet' do pobedy! Rol' pesni v sovetskom obshchestve vo vremya Vtoroj mirovoj vojny [Finish to victory! The role of song in Soviet society during the Second World War]*. St. Peterburg: BibliORossika. (In Russ.).
2. Barinov, D. B. (1996). Khudozhestvennaya intelligenciya rossijskoj provincii i vlast' v voennyj period (1941–1945) [Artistic intelligentsia of the Russian provinces and power in the war period (1941–1945)]. *Intelligenciya, provinciya, Otechestvo [The intelligentsia. The province. The Fatherland: problems of history, culture, politics]*: Proceedings of Intergovernmental Scientific and Theoretical Conference. Ivanovo: Ivanovo State University, 442–445. (In Russ.).
3. Vorozhejkina, E. V. (2003). Deyatel'nost' teatral'nykh kollektivov v ehvakuacii (1941–1943 gg.) [Activity of theatre groups in evacuation (1941–1943).] *Svet nauki molodoj [The young science light]*: proceedings. Part 1. Kostroma: Kostroma State University, 59–65. (In Russ.).
4. Georgina, M. A. (1979). *Marijskij dramatičeskij teatr: Stranicy istorii (1917–1978) [Mari Drama Theatre: Pages of History (1917–1978)]*. Yoshkar-Ola: Mari Book Publishing House. (In Russ.).
5. Ivanov, A. G., Sanukov, K. N. (1999). *Istoriya marijskogo naroda [History of the Mari people]*. Yoshkar-Ola: Mari Book Publishing House. (In Russ.).
6. Darienko, P. S. et al. (1973). *Kogda pushki gremeli. 1941–1945: sb. Statej [When the guns were rattling. 1941–1945: collection of articles]*. Moscow: Muzyka [Music]. (In Russ.).
7. Maksakova, L. V. (1977). *Kul'tura sovetskoj Rossii v gody Velikoj Otechestvennoj vojny [Culture of Soviet Russia during the Great Patriotic War]*. Moscow: Publishing house «Nauka [Science]». (In Russ.).
8. Krasil'shchik, S. et al. (1985). *Muzy veli v boj. Deyateli literatury i iskusstva v gody Velikoj Otechestvennoj vojny [Muses led in the battle. Literary and artistic figures during the Great Patriotic War]*. Moscow: APN. (In Russ.).
9. Alekseeva, E., Bobykina I. (1973). *Muzyka i muzykanty na frontakh Velikoj Otechestvennoj vojny. Stat'i. Vospominaniya [Music and musicians on the fronts of the Great Patriotic War. Articles. Memories]*. Moscow: Muzyka [Music]. (In Russ.).
10. Alekseeva, E., Bobykina I. (1970). *Muzyka na frontakh Velikoj Otechestvennoj vojny [Music on the fronts of the Great Patriotic War]*. Moscow: Muzyka [Music]. (In Russ.).
11. Polyakovskij, G. V. (1989). *Sovetskie kompozitory – frontu [Soviet composers to the front]*. Moscow. (In Russ.).
12. Sabirzyanov, G. S. (1974). *Po zakonam druzhby i bratstva. Vzaimopomoshch' narodov SSSR v kul'turnom stroitel'stve v gody Velikoj Otechestvennoj vojny i poslevoennogo vosstanovleniya narodnogo khozyajstva (1941–1950 gg.) [According to the laws of friendship and brotherhood. Mutual assistance of the peoples of the USSR in cultural construction during the Great Patriotic War and post-war restoration of the national economy (1941–1950).]*. Kazan: Tatknigoizdat [Tatar book publishing house]. (In Russ.).
13. Sergeeva-Zinkina, A. V. (2020). O deyatel'nosti frontovykh koncertnykh brigad vo vremya Velikoj Otechestvennoj vojny [On the activities of front concert brigades during the Great Patriotic War]. *Dukhovno-nravstvennoe i patriotičeskoe vospitanie molodezhi [Spiritual, moral and patriotic education of youth]*: proceedings of the All-Russian Scientific and Practical conference dedicated to the 75th anniversary of Victory in the Great Patriotic War. Cheboksary, 342–347. (In Russ.).
14. Tuzova, O. V. (2017). Vliyanie ehvakuacionnykh processov na regional'nyu muzykal'nyu kul'turu v gody velikoj otechestvennoj vojny 1941–1945 gg: Na dokumental'nykh materialakh Povolzh'ya [Influence of evacuation processes on regional musical culture during the Great Patriotic War 1941–1945: On documentary materials of the Volga region]. *Vestnik arkhivista [Archivist's Bulletin]*, 1, 139–154. (In Russ.)
15. Tuzova, O. V. (2016). Stalingradskaya model' muzykal'no-kul'turnoj sistemy v 1941–1945 gg. [The Stalingrad model of the musical and cultural system in 1941–1945.]. *Istoricheskij zhurnal: nauchnye issledovaniya [Historical Journal: scientific research]*, 5 (35), 605–617. (In Russ.).
16. Tuzova, O. V. (2013). Muzykal'no-teatral'naya praktika srednego Povolzh'ya v period Vtoroj mirovoj vojny 1939–1945 gg. [Musical and theatrical practice of the Middle Volga region during the Second World War 1939–1945.]. *Istoricheskie, filosofskie, političeskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki [Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art criticism. Issues of theory and practice]*, 1/1 (27), 187–194. (In Russ.).

Evacuated artists' contribution to the culture and education development in the Mari ASSR (1941-1945)

17. Tsykina, Yu. Yu. (2010). Frontovye koncertnye brigady Marijskoj gosudarstvennoj filharmonii [Front Concert Brigades of the Mari State Philharmonic Society]. *Aktual'nye problemy politicheskoy i social'no-ehkonomicheskoy istorii Povolzh'ya i Priural'ya [Actual problems of the political and socio-economic history of the Volga region and the Urals]*: Proceedings dedicated to the 75th birth anniversary of Professor K.N. Sanukov. Yoshkar-Ola, 103–106. (In Russ.).
18. Tsykina, Yu. Yu. (2010). A muzy ne molchali [The muses were not silent]. *Voenno-istoricheskij zhurnal [Military historical journal]*, 10, 732–75. (In Russ.).
19. Tsykina, Yu. Yu. (2006). Marijskaya muzykal'naya kul'tura v gody Velikoj otechestvennoj vojny [Mari music culture in the years of the Great Patriotic War]. *Stranicy istorii Velikoj otechestvennoj vojny: vzglyad cherez desyatiletija [History Pages of the Great Patriotic War: a look through the decades]*: Proceedings of the scientific and practical conference. Kazan: «Kniga pamyati» [«Memory Book»], 174–179. (In Russ.).

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 78.083+930.85

DOI: 10.5281/zenodo.16978070

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ ФОРТЕПИАННОЙ ЭТЮДНОЙ КОМПОЗИЦИИ

ЧЖАН Цзянци,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Аспирант; e-mail: zhangjiang771611420@gmail.com

Научный руководитель:

ЦЫКИНА Юлия Юрьевна,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Доктор исторических наук, профессор; e-mail: suleimani@mail.ru

Аннотация. С развитием фортепианного искусства Китая фортепианные этюды как важная часть фортепианной музыки прошли почти столетний путь творчества, постепенно формируя яркий национальный художественный стиль. От начального этапа в начале XX в., через бурное развитие после 1949 г., до всеобъемлющих инноваций периода реформ и открытости создание фортепианных этюдов отражает глубокие изменения в обществе, культуре и художественных идеях. Цель данного исследования заключается в изучении исторического пути развития и художественных особенностей китайских фортепианных этюдов, анализе влияния социальных изменений и культурных тенденций различных исторических периодов на их создание, а также в выявлении уникальной роли этих произведений в процессе национализации китайской фортепианной музыки. Объектом исследования является процесс исторического развития и связанные с ним особенности китайских фортепианных этюдов. Предмет – китайские фортепианные этюды. Для изучения данной темы в работе использованы методы теоретического анализа и сравнительных исследований, в рамках которых произведен комплексный анализ творческого контекста, формальных особенностей и художественного стиля различных этапов развития китайских этюдов. Развитие данного жанра можно разделить на четыре основных этапа, каждый из которых отличается своими стилевыми и техническими характеристиками: от раннего подражания западным произведениям до более позднего включения элементов традиционной китайской музыки, что привело к созданию этюдов с ярко выраженными национальными чертами. Доказано, что китайские фортепианные этюды интегрировали элементы традиционной китайской музыки и западные музыкальные техники, что позволило им постепенно сформировать уникальный художественный стиль и непрерывно развиваться на протяжении разных исторических периодов.

Ключевые слова: китайская музыкальная культура, реформы и открытость, фортепианный концерт, Жао Юйянь, Люй Дуннань, Динь Шаньдэ, Ду Миньсинь

Для цитирования: Чжан, Ц. Особенности развития китайской фортепианной этюдной композиции // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 143–152. DOI: 10.5281/zenodo.16978070

Статья поступила в редакцию: 10.04.2025.

Статья принята к публикации: 09.06.2025.

DEVELOPMENT PECULIARITIES OF CHINESE PIANO ETUDE COMPOSITION

Jiangqi ZHANG,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

Candidate; e-mail: zhangjiang771611420@gmail.com

Academic advisor:

Yuliya Yu. TSYKINA,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in History, Associate Professor; e-mail: suleimani@mail.ru

Abstract. With the development of China's piano art, piano etudes, as an important part of piano music, have undergone nearly a century of creativity, gradually forming a vivid national artistic style. From the initial stage in the early 20th century, through the rapid development after 1949, to the comprehensive innovations of the reform and opening-up period, the creation of piano etudes reflects the profound changes in society, culture and artistic ideas. The purpose of this study is to explore the historical development path and artistic characteristics of Chinese piano etudes, analyse the influence of social changes and cultural trends of different historical periods on their creation, and reveal the unique role of these works in the nationalisation process of Chinese piano music. The object of the study is the process of historical development and related features of Chinese piano etudes. The subject is Chinese piano etudes. In order to study this topic, the paper uses the methods of theoretical analysis and comparative research, within the framework of which a comprehensive analysis of the creative context, formal features and artistic style of various stages of the development of Chinese etudes was made. The development of this genre can be divided into four main stages, each of which is distinguished by its own stylistic and technical characteristics: from the early imitation of Western works to the later incorporation of elements of traditional Chinese music, which led to the creation of etudes with distinctly national features. It is proved that Chinese piano etudes integrated elements of traditional Chinese music and Western musical techniques, which allowed them to gradually form a unique artistic style and develop continuously throughout different historical periods.

Keywords: Chinese musical culture, reform and openness, piano concerto, Zhao Yuanyuan, Liu Dong-Nan, Ding Shande, Du Mingxin

For citation: Zhang, J. (2025). Development peculiarities of Chinese piano etude composition. *Service plus*, 19 (3), 143–152. DOI: 10.5281/zenodo.16978070 (In Russ.).

Submitted: 2025/04/10.

Accepted: 2025/06/09.

Особенности развития китайской фортепианной этюдной композиции**Введение**

Фортепианные этюды как важная часть фортепианной музыки обычно создаются для улучшения техники исполнителя и сосредоточены на определенной технической или исполнительской детали. Создание фортепианных этюдов часто ориентировано на освоение конкретной техники: каждое произведение направлено на развитие определенного аспекта мастерства. Через повторяющиеся упражнения исполнитель достигает прорыва в этой области техники, что способствует улучшению общего уровня игры. Фортепианные этюды помогают исполнителю освоить различные техники – от базовых до более сложных, таких как аппликатура, ритм, динамика, темп, и применять их гибко в процессе исполнения.

История создания китайских фортепианных этюдов тесно связана с культурным фоном и социальной значимостью. С начала XX в. китайские фортепианные этюды постепенно приобрели национальные художественные особенности, особенно после реформ и открытости. Композиторы, опираясь на западную фортепианную технику, активно внедряли элементы китайской традиционной музыки, создавая уникальные этюды. С течением времени китайские фортепианные этюды постоянно обновлялись в области формы, стиля и техники, формируя разнообразный творческий облик, который не только удовлетворил потребности фортепианного обучения, но и предоставил исполнителям более широкое пространство для художественного выражения.

Литературный обзор

В контексте исследования создания и применения китайских фортепианных этюдов на основе существующих материалов можно выделить несколько основных направлений анализа.

Первое направление – это исследование исторического и культурного фона китайских фортепианных этюдов. До Цин [4] детально изучает системный подход к созданию китайских фортепианных этюдов в национальном стиле, предлагая способы нахождения баланса между традициями и современностью в китайской фортепианной музыке. Ли Хуншу [7] сосредотачивается на анализе истории развития китайских фортепианных этюдов и их распространения по территории Китая, выявляя культурные особенности их эволюции.

Второе направление связано с анализом творческих особенностей отдельных композиторов и произведений. Чэнь Дун [2] проводит анализ творчества Цирпина, выявляя народные элементы и слияние западной музыкальной техники в его фортепианных этюдах. Ян Цзин [3] исследует фортепианные произведения известного композитора Хэ Люйтина, анализируя сочетание народных характеристик и современных музыкальных форм в его творчестве. Вэй Вэй [11] исследует музыкальные особенности и исполнительскую технику четырех фортепианных этюдов Ни Хунцзиня, показывая инновационные подходы к выражению национального стиля.

Третье направление – это исследования учебных материалов и ресурсов для преподавания фортепианных этюдов. Чжэн Яли [8] проводит системный анализ учебных пособий по китайским фортепианным этюдам, исследуя их текущие состояния и эффективность в реальном учебном процессе. Ху И [13] изучает музыкальные особенности и педагогическое применение произведения Се Гунчэна «30 китайских народных песен для детей», подчеркивая его значимость в обучении детей фортепианной игре. Ли Цзясюань [1] исследует практическое применение китайских фортепианных произведений в учебном процессе, подчеркивая важность интеграции национальных элементов в современную образовательную систему и анализируя, как эти произведения могут повысить музыкальную выразительность и мастерство студентов. Дин Цзюньцзюнь [6] рассматривает проблему преподавания китайских фортепианных этюдов, предлагая начальные исследования того, как эффективно включить китайские этюды в учебный процесс для лучшего сохранения национальной культуры.

Таким образом, исследования китайских фортепианных этюдов охватывают несколько областей, включая историко-культурные исследования, творческий анализ, педагогическое применение и разработку учебных материалов. Вместе с тем следует отметить, что до сих пор отсутствуют комплексные исследования особенностей китайских фортепианных этюдов в процессе их исторического развития.

Методология и методы

Эмпирической основой данного исследования являются фортепианные этюды китайских

композиторов, созданные с 1927 г. Эти произведения отражают особенности развития китайских фортепианных этюдов в различные исторические периоды, начиная с этапа подражания западным произведениям и заканчивая процессом постепенного внедрения элементов китайской народной музыки и инновационных техник.

В ряду теоретических методов следует выделить метод анализа, основной целью которого является выявление влияния общественно-исторических событий и культурного фона Китая в рассматриваемый период на создание фортепианных этюдов, а также особенностей произведений разных периодов по техническим требованиям, музыкальному стилю и структуре.

Синхронный метод используется для исследования связи между социально-культурным фоном эпохи реформ и открытости и созданием фортепианных этюдов, с целью выявления того, как социальные изменения способствовали инновациям в музыкальном языке и композиционных техниках, а также доказательства того, как фортепианные этюды отражают изменения в китайском обществе и культуре.

Метод историзма применялся для проследования изменений в создании китайских фортепианных этюдов с начала XX в. до настоящего времени, с особым вниманием к эволюции стилей этюдов, техническим средствам и художественному выражению, а также для анализа трансформации стилей композиции на различных этапах.

Метод индукции был задействован для систематизации основных характеристик китайских фортепианных этюдов, включая использование элементов народной музыки, методы композиции композиторов и художественные стили, представленные в произведениях, чтобы предоставить теоретическую основу для будущего преподавания фортепиано и творчества.

Эмпирический метод сравнения применялся для сопоставления произведений фортепианных этюдов разных композиторов, выявления общих тенденций и уникальных особенностей, исследования сходств и различий между китайскими и западными фортепианными этюдами в разные исторические эпохи и оценки их вклада в развитие фортепианного искусства.

Используя эти методы в комплексе, данное исследование позволяет всесторонне изучить

историю и развитие китайских фортепианных этюдов, выявить их важную роль в процессе национализации китайской фортепианной музыки и развитии мирового фортепианного искусства.

Результаты

Развитие жанра этюда в Китае можно разделить на четыре основных этапа, каждый из которых отличается своими стилевыми и техническими характеристиками.

Первый этап создания китайских фортепианных этюдов – с 1927 по 1949 г. Китайский стиль фортепианных этюдов впервые отражен в работе Сяо Юмэй (萧友梅, 1884–1940) «Новая учебная система фортепиано» («新学制钢琴教科书»), изданной в Шанхае коммерческим издательством в 1927 г. В издании содержится этюд для пентатонной пальцевой практики, предназначенный для начинающих. Этот этюд относительно короткий, с простой техникой и композиционными приемами, поэтому он не привлек широкого общественного внимания. Тем не менее он имеет важное новаторское значение в истории китайской фортепианной композиции, так как это первый фортепианный этюд, созданный китайским автором на основе пентатонного лада, что открыло новый путь для последующих фортепианных произведений [1, с. 12].

Истинным подвижником развития китайских фортепианных этюдов стал русский и американский пианист и композитор А. Н. Черепнин (1899–1977). В 1934 г. он приехал в Китай и начал собирать фортепианные произведения с китайским стилем. В последующие годы Черепнин написал несколько таких произведений в китайском национальном стиле, среди которых также присутствуют этюды: «Пять концертных этюдов» («音乐会练习曲五»), «Практика фортепиано на основе пятизвучной гаммы» («五声音阶钢琴技巧练习») и «Пианистическая методика на основе пятизвучной гаммы» («五声音阶的钢琴教本»). Эти произведения используют линейные музыкальные фразы, свободную структуру изложения, асимметричную структуру из трех частей, а также уделяют особое внимание имитации движения по пентатонике, даже пытаются подражать китайским театральным барабанным ударами и пипа. Этюды Черепнина положили начало новому пути для китайского стиля фортепианных этюдов, и в них были проведены полезные исследования в области художественного стиля

Особенности развития китайской фортепианной этюдной композиции

и композиционных приемов. Эти работы оказали большое влияние на китайскую фортепианную композицию и стали пионерами в создании китайских фортепианных этюдов [2, с. 111].

Помимо произведений А. Н. Черепнина, сочинение Хэ Люйтина (贺绿汀, 1903–1999) «Короткая песня» («小曲»), написанное в 1930-х гг., также может быть рассмотрено как нестандартный фортепианный этюд. Это произведение имеет новаторское значение, так как использует двухчастную форму с использованием пентатоники и одновременно является ценным произведением для начального обучения фортепианной полифонии. Оно предоставляет студентам-пианистам возможность для более глубокого технического тренинга и вносит уникальный вклад в применение пятизвучной гаммы [3, с. 9].

В целом до 1949 г. создание китайских фортепианных этюдов все еще находилось на стадии исследования. Независимо от композиционных методов, технического уровня и общественного внимания, произведения этого периода не были зрелыми и их было сравнительно мало. Тем не менее работы этого времени сыграли важную роль в осознании композиционного сознания и накоплении практического опыта, что стало основой для дальнейшего развития китайской фортепианной композиции.

Второй этап создания китайских этюдов охватывает период с 1949 по 1965 гг. В это время китайская фортепианная музыка вступила в период стремительного развития, и создание этюдов получило значительный импульс, появилось относительно стабильное творческое сообщество. Представителями этого периода являются такие композиторы, как Ли Инхай (黎英海, 1927–2007), представляющий Шанхайскую консерваторию, а также музыкальные коллективы Пекинского художественного института и Центральной музыкальной академии, а также Ду Минсинь (杜鸣心, род. 1928). Они создали множество фортепианных этюдов с китайским национальным стилем, охватывающих различные стили и технические требования, что стало первой вершиной в создании китайских фортепианных этюдов [4, с. 82].

Большинство произведений такого рода было написано преподавателями фортепиано для учебных целей и адаптировано для разных уровней учеников – от начинающих до более опытных. Эти

произведения часто содержат традиционные китайские музыкальные элементы. Они также публиковались в виде учебников, таких как «Начальное руководство по фортепиано для детей» («少年儿童钢琴初步教程»), составленная музыкальным отделом Пекинского художественного института; «Учебник для любителей массового фортепиано» («群众业余钢琴教材»), составленный шанхайской музыкальной группой, а также «Сборник легких упражнений для фортепиано» («钢琴简易练习曲集») Центральной музыкальной академии и «Любительские фортепианные этюды» («业余钢琴练习曲») Ма Сыцю (马思聪, 1920–2014). Некоторые из этих учебников и сегодня широко используются в обучении [4, с. 86].

Форма упражнений в этот период уже не ограничивалась только простыми схемами для тренировки беглости пальцев. Произведения стали более яркими в образном отношении, с запоминающимися красивыми мелодиями. Эти элементы повысили привлекательность произведений такого рода, что способствовало их популярности среди преподавателей и студентов. Однако эти произведения также имеют некоторые ограничения. Несмотря на использование пентатоники и народных мелодий, в творческом подходе все еще преобладают западные художественные методы, такие как двухчастная или трехчастная форма, а также техника исполнения двойных нот, легато и скачков, что свидетельствует о сильном влиянии западной музыкальной традиции [5, с. 191].

Помимо типичных фортепианных упражнений, в этот период были также созданы другие формы этюдов, которые обладали высокими образными характеристиками. Например, фортепианные упражнения Ду Минсиня (杜鸣心, род. 1928) 1955 г., написанные во время его учебы за рубежом, были признаны одними из лучших примеров китайских фортепианных упражнений, отличавшихся высоким уровнем искусства и техники. В 1965 г. композитор Гуо Чжихун (郭志鸿, род. 1932) создал упражнения «Крутящееся водяное колесо» («踩水车») и «Празднование сбора урожая» («庆丰收»), которые использовали китайские народные ритмы и техники фортепиано для развития навыков левой руки, отработки быстрого темпа, двойных нот и арпеджио. В тот же год был написан цикл упражнений «Этюд на октавы» («八度练习曲») Ван Ю (王羽, 1933–2010) и «Этюд»

(«练习曲») Чу Ванхуа (储望华, род. 1941), который развивал навыки выполнения упражнений на восьмые ноты и беглость рук. Ли Инхай также создал цикл упражнений «Этюды для фортепиано на пентатоническую гамму» («五声音调钢琴指法练习»), который был ориентирован на гибкие вариации по ладовым, динамическим и ритмическим характеристикам, а также использовал технику упражнений с задержками и имитацию украшений, свойственных другим инструментам [6, с. 26].

Таким образом, с 1949 по 1965 г. китайские фортепианные упражнения быстро развивались, увеличивалось их количество, а разнообразие технических подходов и творческих методов привело к первой вершине в создании китайских фортепианных упражнений. Большинство произведений было предназначено для начинающих или учеников среднего уровня, в то время как упражнения для более опытных пианистов стали появляться в основном в 1965 г., что свидетельствует о росте китайских композиторов и их достижениях в области композиции и исполнительского мастерства.

Третий этап в создании китайских фортепианных этюдов охватывает период с 1966 по 1978 гг. В 1966 г., с началом Культурной революции, произошли глубокие изменения в китайском обществе, что оказало значительное влияние на все сферы жизни, включая создание фортепианных произведений. В этот период создание фортепианных этюдов подверглось значительным ограничениям. Из-за политического вмешательства количество произведений существенно сократилось по сравнению с предыдущим периодом, а содержание и формы были жестко ограничены. Что касается тональности, большинство произведений все еще основывались на традиционной музыке и народных мелодиях, а стиль становился более простым и прямолинейным, направленным на удовлетворение потребностей политической пропаганды и культурного образования. Несмотря на это, некоторые произведения все же демонстрируют прогресс в композиционных приемах, особенно в технике и выразительности [10, с. 52].

В этот период, несмотря на общее сокращение объема творчества, были изданы и опубликованы несколько качественных произведений. Например, в 1973–1975 гг. музыкальный факультет Центрального университета «Пять семилеток» выпустил серию работ, включая «Фортепианный начальный

учебник» («钢琴初级教材»), «Сборник начальных фортепианных этюдов» («钢琴初级练习曲选»), «Сборник фортепианных этюдов (том 1)» («钢琴练习曲选集(一)») и «Сборник фортепианных этюдов (том 2)» («钢琴练习曲选集(二)»). Эти работы ориентированы на начинающих пианистов и соответствуют историческому контексту того времени, одновременно учитывая необходимость развития базовых техник. Кроме того, издательство «Народное музыкальное издательство» («人民音乐出版社») опубликовало первые два тома «Фортепианный начальный учебник» («钢琴初级教材»), в которые вошли этюды, такие как «Этюд для тренировки чередования рук» («锻炼双手交替的练习曲») [7, с. 56].

Кроме того, работу «Четыре этюда на основе пьес пекинской оперы» («京剧曲牌练习曲四首»), созданную Ни Хунцином (倪洪进, род. 1935), можно рассматривать как одно из знаковых произведений этого периода. Это произведение, основанное на пьесах пекинской оперы «Маленькая открытая дверь» («小开门»), «Лю Циннян» («柳青娘»), «Цветы граната» («石榴花») и «Золотой ветер в ивах» («柳摇金»), акцентирует внимание на независимости обеих рук, особенно в первых, вторых и четвертых частях, что является отличной тренировкой для развития независимости рук и четкости пальцев. В правой руке второй, третьей и четвертой частях используется техника двойных нот, что позволяет улучшить контроль за тембром и динамикой [11, с. 61].

Другим важным произведением является «Шесть этюдов для концерта» («音乐会练习曲六首»), написанных Чжао Сяошэном (赵晓声, род. 1945), которое включает такие пьесы, как «Сверкающий сварочный цветок» («焊花闪闪»), «Звонкий молот» («铁锤铮铮»), «Серебряный челнок тклет парчу» («银梭织锦»), «Звуки цинь на озере Диан» («滇湖琴声»), «Танец шэн из гор Мяо» («苗岭笙舞») и «Звуки флейты с севера Цзи» («冀北笛声»). Эти работы демонстрируют богатство материала, уникальное звуковое и гармоническое строение, а также высокие технические требования, что подчеркивает глубокие художественные способности автора и его мастерство исполнения на фортепиано [12, с. 13].

Следовательно, с 1966 по 1978 гг. создание китайских фортепианных этюдов было серьезно ограничено политической обстановкой. Тем

Особенности развития китайской фортепианной этюдной композиции

не менее в этот период над созданием этюдов работали преимущественно профессиональные композиторы, поэтому произведения стали более индивидуализированными и систематизированными. Создание авторских циклов этюдов стало более популярным, общий уровень творчества повысился, а композиционные методы и техники стали более разнообразными, особенно в области выразительности и технического обучения. Несмотря на меньший объем произведений, этюды этого периода стали важным накоплением опыта для последующих работ, акцентируя внимание на технической и художественной целеустремленности, что стало важным поворотным моментом в истории создания китайских фортепианных этюдов.

Четвертый этап в создании китайских фортепианных этюдов начинается с 1979 г. и продолжается до настоящего времени. С момента начала реформ и открытия Китая в 1979 г. создание фортепианных этюдов вступило в совершенно новый этап развития, чему способствовали освобождение мышления и культурное разнообразие. Многие произведения, созданные в период Культурной революции, были переизданы и популяризированы, что стало символом восстановления и значительного прогресса в фортепианной композиции этого периода [9, с. 53].

Кроме того, в этот период произошло значительное развитие жанра китайских фортепианных этюдов, увеличилось как их количество, так и качество. Ярким примером является работа Се Гунчэна (谢功成, 1921–2019) – «30 китайских народных песен для детей» («中国民歌儿童钢琴曲30首»). В этом сборнике использованы народные мелодии со всего Китая, выбраны этюды, подходящие для начинающих и учащихся среднего уровня. Например, «Смотрим на Янге» («看秧歌») – этюд для тренировки мелодии обеими руками, «Не боюсь большого тигра» («不怕大老虎») – упражнение для отработки хроматической гаммы в левой и правой руках, «Маленькие листья Амиё» («小小叶子阿米哟») – также для тренировки исполнения хроматической гаммы. Эти этюды не только развивают пианистические навыки студентов, но и позволяют им познакомиться с китайской народной музыкой, значительно улучшая их понимание и восприятие китайского музыкального стиля [13, с. 16].

Не менее значимой является работа Ли Чжунгуаня (李重光, род. 1929) «Сборник фортепианных пьес для детей» («少年儿童钢琴曲选»), который является специально разработанным пособием для практики пятипалых техник. Этот учебник включает упражнения на различные техники игры на пианино, такие как тренировка пентатонических аккордов, упражнение на динамическую дифференциацию, арпеджио, легато, большие интервалы и контрапункт, направленные на систематическое освоение пианистами китайской музыкальной стилистики [8, с. 19].

В 1987 г. профессор Шэньянской музыкальной академии Чжан Шумин (张守明, род. 1941) создал произведение «Этюды» («练习曲»), основанное на народной песне «Северо-восточный ветер» («东北风») из северо-восточного Китая, используя для этого современные композиционные приемы с тремолированными аккордами, добавив современные элементы в жанр фортепианных этюдов. Ли Инхай (黎英海, 1927–2007) создал «Этюды для детей» («儿童形象练习曲»), которые предлагают занимательные упражнения для пианистов среднего уровня, комбинируя пентатонические темы и народные гармонии, воплощая образы детских игр и занятий [14, с. 10].

После вступления в XX век создание фортепианных этюдов вступило в эпоху более многогранного и разнообразного развития. В 2000 г. композитор Сюй Вэйэнь (薛维恩, 1966-) создал «Фортепианные этюды на китайской пентатонике» («中国五声音阶钢琴练习曲»), включающий десять произведений, среди которых – этюды на двуглосие, беглость, пальцевую технику и аккорды, которые показывают яркий национальный стиль. Особенно в седьмом произведении, посвященном практике черных клавиш, четко проявляется тщательность и глубина тренировок в пианистической технике. В 2002 г. Ли Инхай пересмотрел и дополнительно исправил работу «Пентатоника: этюды для пальцев» («五声音调钢琴指法练习»), добавив важные рекомендации и цели, что оказало положительное влияние на продвижение этих методик [15, с. 38].

В этот период создание китайских фортепианных этюдов показывает значительный прогресс, особенно в области методов композиции и их восприятия. Прежде всего, композиторская осведомленность стала более систематизированной, и все больше авторов начали создавать целые

циклы этюдов, что способствовало развитию системности в этом жанре. Кроме того, составление фортепианных пособий стало важным направлением, что привело к выпуску многочисленных методических пособий для пианистов разных уровней, таких как «Методика для взрослых пианистов» («成年人应用钢琴教程»), «Учебник по игре на пианино для китайских детей» («中国儿童钢琴教程») и «Сборник начальных пьес для фортепиано» («初级钢琴曲集»), которые обеспечили более полные учебные ресурсы для фортепианного образования.

Следовательно, с 1979 года создание китайских фортепианных этюдов значительно улучшилось как в плане художественной выразительности, так и в образовательной роли, благодаря разнообразию методов и расширению числа композиторов, что сулит этим этюдам в будущем значительные исполнительские возможности.

Обсуждение

В последние годы китайские фортепианные этюды добились значительных успехов как в области композиции, так и в исполнении. Эти произведения не только выполняют функцию технической тренировки, но и постепенно включают элементы традиционной китайской музыки, демонстрируя инновационное мышление китайских композиторов в области музыки для фортепиано. Сочетая народные мелодии, ритмы и гармонии с западной фортепианной техникой, китайские фортепианные этюды не только повышают уровень технической подготовки исполнителей, но и позволяют им лучше понять и почувствовать уникальную прелесть традиционной китайской музыки.

Как важный инструмент в фортепианном обучении инновации в форме и содержании этюдов отражают глубокие исследования китайских композиторов в области фортепианного искусства. Со временем фортепианные этюды эволюционировали от первоначальных технических упражнений в произведения, обладающие как художественными, так и национальными характеристиками, став важной частью китайской фортепианной музыки. Анализируя эти этюды, мы можем увидеть, как китайские композиторы ищут культурную идентичность в условиях глобализации и выражают уникальные культурные особенности Китая через музыку.

Исполнение и преподавание этих фортепианных этюдов оказали широкое влияние на фортепианное образование как в Китае, так и за рубежом. Они не только нашли широкое применение в китайском фортепианном обучении, но и постепенно стали популярными на международных фортепианных конкурсах и концертах. С развитием исполнения и продвижения этих произведений все больше иностранных слушателей начинают узнавать и ценить китайскую фортепианную музыку, что способствует международному признанию китайской фортепианной музыки.

Заключение

Исследование истории создания китайских фортепианных этюдов привело к нескольким важным выводам. С 1927 г. китайские фортепианные этюды прошли несколько этапов развития. От ранних подражаний западным фортепианным произведениям до поиска национального стиля после 1979 г., когда началась политика реформ и открытости, и до диверсификации и инноваций в композиционных техниках в XXI в., китайские фортепианные этюды постепенно сформировали уникальный художественный стиль. Анализ различных исторических периодов показывает баланс между технической тренировкой и художественным выражением, отражая глубокую связь между социальными и культурными изменениями и развитием музыки.

Создание китайских фортепианных этюдов не только переняло западные методы исполнения, но и путем интеграции элементов китайской традиционной музыки, таких как народные мелодии, ритмы и гармонии, сформировало фортепианные произведения с ярко выраженной китайской идентичностью. Эти этюды служат не только инструментами технической тренировки, но и важными платформами для демонстрации китайской музыкальной культуры. Они не только способствуют развитию фортепианного образования, но и усиливают инкорпорацию китайской музыки в международное культурное пространство.

В условиях глобализации китайские фортепианные этюды постепенно становятся мостом культурного обмена, помогая иностранным слушателям лучше понять и оценить китайский музыкальный стиль. Будущие исследования китайских фортепианных этюдов, включая композиционные техники, способы исполнения и их влияние

Особенности развития китайской фортепианной этюдной композиции

на международное музыкальное образование продолжают оставаться важным направлением научных исследований. Это снова подтверждает, что китайские фортепианные этюды внесли

значительный вклад в продвижение культурного обмена, укрепление национальной музыкальной идентичности и обогащение мирового художественного наследия.

Список источников

1. 李佳璇. 中国钢琴作品在教学中的应用研究 [D]. 西安音乐学院, 2021: 3–12. = Ли Цзясюань. Применение китайских фортепианных произведений в обучении // Сианьская музыкальная академия, 2021. С. 3–12. [На кит. языке]
2. 陈东. 齐尔品中国钢琴练习曲的创作分析 [J]. 音乐创作, 2015(03):111–112. = Чэнь Дун. Анализ творчества Цирпина: китайские фортепианные этюды // Музыкальное творчество, 2015. № 3. С. 111–112. [На кит. языке]
3. 杨靖. 贺绿汀钢琴作品研究 [D]. 河南大学, 2007: 8–16. = Ян Цзин. Исследование фортепианных произведений Хэ Люйтина // Хэнаньский университет, 2007. С. 8–16. [На кит. языке]
4. 窦青. 论中国风格钢琴练习曲创作的体系性构建 [J]. 音乐研究, 2017(06):81–89. = До Цин. О системном подходе к созданию китайских фортепианных этюдов в национальном стиле // Музыкальные исследования, 2017. № 6. С. 81–89. [На кит. языке]
5. 冯晶凌. 从欧洲看中国钢琴练习曲发展的历程 [J]. 音乐创作, 2015(02):191–192. = Фэн Цзинлин. История развития китайских фортепианных этюдов: европейский взгляд // Музыкальное творчество, 2015. № 2. С. 191–192. [На кит. языке]
6. 丁君君. 中国钢琴练习曲教学初探 [J]. 黄河之声, 2013(01):26–27. = Дин Цзюньцзюнь. Первоначальные исследования преподавания китайских фортепианных этюдов // Голос Хуанхэ, 2013. № 1. С. 26–27. [На кит. языке]
7. 李鸿妹. 中国钢琴练习曲发展分布研究 [J]. 理论观察, 2011(02):56–57. = Ли Хуншу. Исследование развития и распространения китайских фортепианных этюдов // Теоретическое обозрение, 2011. № 2. С. 56–57. [На кит. языке]
8. 郑雅丽. 中国钢琴练习曲教材研究 [D]. 华中师范大学, 2007: 5–11. = Чжэн Яли. Исследование учебных материалов по китайским фортепианным этюдам // Центрально-Китайский педагогический университет, 2007. С. 5–11. [На кит. языке]
9. 窦青, 杨成秀. 中国风格钢琴练习曲之历史起源 [J]. 音乐艺术(上海音乐学院学报), 2007(01):51–62. = До Цин, Ян Чэнсю. Исторические истоки китайских фортепианных этюдов в национальном стиле // Музыкальное искусство (Журнал Шанхайской музыкальной академии), 2007. № 1. С. 51–62. [На кит. языке]
10. 窦青. 关于中国钢琴练习曲 [J]. 人民音乐, 2005(01):49–53. = До Цин. О китайских фортепианных этюдах // Народная музыка, 2005. № 1. С. 49–53. [На кит. языке]
11. 韦蔚. 倪洪进《钢琴练习曲四首》的音乐特点与演奏技法研究 [J]. 戏剧之家, 2021(31):60–62. = Вэй Вэй. Музыкальные особенности и техника исполнения четырех фортепианных этюдов Ни Хунцзиня // Дом театра, 2021. № 31. С. 60–62. [На кит. языке]
12. 李琴. 赵晓生音乐会练习曲六首的民族音乐元素与演奏分析 [D]. 四川师范大学, 2020: 3–9. = Ли Цинь. Национальные музыкальные элементы и анализ исполнения шести концертных этюдов Чжао Сяошэна // Сычуаньский педагогический университет, 2020. С. 3–9. [На кит. языке]
13. 胡艺. 谢功成《中国民歌儿童钢琴曲30首》的音乐特征及教学应用研究 [D]. 武汉音乐学院, 2020: 5–12. = Ху И. Музыкальные особенности и педагогическое применение «30 китайских народных песен для детей» Се Гунчэна // Уханьская музыкальная академия, 2020. С. 5–12. [На кит. языке]
14. 林振纲, 陈朗江. 推荐张守明新作《练习曲》 [J]. 乐府新声(沈阳音乐学院学报), 1988(01):10–11. = Линь Чжэньган, Чэнь Ланцзян. Рекомендация новой работы Чжан Шоуминя «Этюды» // Новые звуки Юэфу (Журнал Шэньянской музыкальной академии), 1988. № 1. С. 10–11. [На кит. языке]
15. 胡紫薇. 中国钢琴指法练习的特点—以《五声音调钢琴指法练习》为例 [J]. 艺术大观, 2023(17):37–39. = Ху Цзывэй. Особенности китайских упражнений для фортепианной аппликатуры: на примере «Упражнений для аппликатуры в пентатоническом строе» // Панорама искусств, 2023. № 17. С. 37–39. [На кит. языке]

References

1. Li, Jiaxuan (2021). 中国钢琴作品在教学中的应用研究 [Application of Chinese Piano Works in Teaching]. Xi'an: Xi'an Conservatory of Music. (In Chinese).
2. Chen, Dong (2015). 齐尔品中国钢琴练习曲的创作分析 [Analysis of the Composition of Qi Erpin's Chinese Piano Etudes]. 音乐创作[Music Creation], 3, 111–112. (In Chinese).
3. Yang, Jing (2007). 贺绿汀钢琴作品研究 [A Study of He Luting's Piano Works]. Zhengzhou: Henan University. (In Chinese).
4. Dou, Qing (2017). 论中国风格钢琴练习曲创作的体系性构建 [On the Systematic Approach to the Composition of Chinese Style Piano Etudes]. 音乐研究 [Music Research], 6, 81–89. (In Chinese).
5. Feng, Jingling (2015). 从欧洲看中国钢琴练习曲发展的历程 [The Development of Chinese Piano Etudes from a European Perspective]. 音乐创作 [Music Creation], 2, 191–192. (In Chinese).
6. Ding, Junjun (2013). 中国钢琴练习曲教学初探 [Preliminary Study on the Teaching of Chinese Piano Etudes]. 黄河之声 [Voice of the Yellow River], 1, 26–27. (In Chinese).
7. Li, Hongshu (2011). 中国钢琴练习曲发展分布研究 [Research on the Development and Distribution of Chinese Piano Etudes]. 理论观察 [Theoretical Observation], 2, 56–57. (In Chinese).
8. Zheng, Yali (2007). 中国钢琴练习曲教材研究 [Research on Chinese Piano Etude Teaching Materials]. Wuhan: Central China Normal University. (In Chinese).
9. Dou, Qing, Yang, Chengxiu (2007). 中国风格钢琴练习曲之历史起源 [Historical Origins of Chinese Style Piano Etudes]. 音乐艺术(上海音乐学院学报) [Music Art (Journal of Shanghai Conservatory of Music)], 1, 51–62. (In Chinese).
10. Dou, Qing (2005). 关于中国钢琴练习曲 [On Chinese Piano Etudes]. 人民音乐 [People's Music], 1, 49–53. (In Chinese).
11. Wei, Wei (2021). 倪洪进《钢琴练习曲四首》的音乐特点与演奏技法研究 [Musical Features and Performance Techniques of Ni Hongjin's "Four Piano Etudes"]. 戏剧之家 [Theatre Home], 31, 60–62. (In Chinese).
12. Li, Qin (2020). 赵晓生音乐会练习曲六首的民族音乐元素与演奏分析 [National Musical Elements and Performance Analysis of Zhao Xiaosheng's Six Concert Etudes]. Chengdu: Sichuan Normal University. (In Chinese).
13. Hu, Yi (2020). 谢功成《中国民歌儿童钢琴曲30首》的音乐特征及教学应用研究 [Musical Features and Pedagogical Application of "30 Chinese Folk Songs for Children" by Xie Gongcheng]. Wuhan: Wuhan Conservatory of Music. (In Chinese).
14. Lin, Zhenggang, Chen, Langjiang (1988). 推荐张守明新作《练习曲》 [Recommendation of Zhang Shouming's New Work "Etudes"]. 乐府新声(沈阳音乐学院学报) [New Voices of Yuefu (Journal of Shenyang Conservatory of Music)], 1, 10–11. (In Chinese).
15. Hu, Ziwei (2023). 中国钢琴指法练习的特点—以《五声音调钢琴指法练习》为例 [Features of Chinese Piano Fingering Exercises: Taking "Pentatonic Piano Fingering Exercises" as an Example]. 艺术大观 [Art Panorama], 17, 37–39. (In Chinese).

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 785.1+37.013.43

DOI: 10.5281/zenodo.16978148

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ОРКЕСТРА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ К КОНЦЕРТНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ

ЧУНИНА Дарья Сергеевна,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Студент магистратуры; e-mail: chunina.dar@yandex.ru

ЦЫКИНА Юлия Юрьевна,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Доктор исторических наук, профессор; e-mail: suleimani@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые особенности подготовки оркестра русских народных инструментов к концертному выступлению. Выявлены методы эффективной работы дирижера и его роль в процессе подготовки оркестрантов. Особое внимание уделено выбору репертуара и солистов. Объект исследования – процесс подготовки оркестра народных инструментов к концертному выступлению. Предмет исследования – особенности работы с оркестром народных инструментов в контексте концертной деятельности. Основополагающими методами явились анализ, синтез, обобщение, а также наблюдение, позволившие вывить наиболее эффективные способы руководства оркестровым коллективом. В ходе работы проанализирована деятельность оркестра народных инструментов Казанского государственного института культуры под управлением народного артиста Республики Татарстан, профессора Р.Э. Ильясова. Обоснованы методы педагогической работы по устранению страха сцены, налаживанию ансамблевой работы, доказана важность использования разнообразных форм работы по подготовке концертного выступления. Исследование показало, что в работе коллектива необходима регулярность и системность, хорошая подготовка дирижера к концерту и его качественное знание партитур. Следует учитывать и акустику зала, а также состав слушательской аудитории. Обоснованы проблемы, мешающие качественному концертному выступлению: ежегодные изменения в составе оркестра, разный уровень подготовки оркестрантов, подбор солистов, отмечены способы их преодоления. Выявлены психологические аспекты, которые оказывают негативное влияние на качество выступления, а также способы их преодоления.

Ключевые слова: оркестр, дирижер, Р.Э. Ильясов, репертуар, концерт, партитура, репетиция

Для цитирования: Чунина, Д. С., Цыкина, Ю. Ю. Особенности подготовки оркестра народных инструментов к концертному выступлению // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 153–160. DOI: 10.5281/zenodo.16978148

Статья поступила в редакцию: 15.05.2025.

Статья принята к публикации: 17.06.2025.

ORCID 0000-0002-09907-5207

PECULIARITIES OF PREPARING A FOLK INSTRUMENT ORCHESTRA FOR A CONCERT PERFORMANCE

D. S. CHUNINA

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

Student; e-mail: chunina.dar@yandex.ru

Yuliya Yu. TSYKINA,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in History, Associate Professor; e-mail: suleimani@mail.ru

Abstract. The article deals with the key features of preparing an orchestra of Russian folk instruments for a concert performance. The methods of effective work of the conductor and his role in the process of preparing orchestrators are revealed. Special attention is paid to the choice of repertoire and soloists. The object of the study is the process of preparation of folk instruments orchestra for concert performance. The subject of the study is the peculiarities of work with a folk instruments orchestra in the context of concert activity. The fundamental methods were analysis, synthesis, generalisation, and observation, which allowed us to identify the most effective ways of leading the orchestral ensemble. The work analyses the activity of the folk instruments orchestra of the Kazan State Institute of Culture under the direction of the People's Artist of the Republic of Tatarstan, Professor R.E. Ilyasov. The methods of pedagogical work to eliminate stage fright, to establish ensemble work, the importance of using a variety of forms of work to prepare a concert performance was proved. The research has shown that in the work of the ensemble it is necessary to be regular and systematic, good preparation of the conductor for the concert and his qualitative knowledge of the scores. The acoustics of the hall and the composition of the listening audience should also be taken into account. The problems hindering a quality concert performance are substantiated: annual changes in the composition of the orchestra, different level of training of orchestrators, selection of soloists, and ways of overcoming them are noted. Psychological aspects that have a negative impact on the quality of performance are identified, as well as ways to overcome them.

Keywords: orchestra, conductor, R.E. Ilyasov, repertoire, concert, score, rehearsal

For citation: Chunina, D. S., Tsykina, Yu. Yu. (2025). Advancing violin technique in the composition and performance of erhu music. *Service plus*, 19 (3), 153–160. DOI: 10.5281/zenodo.16978148 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/15.

Accepted: 2025/06/17.

Особенности подготовки оркестра народных инструментов к концертному выступлению**Введение**

Оркестр русских народных инструментов является ярким представителем национальной музыкальной культуры и способен передать аутентичные звуки и эмоции, позволяя слушателям окунуться в атмосферу русской души и насладиться мелодиями, которые берут свое начало в народном искусстве.

Коллектив данного состава исполняет широкий спектр музыкальных произведений, включая как классическую музыку, так и русские народные песни и танцы. В репертуаре такого оркестра можно встретить такие популярные произведения, как переложения русских народных песен «Калинка», «Коробейники», «Казачья песня», «Валенки», «Ой, то не вечер», романсов и песен «Вечерний звон» А. Алябьева, «Катюша» М. Блантера, «Тройка» Г. Свиридова, и др., сочинения П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.С. Прокофьева, Н.А. Римского-Корсакова и др., современные аранжировки народных мелодий, также произведения современных авторов, написанных в стиле русской народной музыки.

Литературу по данному вопросу следует разделить на несколько групп. Труды первой группы посвящены изучению психолого-педагогических аспектов подготовки учащихся музыкантов к концертному выступлению, этим занимались и занимаются многие психологи, музыканты-педагоги и методисты такие как Л.С. Выготский [5], Ю.А. Цагарелли [15].

Исследования второй группы рассматривают вопросы дирижерского мастерства. К ним относятся работы А. М. Канерштейна [8], К. П. Кондрашина [10], П. И. Иванова-Радкевича [7].

Публикации третьей группы рассматривают вопросы развития личности применительно к концертному выступлению: необходимо выделить исследование В. М. Бехтерева [2].

Несмотря на обилие литературы по рассматриваемой проблеме, необходимо отметить, что до сих пор отсутствует комплексное исследование по вопросу подготовки оркестра народных инструментов к концертному выступлению.

Методология и методы

При рассмотрении данной проблемы авторы использовали принципы объективности и научности. Принцип объективности позволил выявить основные параметры работы с оркестром народных

инструментов и соответствующим образом их интерпретировать. Принцип научности дал возможность определить основные моменты тематики исследования и применить корректные методы их исследования. Основными методами исследования явились теоретические: анализ, синтез, обобщение, давшие возможность отразить особенности многоплановой работы руководителя коллектива с оркестром при подготовке к концерту.

Среди эмпирических методов наиболее актуальным явился метод наблюдения, позволивший выявить наиболее эффективные параметры работы дирижера с участниками оркестра народных инструментов.

Результаты

Деятельность оркестра требует слаженной совместной работы его участников и руководителя. Труд руководителя оркестра народных инструментов отличается многогранностью и определенной сложностью. Дирижер должен уметь сочетать в своей работе разнообразные виды деятельности: педагогическую, творческую, воспитательную, просветительскую; он – не просто преподаватель, а вдохновитель, миротворец и наставник: он имеет дело с музыкантами разных возрастных групп (от детей разной степени одаренности, где ему приходится развивать исполнительские навыки юного музыканта, до музыкантов профессионального уровня, где уже ему нужно доказать свое мастерство дирижера). Руководитель должен обладать теоретическими знаниями, практическими умениями и уметь находить подход к людям и искать решения тех или иных задач в самых различных ситуациях [8, с. 20].

Ярким примером такого скоординированного исполнительского процесса является оркестр Кафедры музыкального искусства «Казанского государственного института культуры» под руководством художественного руководителя Расима Эдгямовича Ильясова. Немаловажную роль в деятельности коллектива играет практическая работа магистров кафедры, которые подготавливают свою концертную программу и привносят в нее свой неповторимый стиль исполнения. В течение учебного года они готовят программу для своего государственного экзамена с учебным оркестром русских народных инструментов.

В процессе подготовки программы они сталкиваются со множеством трудностей, с которыми

встречается каждый начинающий дирижер. К ним относятся:

1. Выбор репертуара;
2. Подготовка партитуры;
3. Ежегодные изменения в составе оркестра;
4. Разный уровень технической подготовки оркестрантов;
5. Подбор солистов [3, с. 124].

Данные проблемы обозначаются и решаются на определенном этапе работы с оркестром, в том числе и при подготовке к концертному выступлению. Последний вид работы можно поделить на три этапа:

1. Подготовительный этап;
2. Репетиции с оркестром и генеральный прогон;
3. Концертное выступление.

Первый (подготовительный) этап работы любого руководителя оркестра начинается с выбора репертуара, который является основой творческого роста всего коллектива и средством художественно-эстетического воспитания участников оркестра. Важно отметить, что подбор репертуара для оркестра народных инструментов имеет свою специфику: дирижер должен уметь адаптировать нотный материал с учетом особенностей оркестра (включая инструментовку, аранжировку, переложение и т. д.).

Именно на примере оркестра народных инструментов Казанского государственного института культуры ведется особая работа над выбором нотного материала и репертуара, так как контингент оркестра специфический (большая домровая группа, отсутствие профессиональных балалаечников и малочисленная группа баянов). Исходя из состава, подбирается определенный репертуар, который будет хорошо звучать с данным составом, например, Г. Свиридов «Тройка», В. Андреев «Светит месяц», А. Пахмутова «Парафраз на тему музыки из кинофильма “Три тополя на Плющихе”». Безусловно, репертуар включает и произведения татарской музыкальной классики (в частности, Ф. Яруллин «Танец с подвенечным покрывалом» из балета «Шурале», М. Макаров «Свадебный танец», С. Сайдашев «Вальс»). Важной частью репертуара являются также переложения для народного оркестра: Л. Андерсон «Пьеса для пишущей машинки», А. Пьяццолла «Либертанго», А. Хачатурян «Лезгинка» из балета «Гаяне». Необходимо отметить, что в основной репертуар в обязательном

порядке включаются произведения, которые выбрали магистранты нашей кафедры для демонстрации мастерства дирижера. (например, Р. Яхин «Ышынам», В. Городовская «Русская зима», Д. Шостакович «Народный праздник» и др.).

На этом этапе важным моментом является умение дирижера работать с партитурой. Четкой системы здесь не существует, каждый дирижер выстраивает ее индивидуально [17, с. 83].

Работу над партитурой также можно разделить на несколько этапов. Начальный этап – это ознакомление с нотным текстом. Он может быть в формате прослушивания музыкального произведения в записи, а также исполнения отдельных партий на музыкальном инструменте. На этом этапе нужно проанализировать инструментовку произведения, чтобы определить, нужно ли ее изменить, учитывая состав данного оркестра. Помимо этого, необходимо правильно подобрать схему тактирования, особые приемы дирижирования: дробление, фермата, ускорение или замедления и т. д. Жест должен быть понятен и точен, должен отражать характер, темп и динамику произведения. Следовательно, тщательная предварительная подготовка – одно из основных условий эффективной работы дирижера с коллективом.

Второй этап работы с партитурой неразрывно связан с первым. Необходимо продумать репетиционный план, определить задачи, которые должны быть поставлены перед оркестрантами. К ним, в частности, относятся вопросы ознакомления оркестрантов с музыкальным текстом, качество общего тембрового звучания, работа над фразировкой. Дирижер заранее должен знать приемы игры каждого инструмента, продумать проблемы решения ансамблевых трудностей (например, совместное ускорение или замедление, начало взятие звука и его снятие, звуковой баланс и т. д.). На этом этапе дирижер также должен установить для себя темп, агогику, динамический план, фразировку и штрихи, а для этого необходимо знать партитуру наизусть [17, с. 91].

Ежегодная смена состава – проблема с составом оркестра – стоит остро каждый год. На данный момент магистры практикуют такой способ, как подготовка партитур уже после появления приказа на зачисления студентов. Именно после этого становится понятно, сколько человек прибавляется в оркестр и какие именно группы инструментов

Особенности подготовки оркестра народных инструментов к концертному выступлению

дополняются. Также корректировки делаются в начале года исходя из состава оркестра. Стоит отметить, что также есть взаимозаменяемость инструментов. Так, партии балалайки-примы могут играть домры, а любую партию духовых инструментов могут сыграть баяны.

Технические особенности подготовки оркестрантов: для улучшения звучания оркестра были приняты некоторые меры: дополнительные репетиции по группам, индивидуальные занятия, тщательный разбор партий на общей репетиции, грамотное распределение партий по возможностям оркестрантов.

Выбор солистов – важная часть при определении репертуара. Он основывается, в первую очередь, из интереса сделать собственное переложение партитуры симфонического оркестра для народного оркестра. Также нужно учитывать разнообразие солистов: помимо инструменталистов, приглашаются и солисты-вокалисты, которых предоставляет кафедра сольного народного пения.

Главное условие при выборе репертуара – это разнохарактерность. Именно поэтому все произведения были подобраны таким образом, что одно произведение – это переложение для народного оркестра, а второе произведение написано исключительно для народного состава. Именно произведения, написанные для народного оркестра, показывают всю его звуковую палитру и помогают раскрыть дирижерские навыки.

Второй этап подготовки оркестра к выступлению сводится к регулярным репетициям. Могут проводиться специальные репетиции с солистами или другими коллективами, если они тоже выступают вместе. Также проводятся технические репетиции на сцене, где оркестр уже работает непосредственно с акустикой, освещением и другими техническими моментами.

Обычная репетиция оркестра проходит в несколько этапов и включает в себя следующие моменты:

1. Подготовка. Музыканты приходят на репетицию вовремя или немного раньше, чтобы разогреться, разогреть руки. Подбирают одежду и соблюдают внешний вид. Одежда должна быть удобной, не сковывающей движения, волосы убраны так, чтобы во время игры не мешали. Оркестранты готовят свои инструменты,

настраивают их и проверяют, чтобы все было готово к работе.

2. Приветствие и обсуждение. Дирижер или руководитель оркестра приветствует участников и обсуждает план репетиции, указывает на особенности и сложности, а также направляет внимание на определенные музыкальные аспекты.

3. Репетиция отдельных частей. Дирижер может разделить оркестр на группы или сосредоточиться на отдельных частях произведения, чтобы улучшить их исполнение и синхронизацию. В это же время могут проводиться индивидуальные консультации.

4. Полная репетиция. Оркестр начинает репетировать всю программу целиком, исполняя произведения полностью или по частям. Дирижер контролирует темп, динамику, интонацию и другие музыкальные аспекты, корректируя и направляя музыкантов.

5. Обсуждение и анализ. После репетиции дирижер и оркестранты обсуждают результаты, выделяют проблемные места для того, чтобы на следующих репетициях их исправить.

6. Заключение. Дирижер подводит итоги репетиции, выражает благодарность за работу и рассказывает о планах дальнейшей работы. Важно отметить, что каждая репетиция может иметь свои особенности и отличия, в зависимости от специфики оркестра, репертуара и задач, стоящих перед коллективом.

Генеральная репетиция у народного оркестра перед концертом – это важный этап подготовки, на котором музыканты прорабатывают все детали выступления. Вот основные этапы, которые могут проходить во время генеральной репетиции:

1. Общий сбор оркестра;
2. Настройка инструментов;
3. Обсуждение плана репетиции;
4. Репетиция отдельных частей или фрагментов музыкальных произведений;
5. Полная репетиция всей программы для оценки общего звучания и синхронизации;
6. Работа над ошибками. После полной репетиции дирижер или руководитель оркестра указывает на проблемные места и дает рекомендации по их улучшению;
7. Репетиция с элементами шоу. Если в программе есть световые эффекты, сценические

костюмы или особые действия (такие как выход и уход солистов, произведения в сопровождении хореографической группы), то они также должны быть включены в генеральную репетицию для отработки всех нюансов;

8. Обсуждение результатов. После завершения репетиции дирижер дает последние рекомендации перед выступлением;
9. Окончание репетиции. Оркестранты убирают инструменты и подготавливаются к следующим репетициям или непосредственно к концерту.

Таким образом, генеральная репетиция – это ключевой момент в подготовке народного оркестра к концерту, на котором достигается максимальная слаженность и взаимопонимание между музыкантами, а также выявляются и устраняются возможные проблемы.

Итогом работы любого оркестра является концертное выступление – важное событие в его жизни, оно повышает сплоченность участников, помогает поднять эмоциональное состояние, дарящее радость от самого процесса игры.

Успех выступления зависит от множества факторов: это и достигнутый уровень профессионализма коллектива, его эмоциональный настрой, акустика зала, даже состав зрителей и его реакция на исполнение программы. Большое значение для эстетической составляющей концерта имеет внешний вид и поведение исполнителей на сцене: как они выходят, садятся за инструмент и даже держат его, а также синхронность поклона. Во время выступления все внимание музыкантов должно быть направлено только на дирижера. Для создания благоприятной обстановки перед выступлением руководителю не стоит допускать недоброжелательных замечаний, придинок, комментариев, а, наоборот, быть уверенным и спокойным.

Преодоление страха сцены может быть сложным процессом, однако существуют различные рекомендации, которые могут помочь артисту оркестра в его преодолении:

1. Подготовка. Хорошая подготовка к выступлению может уменьшить страх. Необходимо тщательно изучить свою партию, отработать ее и убедиться в своих навыках.

2. Дыхание и расслабление. Перед выходом на сцену можно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться.
3. Позитивное мышление. Оркестранту нужно изменить свое отношение к выступлению, воспринимая его как возможность поделиться своим искусством с аудиторией, а не как испытание.
4. Визуализация. Следует представить себе успешное выступление на сцене, почувствовать радость и удовлетворение от этого опыта.
5. Поддержка коллег. Общение с другими музыкантами и поддержка от них могут помочь справиться со страхом сцены.
6. Опыт. Увеличивая количество выступлений, вы уменьшаете страх перед сценой.

Безусловно, страх перед публичным выступлением естественен, и многие артисты сталкиваются с ним. Главное – не дать ему взять верх над вами и продолжать развиваться как музыкант [4, с. 309].

Страх сцены – не единственная проблема, которая может возникнуть на пути к успешному выступлению. Проблемные моменты могут быть абсолютно разные, и каждый из них требует своего подхода и решения. Вот некоторые из них, которые могут произойти:

Звуковые помехи – возможные случайные технические неполадки с подзвучкой оркестра. Во избежание этого следует проводить тщательную подготовку по отстройке звука и репетицию, максимально приближенную к реальным условиям концерта.

Внезапная проблема с оркестрантом или солистом – это может быть как болезнь, так и опоздание. В лучшем случае нужно иметь запасного солиста, но если такой возможности нет, то из программы концерта исключается произведение с его участием и заменяется на другие запасные произведения (которые должны быть в рабочем репертуаре).

Проблемы с инструментом – если у оркестранта внезапно порвалась струна или сломалась часть инструмента. У музыканта всегда должен быть запасной комплект струн. Если проблему невозможно решить на месте, а оркестрант играет главную партию, то необходимо поменяться инструментом с другим оркестрантом.

Особенности подготовки оркестра народных инструментов к концертному выступлению

Полученные результаты и их обсуждение

Работа дирижера с оркестром народных инструментов требует высокого профессионализма, владения разнообразным спектром знаний, умений и навыков. От того, насколько успешно проходит репетиционная работа, зависит и удачное концертное выступление. Руководитель коллектива должен учитывать различные параметры: от подбора репертуара до решения проблемы преодоления страха сцены. Кроме того, успех концерта зависит и от позитивного психологического настроя участников оркестра, а это тоже взаимодополняющая кропотливая деятельность дирижера и всего коллектива.

Заключение

Подводя итоги вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что успешное выступление – это не простое стечение обстоятельств, а долгая кропотливая работа дирижера и оркестрантов на протяжении длительного времени. Основная работа должна быть проделана самим дирижером еще до начала репетиций с оркестром: выбор репертуара, солистов, подготовка партитур. Но каждый этап подготовки к концертному выступлению требует тщательной работы и сноровки самого руководителя оркестра, чтобы подготовить качественный материал для выступления и подготовить оркестр к выступлению.

Список источников

1. Базиков, А. С., Петров, В. К. Сохранение национальных традиций в народно-инструментальном искусстве: проблемы и перспективы // Из истории сохранения традиций исполнительства на народных инструментах. М.: Пробел-2000, 2020. 212 с.
2. Бехтерев, В. М. Значение музыки в эстетическом воспитании ребенка первых дней его детства // Вестник воспитания. Изд-во Типолиграфия И. Н. Кушнеревъ и К, 1915. № 6. С. 47–57.
3. Большаков, А. Организация и руководство оркестром народных инструментов / А. Большаков. М.: Пробел-2000, 2021. 300 с.
4. Вильсон, Г. Психология артистической деятельности: Таланты и поклонники / Гленн Вильсон; [Пер. с англ. А. И. Блейз]. М.: Когито центр, 2001. 383 с.
5. Выготский, Л. С. Психология искусства. М.: Искусство, 1971. 267 с.
6. Грабовский, А. В. Педагогика исполнения на народных инструментах. СПб.: Издательство «Творческий союз», 2015. 240 с.
7. Еремиаш, О. Практические советы по дирижированию. М.: Музыка, 1964. 123 с.
8. Иванов-Радкевич, А. О воспитании дирижера. М.: Пробел-2000, 2022. 300 с.
9. Канерштейн, А. М. Вопросы дирижирования. М.: Музыка, 1965. 254 с.
10. Кондрашин, К. П. О дирижерском искусстве. Санкт-Петербург: Композитор, 1995. 320 с.
11. Мусин, И. А. О воспитании дирижера: Очерки. Л.: «Музыка» Ленинградское отделение, 1978. 247 с.
12. Розанов, В. Инструментоведение: Пособие для руководителей оркестров русских народных инструментов. М.: Пробел-2000, 2019. 320 с.
13. Тарасов, Б. А. Очерки по истории русского народного оркестра. Воспоминания. М.: Пробел-2000, 2018. 519 с.
14. Токарева, Г. В. Оркестровый аккомпанемент: исторический ракурс для оркестра русских народных инструментов: учебное пособие. Пермь: ПГИК, 2021. 106 с.
15. Цагарелли, Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие. СПб.: Композитор, 2008. 368 с.
16. Чунин, В. Современный русский народный оркестр. М.: Пробел-2000, 2019. 320 с.
17. Шерхен, Г. Работа дирижера над партитурой. М.: Издательство, 2023. 150 с.
18. Шишаков, Ю. Инструментовка для оркестра народных инструментов. М.: Пробел-2000, 2021. 300 с.

References

1. Bazikov, A. S., Petrov, V. K. (2020). Sokhraneniye natsional'nykh traditsii v narodno-instrumental'nom iskusstve: problemy i perspektivy [Preservation of national traditions in folk instrumental art: problems and prospects]. In: *Iz istorii sokhraneniya traditsii ispolnitel'stva na narodnykh instrumentakh* [From the history of preservation of traditions of performing on folk instruments]. Moscow: Probel-2000. (In Russ.).

2. Bekhterev, V. M. (1915). Znachenie muzyki v esteticheskom vospitanii rebenka pervykh dnei ego detstva [The importance of music in the aesthetic education of the child of the first days of his childhood]. *Vestnik vospitaniya [Bulletin of upbringing]*, 6, 47–57. (In Russ.).
3. Bolshakov, A. (2021). *Organizatsiya i rukovodstvo orkestrom narodnykh instrumentov [Organisation and management of the orchestra of folk instruments]*. Moscow: Probel-2000. (In Russ.).
4. Wilson, G. (2001). *Psikhologiya artisticheskoi deyatel'nosti: Talanty i poklonniki [Psychology of Artistic Activity: Talents and Admirers]*. Moscow: Cogito Centre. (In Russ.).
5. Vygotsky, L. S. (1971). *Psikhologiya iskusstva [Art Psychology]*. Moscow: Art. (In Russ.).
6. Grabovsky, A. V. (2015). *Pedagogika ispolneniya na narodnykh instrumentakh [Pedagogy of performance on folk instruments]*. St. Petersburg: Publishing house «Creative Union». (In Russ.).
7. Jeremiasz, O. (1964). *Prakticheskie sovety po dirizhirovaniyu [Practical advice on conducting]*. Moscow: Muzyka [Music]. (In Russ.).
8. Ivanov-Radkevich, A. (2022). *O vospitanii dirizhera [On the education of a conductor]*. Moscow: Probel. (In Russ.).
9. Kanerstein, A. M. (1965). *Voprosy dirizhirovaniya [Questions of Conducting]*. Moscow: Muzyka [Music]. (In Russ.).
10. Kondrashin, K. P. (1995). *O dirizherskom iskusstve [On the Art of Conducting]*. St. Petersburg: Composer. P. 320. (In Russ.).
11. Musin, I. A. (1978). *O vospitanii dirizhera [On the education of a conductor]: Essays*. Leningrad: Muzyka [Music] (Leningrad Branch). (In Russ.).
12. Rozanov, V. (2019). *Instrumentovedenie: Posobie dlya rukovoditelei orkestrorusskikh narodnykh instrumentov [Instrumentology: Manual for leaders of orchestras of Russian folk instruments]*. Moscow: Probel-2000. (In Russ.).
13. Tarasov, B. A. (2018). *Ocherki po istorii russkogo narodnogo orkestra. Vospominaniya [Sketches on the history of the Russian folk orchestra. Memories]*. Moscow: Probel-2000. (In Russ.).
14. Tokareva, G. V. (2021). *Orkestrovyi akkompанement: istoricheskii rakurs dlya orkestra russkikh narodnykh instrumentov [Orchestral accompaniment: historical perspective for the orchestra of Russian folk instruments]: tutorial*. Perm: Perm State Institute of Culture. (In Russ.).
15. Tsagarelli, Yu. A. (2008). *Psikhologiya muzykal'no-ispolnitel'skoi deyatel'nosti [Psychology of musical and performing activity]: tutorial*. St. Petersburg: Composer. (In Russ.).
16. Chunin, V. (2019). *Sovremennyy russkii narodnyy orkestr [Modern Russian folk orchestra]*. Moscow: Probel-2000. (In Russ.).
17. Scherchen, G. (2023). *Rabota dirizhera nad partituroi [The conductor's work on the score]*. Moscow: Izdatel [Publisher]. (In Russ.).
18. Shishakov, Y. (2021). *Instrumentovka dlya orkestra narodnykh instrumentov [Instrumentation for the orchestra of folk instruments]*. Moscow: Probel-2000. (In Russ.).

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК: 378.147

DOI: 10.5281/zenodo.16978319

К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ВУЗА

АЛЛЕН Елена Павловна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: var064@yandex.ru

Аннотация. Существует обоснованное мнение (Б.С. Гершунский), что образование является ключевым «агентом» будущего. Оно играет важную роль в формировании знаний, умений, навыков, личностных качеств, мировоззрения и поведения каждого студента. В конечном итоге это влияет на экономический, моральный и духовный потенциал общества. Образование и общество тесно связаны, поскольку образование является социальным институтом и одной из его подструктур. Содержание образовательного процесса отражает текущее состояние общества. В настоящее время мы наблюдаем переход от индустриального к постиндустриальному, или информационному, обществу, где важным качеством личности становится творчество, необходимое для формирования нового эффективного мышления. В связи с этим социальные запросы общества направляют отечественную педагогику и сферу образования на воспитание творческих личностей. Проблема формирования и развития творческой личности студентов вузов всегда была актуальна, но сегодня она стоит особенно остро, так как квалифицированные работники с высоким уровнем творческого потенциала способны нелинейно решать исследовательские задачи и вносить инновационное содержание в общественную реальность, создавая новые уникальные векторы развития общества.

Ключевые слова: творческая личность, студенты вузов, личностно-ориентированный подход, педагогика сотрудничества

Для цитирования: Аллен, Е. П. К вопросу развития образования и воспитания творческой личности студентов вузов // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 161–169. DOI: 10.5281/zenodo.16978319

Статья поступила в редакцию: 14.03.2025.

Статья принята к публикации: 09.06.2025.

UDC: 378.147

ON THE ISSUE OF THE EDUCATION DEVELOPMENT AND UPBRINGING CREATIVE PERSONALITY IN UNIVERSITY STUDENTS

Elena P. ALLEN,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate Professor; e-mail: var064@yandex.ru

Abstract. There is a well-founded opinion (B.S. Gershunsky) that education is a key «agent» of the future. It plays an important role in the formation of knowledge, skills, personality traits, worldview and behavior of each student. Ultimately, this affects the economic, moral and spiritual potential of the society. Education and society are closely linked because education is a social institution and one of its substructures. The content of the educational process reflects the actual state of the society. Currently, we are witnessing a transition from an industrial to a post-industrial or information society, where creativity, necessary for the formation of new, effective thinking, becomes an important quality of every personality. In this regard, the public demands of society direct domestic pedagogy and the educational sphere for upbringing creative personalities and developing their abilities. The problem of forming the creative personality in university students has always been relevant, but today it is especially acute, as skilled workers with a high level of creative potential are able to solve research problems non-linearly and introduce innovative content into the social reality, creating new unique vectors of society's development.

Keywords: creative personality, university students, personality-oriented approach, pedagogy of cooperation

For citation: Allen, E. P. (2025). On the issue of the education development and upbringing creative personality in university students. *Service plus*, 19 (3), 161–169. DOI: 10.5281/zenodo.16978319 (In Russ.).

Submitted: 2025/03/14.

Accepted: 2025/06/09.

Введение

Актуальность проблемы. Высшие учебные заведения прошли долгий путь своего исторического развития. С одной стороны, они играли важную роль в накоплении, сохранении и развитии культуры и общества в целом, с другой стороны, сами испытывали на себе множество кардинальных изменений, происходящих в социуме, науке и культуре различных стран и народов. На сегодняшний день российское высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации [11, статья 69]. В этой связи подчеркнем, что интеллектуальное развитие высококвалифицированного работника невозможно без развития его творческих способностей и грамотно организованный процесс обучения создаст условия не только для расширения кругозора, но и обусловит познавательный интерес к обучению, повысит инициативность, будет способствовать развитию самостоятельности студента в поиске способов решения поставленных задач, а значит, послужит развитию его нестандартного, творческого мышления. Независимо от изменений в социальной среде, творческие личности всегда стимулируют не только развитие научно-технического прогресса, но и, при ориентации сферы образования на культурное и нравственное личностное развитие, формируют новаторские решения с позиции аксиологических смыслов. В этой статье отдадим приоритет рассмотрению вопроса о развитии творческой личности студентов высших учебных заведений.

Анализ отечественной и зарубежной литературы. Творчество тесно связано с эмоционально-эстетической стороной духовной жизни. Г. Гейне задавался вопросом: «Почему “зубной болью сердца” студентов может являться их охлаждение, часто равнодушие к учебе, а то и нежелание учиться?» Эта проблема, похоже, неподвластна времени. Она актуальна как для современных педагогов, так и для новаторов педагогической мысли прошлого. Так, например, В.А. Сухомлинский,

считал, что одна из главнейших причин этого явления – отсутствие или убогость творческого начала в духовной жизни человека [10, с. 523]. Для студентов уже недостаточно тех стимулов, которые были важны в школьном возрасте, таких как выполнение желаний близких, похвала или поощрение. С взрослением человек стремится к самовыражению, которое касается не только учебных достижений, но и его внутреннего духовного мира. Он не хочет оставаться лишь пассивным потребителем духовных ценностей; он стремится стать творцом. В этой связи В.А. Сухомлинский подчеркивал, что первоочередная задача школы как раз и заключается в том, чтобы открыть в каждом человеке творца, поставить его на путь самобытнотворческого, интеллектуально полноценного труда [10, с. 102].

Рассматривая творческую деятельность как абсолютно необходимое качество, которое априори должно присутствовать в личности студентов для индивидуально-профессионального роста, а также для перспективно-качественного развития общества во всех сферах жизнедеятельности человека, педагоги подчеркивают, что для воспитания творческой индивидуальности студента просто необходимо опираться на педагогическое творчество преподавателя (В.И. Андреев, Н.А. Бердяев, В.А. Бухвалов, И.Г. Геращенко, В.А. Кан-Калик, И. Кант, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин, Л.С. Подымова, И.Я. Лернер и др.). Так, В.А. Сластенин, в частности, отмечал, что, ставя перед собой целью развитие и трансформацию личности, педагог должен направлять процессы её интеллектуального, эмоционального и физического роста, а также формировать духовные ценности и что уровень креативности в работе преподавателя показывает, насколько эффективно он использует свои способности для достижения намеченных задач. Таким образом, творческий аспект педагогической деятельности является одной из ее ключевых характеристик [9, с. 7, 11].

Зарубежные педагоги также строят обучение на основе приоритета педагогического творчества. Так, А. Касирер и Ш. Шницер-Меирович отмечают, что в настоящее время происходит изменение в структуре профессиональных навыков педагогов. Ключевую роль играют креативность и способность реализовать свой творческий потенциал в рамках профессиональной

деятельности: «Teachers' perception and beliefs regarding creativity are important key to understanding the creative processes in the classroom. Teachers plan their teaching methods and the manner in which they integrate creativity in the teaching process according to their own beliefs» [12, с. 1–13]. То есть развитие творческих навыков становится насущным условием для карьерного роста будущих педагогов как в нашей стране, так и за рубежом. Изменения, связанные с информатизацией образования, требуют повышения качества и эффективности учебно-творческого процесса подготовки педагогов.

Принципы формирования и развития творческой личности студентов вуза

Стремление развивать свои творческие способности является естественной потребностью человека в любом возрасте. Внося элементы творчества в свою работу, он получает духовное удовлетворение, зачастую не ощущая физической усталости, времени или сложности процесса. Все негативные аспекты труда исчезают благодаря заинтересованности в результатах своей творческой деятельности. Творческая деятельность – это не просто личное удовлетворение, но и мощный двигатель прогресса для всего общества. Именно благодаря творчеству рождаются инновации, новые технологии и свежие взгляды на мир, поэтому развитие творческой личности студентов университета становится одной из приоритетных задач, так как именно они есть потенциальные «строители» жизнедеятельности социума будущего.

Когда речь идет о необходимости развития творческой личности, важно учитывать причины, которые к этому приводят:

- изменения в социально-экономической сфере ведут к востребованности людей с творческим подходом, людей инициативных, самостоятельных и конкурентоспособных в современном обществе;
- необходимость адаптации к быстро меняющимся условиям требует умения ориентироваться в изменчивой обстановке, справляться с проблемами и принимать нестандартные творческие решения, например для успешной карьеры;
- познавательный интерес способствует активному познанию мира и себя через творческую деятельность;

- удовлетворение духовных потребностей также развивает человеческую креативность, так как, испытывая радость от творческого труда, мы ощущаем позитивные эмоции и стремимся обогатить свою жизнь через творчество.

Акцентируя внимание на экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования [11, статья 20], подчеркнем, что инновационная деятельность осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность. В этой связи переход университетов к эффективной инновационной модели развития представляет собой активный и динамичный процесс, который определяется множеством факторов, среди которых ключевым является человеческий ресурс, а именно наличие профессионалов, способных разрабатывать и внедрять новшества на практике. Призыв к развитию инновационной культуры, мышления и активного инновационного пространства в значительной степени направлен на улучшение вузовской среды с целью увеличения уровня инновационной активности. Инновационная деятельность университета охватывает все заинтересованные стороны: от потребителей и заказчиков инновационных продуктов до разработчиков и создателей, включая преподавателей, студентов, научных сотрудников, аспирантов, административный персонал др. То есть в современных условиях создается поликультурная среда, предполагающая свободу культурного самоопределения будущего профессионала, обогащение его личности и развитие творческого потенциала [7, с. 260]. Учитывая данную тенденцию, можно предположить, что развитие творческой личности студента будет способствовать изменению жизни не только в отдельной стране, но и в глобальном масштабе. Тенденция к поликультурности в отечественном образовании [11, статья 105] должна способствовать укреплению отношений между странами, объединению и накоплению творческого потенциала человечества. Но привнося «новое», необходимо учитывать «старое».

К вопросу исторического реформирования российского образования в кризисные моменты жизнедеятельности общества. С этой целью обратимся к проблеме реформирования образовательной системы в России. В *постреволюционный период* в советской педагогике задача

К вопросу развития образования и воспитания творческой личности студентов вузов

образования и воспитания молодежи заключалась в формировании активной личности – строителя нового социалистического общества. Создатели советской школы мечтали о том, чтобы она была демократичной и гуманистичной. Однако в соответствии с духом времени эта система была жестко политизирована. В 1960–80-е годы общественно-педагогическое движение вновь стало нацелено на приоритет личности, возрождение национальных традиций и гуманитаризацию (Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталов, С.Я. Лысенкова, В.А. Караковский и др.). В основу разработанной ими «педагогике сотрудничества» были заложены идеи гуманистического отношения к воспитанникам, с помощью которых общество получило человека нравственного, одухотворенного, творческого. Но стремление к научно-техническому прогрессу постепенно вытеснило эти качества, заменив их жестким прагматизмом и бездуховностью. Постепенно советская педагогика приняла уклон в сторону естественнонаучных дисциплин с недооценкой гуманитарных, и, как результат, сформировалась *императивная педагогика*. Она была рассчитана на «среднего» студента и готовила из него агента производства, невзирая на личностные качества. Технические вузы поставляли молодых квалифицированных рабочих для отраслей народного хозяйства. Вполне понятно, что речь шла о так называемом «человеке массы», удобном объекте для политического, идеологического и нравственного манипулирования. Такая установка обернулась усредненным подходом к человеку как к производительной силе, так как не уделялось должного внимания особой значимости общечеловеческих ценностей, нравственному воспитанию личности и ее творческому развитию. Направление системы образования расхолилось с понятиями «воспитание» и «развитие». Триадиическая система «наука – производство – образование» сделала образование советского периода односторонним и изолированным в пределах либо исключительно естественной, либо гуманитарной сферы, что привело современное общество к технократии, бездуховности, потере ориентации на общечеловеческие ценности, уничтожению креативности в человеке. Учитывая «ошибки прошлого» и «результаты настоящего», университет, представляя собой сложную структурную систему, включающую

консервативный и инновационный опыт, в новых условиях внешних воздействий находит баланс, создавая инновационное образовательное пространство и развивая творческую деятельность всех участников образовательного процесса. В этом контексте инновационная деятельность университета может стать ключевым источником и основой для качественного обновления научно-образовательного потенциала как самого вуза, так и общества в целом. Так, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» новый идеал образованного человека на основе теоретических подходов и усилий практикующей педагогики вновь рассматривается как идеал разносторонне развитой творческой личности. Образование понимается как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения... в целях *интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального* развития человека [11, статья 2].

Развитие творческой направленности личности через личностно-ориентированный подход к образованию

На современном этапе становления общества для решения вышеупомянутых задач образовательные учреждения ставят акценты на личностно-ориентированном подходе в обучении, отраженном в работах И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, В.С. Леднева, Б.М. Бим-Бада, А.В. Петровского и др. При подходе, ориентированном на личность, основным элементом содержания образования являются не абстрактные знания, а сам человек. Данный подход позволяет свободно выбирать содержание образования, чтобы удовлетворить образовательным, духовным, культурным и жизненным потребностям личности, а также способствует гуманному отношению к развивающемуся человеку, формированию его индивидуальности и возможностям самореализации в культурно-образовательной среде. В этой связи В.А. Сластенин отмечает, что личностно-ориентированное содержание образования в России нацелено на развитие гармоничной личности, учитывающей ее природные характеристики (здоровье, способности к мышлению, чувствам и действию), социальные качества (гражданственность, семейные ценности, трудолюбие) и культурные аспекты (свобода, гуманность, духовность, креативность) [9, с. 140].

Применение методологии личностно-ориентированного образования преподавателями вузов основывается на принципах новой образовательной парадигмы, которая включает переход к новым формам образовательной практики. Вместо традиционной «субъект-объектной» модели взаимодействия возникает модель сотрудничества, где преподаватель и студент не являются противостоящими сторонами, а формируют систему отношений, в которой каждый выступает условием, средством и результатом развития другого как субъекта. Таким образом, образование возвращается к «педагогике сотрудничества», подтверждая, что новое – это хорошо забытое старое.

Содержание личностно-ориентированного профессионального образования, по мнению ученых-исследователей Р.М. Асадуллина, Э.Ш. Хамитова, В.С. Хазиева, должно включать четыре взаимосвязанных компонента [2, с. 55]:

- *аксиологический аспект* (введение студентов в мир ценностей и помощь в выборе значимой для них системы ценностных ориентиров);
- *когнитивный аспект* (предоставление научных знаний о человеке, культуре, истории, природе и ноосфере как основе духовного роста);
- *деятельно-творческий аспект* (содействие формированию и развитию у студентов различных способов деятельности и творческих навыков, необходимых для самореализации в будущей профессиональной, научной и других сферах);
- *личностный аспект* (способствующий развитию рефлексивных навыков, освоению методов саморегуляции, самосовершенствования и нравственного самоопределения).

В рамках технологий личностно-ориентированного профессионального образования акцент смещается с объяснения на понимание, с монолога на диалог, с социального контроля на развитие, с управления на самоуправление. Задача преподавателя в новых условиях заключается в организации логически обоснованного общения и взаимопонимания в процессе передачи знаний, а также в создании условий для творческой активности студентов.

В этой связи Е.Д. Игнатьева резюмирует, что гуманистический подход в образовании может быть осуществлен только через соответствующие

формы учебно-воспитательного процесса, что и подразумевает гуманистическую педагогику. В общем смысле такая педагогика предполагает высокий уровень индивидуализации и дифференциации обучения, акцент на активизации и инициативности обучающихся, а также применение основных принципов педагогики сотрудничества в отношениях между преподавателем и студентом [5, с. 181]. В этом контексте гуманизация учебного процесса требует разработки учебных планов, которые максимально учитывают интересы студентов в условиях новых социальных и экономических реалий.

Рассматривая творчество как жизненно важное условие современных реалий, необходимо выделить некоторые его аспекты. Творческий подход к действительности включает в себя теоретическое мышление, которое является основой творческого отношения человека к реальности. Развивая концепцию личности как творческого индивида, Е.С. Алексеева характеризует творчество как целенаправленную деятельность, сосредоточенную на создании чего-то действительно нового или оригинального. Результатом этой деятельности является продукт, который всегда отличается своей уникальностью [1, с. 55]. Н.А. Бердяев приводит достаточно лаконичное определение творчества, описав его как «абсолютно оригинальное создание человеком небывалого, откровение самой человеческой природы» [3, с. 65].

Организационно-педагогические условия для эффективного осуществления творческой деятельности студентов

Как отмечает М.А. Михалищева [6, с. 5], творческий процесс представляет собой преобразование существующего опыта в создание нового оригинального продукта. При этом задача требует от человека наличия определенного объема прошлых знаний и активного участия в созидательной деятельности. Основываясь на анализе сущности творческого процесса, Г.И. Симонова и ее коллеги выделили ряд организационно-педагогических условий, способствующих эффективной реализации творческой активности студентов вузов [8, с. 170]:

1. Повышение значимости и правильная организация самостоятельной работы студентов (ознакомление с тематикой курса, эффективные

К вопросу развития образования и воспитания творческой личности студентов вузов

методы усвоения знаний и рекомендации по использованию основной и дополнительной литературы).

2. Специально организованная эвристическая деятельность (система творческих заданий, направленных на стимулирование творческой активности студентов).
3. Сотрудничество вузов в реализации процесса подготовки студентов (научные исследования, проекты, конференции, мероприятия и т. д.). Роль таких разноплановых творческих заданий способствует развитию креативного мышления, самовыражению обучающихся, развитию коммуникационных навыков, мотивации к обучению, формированию личностных качеств для раскрытия их внутреннего потенциала.

Заключение

Рассматривая вопрос развития творческой личности студента вуза, мы придерживались концепции развивающего личностно-ориентированного гуманистического образования и исследовали проблему формирования творческих качеств личности с позиции аксиологических смыслов во взаимодействии с окружающим миром и независимо от конкретного вида и внутренней структуры деятельности человека. Подчеркнем, что творчество не ограничивается лишь процессом создания новых материальных и духовных ценностей. Большой психологический словарь характеризует творчество как деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью, отмечая, что творчество специфично [4]. В педагогическом контексте основное значение творчества заключается в осознании человеком себя как «нового открытия», как активного и преобразующего начала, как создателя мира, который в процессе этого созидания реализует свою личность, способности, знания и умения. В то же время творчество подразумевает психологическую установку на активность, выход за рамки заданных условий, стремление занять собственную позицию и принимать решения независимо от внешних факторов и текущих ограничений.

Творческий человек с уникальным мышлением и результатами своей деятельности является решением многих проблем, занимая доминирующее положение, которое не оставляет места для строго репродуктивной деятельности. Воспитать и развить творческую личность студента может только тот преподаватель, который сам работает творчески, компетентен в своей области, способен вызвать интерес к своей дисциплине и увлечь студентов.

По итогам нашего исследования мы пришли к выводу, что развитие творческих способностей студентов вузов послужит качественно новому становлению современного общества во всех аспектах человеческой деятельности. Творческий человек способен создавать инновационные объекты, изобилует идеями и нестандартными решениями, не боится конфликтов, отстаивая свою точку зрения. Он умеет предсказывать и опережать события, создавая образцы, которые получают высокие этические, интеллектуальные и моральные оценки, если процесс творчества основывается на аксиологических смыслах. Такой человек способен придумывать нечто новое, связывая известные вещи оригинальным образом или отходя от привычных схем мышления и поведения. Он может превращать свои эмоции в новые продукты и проявляет настойчивость – успешные творцы отличаются высокой работоспособностью, не бояться критики и неудач.

Но не всякая форма творческой деятельности может считаться настоящим творчеством, поскольку иногда этот процесс является вынужденным. Творческая активность представляет собой сложное интегративное явление, которое включает в себя мотивацию к обучению, креативность и творческий потенциал в совокупности с педагогической креативностью преподавателя. Творческая активность – это динамическое состояние личности, которое становится ее внутренней необходимостью. Творческая увлеченность является важным профессиональным компонентом, который способствует успешному освоению студентами профессиональных навыков и умений, а также формированию их уникальной профессиональной стратегии.

Список источников

1. Алексеева, Е. С. Понятие творчества. Виды, типы и признаки творчества. В сборнике: Трибуна молодого ученого. Сборник научных статей студентов. Москва, 2023. – С. 54–58.
2. Асадуллин, Р. М., Хамитов, Э. Ш., Хазиев, В. С. Педагогическая профориентация: монография. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2012. – 264 с.
3. Бердяев, Н. А. Смысл творчества. – М.: Юрайт, 2020. – 420 с.
4. Большой психологический словарь онлайн. – URL: <https://psychological.slovaronline.com/search?s=творчество> (дата обращения 11.03.2025 г.).
5. Игнатъева, Е. Д. Гуманистический подход в образовании и научном педагогическом исследовании. В сборнике: Актуальные проблемы современного общего и профессионального образования. Сборник статей по материалам IV Всероссийской заочной научно-практической конференции. Под редакцией Т. В. Кружилиной, Т. Ф. Ореховой, 2019. С. 179–182.
6. Михалищева, М. А. Развитие творческих способностей студентов гуманитарных факультетов университета: автореф... дис. кан. пед. наук. – Курган, 2012. – 19 с.
7. Молчанова, Е. В. Инновационная активность субъектов научно-образовательного процесса в современном вузе // Перспективы науки, 2023. 8 (167). С. 260–262.
8. Симонова, Г. И., Лучинина, А. О., Костюнина, Н. Ю., Латыпова, Л. А. Творческая активность студентов: возможности смешанной модели консорциума // Образование и саморазвитие. Том 18, № 2, 2023. С. 164–183.
9. Сластенин, В. А. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. Сластенина. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 608 с. – (Сер. Бакалавриат).
10. Сухомлинский, В. А. Избранные педагогические сочинения: В 3-х т. Т. 1 / Сост. Богданова О. С., Смаль В. З. – М.: Педагогика, 1979. – 687 с.
11. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/779e21e98202dcc3c9d0dd5994c7d061e7ab1f5f/ (дата обращения 08.02.2025 г.).
12. Kasirer, A., Shnitzer-Meirovich, S. (2021). *The perception of creativity and creative abilities among general education and special education teachers* // Thinking Skills and Creativity. Vol. 40 (June). – Pp. 1–13. – DOI:10.1016/j.tsc.2021.100820

References

1. Alekseeva, E. S. (2023). Ponyatie tvorchestva. Vidy, tipy i priznaki tvorchestva [The concept of creativity. Types, types and signs of creativity]. *Tribuna molodogo uchyonogo* [The Tribune of a young scientist]: Collection of scientific papers by students. Moscow, 54–58. (In Russ.).
2. Asadullin, R. M., Khamitov, E. Sh., & Khaziev, V. S. (2012). *Pedagogicheskaya proforientaciya* [Pedagogical career guidance]. Ufa: Publishing house of Bashkir State Pedagogical University. (In Russ.).
3. Berdyaev, N. A. (2020). *Smysl tvorchestva* [The meaning of creativity]. Moscow: Yurajt. (In Russ.).
4. *Bol'shoj psihologicheskij slovar' onlajn* [Big Psychological Dictionary Online]. URL: <https://psychological.slovaronline.com/search?s=творчество> (Accessed on March 11, 2025). (In Russ.).
5. Ignat'eva, E. D. (2019). Gumanisticheskij podhod v obrazovanii i nauchnom pedagogicheskom issledovanii [Humanistic approach in education and scientific pedagogical research]. *Aktual'nye problemy sovremennogo obshchego i professional'nogo obrazovaniya* [Actual problems of modern general and vocational education]: proceedings of the IV Russian Correspondence scientific and practical conference, 179–182. (In Russ.).
6. Mikhailishcheva, M. A. (2012). *Razvitie tvorcheskikh sposobnostej studentov gumanitarnyh fakul'tetov universiteta* [The development of creative abilities of students of the humanities faculties of the University]: the Candidate of Pedagogics' thesis abstract. Kurgan. (In Russ.).
7. Molchanova, E. V. (2023). Innovacionnaya aktivnost' sub'ektov nauchno-obrazovatel'nogo processa v sovremennom vuze [Innovative activity of subjects of the scientific and educational process in a modern university]. *Perspektivy nauki* [Prospects of Science], 8 (167), 260–262. (In Russ.).

К вопросу развития образования и воспитания творческой личности студентов вузов

8. Simonova, G. I., Luchinina, A. O., Kostyanina, N. Yu., Latypova, L. A. (2023). Tvorcheskaya aktivnost' studentov: vozmozhnosti smeshannoj modeli konsorciuma [Creative activity of students: possibilities of a mixed consortium model]. *Obrazovanie i samorazvitie [Education and self-development]*, 18 (2), 164–183. (In Russ.).
9. Slastenin, V. A., Isaev, I. –F., & Shiyanov, E. –N. (2012). *Pedagogika [Pedagogy]: a tutorial for students of higher professional education institutions*. Moscow: Publishing center «Academy». (In Russ.).
10. Sukhomlinsky, V. A. (1979). *Izbrannye pedagogicheskie sochineniya [Selected pedagogical works]: vol. 1*. Moscow: Pedagogics. (In Russ.).
11. *Federal'nyj zakon «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii» [Federal Law «On Education in the Russian Federation»]* dated 29.12.2012 №273-ФЗ (the latest edition). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/779e21e98202dcc3c9d0dd5994c7d061e7ab1f5f/ (Accessed on February 08, 2025). (In Russ.).
12. Kasirer, A., Shnitzer-Meirovich, S. (2021). The perception of creativity and creative abilities among general education and special education teachers. *Thinking Skills and Creativity*, 40, 1–13. DOI:10.1016/j.tsc.2021.100820.

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 37.035.7

DOI: 10.5281/zenodo.16978375

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ РФ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ГРЕШНИКОВ Сергей Леонидович,

Российский государственный социальный университет (Москва, РФ);

Старший преподаватель; e-mail: sgreshnikov@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена анализу современных вызовов и проблем, связанных с подготовкой молодежи к военной службе, а также разработке рекомендаций по ее совершенствованию. Рассмотрены ключевые факторы, влияющие на формирование готовности к службе, включая педагогические, социальные, психологические и информационные аспекты. Установлено, что трансформация социально-культурной среды, снижение уровня физической подготовки, влияние информационного пространства и ослабление духовно-нравственных ценностей оказывают существенное воздействие на процесс подготовки. Выявлены недостатки существующих образовательных и воспитательных программ, что подтверждает необходимость их адаптации к современным реалиям. В работе предложен комплекс рекомендаций, направленных на повышение эффективности подготовки молодежи к военной службе. В частности, акцент сделан на использовании модульного подхода в образовательных программах, внедрении цифровых технологий для моделирования боевых ситуаций, усилении программ патриотического воспитания, популяризации физической активности и внедрении современных методов информационной работы. Уделяется внимание созданию условий для межведомственного взаимодействия различных социальных институтов, что обеспечивает комплексный характер подготовки. Особое внимание уделено комплексному подходу, который предполагает взаимодействие образовательных учреждений, социальных институтов и медиа. Полученные результаты могут быть использованы при разработке и реализации образовательных программ, направленных на формирование гражданской ответственности, готовность к выполнению воинского долга и укрепление национальной безопасности.

Ключевые слова: подготовка к военной службе, молодежь, патриотическое воспитание, цифровые технологии, физическая подготовка, информационные вызовы, гражданская ответственность

Для цитирования: Грешников, С. Л. Формирование готовности молодежи РФ к военной службе в современных условиях // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 170–181. DOI: 10.5281/zenodo.16978375

Статья поступила в редакцию: 01.04.2025.

Статья принята к публикации: 10.06.2025.

FORMATION OF THE RUSSIAN YOUTH READINESS FOR MILITARY SERVICE IN MODERN CONDITIONS

Sergey L. GRESHNIKOV,

Russian State Social University (Moscow, Russia);

Senior lecturer; e-mail: sgreshnikov@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the analysis of modern challenges and problems related to the preparation of young people for military service, as well as the development of recommendations for its improvement. The key factors influencing the formation of readiness for service, including pedagogical, social, psychological and informational aspects, are considered. It has been established that the transformation of the socio-cultural environment, a decrease in the level of physical fitness, the influence of the information space and the weakening of spiritual and moral values have a significant impact on the training process. The shortcomings of existing educational and educational programs have been identified, which confirms the need for their adaptation to modern realities. The paper offers a set of recommendations aimed at improving the effectiveness of youth training for military service. In particular, the emphasis is placed on the use of a modular approach in educational programs, the introduction of digital technologies for modeling combat situations, the strengthening of patriotic education programs, the popularization of physical activity and the introduction of modern methods of information work. Attention is paid to creating conditions for interdepartmental interaction of various social institutions, which ensures the comprehensive nature of training. Special attention is paid to the integrated approach, which involves the interaction of educational institutions, social institutions and the media. The results obtained can be used in the development and implementation of educational programs aimed at the formation of civic responsibility, readiness to perform military duty and strengthening national security.

Keywords: preparation for military service, youth, patriotic education, digital technologies, physical fitness, information challenges, civic responsibility

For citation: Greshnikov, S. L. (2025). Formation of the Russian youth readiness for military service in modern conditions. *Service plus*, 19 (3), 170–181. DOI: 10.5281/zenodo.16978375 (In Russ.).

Submitted: 2025/04/01.

Accepted: 2025/06/10.

Введение

Формирование готовности молодежи к военной службе является одной из приоритетных задач государственной политики, направленной на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. В современных условиях, характеризующихся глобальными изменениями в политической, экономической и социальной сферах, возрастают требования к качеству подготовки граждан к выполнению воинского долга. Молодежь как наиболее активная и мобильная часть общества играет ключевую роль в обеспечении обороноспособности государства, что обуславливает необходимость комплексного подхода к ее подготовке.

Современная социальная среда, насыщенная информационными потоками и изменяющимися ценностными ориентирами, оказывает значительное влияние на формирование у молодежи отношения к военной службе. Одновременно с этим сохраняется потребность в развитии у молодых людей таких качеств, как патриотизм, дисциплина, ответственность, физическая и психологическая устойчивость. Эти характеристики становятся основой готовности к военной службе, которая рассматривается как важный элемент гражданского воспитания и социального становления личности.

Актуальность данной темы усиливается в контексте современных вызовов, связанных с изменением структуры военно-политических угроз, развитием технологий и изменением характера вооруженных конфликтов. Разработка эффективных подходов к формированию готовности молодежи к службе в армии приобретает научное и практическое значение, так как от этого зависит качество комплектования вооруженных сил, а также уровень доверия общества к институтам государственной безопасности.

Понятие готовности молодежи к военной службе

Понятие готовности молодежи к военной службе охватывает широкий спектр характеристик, отражающих физическую, морально-психологическую, интеллектуальную и мотивационную подготовленность к выполнению воинского долга. Исследователи акцентируют внимание на том, что готовность к военной службе является не только состоянием, но и процессом, который

формируется под влиянием комплекса педагогических, социальных и психологических факторов [1,10].

Соглашаясь с мнением Висягиной О.Д., можно отметить, что мотивационная составляющая играет ключевую роль в процессе формирования готовности, так как она определяет внутреннюю предрасположенность личности к военной службе. Автор подчеркивает, что готовность старшеклассников к службе в армии во многом зависит от их осознанного отношения к воинскому долгу и понимания значимости службы в контексте защиты Родины [2]. Это утверждение обоснованно, поскольку внутренняя мотивация служит основой для формирования положительного отношения к военной службе и выполнения поставленных задач.

Мотивационная составляющая готовности молодежи к военной службе – это совокупность установок и потребностей, влияющих на развитие отношения к военной службе. Подход молодежи к прохождению военной службы тесно связан с мотивацией, составляющие которой могут быть внутренними и внешними. Внешняя мотивация подпитывается окружающими стимулами, такими как награды и система поощрений, в то время как внутренняя формируется индивидуально, основываясь на личных стремлениях и убеждениях, не требуя признания извне.

Структура реальной мотивации включает в себя разнообразные побуждения, служащие катализатором поведения и определяющие выбор. Формально проявленные, но пока дремлющие побуждения личности – это потенциальные мотивы, ожидающие своей реализации. Концептуальное наполнение мотивации распространяется на осознание важности усвоения ключевых навыков военной подготовки, а также обществоведческих понятий, правопорядка и перспектив военной карьеры.

Те, кто позитивно воспринимает службу в армии, высоко ценят возможности социального признания, интеграции в коллектив и реализацию патриотического долга, а также получение многообразного жизненного опыта. В противоположность этому те, кто не горит энтузиазмом по поводу службы, склонны к самовыражению в творческих и профессиональных сферах, и контакты с обществом для них имеют особое значение.

Формирование готовности молодежи РФ к военной службе в современных условиях

Отношение к военной службе со своими ограничениями воспринимается этой группой как неэффективное и не соответствующее их жизненным стремлениям.

Комплексное понимание готовности молодежи к службе в армии охватывает не только военно-профессиональные навыки, знания и личные характеристики. Важным компонентом является и мировоззренческое развитие, включающее в себя мотивацию к освоению воинской профессии и способность к выполнению служебных задач в различных условиях. Кроме того, важным аспектом является психологическая подготовленность потенциальных военнослужащих. Она представляет собой уровень психологической зрелости, которого юноши должны достичь к совершеннолетию. Этот аспект включает высокую степень развития интеллектуальной составляющей, а также моральных и волевых качеств, что является основой для их успешной адаптации в военной среде.

Однако данное определение можно дополнить, обратив внимание на необходимость учета возрастных и социокультурных особенностей молодежи. Молодые люди в условиях современного общества сталкиваются с разнообразными информационными и психологическими воздействиями, которые формируют их отношение к военной службе. Эти факторы требуют более детального изучения, поскольку именно они во многом определяют устойчивость мотивации и готовность к преодолению возникающих трудностей.

Соглашаясь с мнением исследователей о важности гармоничного сочетания физической и психологической готовности, можно утверждать, что эти аспекты являются взаимодополняющими [3,8]. Без должной физической подготовки невозможно обеспечить выполнение воинских обязанностей, однако и морально-психологическая устойчивость играет важную роль, особенно в условиях современных вызовов и стрессовых ситуаций.

В итоге готовность молодежи к военной службе следует рассматривать как интегральное понятие, включающее в себя совокупность физической, интеллектуальной, морально-психологической и мотивационной составляющих. Она формируется под влиянием педагогических усилий, социального окружения и личностных характеристик, что подчеркивает необходимость комплексного

подхода к разработке программ подготовки молодежи к воинскому долгу.

Факторы и механизмы формирования готовности к военной службе

Формирование готовности молодежи к военной службе представляет собой сложный социально-педагогический процесс, в основе которого лежат различные факторы и механизмы, определяющие успешность подготовки будущих военнослужащих. В современных условиях глобальных изменений и трансформаций общественных ценностей необходимо учитывать как объективные, так и субъективные аспекты, влияющие на этот процесс.

Согласно мнению Н. П. Заварзина, педагогическое обеспечение играет ключевую роль в формировании готовности подростков к военной службе. Автор отмечает, что эффективное использование образовательных технологий, направленных на развитие физических, психологических и социальных качеств, позволяет создать благоприятные условия для подготовки молодежи к выполнению воинских обязанностей [5]. Это утверждение заслуживает внимания, поскольку гармоничное сочетание образовательных и воспитательных компонентов действительно способствует всестороннему развитию личности, однако его можно дополнить акцентом на необходимость адаптации педагогических методов к особенностям цифровой эпохи.

Педагогическое обеспечение выступает важнейшим звеном в процессе подготовки подростков к возможной военной службе, так как именно оно создает базу для формирования необходимых знаний, умений и личностных качеств. Эта система представляет собой комплекс мероприятий, направленных на развитие у молодежи осознанного отношения к защите Родины, а также на воспитание патриотизма и готовности к выполнению гражданских обязанностей. Через педагогическое воздействие подростки не только получают информацию о ключевых моментах истории Отечества и современной геополитической ситуации, но и начинают осознавать свою роль в обеспечении обороноспособности страны. Такой подход помогает заложить основы патриотического мировоззрения, сформировать устойчивую мотивацию к социально одобряемым формам поведения и активному участию в значимой для общества

деятельности. Реализация педагогического обеспечения осуществляется через различные формы работы. Это могут быть как занятия в образовательных учреждениях, так и специализированные программы в условиях военных лагерей. Последние предоставляют возможность не только теоретического изучения основ военной подготовки, но и непосредственного приобретения практических навыков, что способствует более глубокой идентификации подростков с ролью будущих защитников страны.

Эффективность педагогического обеспечения во многом зависит от взаимодействия всех участников воспитательного процесса. Сюда входят педагоги, способные грамотно организовать образовательный процесс, родители, поддерживающие патриотическое воспитание в семье, и общественные организации, играющие активную роль в формировании у молодежи социальной ответственности. Такое сотрудничество способствует созданию полноценной среды для формирования готовности подростков к службе, обеспечивая не только их физическую и интеллектуальную подготовку, но и развитие нравственных ориентиров.

Е.М. Захарова и Л.Е. Бородин подчеркивают значимость социальной среды и семейного воспитания в процессе формирования готовности студентов к военной службе. В их исследованиях отмечается, что восприятие ценности военной службы в значительной степени определяется семейными традициями и поддержкой близкого окружения [7]. Этот вывод обоснован, так как социальная среда оказывает прямое влияние на формирование у молодежи патриотических установок и устойчивой мотивации. В то же время в современных условиях возрастает роль медиапространства и информационных технологий, которые могут как усиливать, так и ослаблять позитивные установки в отношении военной службы.

Влияние социальной среды и особенностей воспитания в семье оказывает значительное воздействие на готовность студентов принять военную службу. Социум посредством моральных ориентаций и психологической атмосферы в учебных объединениях, а также через семейные устои формирует позитивное восприятие армии. В школьные годы обучающиеся приобретают навыки коллектива, осваивают полезные привычки и укрепляют здоровье, что способствует развитию

патриотизма и выработке волевых качеств. Не менее значимо и семейное воспитание, которое формирует моральные и волевые способности потенциальных военнослужащих. Родители могут организовывать различные мероприятия, способствующие укреплению патриотического сознания, а также демонстрировать положительные примеры отношения и поведения. В этой связи для трансформации отношения молодежи к военной службе настоятельно рекомендуется активизация усилий социальных институтов, включая институты семьи, образовательные учреждения, а также средства массовой информации, направленные на формирование военно-патриотических установок и ориентаций.

Соглашаясь с мнением Л.С. Солодовниковой, следует отметить значение психологической устойчивости и личностной зрелости в подготовке молодежи к армии. Автор акцентирует внимание на необходимости развития у старшеклассников навыков саморегуляции и способности к преодолению стрессовых ситуаций [17]. Современная военная служба предъявляет высокие требования к психологической устойчивости, что делает этот аспект ключевым в процессе подготовки. Однако важно учитывать, что успешное развитие таких качеств невозможно без должной поддержки со стороны учебных заведений и специализированных программ подготовки [4].

Психологическая устойчивость и личностная зрелость представляют собой ключевые аспекты, влияющие на успешную подготовку молодых людей к прохождению военной службы. Эти качества обеспечивают готовность призывников к выполнению служебных обязанностей в условиях повышенной физической и эмоциональной нагрузки, что особенно важно в специфической среде воинского коллектива.

Психологическая устойчивость формируется как способность личности сохранять эмоциональное равновесие и рациональность мышления даже в стрессовых или экстремальных ситуациях. Молодые люди, обладающие этим качеством, демонстрируют зрелый подход к жизни, спокойствие и умение контролировать свои эмоции. Они отличаются постоянством интересов, умением соблюдать моральные принципы и групповые нормы, что крайне важно в условиях армейской дисциплины. В ситуациях, требующих быстрого

Формирование готовности молодежи РФ к военной службе в современных условиях

принятия решений, такие призывники способны выбирать наиболее конструктивные пути поведения, что минимизирует вероятность конфликтов или дезорганизации в коллективе.

Личностная зрелость, в свою очередь, предполагает развитую способность к взаимодействию с окружающими, основанную на понимании принципов коллективизма. Это качество проявляется в готовности призывника к эффективному сотрудничеству с сослуживцами, соблюдению норм уставных взаимоотношений и укреплению отношений войскового товарищества. Коммуникативные навыки, которые являются частью личностной зрелости, способствуют созданию благоприятного микроклимата в подразделении и укрепляют чувство сплоченности в коллективе.

Формирование психологической устойчивости и личностной зрелости имеет важное значение для предотвращения психической дезадаптации в условиях военной службы. Эти качества не только способствуют успешной адаптации к новым жизненным реалиям, но и обеспечивают сохранение психического благополучия призывников, позволяя им эффективно выполнять возложенные на них обязанности. Таким образом, развитие указанных характеристик является неотъемлемой частью подготовки молодежи к службе в Вооруженных силах.

В современных условиях необходимо учитывать влияние информационного пространства, включая социальные сети, на формирование готовности молодежи к военной службе. Цифровизация общества создает новые вызовы, связанные с распространением антимилитаристских настроений и снижением уровня интереса к военной службе. Это требует разработки специальных методов работы с информацией, направленных на формирование у молодежи объективного представления о значении армии для общества.

Следовательно, формирование готовности к военной службе является результатом взаимодействия педагогических, социальных, психологических и информационных факторов. Для достижения наибольшей эффективности необходимо учитывать как традиционные подходы, так и современные вызовы, предлагая комплексные и адаптивные механизмы подготовки молодежи к воинскому долгу. Формирование психологической устойчивости и личностной зрелости

помогает предотвратить развитие психической дезадаптации в процессе прохождения военной службы.

Современные вызовы и проблемы подготовки к военной службе

Подготовка молодежи к военной службе в современных условиях сталкивается с рядом сложных вызовов и проблем, вызванных изменениями в социально-культурной и информационной среде, а также трансформацией самого характера вооруженных конфликтов [19]. Эти изменения требуют пересмотра подходов к воспитанию и обучению будущих военнослужащих, что делает анализ существующих трудностей особенно актуальным.

Соглашаясь с мнением И.А. Матвиенко и А.В. Машиной, можно отметить, что одной из ключевых проблем является снижение значимости духовно-нравственных ценностей в воспитании молодежи. Авторы подчеркивают, что в условиях глобализации и культурной диверсификации ослабляется акцент на таких качествах, как патриотизм, ответственность и преданность родине [11]. Это утверждение справедливо, однако его можно дополнить указанием на необходимость усиления роли образовательных и воспитательных учреждений в формировании у молодежи устойчивых моральных ориентиров, которые могли бы противостоять деструктивному влиянию внешней среды.

Снижение значимости духовно-нравственных ценностей в воспитательном процессе молодежи представляет собой одну из наиболее острых проблем, влияющих на подготовку к военной службе. Современные изменения в системе моральных ориентиров и правил поведения молодого поколения обуславливают утрату интереса к тем идеалам, которые традиционно выступали основой воинской деятельности. Такие ценности, как патриотизм, гордость за защиту Родины, честь и достоинство воинского долга, а также уважение, связанное с принадлежностью к военной службе, постепенно утрачивают свое значение в сознании юношей. Существенное изменение мировоззренческих основ молодежи связано с рядом социальных факторов. Ослабление традиционной ценностной системы, разрыв преемственности между поколениями, а также смещение акцентов на материальные аспекты жизни оказывают влияние на восприятие военной службы как важной

и престижной обязанности. Кроме того, снижение роли воспитания в образовательной среде приводит к недостаточному формированию у молодежи духовных ориентиров, что препятствует их осознанному отношению к вопросам патриотизма и воинской ответственности. Одним из проявлений данной проблемы является отсутствие интереса к героической истории и культуре своей страны, что выражается в поверхностном знании отечественной истории, литературы и военной тематики. Скептическое и порой циничное отношение к подвигам предков свидетельствует о глубоком кризисе духовно-нравственных ориентиров. Это создает дополнительные трудности в формировании у молодого поколения чувства причастности к защите Отечества и гордости за выполнение воинского долга.

Еще одной проблемой, связанной с подготовкой к военной службе, является изменение физической подготовки молодежи. Как пишет А. В. Рогов, современное поколение сталкивается с ухудшением уровня физического здоровья, что обусловлено сокращением двигательной активности и недостаточной популярностью спортивных занятий [14]. Эти факторы создают дополнительные трудности в реализации программ подготовки к военной службе, так как физическая выносливость и подготовленность являются важными составляющими успешного выполнения воинских обязанностей. С этим можно согласиться, но стоит также отметить необходимость разработки новых форматов физического воспитания, которые учитывали бы интересы современной молодежи и стимулировали их участие в спортивной жизни.

Причины данной проблемы неоднородны. Во-первых, состояние здоровья после поступления новобранцев часто оставляет желать лучшего, ведь более пятой части молодых граждан выявляют проблемы, затрудняющие их призыв. Дополнительно примерно от 30 до 40 % из тех, кто все-таки проходит комиссию, демонстрируют нехватку физических способностей, необходимых навыков и умений. Во-вторых, уровень физической нагрузки в учебных заведениях также остается недостаточным, что не способствует достижению необходимой для службы выносливости и силы. Третьим фактором выступает ограниченное развитие военно-прикладного спорта, который мог

бы стать важным инструментом для улучшения физической подготовки допризывников.

Н.П. Заварзин, в свою очередь, обращает внимание на недостаточную интеграцию образовательных и военных программ. Он подчеркивает, что отсутствие единых методологических подходов к подготовке молодежи к службе в армии приводит к разрыву между теоретическими знаниями и практическими навыками [6]. Это мнение заслуживает поддержки, однако его следует дополнить акцентом на важность взаимодействия различных социальных институтов, включая школы, вузы, спортивные организации и военные структуры, для создания комплексной системы подготовки.

В современных условиях также нарастает влияние информационной среды, что отмечают многие исследователи. Распространение антимилитаристских настроений и искаженной информации о службе в армии через социальные сети и медиа ставит под угрозу формирование положительного отношения молодежи к военной службе [13, 15]. Это требует активной работы по созданию позитивного образа армии, а также внедрения программ, направленных на повышение медиаграмотности молодежи.

Влияние информационной среды на подготовку к военной службе представляет собой одну из наиболее актуальных и сложных проблем современности. Информационное пространство, обладая огромным потенциалом воздействия, не только формирует мировоззрение, но и напрямую влияет на морально-психологическое состояние молодых людей, готовящихся к службе в армии. В условиях быстрого развития технологий и глобальной цифровизации информационная среда становится ареной для распространения различных форм влияния, включая дезинформацию, пропагандистские материалы, кибератаки и элементы психологической манипуляции. Негативное воздействие информационной среды направлено на подрыв внутренней устойчивости личности, что особенно опасно в контексте подготовки к военной службе. Распространение ложной информации, искажение исторических фактов или создание искусственного недоверия к государственным институтам способствуют формированию у молодежи деформированного представления о значении военной службы. Это может привести к снижению уровня патриотизма,

Формирование готовности молодежи РФ к военной службе в современных условиях

дезориентации в вопросах общественного долга и ответственности перед страной.

Особую угрозу представляет использование информационных технологий для оказания психологического давления. Среди таких методов можно выделить целенаправленное создание информационных поводов, вызывающих тревогу, сомнение или чувство неуверенности. Эти действия направлены на ослабление моральной устойчивости и способности будущих военнослужащих принимать рациональные решения в сложных условиях. В результате подобного воздействия молодежь может испытывать сложности в адаптации к армейской среде, что негативно сказывается на эффективности выполнения служебных обязанностей.

Таким образом, подготовка к военной службе в современных условиях сталкивается с целым комплексом вызовов, включая духовно-нравственное воспитание, физическую подготовку, методологические разрывы и информационные угрозы. Для их преодоления необходимо совершенствование образовательных программ, развитие межведомственного взаимодействия и учет особенностей современной цифровой среды. Решение данных проблем позволит повысить уровень готовности молодежи к выполнению воинского долга и обеспечить устойчивость системы национальной безопасности.

Перспективы и рекомендации по совершенствованию подготовки к военной службе

Совершенствование системы подготовки молодежи к военной службе в современных условиях требует комплексного подхода, основанного на актуальных вызовах и проблемах, выявленных в ходе анализа. Для достижения поставленных целей необходимо учитывать изменения в социально-культурной среде, трансформацию образовательных процессов, развитие технологий и эволюцию информационного пространства [18].

Соглашаясь с мнением Е.М. Захарова, можно выделить важность внедрения интегративного подхода, который сочетает образовательные, воспитательные и практические аспекты подготовки граждан к военной службе [16]. Автор справедливо указывает, что современная система подготовки должна быть ориентирована не только на развитие

физических и профессиональных навыков, но и на формирование устойчивой мотивации, морально-нравственных ценностей и гражданской ответственности. Однако данное утверждение можно дополнить, подчеркнув необходимость акцента на гибкости образовательных программ, что позволит адаптировать их к индивидуальным особенностям и интересам молодежи.

В.В. Попов акцентирует внимание на важности использования современных технологий в образовательных процессах, включая цифровизацию обучения и внедрение виртуальных тренажеров для подготовки к выполнению воинских задач [12]. Это направление имеет значительный потенциал, так как позволяет создать условия для моделирования реальных ситуаций и освоения необходимых навыков без риска для здоровья обучающихся. С этим можно согласиться, но также стоит дополнить, что цифровые технологии должны быть интегрированы в образовательный процесс таким образом, чтобы они не заменяли, а дополняли традиционные формы обучения, включая командные занятия и полевые тренировки [20].

Соглашаясь с Н.П. Заварзиным, можно отметить важность усиления пропаганды положительного образа военной службы через медиа и образовательные программы [5]. Автор справедливо подчеркивает, что формирование позитивного восприятия армии среди молодежи способствует повышению уровня их готовности к службе. Однако важно учитывать, что данная пропаганда должна быть основана на достоверности и реалистичности, чтобы избежать формирования завышенных ожиданий и последующего разочарования [9].

На основе проведенного анализа были разработаны рекомендации по совершенствованию подготовки молодежи к военной службе, учитывающие современные условия. Эти рекомендации представлены в таблице.

Таким образом, совершенствование подготовки молодежи к военной службе в современных условиях должно основываться на комплексном подходе, который объединяет образовательные, технологические, социальные и информационные аспекты. Предложенные рекомендации направлены на устранение выявленных проблем и повышение уровня готовности граждан к выполнению воинского долга. Успешная реализация

Formation of the Russian youth readiness for military service in modern conditions

Табл. 1. Рекомендации по совершенствованию подготовки к военной службе
 Table 1. Recommendations for Improving Military Service Preparation

Основное направление	Рекомендации	Ожидаемые результаты
Развитие образовательных программ	Внедрение модульного подхода, адаптация учебных планов к цифровой эпохе, интеграция военной подготовки в школьные и вузовские программы.	Повышение качества теоретической подготовки, развитие интереса к службе, снижение уровня отсева по образовательным критериям.
Использование технологий	Разработка виртуальных тренажеров, использование игровых технологий и симуляций для моделирования боевых ситуаций.	Повышение уровня практической подготовки, развитие навыков работы в стрессовых ситуациях.
Укрепление морально-нравственных основ	Внедрение программ патриотического воспитания, усиление роли семьи и общества в формировании ценностей молодежи.	Повышение мотивации к службе, формирование гражданской ответственности и готовности к выполнению воинского долга.
Информационная работа	Разработка медиакмпаний для популяризации военной службы, формирование позитивного имиджа армии.	Увеличение числа добровольцев, повышение доверия к институтам военной службы.
Развитие физической подготовки	Создание доступных спортивных секций, усиление физической подготовки в учебных заведениях, популяризация здорового образа жизни.	Увеличение уровня физической выносливости, снижение числа уклонений от службы по состоянию здоровья.

этих мер позволит не только повысить качество комплектования вооруженных сил, но и укрепить социальную стабильность и безопасность государства.

Заключение

В ходе проведенного исследования были рассмотрены ключевые аспекты формирования готовности молодежи к военной службе, современные вызовы, стоящие перед системой подготовки, а также перспективы и рекомендации по ее совершенствованию. Анализ показал, что данная проблема носит комплексный характер и требует учета множества факторов, включая педагогические, социальные, психологические и информационные аспекты.

Современные вызовы, такие как снижение уровня физической активности молодежи, влияние информационной среды, ослабление духовно-нравственных ценностей и недостаточная интеграция образовательных и военных программ, ставят под сомнение эффективность традиционных подходов. Эти проблемы требуют поиска

новых решений, направленных на адаптацию системы подготовки к изменяющимся условиям.

На основе проведенного анализа предложены рекомендации, охватывающие образовательные, технологические, социальные и информационные направления. Внедрение модульного подхода в образовательные программы, использование цифровых технологий, развитие патриотического воспитания, популяризация физической активности и формирование позитивного имиджа военной службы могут способствовать повышению уровня готовности молодежи к выполнению воинского долга.

Таким образом, подготовка к военной службе должна рассматриваться как интегративный процесс, включающий воспитание личности, развитие профессиональных и физических навыков, а также формирование устойчивой гражданской позиции. Реализация предложенных мер позволит повысить эффективность системы подготовки и обеспечить устойчивость национальной безопасности в условиях современных вызовов.

Список источников

1. Баранова, А. С. Социально-психологические проблемы готовности допризывной молодежи к службе в армии и средства их решения // Шаг в науку. 2022. С. 323–326. EDN HSYAFS.
2. Висягина, О. Д. Исследование мотивационной готовности старшеклассников к службе в армии // Психологические и биологические особенности деструктивного поведения. 2024. С. 89–93. EDN LFNLBO.
3. Григорьева, Е. И., Заварзин, Н. П. Педагогические возможности игры в формировании готовности подростков к военной службе // Социально-культурная деятельность: векторы исследовательских и практических перспектив. 2024. С. 202–206. EDN AEWWIZ.
4. Дорофеева, К. В. К вопросу об отношении студенческой молодежи к военной службе. Типология студенческой молодежи РФ // Казанский социально-гуманитарный вестник. 2020. № 4(45). С. 4–10. DOI: 10.24153/2079-5912-2020-11-4-4-10. EDN DJGTWZ.
5. Заварзин, Н. П. Возможности педагогического обеспечения в формировании готовности подростков к военной службе // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2024. № 28(4), С. 805–812. DOI: 10.20310/1810-0201-2023-28-4-805-812.
6. Заварзин, Н. П. Характеристика процессной модели педагогического обеспечения формирования готовности подростков к военной службе // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2023. № 2(49). С.127–133. DOI: 10.24412/2310-1679-2023-249-127-133.
7. Захарова, Е. М., Бородин, Л. Е. Готовность студентов-бакалавров к службе в армии // Развитие современных инновационных технологий и методик в образовательных учреждениях. 2021. С. 170–174. EDN PCXZOT.
8. Зеленкин, Н. П., Репина, Е. Н., Рогачевская, О. В. Проблемы подготовки обучающихся к добровольной военной службе в Вооруженных силах РФ // Двадцать девятая годичная сессия ученого совета Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина. 2022. С. 367–370. EDN MFХИНН.
9. Князев, В. Ю., Анохин, А. Н. Формирование готовности старших классов к прохождению службы в армии // Территория спорта, здоровья и безопасности жизнедеятельности. 2022. С. 103–107. EDN FTFQXM.
10. Лосев, В. Р., Гун, Г. Е. Готовность к службе в армии современных подростков // International Journal of Medicine and Psychology. 2021. Т. 4, № 8. С. 23–28. EDN APYFOK.
11. Матвиенко, И. А., Машина, А. В. Ценность духовно-нравственного воспитания военнослужащих Российской Федерации // Современные мировые научные достижения в контексте глобальных вызовов. Серия: социально-гуманитарные дискуссии. 2024. С. 63–67. EDN BDCGRR.
12. Попов, В. В. Опыт социологического исследования готовности российской молодежи к службе в Вооруженных силах России // Известия вузов. Поволжский регион. Общественные науки. 2024. № 1(69). С. 3–14. DOI: 10.21685/2072-3016-2024-1-1.
13. Резенова, М. В., Баранова, А. С., Гридчина, Л. А. Анализ вопросов готовности допризывной молодежи к службе в армии и пути их решения // Физическая культура и спорт как одно из основных направлений молодежной политики в Российской Федерации. 2022. С. 678–682. EDN LIKOUH.
14. Рогов, А. В. Военно-патриотическое воспитание в школе в системе подготовки молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации // Педагогический поиск. 2023. № 4. С. 35–39. EDN OQURKX.
15. Савченко, Д. В., Попова, А. И. Социально-психологические условия, обуславливающие негативное отношение у допризывной молодежи к службе в Российской армии // Теория и практика современной науки. 2022. С. 137–138. EDN TDXVVF.
16. Скулкина, М. Е. Формирование мотивационной готовности старшеклассников к военной службе // Generation Ф. 2022. С. 203–205. EDN HEBSZB.
17. Солодовникова, Л. С. Формирование готовности учащихся старших классов к прохождению службы в армии // Фиджитал спорт: проблемы и перспективы развития. 2024. С. 99–103. EDN RHYTNB.
18. Федин, Я. В., Надточий, А. П. Роль системы довузовской профориентации в профессиональной мотивации будущих курсантов военных вузов // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 3: Экономические, гуманитарные и общественные науки. 2023. № 1. С. 111–113. DOI:10.46418/2079-8210_2023_1_20. EDN CULCFS.

Formation of the Russian youth readiness for military service in modern conditions

19. Филиппович, В. А. Формирование психофизической готовности молодежи к службе в армии и образовательных организациях МВД России // Оптимизация учебно-воспитательного и тренировочного процесса в учебных организациях высшего образования. Здоровый образ жизни как фактор профилактики наркомании. 2024. С. 204–207. EDN GFTAAI.
20. Шапошников, Я. А., Бессчетнова, О. В. Патриотическое воспитание как педагогическая основа подготовки старшеклассников к военной службе // Высшее педагогическое образование в провинции: традиции и новации. 2023. С. 662–668. EDN KJDTWA.

References

1. Baranova, A. (2022). Social'no-psihologicheskie problemy gotovnosti doprizyvnoj molodezhi k sluzhbe v armii i sredstva ih resheniya [Socio-psychological problems of pre-conscription youth's readiness to serve in the army and the means of their solution]. *Shag v nauku [A step into science]*, 323–326. (In Russ.).
2. Visyagina, O. D. (2024). Issledovanie motivacionnoj gotovnosti starsheklassnikov k sluzhbe v armii [A study of the motivational readiness of high school students to serve in the army]. *Psihologicheskie i biologicheskie osobennosti destruktivnogo povedeniya [Psychological and biological features of destructive behavior]*, 89–93. (In Russ.).
3. Grigor'eva, E. I., Zavarzin, N. P. (2024). Pedagogicheskie vozmozhnosti igry v formirovanii gotovnosti podrostkov k voennoj sluzhbe [Pedagogical possibilities of play in the formation of adolescents' readiness for military service]. *Social'no-kul'turnaya deyatel'nost': vektory issledovatel'skih i prakticheskikh perspektiv [Socio-cultural activity: vectors of research and practical perspectives]*, 202–206. (In Russ.).
4. Dorofeeva, K. V. (2020). K voprosu ob otnoshenii studencheskoj molodezhi k voennoj sluzhbe. Tipologiya studencheskoj molodezhi RF [On the issue of the attitude of students to military service. Typology of student youth of the Russian Federation]. *Kazanskij social'no-gumanitarnyj vestnik [Kazan Social and Humanitarian Bulletin]*, 4(45), 4–10. DOI: 10.24153/2079-5912-2020-11-4-4-10. (In Russ.).
5. Zavarzin, N. P. (2024). Vozmozhnosti pedagogicheskogo obespecheniya v formirovanii gotovnosti podrostkov k voennoj sluzhbe [Possibilities of pedagogical support in the formation of adolescents' readiness for military service]. *Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki [Bulletin of the Tambov University. Series: Humanities]*, 28 (4), 805–812. DOI: 10.20310/1810-0201-2023-28-4-805-812. (In Russ.).
6. Zavarzin, N.P. (2023). Harakteristika processnoj modeli pedagogicheskogo obespecheniya formirovaniya gotovnosti podrostkov k voennoj sluzhbe [Characteristics of the process model of pedagogical support for the formation of adolescents' readiness for military service]. *Kul'tura i obrazovanie: nauchno-informacionnyj zhurnal vuzov kul'tury i iskusstv [Culture and education: scientific and informational journal of Universities of culture and arts]*, 2 (49), 127–133. DOI: 10.24412/2310-1679-2023-249-127-133. (In Russ.).
7. Zaharova, E. M., Borodin, L. E. (2021) Gotovnost' studentov-bakalavrov k sluzhbe v armii [The readiness of undergraduate students to serve in the army]. *Razvitie sovremennyh innovacionnyh tekhnologij i metodik v obrazovatel'nyh uchrezhdeniyah [Development of modern innovative technologies and techniques in educational institutions]*, 170–174. (In Russ.).
8. Zelenkin, N. P., Repina, E. N., & Rogachevskaya, O. V. (2022). Problemy podgotovki obuchayushchihhsya k dobrovol'noj voennoj sluzhbe v Vooruzhennyh silah RF [Problems of preparing students for voluntary military service in the Armed Forces of the Russian Federation]. *Dvadcat' devyataya godichnaya sessiya uchenogo soveta Syktyvkar'skogo gosudarstvennogo universiteta imeni Pitirima Sorokin [Twenty-ninth annual session of the Academic Council of Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin]*, 367–370. (In Russ.).
9. Knyazev, V. Yu., Anohin, A. N. (2022). Formirovanie gotovnosti starshih klassov k prohozhdeniyu sluzhby v armii [Formation of readiness of senior classes for military service]. *Territoriya sporta, zdorov'ya i bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti [The territory of sports, health and life safety]*, 103–107. (In Russ.).
10. Losev, V. R., Gun, G. E. (2021). Gotovnost' k sluzhbe v armii sovremennyh podrostkov [Readiness to serve in the army of modern adolescents]. *International Journal of Medicine and Psychology [International Journal of Medicine and Psychology]*, 4(8), 23–28. (In Russ.).
11. Matvienko, I. A., Mashina, A. V. (2024). Cennost' duhovno-nravstvennogo vospitaniya voennosluzhashchih Rossijskoj Federacii [The value of spiritual and moral education of military personnel of the Russian Federation]. *Sovremennye*

Формирование готовности молодежи РФ к военной службе в современных условиях

- mirovye nauchnye dostizheniya v kontekste global'nyh vyzovov. Seriya: social'no-gumanitarnye diskussii [Modern world scientific achievements in the context of global challenges. Series: social and humanitarian discussions]*, 63–67. (In Russ.).
12. Popov, V. V. (2024). Opyt sociologicheskogo issledovaniya gotovnosti rossijskoj molodezhi k sluzhbe v Vooruzhennyh silah Rossii [The experience of sociological research of the readiness of Russian youth to serve in the Armed Forces of Russia]. *Izvestiya VUZov. Povolzhskij region. Obshchestvennye nauki [Izvestiya VUZOV. The Volga region. Social sciences]*, 1 (69), 3–14. DOI: 10.21685/2072-3016-2024-1-1. (In Russ.).
 13. Rezenova, M. V., Baranova, A., & Gridchina, L. A. (2022). Analiz voprosov gotovnosti doprizyvnoj molodezhi k sluzhbe v Armii i puti ih resheniya [Analysis of the issues of pre-conscription youth's readiness to serve in the Army and ways to solve them]. *Fizicheskaya kul'tura i sport kak odno iz osnovnyh napravlenij molodezhnoj politiki v Rossijskoj Federacii. [Physical culture and sport as one of the main directions of youth policy in the Russian Federation]*, 678–682. (In Russ.).
 14. Rogov, A.V. (2023). Voенно-patrioticheskoe vospitanie v shkole v sisteme podgotovki molodyozhi k sluzhbe v Vooruzhennyh Silah Rossijskoj Federacii [Military-patriotic education at school in the system of youth training for service in the Armed Forces of the Russian Federation]. *Pedagogicheskij poisk [Pedagogical search]*, 4, 35–39. (In Russ.).
 15. Savchenko, D. V., Popova, A. I. (2022). Social'no-psihologicheskie usloviya, obuslavlivayushchie negativnoe otnoshenie u doprizyvnoj molodezhi k sluzhbe v Rossijskoj armii [Socio-psychological conditions that cause a negative attitude among pre-conscription youth to serve in the Russian army]. *Teoriya i praktika sovremennoj nauki [Theory and practice of modern science]*, 137–138. (In Russ.).
 16. Skulkina, M. E. (2022). Formirovanie motivacionnoj gotovnosti starsheklassnikov k voенной sluzhbe [Formation of motivational readiness of high school students for military service]. *Generation Ψ [Generation Ψ]*, 203–205. (In Russ.).
 17. Solodovnikova, L. (2024). Formirovanie gotovnosti uchashchihsya starshih klassov k prohozhdeniyu sluzhby v armii [Formation of the readiness of high school students to serve in the army]. *Fidzhitel sport: problemy i perspektivy razvitiya [Digital sport: problems and prospects of development]*, 99–103. (In Russ.).
 18. Fedin, Ya. V., Nadtochij, A. P. (2023). Rol' sistemy dovuzovskoj proforientacii v professional'noj motivacii budushchih kursantov voенных vuzov [The role of the pre-university career guidance system in the professional motivation of future cadets of military universities]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta tekhnologii i dizajna. Seriya 3: Ekonomicheskie, gumanitarnye i obshchestvennye nauki [Bulletin of the St. Petersburg State University of Technology and Design. Series 3: Economic, Humanitarian and Social Sciences]*, 1, 111–113. DOI:10.46418/2079-8210_2023_1_20. (In Russ.).
 19. Filippovich, V. A. (2024). Formirovanie psihofizicheskoj gotovnosti molodezhi k sluzhbe v armii i obrazovatel'nyh organizacijah MVD Rossii [Formation of the psychophysical readiness of young people to serve in the army and educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia]. *Optimizaciya uchebno-vospitatel'nogo i trenirovochnogo processa v uchebnyh organizacijah vysshego obrazovaniya. Zdorovyj obraz zhizni kak faktor profilaktiki narkomanii [Optimization of the educational and training process in educational institutions of higher education. Healthy lifestyle as a factor of drug addiction prevention]*, 204–207. (In Russ.).
 20. Shaposhnikov, Ya. A., Besschetnova, O. V. (2023). Patrioticheskoe vospitanie kak pedagogicheskaya osnova podgotovki starsheklassnikov k voенной sluzhbe [Patriotic education as a pedagogical basis for preparing high school students for military service]. *Vysshee pedagogicheskoe obrazovanie v provincii: tradicii i novacii [Higher pedagogical education in the province: traditions and innovations]*, 662–668. (In Russ.).

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 81-112; 811-124

DOI: 10.5281/zenodo.16979662

ДИСКУРС О ЗНАЧЕНИИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ

КОСТОВАРОВА Валентина Васильевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Старший преподаватель; e-mail: vvtelesh-63@mail.ru

МАКСИМОВА Елена Валерьевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат социологических наук, доцент; e-mail: fex0702@mail.ru

Аннотация. В статье особое внимание уделено специфике правового дискурса в лингвистике и юриспруденции при формировании профессиональных компетенций студентов юридического направления. Приводятся примеры профессионально-ориентированного обучения латинскому языку на материалах и терминологии дисциплины римского права. Знание крылатых фраз и изречений латинских выражений, как юридических формул для студентов юристов необходимо в профессиональной деятельности при интернациональном правовом диалоге. Авторами обозначена важная роль латыни в формировании методов ее применения в речевой практике и юридической терминологии. Значительное внимание уделено исследованию крылатых выражений, латинских лексических единиц и проведен анализ отдельных аспектов, которые отражают историческое развитие права. В статье четко определены особенности как письменного, так и устного языка. Авторами проведены исследования развития современного языка юриспруденции, определены основные исторические периоды, которые повлияли на становления профессионального языка юриспруденции.

Ключевые слова: право, юриспруденция, латинский язык, английский язык, латынь, компетентностный подход, римское право

Для цитирования: Костоварова, В. В., Максимова, Е. В. Дискурс о значении латинского языка в профессиональном становлении студентов-юристов // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 182–193. DOI: 10.5281/zenodo.16979662

Статья поступила в редакцию: 23.04.2025.

Статья принята к публикации: 10.06.2025.

DISCUSSION OF THE LATIN LANGUAGE IMPORTANCE IN THE LAW STUDENTS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Valentina V. KOSTOVAROVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

Senior Lecturer; e-mail: vvtelesh-63@mail.ru

Elena V. MAKSIMOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Sociology, Associate Professor; e-mail: fex0702@mail.ru

Abstract. The paper pays special attention to the specifics of legal discourse in linguistics and jurisprudence in the formation of law students' professional competencies. Examples of professionally oriented Latin language teaching based on the materials and terminology of the discipline of Roman law are given. Knowledge of catchphrases and sayings of Latin expressions, as legal formulas for law students, is a necessary professional activity in the international legal dialogue. The authors identify the important role of Latin in the formation of its application methods in speech practice and legal terminology. They pay great attention to the study of popular expressions, Latin lexical units and analyze individual aspects that reflect the historical development of law. The article clearly defines the features of both written and spoken language. The authors conducted research on the development of the modern law language, identified the main historical periods that influenced the formation of the professional law language.

Keywords: law, jurisprudence, Latin language, English, Latin, competence approach, Roman law

For citation: Kostovarova, V. V., Maksimova, E. V. (2025). Discussion of the Latin language importance in the law students' professional development. *Service plus*, 19 (3), 182–193. DOI: 10.5281/zenodo.16979662 (In Russ.).

Submitted: 2025/04/23.

Accepted: 2025/06/10.

Введение

В формировании основ гуманитарного образования мировой и европейской культуры латинский язык сыграл одну из основных ролей. Формирование поликультурной языковой личности является стратегической целью в образовательном процессе, особенно в высшем профессиональном обучении. Владение латинским языком играет в этом важную роль.

При рассмотрении вопросов изучения латыни студентами юридических специальностей в неязыковых вузах для специальных целей стоит обратить внимание на специфику программ курсов, где обнаруживаются некоторые сложности. Анализируя группы лексические и морфологические, которые образуют юридическую терминологию, становится понятным, что они заимствованы из латинского языка. Являясь значительной частью профессионального юридического языка, они формируют лексический профессиональный словарь.

Цель исследования – раскрыть высокий уровень фонетического, морфологического родства и сходства лексических явлений латинского языка в международном правовом поле. Что, в свою очередь, не только способствует, в частности, изучению латыни, но и облегчает процесс ее понимания студентами-юристами. Латинские термины, которые оказывают существенную помощь студентам в освоении специальных знаний по целому ряду правовых дисциплин, способствуют облегчению профессионального языка, а также повышают мотивацию студентов к изучению иностранных языков и способствуют формированию профессиональных компетенций.

В контексте подготовки специалистов правовой сферы немаловажное значение играет вопрос необходимости освоения латинского языка, как базиса профессионального обучения юристов.

При исследовании научных теоретических трудов как современников, так и деятелей классической школы в области профессиональной коммуникации обозначаются ключевые причины возникновения одного из самых сложных профессиональных языков, определяется область применения языка юриспруденции и профессиональной коммуникации. Рассматривая период, начиная с античного времени по современные дни, в процессе обмена традиционных культур и обычаев

прослеживается становление критического мышления человечества, способного на научные достижения и предполагающее формирование профессиональных компетенций.

На обучение иностранным языкам студентов неязыковых вузов значительное влияние оказывает процесс формирования иноязычной межкультурной компетенции. Ведение диалога без переводчика, а также владение межкультурной профессиональной коммуникацией, возможно с применением знаний языков различных сфер деятельности. Одним из самых сложных языков сферы профессиональной коммуникации является язык юриспруденции, как устный, так и письменный.

Например, юридическое наследие римского права является основой современного западного правопорядка. Следует отметить, что в наши дни римское юридическое наследие является его языковой основой. С латынью тесно связана история европейского права.

Возникновение латинского языка уходит корнями в далекое прошлое, датируемое VI веком до н. э. В этом историческом периоде обнаруживаются первые письменные латинские памятники, которые изучаются эпиграфикой. Начиная с III в. до н. э. развивается литературный латинский язык, достигнув пика своего развития к I в. до н. э. [15]

По историческим справкам, латинский язык принадлежит к индоевропейской семье латинов племен Древней Италии, занимавших район между реками Тибр и Лирс. Народ италийской группы, который находился в родстве с сикульским, фалиским, умбским, сабинским и окским языками. Историческая область проживания латинов – Лаций с центральным городом Рима. Население Лации называло себя римлянами. Первые поселения в районе современного Рима появились задолго до традиционной даты его основания (753 г. до н. э.). Одним из племен, населявших эту область, были этруски (древний народ), оставивший яркий след в истории Италии. В результате самнитских войн латины способствовали формированию римского народа, впоследствии романских народов. Вследствие того, что римляне долгое время воевали с другими народами, латинский язык подвергся сильному влиянию языков этрусков и греков, но стал преобладающим.

Дискурс о значении латинского языка в профессиональном становлении студентов-юристов

Латинский язык повлиял на формирование многих языковых диалектов, на которых и по сегодняшний день общаются народы Европы [6].

В табл. 1 представлены примеры лексики из разных языков, которые наглядно демонстрируют общность романских языков.

Каждый язык – продукт своей истории, т. е. истории людей, общающихся на нем. Юридический язык – это следствие не только общественной деятельности или юрисдикции, но и профессиональный язык юристов, коммуницирующих на нем [8, с. 141].

Большая часть населения Южной Америки разговаривает на испанском и португальском (романская школа), вследствие этого её и назвали Латинская Америка.

Значительное влияние латинский язык оказал на языки германской группы: немецкий и английский. В отношении английского языка, стоит отметить, что он относится к германской языковой группе. Из 20 тысяч общеупотребляемых английских слов более 10 тысяч являются образующими латинского языка. Кроме того, латинский алфавит используют большинство европейских языков.

Табл. 1. Лексика общая для романских языков
Table 1. Vocabulary common to Romance languages

латинский	итальянский	испанский	провансальский	португальский	французский	румынский
Aqua	Acqua	Agua	Aigua	Agoua	Eau	Apa
Caballus	Cavallo	Caballo	Caval	Cavallo	Cheval	Calu
Cantare	Cantare	Cantar	Cantar	Cantar	Chanter	Cunta
Filius	Figlio	Hijo	Filh	Filho	Fil	Fiju
Magister	Maestro	Maestro	Mestre	Maistre	Naitre	Maisteru
Populous	Popolo	Pueblo	Poble	Povo	Peuple	Poporu

Из истории российского народа приведем примеры использования крылатых выражений русскими поэтами – «я римлянин душой» или «я сердцем римлянин», «я в Риме родился», и зададимся вопросом, почему римская тема так актуальна? По мнению, А. Морозова, «очевидно, потому что «Рим» существует в языке где-то рядом с образом высокой гражданственности и гражданской свободы и определяет наше духовное сознание» [10, с. 47].

Наука и образование имеют серьезное значение для развития социума. Национальное образование – это стратегический ресурс развитого государства в XXI веке.

Учитывая высокие потребности общества в профессиональной, культурной, научной, социально-политической сферах, возникает потребность владения иностранными языками как средством общения. Чем выше статус иностранного языка, тем выше его востребованность и значимость, в том числе и как учебного предмета в образовательной системе [3, с. 122].

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что тем, кто знает латынь, легче осваивать европейские языки, *sapiēti sat* – умному достаточно».

Латинский язык начиная со Средневековья и в эпоху Возрождения занял главенствующее положение в таких науках, как медицина, философия и юриспруденция. Все значимые исторические, в том числе и юридические документы написаны на латинском языке. Великий русский ученый Ломоносов Михаил Васильевич все свои научные труды писал на латыни, а также вел переписку с коллегами-иностранцами. Прочно латынь входит в науку и политику на протяжении XVII–XVIII вв. В 1867 году в Москве была открыта Славяно-греко-латинская академия – первое высшее учебное заведение России. Целью Академии была подготовка образованных людей для нужд России. Основными направлениями было изучение античной культуры и латинского языка. Латынь в этот период использовалась при дипломатической переписке и составлении документов. Латинский язык применялся в исторических и географических надписях.

Изучение латинского языка всегда было обязательным аспектом юридического образования и являлось важнейшей профессиональной компетенцией юристов. В системе высшего профессионального образования изучение латинского языка является одной из перспективных дисциплин.

В процессуальных условиях обучения к латинскому языку необходимо сохранить трансформационный интерес с применением комбинированного содержания программ в зависимости от потребностей обучающихся [4, с. 145].

Латинский язык входит в международные образовательные стандарты по многим направлениям подготовки, в том числе и по юридическому. Язык международной юридической терминологии и римского права занимает особое место в подготовке будущих юристов. Изучение латыни помогает познать мировую культуру и ориентировать в мире духовных ценностей.

Изучение латинского языка современными студентами обусловлено интересами практической деятельности и имеет академическое значение. В условиях освоения образовательных компетенций значение латинских крылатых выражений способствует формированию грамотной юридической речи. Таким образом, освоение латинских крылатых фраз позволяет расширить кругозор и повысить интеллектуальный уровень способностей студентов-юристов.

Понимание важности изучения этого предмета приходит на старших курсах, когда после изучения иностранных языков, истории государства и права, римского права, гражданского права и других студенты видят, как много заимствований терминов и понятий пришло из римского права и насколько важно их понять и усвоить. Поэтому одной из основных методических задач преподавателя является формирование мотивации студентов к изучению языка и понимание того, что знание языка – это средство, необходимое для решения более масштабных задач, связанных с профессиональной деятельностью. Успешность предметно-ориентированного обучения иностранным языкам в педагогической деятельности заключается в высоком уровне освоения лингвистической коммуникативной компетентностью. И это предполагает особые требования к образовательному процессу в формировании навыков и умений новой модели специалистов [14, с. 143].

Условием формирования компетентной личности специалиста-профессионала является его саморазвитие и самообразование, умение нестандартно мыслить и адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях. На современном этапе очень важно находить максимально верные и эффективные решения сложных задач не только при помощи приобретения знаний от преподавателя к обучающемуся, но студенту необходимо самостоятельно искать альтернативные варианты получения информации. Уметь анализировать полученную информацию, сопоставлять варианты и находить оптимальные способы решения проблем, доказывать правильность выводов – это уникальные способности активного творца [2].

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что для направления «Юриспруденция» можно определить конкретные цели и задачи курса «Латинский язык». Учитывая, что содержание латинского языка выходит за рамки лингвистики, то его стоит рассматривать как инструментальный познания мировой культуры. В такой интерпретации цели и задачи изучения латыни будут способствовать многогранному развитию интеллекта и в целом личности студента.

Определяя конкретные задачи обучения, Н.В. Сидакова считает, что важным является обучение студентов законам грамматики. При изучении латинского языка происходит освоение общепринятой международной терминологии в области юриспруденции. Приобретая навыки понимания источников римского права, анализируя структуру специфических латинских терминов при переводе специальных текстов, студенты приобщаются к мировой культуре [13, с. 140].

Значительную роль в формировании морально-этических и интеллектуальных ценностей будущих юристов играет изучение латинских устойчивых выражений.

Значительное количество высказываний на латинском языке принадлежат государственным, научным деятелям, поэтам и писателям разных времен. Афоризмы или крылатые выражения – это одно из средств выразительного и образного юридического языка.

К примеру, изречение Публия Ювентия Цельса «*Scire leges non est verba tenere, sed vim as mentem*» гласит, что знать законы не значит усвоить их слова, важно их значение и понимание [4].

Дискурс о значении латинского языка в профессиональном становлении студентов-юристов

Термин «крылатое выражение» приписывают Гомеру, его можно встретить в его поэме «Илиада и Одиссея». «Крылатые слова» трактуются как «летающие» из уст говорящего к ушам слушающего. В лингвистической энциклопедии есть определение «крылатые слова», они вошли в оборот речи из различных источников исторических. К ним относятся литературные, публицистические, научные, фольклорные памятники истории [5].

1864 год – немецкий ученый Г. Блюхман публикует сборник «крылатых» выражений. Он же ввел языковедческий термин «крылатые слова». В этом сборнике он разместил литературные цитаты, изречения исторических лиц, афоризмы, образные и исторические характеристики и многое другое. Книга Блюхмана, сборник крылатых слов, вошедших в немецкий литературный язык, много раз переиздавалась, в 13-м издании Блюхман писал, что в значении термина выражение «крылатое слово» перешло в другие языки [5].

В 1891 беллетрист этнограф С.В. Максимов в своей книге «Крылатые слова», которая была неоднократно переиздана, собрал устойчивые выражения, которые связаны с различными сторонами быта. Например, о беспристрастном рассмотрении споров (*Audiatur et altera pars!* – Пусть будет выслушана и другая сторона!) или принцип римской завоевательной политики, воспринятый последующими завоевателями (*Divide et impera!* – Разделяй и властвуй!), или традиционная формула, завершающая доказательство (*Quod erat demonstrandum* – Что и требовалось доказать), *Homo proponit, sed Deus disponit*. – Человек предполагает, а Бог располагает, и многие другие [9].

Трудно проследить историю происхождения многих крылатых слов. Изучая древние тексты, достаточно сложно определить их принадлежность авторам древних письменностей. Отсутствует полное понимание, кем они созданы, при классификации библейских и греко-римских письменностей.

Известная латинская поговорка гласит, что латинские крылатые слова имеют свою судьбу. И несмотря на то что «латынь из моды вышла нынче» [10], она остается в повседневном общении в коммуникационных взаимоотношениях.

В наше время латынь относят к «мертвым языкам», потому что в мире нет страны, где бы говорили на этом языке и он был бы для какого-нибудь

народа родным. Но весь парадокс состоит в том, что в профессиональной и бытовой сферах деятельности каждый человек употребляет латинские слова и выражения. Латинские слова и выражения знакомы нам с детства.

Так, например, месяцы имеют латинские названия, наименования планет носят имена греческих богов (Табл. 2.).

«*Rex* – это царь, а не собака, как обычно считают, отсюда *regalia* – царские знаки отличия, *regent* – временный правитель, и даже *ректор*» [12].

Из табл. 3 мы можем видеть, что многие имена имеют латинское происхождение.

Цитаты из Библии составляют значительный слой крылатых слов в любом языке. Это устойчивые словосочетания или отдельные предложения.

Например, к библеизмам относятся такие крылатые слова: не хлебом единым жив человек; волк в овечьей шкуре; нет пророка в своем отечестве; всякое даяние благо; ищите и обрящите; излить фиал гнева (из «Апостола»); тайна сия велика (есть); кто не работает, да не ест; глас вопиющего в пустыне; зарыть талант в землю (из Евангелия); не судите, да не судимы будете; кто не работает, тот не ест; яко тать в нощи; книга за семью печатями и множество других. *Noli me tangere!* – Не тронь меня! (выражение из Евангелия). Фразеологизм: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе» встречается в Ветхом и Новом заветах в выражении – «*Quod tibi fieri non vis, alteri non feceris*» [11].

Очевидно, что крылатые латинские фразы активно используются в современном иноязычном и в русскоязычном коммуникативном пространстве, в различных контекстах, как в академической, так и в неформальной молодежной среде. Они используются в названиях многих литературных и музыкальных произведений. Например, цитаты из фильмов и книг (Табл. 4).

Надпись над входом в библиотеку: «Здесь мертвые живы, здесь немые говорят» (*Hic mortui vivunt, hic muti loquuntur*).

Латинские крылатые фразы востребованы не только высокой культурой, но и массовой контркультурой в названиях компьютерных игр, видеороликов, различных сообществ. Не исключением являются и татуировки на теле, надписи на футболках, кольцах, оружии и многое другое.

Discussion of the Latin language importance in the law students' professional development

Табл. 2. – Месяцы и наименования планет латинского происхождения
 Table 2. Months and planet names of Latin origin

Слово латинского происхождения	Значение и происхождение	Примечания
январь	в честь Януса, римского бога начала и конца	«двуликий Янус» и бог времени
март	в честь бога войны Марса, отца основателя и первого царя Рима Ромула	до 46 г. до н.э. (когда Юлий Цезарь ввёл Юлианский календарь), римский год начинался с марта месяца.
июнь	в честь Юноны (богиня брака и материнства)	супруга верховного бога Юпитера;
июль	в честь Юлия Цезаря ()	его день рождения был в июле
август	в честь Августа	преемник Цезаря
сентябрь	<i>septem</i> – семь	Остальные месяцы происходят от латинских числительных «семь, восемь, девять, десять»
октябрь	<i>octo</i> – восемь	
ноябрь	<i>novem</i> – девять	
декабрь	<i>decem</i> – десять	
Венера	богиня любви	Боги мифологии – это названия планет Солнечной системы.
Юпитер	верховный бог	
Сатурн	его отец	
Марс	бог войны	
Плутон	властелин подземного царства	
Меркурий	бог торговли	
Нептун	бог водных пространств	

Табл. 3. Имена с латинским происхождением
 Table 3. Names with Latin origin

Имя	Значение
Валерий и Валентин	пребывающие в добром здравии: валеология – наука о здоровье
Виктория	победа
Виталий	полный жизни
Константин	постоянный: вспомните константу в математике
Максим	величайший
Регина*	царица
Роман	римлянин
Сергей	великий, возвышенный

Дискурс о значении латинского языка в профессиональном становлении студентов-юристов

Мы используем много латинских слов и выражений, зачастую не задумываясь об их происхождении. Много латинских слов и выражений в сфере образования (Табл. 5).

В политической жизни латынь занимает почетное место.

Существует множество крылатых выражений, которые политики, юристы, бизнесмены и другие профессионалы используют в своей речи.

Многие авторы учебников и методических пособий по дисциплинам «Римское право», «История государства и права зарубежных стран» и некоторым другим соотносят крылатые латинские фразы с процессуальными юридическими формулами. Так, например, цитаты и высказывания исторических лиц, пословицы и поговорки, афоризмы и фразеологизмы известные нам:

- *Terra incognita* (Неизвестная земля, т. е. нечто неизвестное);
- *Homo sapiens* (Человек разумный);
- *Tabula rasa* (Чистая доска, то есть полный ноль);
- *Memento mori* (Помни о смерти);

- *In vino veritas* (Истина в вине);
- *Scientia est potentia* (Знание – сила);
- *Theātrum mundi* (Мировая арена);
- *Conditio sine qua non* (необходимое условие).

Стоит отметить, что важное условие для любого профессионала – знать известные латинские термины и изречения. А юристу необходимо освоить правоведческую фразеологию. Словарь юридических терминов содержит большое количество римских формул и изречений латинского происхождения, которые часто используются в профессиональной деятельности юристов. В табл. 8 приведены примеры.

Латинская лексикографика является источником словарного запаса в разных научных сферах. На базе латыни сформировалась и юридическая современная терминология. В условиях правового дискурса право воплощается как самобытная история развития властно-правового взаимодействия в сфере государственности, отражая своеобразие юридического дискурса лингвистики юриспруденции [1].

Табл. 4. Цитаты латинских фраз из фильмов и книг

Table 4. Quotes of Latin phrases from films and books

Крылатое выражение	Перевод	Значение и происхождение
<i>Vita brevis est, ars longa!</i>	Жизнь коротка, искусство вечно!	Гиппократ
<i>Per aspera ad astra.</i>	Через тернии к звездам.	т. е. через трудности к успеху
<i>Ut amēris, amabilis esto.</i>	Чтобы тебя любили, будь достоин любви.	Овидий. Из поэмы «Искусство любви»
<i>In hoc signo vinces.</i>	Под этим знаменем ты победишь.	Девиз римского императора Константина Великого, размещенный на его знамени (IV в.), в настоящее время используется как торговый знак.
<i>Pax huic domui.</i>	Мир этому дому.	Формула приветствия

Табл. 5. Латынь в образовательном процессе

Table 5. Latin in the educational process

Термин латинского происхождения	Перевод	Значение и происхождение
<i>alma mater</i>	мать-кормилица	так называют студенты свое учебное заведение
<i>militum stipendium</i>	стипендия	в Древнем Риме солдатское жалование
<i>auditorium</i>	аудитории	от глагола <i>audire</i> – слушать
<i>sessio</i>	сессия	от глагола <i>sedere</i> – сидеть
<i>scientiam expende</i>	сдают экзамены, т.е. взвешивают свои знания.	Римляне называли экзаменом стрелку на весах.

Discussion of the Latin language importance in the law students' professional development

Табл. 6. Латынь в политике

Table 6. Latin in politics

Термин латинского происхождения	Значение
президент	сидящий впереди
диссидент	сидящий в стороне
резидент	постоянно проживающий
министры	в Древнем Риме «слуги»
администрация	прислуга
кандидаты	соискатель должностей
депутаты	думающие о чём-то
партия	часть
<i>patria</i>	Родина: отсюда патриот

Табл. 7. Крылатые выражения политиков

Table 7. Popular expressions of politicians

Крылатое выражение	Перевод	Значение и происхождение
<i>Primus inter pares</i>	Первый среди равных	формула, характеризующая положение монарха в государстве
<i>Aiea jacta est.*</i>	Жребий брошен	бесповоротное принятое решение
*Слова, произнесенные Юлием Цезарем при переходе его войск через реку Рубикон, отделявшую Умбрию от римской провинции – Цизальпийской Галлии, т. е. Северной Италии, в 49 г. до н. э. Юлий Цезарь, нарушив закон, по которому он в качестве проконсула мог командовать войском только за пределами Италии, возглавил его, оказавшись на территории Италии, и тем самым начал гражданскую войну.		
<i>Divide et impēra!</i>	Разделяй и властвуй!	принцип римской завоевательной политики, воспринятый последующими завоевателями.
<i>Timeó Danaós, et dóna ferēntes.</i>	Боюсь данайцев, даже дары приносящих.	слова жреца Лаокоона, относящиеся к огромному деревянному коню, сооруженному греками (данайцами) якобы в дар Минерве.
<i>Vivēre est militāre.</i>	Жить – значит воевать	Сенека
<i>Panem et circenses!</i>	Хлеба и зрелищ!	Возглас, выражавший основные требования римской толпы в эпоху Империи.
<i>Veni. Vidi. Vici.**</i>	Пришел. Увидел. Победил	Цезарь

**По свидетельству Плутарха, этой фразой Юлий Цезарь сообщил в письме к своему другу Аминтию о победе над понтийским царем Фарнаком в августе 47 г. до н. э. Светоний сообщает, что эта фраза была начертана на доске, которую несли перед Цезарем во время понтийского триумфа.

Дискурс о значении латинского языка в профессиональном становлении студентов-юристов

Табл. 8. Термины латинского происхождения юридического словаря
 Table 8. Terms of Latin origin in the legal dictionary

Термин латинского происхождения	Перевод на русский
delictum	проступок, правонарушение
legitimus	законный, правомерный
legalis	относящийся к законам, узаконивание
licentia	разрешение, позволение
advocatus	призванный
contra legem	вопреки закону (незаконно)
corpus delicti	состав преступления совокупность улик
corpus iuris civilis	свод гражданского права
ad acta	в дело, в архив
ad rem	к делу приступать
actio in personam	иск против лица
actio in rem	иск против вещи
ager publicus	общая собственность
ex parte	в интересах одной из сторон (необъективно)
in absentia	в отсутствии обвиняемого
locus delicti	место преступления
Quod erat demonstrandum	Что и требовалось доказать
Unā voce	Единым голосом

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что юриспруденция является одной из ключевых сфер применения латинского языка на практике. Развитие римских традиций

в юридических науках способствует возрождению деловых культурных коммуникаций между странами, которые становятся все более актуальными в современном мире.

Список источников

1. Вавуло, И. Н. «К вопросу о лингвистических особенностях латинского языка в сфере юриспруденции». 2021 год. «Язык и межкультурная коммуникация: современные векторы развития» (Пинск, Полесский государственный университет). – С. 57–63.
2. Груздева, М. В. Развитие творческого потенциала студентов в неязыковом вузе на занятиях по иностранному языку / М. В. Груздева, М. Г. Газилова, Н. Ю. Логинова, В. В. Костоварова // Сервис plus. – 2021. – Т. 15. – № 4. – С. 66–76. DOI: 10.24412/2413-693X-2021-4-66-76.
3. Груздева, М. В. Формирование коммуникативной компетенции студентов в процессе обучения иностранным языкам в неязыковом вузе / М. В. Груздева, Н. Ю. Логинова, Г. М. Чудайкина, В. В. Костоварова // Сервис plus. 2020. – Т. 14. – № 3. – С. 122–124.
4. Казаева, Э. Н. Латинский язык как инструмент формирования профессиональной компетенции студентов-юристов / Э. Н. Казаева // Молодой ученый. – 2021. – № 31 (373). – С. 145–146. – URL: <https://moluch.ru/archive/373/83470/> (дата обращения: 29.04.2025).
5. Крылатые слова: Энциклопедия / [Авт.-сост. В. Серов]. – Москва : Локид-Пресс, 2003 (АООТ Твер. полигр. комб.). – 830, [1] с., [16] л. цв. ил., портр. : ил., портр.; 24 см.; ISBN 5-320-00427-3 (в пер.)]
6. Кузнецов, А. Г. Романские языки: лексика, морфология, заимствования. Бишкек: Изд-во КРСУ, 2013. 106 с.

Discussion of the Latin language importance in the law students' professional development

7. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Сов. энциклопедия. 1990. – 683 с. // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1991. Т. 50. № 4. – С. 373–375.
8. Макарова, А. И. Особенности профессиональной коммуникации на английском языке в сфере юриспруденции / А. И. Макарова, В. В. Костоварова // *Сервис plus*. – 2023. – Т. 17, № 2. – С. 140–149. DOI: 10.5281/zenodo.8238000.
9. Максимов, С. В. Крылатые слова / С. В. Максимов. – Москва : Издательство Юрайт, 2025. – 277 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-11209-2. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/566334> (дата обращения: 07.05.2025).
10. Морозов, А. Латынь, не вышедшая из моды. – Семья и школа, ежемесячный журнал для родителей Академии педагогических наук СССР, октябрь 1970 года № 10, 25-й год издания <https://институтвоспитания.рф/upload/medialibrary/eff/dsi5h601b331sn16ldf8h5a34gohw6lu.pdf> (дата обращения: 07.05.2025).
11. Николаюк, Н. Г. *Библейское слово в нашей речи* / Словарь-справочник. – 2-е изд. *испр. и доп.* – СПб.: Библиополис, 2012 – 384 с.
12. Петровский, Н. А. Словарь русских личных имен. Около 2600 имен (1966) М.: Русский язык, 1980. – 384 с. *djvu* [Petrovskiy_N_A_-_Slovar_russkikh_lichnykh_imen.pdf](#)
13. Сидакова, Н. В. Латинский язык как инструмент формирования профессиональной компетенции студентов-юристов в высшей школе. АНИ: педагогика и психология. 2016. Т. 5. № 2(15). С. 139–142., стр. 140.
14. Сидакова, Н. В. Презентация как одна из форм интерактивного обучения // Балтийский гуманитарный журнал. – 2015. – №1(10). – С. 143–145, стр.143.
15. Федорова, Е. В. (др филол. наук, история культуры). Латинская эпиграфика. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1969. – 373 с.

References

1. Vavulo, I. N. (2021). K voprosu o lingvisticheskikh osobennostyakh latinskogo yazyka v sfere yurisprudentsii [To the issue of the linguistic features of the latin language in the field of jurisprudence]. *Yazyk i mezhkul'turnaya kommunikatsiya: sovremennye vektory razvitiya [Language and intercultural communication: modern vectors of development]*: proceedings of the II International Scientific and Practical Conference. Pinsk: Polesky State University, 57–63. (In Russ.).
2. Gazilov, M. G., Loginova, N. Yu., Gruzdeva, M. V. & Kostovarova, V. V. (2021). Development of the creativity of students in a non-linguistic university in foreign language classes. *Service plus*, 15(4), 66–76. DOI: 10.24412/2413-693X-2021-4-66-76. (In Russ.).
3. Gruzdeva, M. V., Loginova, N. Yu., Chudaikina, G. M. & Kostovarova, V. V. (2020). The formation of students' communicative competence in the process of teaching foreign languages in a non-linguistic university. *Service plus*, 14(3), 119–127. DOI: 10.24411/2413-693X-2020-10314. (In Russ.).
4. Kazaeva, E.N. (2021). Latinskii yazyk kak instrument formirovaniya professional'noi kompetentsii studentov-yuristov [Latin as a tool for the formation of professional competence of law students]. *Molodoi uchenyi [Young scientist]*, 31 (373), 145–146. URL: <https://moluch.ru/archive/373/83470/> (Accessed on April 29, 2025). (In Russ.).
5. Serov, V. (2003). *Krylatye slova [Winged words]*: Encyclopedia. Moscow: Lokid-Press. ISBN 5-320-00427-3. (In Russ.).
6. Kuznetsov, A. G. (2013). *Romanskiiye yazyki: leksika, morfologiya, zaimstvovaniya [Romance languages: vocabulary, morphology, loanwords]*. Bishkek: Kyrgyz-Russian Slavic University Publishing House. (In Russ.).
7. Yartseva, V. N. (1991). *Lingvisticheskii entsiklopedicheskii slovar' [Linguistic Encyclopedic Dictionary]*. Moscow: Soviet encyclopedia. (In Russ.).
8. Makarova, A. I., Kostovarova, V. V. (2023). Features of professional English communication in law. *Service plus*, 17(2), 140–149. DOI: 10.5281/zenodo.8238000. (In Russ.).
9. Maximov, S. V. (2025). *Krylatye slova [Winged words]*. Moscow: Yurayt Publishing House. ISBN 978-5-534-11209-2. URL: <https://urait.ru/bcode/566334> (Accessed on May 07, 2025). (In Russ.).
10. Morozov, A. (1970). Latyn', ne vyshedshaya iz mody [Latin, not out of fashion]. *Sem'ya i shkola, ezheemesyachnyi zhurnal dlya roditeli Akademii pedagogicheskikh nauk SSSR [Family and school, monthly journal for parents*

Дискурс о значении латинского языка в профессиональном становлении студентов-юристов

- of the USSR Academy of Pedagogical Sciences], 10. URL: <https://институтвоспитания.рф/upload/medialibrary/eff/dsi5h601b331sn16ldf8h5a34gohw6lu.pdf> (Accessed on May 07, 2025). (In Russ.).
11. Nikolayuk, N. G. (2012). *Bibleiskoe slovo v nashei rechi [Biblical word in our speech]*: Dictionary-reference. St. Petersburg: Bibliopolis. (In Russ.).
 12. Petrovsky, N. A. (1980). *Slovar' russkikh lichnykh imen. Okolo 2600 imen [Dictionary of Russian personal names. About 2600 names]*. Moscow: Publishing house «Russian language». URL: [djvu Petrovskiy_N_A_- Slovar_russkikh_lichnykh_imen.pdf](http://djvu/Petrovskiy_N_A_-Slovar_russkikh_lichnykh_imen.pdf) (Accessed on May 07, 2025). (In Russ.).
 13. Sidakova, N. V. (2016). *Latinskii yazyk kak instrument formirovaniya professional'noi kompetentsii studentov-yuristov v vysshei shkole [Latin as a tool for the formation of professional competence of law students in higher education]. ANI: pedagogika i psikhologiya [Azimuth of scientific research: pedagogy and psychology]*, 5 (2(15)), 139–142. (In Russ.).
 14. Sidakova, N. V. (2015). *Prezentatsiya kak odna iz form interaktivnogo obucheniya [Presentation as one of the forms of interactive training]. Baltiiskii gumanitarnyi zhurnal [Baltic Humanitarian Journal]*, 1 (10), 143–145. (In Russ.).
 15. Fedorova, E. V. (1969). *Latinskaya epigrafika [Latin epigraphy]*. Moscow: Moscow University Publishing House. (In Russ.).

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 377.8

DOI: 10.5281/zenodo.16979756

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ИНКЛЮЗИВНОГО СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ

ЛАГУСЕВ Юрий Михайлович,

Российский государственный университет социальных технологий (Москва, РФ);

Доктор педагогических наук, профессор; e-mail: yu.lagusev@rgust.ru

Аннотация. В статье рассмотрен опыт реализации проектов инклюзивного спортивного движения на примере спортивной программы Всероссийского студенческого фестиваля #ЗАОДНО. Основными проблемами, выявленными в ходе реализации инклюзивного спортивного проекта #ЗАОДНО, стали: несовершенство нормативно-правовой базы, обеспечение равных возможностей во время проведения соревнований, мотивация студентов к профессиональной деятельности в области адаптивной физической культуры и квалификационные основания для допуска участников. Решение данных проблем видится в дальнейшем совершенствовании нормативно-правового регулирования сферы физической культуры и спорта; соблюдении социально ориентированных принципов соревновательной деятельности, массового спорта, здорового образа жизни, формирования инклюзивных смешанных команд нормотипичных участников и участников с ограниченными физическими возможностями здоровья.

Ключевые слова: сфера физической культуры и спорта, адаптивная физическая культура, процессы реабилитации и абилитации, спортивная программа, социологическое исследование, инклюзивный спорт, модель объединения лиц с ОВЗ и инвалидностью в дисциплинах видов спорта

Для цитирования: Лагусев, Ю. М. Формирование мотивации студентов к профессиональной деятельности в области адаптивной физической культуры в процессе реализации проектов инклюзивного спортивного движения // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 194–199. DOI: 10.5281/zenodo.16979756

Статья поступила в редакцию: 15.05.2025.

Статья принята к публикации: 17.06.2025.

FORMATION OF STUDENTS' MOTIVATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY IN ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE IN THE PROCESS OF IMPLEMENTING INCLUSIVE SPORTS MOVEMENT PROJECTS

Yuri M. LAGUSEV,

Moscow State Humanitarian and Economic University (Moscow, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Pedagogics, Professor; e-mail: yu.lagusev@rgust.ru

Abstract. The article examines the implementation experience of an inclusive sports movement projects using the example of the Russian Student Festival #ZAODNO and its sports program. The main problems identified during the implementation of the inclusive sports project #ZAODNO were: the regulatory framework imperfection, ensuring equal opportunities during competitions, students' motivation to pursue professional activities in the field of adaptive physical education and the qualification grounds for participants' admission. Solutions to these problems are seen in the further regulatory framework improvement for physical culture and sports; compliance with socially oriented principles of competition activities and popular sports as well as healthy life style; formation of inclusively mixed sports teams with disabled athletes and neurotypical participants.

Keywords: sphere of physical culture and sports, adaptive sports, adaptive physical culture, rehabilitation and habilitation processes, sports program, sociological research, inclusive sports, association model of people with disabilities in sports

For citation: Lagusev, Yu. M. (2025). Formation of students' motivation for professional activity in adaptive physical culture in the process of implementing inclusive sports movement projects. *Service plus*, 19 (3), 194–199. DOI: 10.5281/zenodo.16979756 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/15.

Accepted: 2025/06/17.

Актуальность исследования. Профессиональная реабилитация детей-инвалидов и взрослых инвалидов с детства тесно связана с вопросами их своевременной психолого-педагогической реабилитации и абилитации и построения образовательного маршрута.

В сфере физической культуры и спорта профессиональная деятельность реабилитационного и абилитационного характера является наиболее перспективным направлением.

В общей численности совершеннолетних инвалидов в Российской Федерации (3,8 млн человек) 35,8 % – это граждане трудоспособного возраста. Доля работающих инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста составляет всего 26,3 % (1 млн человек), в то время как в развитых странах Западной Европы этот показатель варьируется в диапазоне от 40 % (Норвегия) до 48 % (Франция) [1].

Важной государственной задачей в этом смысле становится подготовка квалифицированных специалистов по адаптивной физической культуре разного профиля: от социально-педагогического, социально-реабилитационного до спортивно-досугового.

ФГБОУ ИВО «Российский государственный университет социальных технологий» (далее «РГУ СоцТех») провел социологическое исследование по определению траектории профессионального развития и трудоустройства среди студентов и выпускников университета, участников спортивных команд по адаптивным видам спорта.

В РГУ СоцТех, уникальном инклюзивном университете, разработана и реализуется основная профессиональная образовательная программа направления подготовки 49.04.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья», «Адаптивная физическая культура» (магистерская программа, форма обучения: очно-заочная). Разработчики и преподаватели программы – действующие тренеры паралимпийских сборных нашей страны.

Объект исследования: подготовка к профессиональной деятельности в области адаптивной физической культуры.

Предмет исследования: мотивация обучающихся вузов к профессиональной деятельности в области адаптивной физической культуры.

Проведенное социологическое исследование состояло на первом этапе из двух опросов участников сборных команд университетов из 16 регионов РФ, участников сборных команд России по парабадминтону, баскетболу на колясках, сборной команды Москвы по мини-футболу 5x5 В1, сборной команды Москвы по виду спорта армрестлинг, лиц с ПОДА и др.

В первом опросе, касающемся спортивных состязаний на мероприятиях спортивной программы Всероссийского студенческого фестиваля #ЗАОДНО–2024 приняло участие более 100 человек, из них 8 инвалидов ПОДА, 14 слабовидящих и слепых спортсменов.

В мероприятиях спортивной программы Фестиваля всего приняли участие 178 спортсменов (21 команда) из 16 регионов РФ. Общее число инвалидов, принявших участие в фестивале, в качестве спортсменов – 38 человек (21,3 %).

Основными задачами Фестиваля являлись:

- формирование здорового образа жизни и расширение спортивных связей студенческой молодежи;
- выявление и поддержка талантливых студентов-спортсменов, в том числе с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ);
- популяризация доступных видов спорта для студентов с инвалидностью и ОВЗ, улучшение качества организации физического воспитания и технологического обеспечения адаптивной физкультуры работы со студентами в образовательных организациях;
- формирование площадки обмена опытом по организации инклюзивных спортивно-досуговых пространств;
- социальная адаптация студентов с инвалидностью и ОВЗ в условиях социума;
- расширение и укрепление спортивных связей инклюзивных спортивных команд вузов.

Соревнования проходили по следующим видам программы: армрестлинг, бадминтон, баскетбол 3x3, бочча, дартс, микрофутзал, настольный теннис, шахматы, эстафета на воде. В состав команды от одного вуза входили не более 12 человек, в том числе не более 10 спортсменов (независимо от пола), из них не менее одного студента с инвалидностью по слуху и/или зрению и/или

Мотивация студентов к профессиональной деятельности в области адаптивной физической культуры

нарушению опорно-двигательного аппарата, один тренер, один руководитель.

Основные выводы по результатам первого этапа исследования:

В ходе проведения подготовительной работы и самих соревнований реализована основная идея Фестиваля, заключающаяся в объединении в единые команды лиц с ОВЗ и инвалидностью и не имеющих физических ограничений.

Предложенная модель объединения лиц с ОВЗ и инвалидностью и не имеющих физических ограничений при условии соблюдения правил техники безопасности и требований классификации может быть осуществлена в масштабах образовательной организации высшего образования.

При организации спортивно-досуговой программы фестиваля определяющим стал принцип обеспечения равных прав и возможностей инвалидов и других групп лиц с ОВЗ в области адаптивных спортивных активностей. Первоначально уделялось особое внимание инклюзивному подходу к тренировочной деятельности непосредственно на местах, в физкультурно-оздоровительных комплексах вузов [6] – участников проекта.

К сожалению, в тех дисциплинах, где этого добиться не удалось, соревнования не были проведены.

Соревнования среди смешанных команд проводились по правилам вида спорта «микрoфутзал». Состав команды три человека, из них два спортсмена-юниора, имеющих инвалидность по зрению (классы В2–В3), один спортсмен без ограничений по состоянию здоровья.

Приказ Министерства спорта Российской Федерации «Правила вида спорта «Футбол» от 4 марта 2024 г. № 252[4] не позволил включить в команду спортсменов других нозологий, а в командах вузов не оказалось спортсменов, имеющих инвалидность по зрению.

Аналогичная ситуация произошла в баскетболе. Соревнования среди смешанных команд по баскетболу предполагались в дисциплине «баскетбол 3х3». Состав команды не более трех человек, из них два спортсмена-юниора с инвалидностью по слуху, спортсмен-юниор без ограничений по состоянию здоровья.

В соответствии с Приказом Минспорта Российской Федерации от 16.03.2017

№ 182 «Правила вида спорта «Баскетбол»» [3] организаторы не смогли включить в команду спортсменов других нозологий, а в командах вузов не смогли «отыскать» спортсменов, имеющих инвалидность по слуху.

В целом проведение инклюзивных соревнований в форме фестиваля направлено на адаптивное физическое воспитание, развитие адаптивной двигательной рекреации, адаптивной физической реабилитации и абилитации, выдвигает на первый план экстремальные и креативные виды двигательной активности.

В опросе по определению готовности обучиться и стать специалистами по адаптивной физической культуре, посвященного перспективам расширения возможностей обучающихся вузов и ссузов – граждан с инвалидностью и (или) ограниченными возможностями осуществлять профессиональную деятельность по адаптивной физической культуре по психолого-педагогическому, экономико-управленческому, тренерскому и другим профилям, приняло участие более 150 человек: 23 инвалида ПОДА, 28 слабослышащих и слепых спортсменов.

Как в результате определено, на основе ответов респондентов, существует высокая востребованность в профессиональных квалификациях тренерской, инструкторской и методической направленности, особенно на муниципальном уровне, в сельских поселениях регионов Российской Федерации например, квалификация «земский тренер».

Участники исследования видят продолжение своей спортивной карьеры в тренерском и педагогическом составе, в работе со спортивными коллективами, развивая при этом материально-техническое оснащение спортивно-досуговых объектов и повышая инклюзивные возможности адаптивной физической культуры, создавая и поддерживая устойчивые социальные отношения заинтересованных в развитии потенциала смешанных команд, увлеченных разнообразными спортивными активностями.

В связи с развитием в нашей стране спортивных активностей для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе – участников СВО особую важность приобретает разработка инклюзивного подхода к организации спортивных занятий, выражающийся

Formation of students' motivation for professional activity in adaptive physical culture

в объединении в одной команде участников с инвалидностью и не имеющих физических ограничений.

Основные выводы по результатам первого этапа исследования. В целях развития рынка труда адаптивной физической культуры и адаптивного спорта и совершенствования профессиональных стандартов в РФ предлагается:

- рассмотреть существующую нормативно-правовую базу Минспорта России на предмет совершенствования и устранения ограничений для формирования совмещенных инклюзивных команд по игровым командным видам спорта;
- рассмотреть возможность формирования единых медицинских критериев допуска лиц с инвалидностью к инклюзивной спортивной деятельности для отдельных групп инвалидов в зависимости от вида и степени ограничений функций;
- провести презентацию в Минспорте РФ авторского подхода «РГУ СоцТех» к организации модели тренировочной и соревновательной деятельности в инклюзивном формате смешанных спортивных команд;
- провести междисциплинарную межведомственную экспертную дискуссию о направлениях возможного развития модели тренировочной и соревновательной деятельности в инклюзивном формате смешанных спортивных команд, разрабатываемой «РГУ СоцТех»;
- создать междисциплинарную межведомственную рабочую группу по развитию модели

тренировочной и соревновательной деятельности в инклюзивном формате смешанных спортивных команд;

- организовать обсуждение на уровне регионов и Российской Федерации вопросов условий и технологий включения отдельных спортивно-досуговых активностей, реализуемых в предлагаемом инклюзивном формате, в качестве отдельных новых видов дисциплин во Всероссийский реестр.

Кроме того, возникает необходимость актуализации вопроса о включении отдельных спортивных дисциплин видов спорта «Плавание», «Легкая атлетика» и других, в полной мере реализующих системный социально-педагогический и реабилитационный подходы, основанных на воспитании поведенческих паттернов: взаимопонимания, взаимодействия и взаимной поддержки при компенсации дефицитарных физических возможностей в рамках одной команды (эстафета на воде; плавательный марафон; инклюзивный легкоатлетический марафон; спортивно-интеллектуальный марафон), в качестве полноправных дисциплин видов спорта во Всероссийский реестр.

Это позволит обеспечить развитие направлений и видов спортивной активности инвалидов и лиц с ОВЗ как одного из инструментов их максимальной социальной интеграции, адаптации, реабилитации и абилитации; будет способствовать развитию инклюзивного спортивного движения в России.

Список источников

1. «Об утверждении Концепции развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на период до 2025 года». Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2021 № 3711-п https://ds21-uraj.r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/19/8/Rasporyazhenie_Pravitelstva_RF_ot_18.12.2021_N_3711_r_Konts_kompl_reabil_inv_do_2025.pdf
2. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13964>
3. Приказ Министерства спорта РФ от 16 марта 2017 г. № 182 «Об утверждении правил вида спорта “Баскетбол”». <https://minsport.gov.ru/activity/government-regulation/vidy-sporta-razvivaemye-na-obshherossijskom-urovne/letnie-olimpijskie-vidy-sporta-2/basketbol-2/>
4. Приказ Министерства спорта РФ от 4 марта 2024 г. № 252 «Об утверждении правил вида спорта “Футбол”». <https://minsport.gov.ru/activity/government-regulation/vidy-sporta-razvivaemye-na-obshherossijskom-urovne/letnie-olimpijskie-vidy-sporta-2/futbol-2/>
5. Евсеев, С. П. и Аксенов, А. В. Монография «Инклюзивный спорт: обоснование оптимальных моделей развития. Минспорт РФ, ФГБОУ ВО Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 2024 – 184 с.

Мотивация студентов к профессиональной деятельности в области адаптивной физической культуры

6. Евсеев, С. П. Адаптивный спорт. Настольная книга тренера. Москва: ООО «ПРИНЛЕТО». 2021. – 600 с.
7. Воронцова, М. В. Макаров, В. Е., Бюндюгова, Т. В., Моздокова, Ю. С. Социальная реабилитация: учебник для вузов / М.: Издательство Юрайт. 2020. – 317 с.
8. Лагусев, Ю. М. О возможности реализации проекта региональной этноздравницы в Российской Федерации. Вестник РМАТ. 2020. № 4. Журнал входит в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК РФ». – С. 116–121.
9. Рубцова, Н.О, Рубцов, А. В. Теоретико-методические основы адаптивного физического воспитания: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)». Санкт-Петербург. Лань, 2020. – 120 с.

References

1. «Ob utverzhdenii Kontseptsii razvitiya v Rossiiskoi Federatsii sistemy kompleksnoi reabilitatsii i abilitatsii invalidov, v tom chisle detei-invalidov, na period do 2025 goda» [“On approval of the Concept for the development of a comprehensive rehabilitation and habilitation system for the disabled in the Russian Federation, including children with disabilities, for the period up to 2025”]: Decree of the Government of the Russian Federation dated on December 12, 2021 № 3711-r. URL: https://ds21-urajr86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/19/8/Rasporyazhenie_Pravitel_stva_RF_ot_18.12.2021_N_3711_r_Konts._kompl._reabil._inv._do_2025.pdf (Accessed on July 20, 2025). (In Russ.).
2. *Federal'naya sluzhba gosudarstvennoi statistiki* [Federal State Statistics Service]. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13964>. (Accessed on July 20, 2025). (In Russ.).
3. «Ob utverzhdenii pravil vida sporta «Basketbol» [“On approval of the rules of the sport of Basketball”]: Order of the Ministry of Sports of the Russian Federation dated on March 16, 2017 No. 182. URL: <https://minsport.gov.ru/activity/government-regulation/vidy-sporta-razvivaemye-na-obshherossiiskom-urovne/letnie-olimpijskie-vidy-sporta-2/basketbol-2/> (Accessed on July 20, 2025). (In Russ.).
4. «Ob utverzhdenii pravil vida sporta «Futbol» [“On approval of the rules of the sport of Football”]: Order of the Ministry of Sports of the Russian Federation dated March 4, 2024 No. 252. URL: <https://minsport.gov.ru/activity/government-regulation/vidy-sporta-razvivaemye-na-obshherossiiskom-urovne/letnie-olimpijskie-vidy-sporta-2/futbol-2/> (Accessed on July 20, 2025). (In Russ.).
5. Evseev, S. P., Aksenov, A. V. (2024). *Inklyuzivnyi sport: obosnovanie optimal'nykh modelei razvitiya* [Inclusive sport: substantiation of optimal development models]: monograph. St. Petersburg: Ministry of Sports of the Russian Federation, P.F. Lesgaft National State University of Physical Culture, Sports and Health. (In Russ.).
6. Evseev, S. P. (2021). *Adaptivnyi sport. Nastol'naya kniga trenera* [Adaptive sport. The coach's desk book]. Moscow: PRINLETO LLC. (In Russ.).
7. Vorontsova, M. V., Makarov, V. E., & Byundyugova, T. V., et al. (2020). *Sotsial'naya reabilitatsiya: uchebnik dlya vuzov* [Social rehabilitation: textbook for universities]. Moscow: Yurayt Publishing House. (In Russ.).
8. Lagusev, Yu. M. (2020). O vozmozhnosti realizatsii proekta regional'noi etnozdravnitsy v Rossiiskoi Federatsii [About the possibility of implementing a regional ethnohistory project in the Russian Federation]. *Vestnik RMAT* [Vestnik RIAT], 4, 116–121. (In Russ.).
9. Rubtsova, N. O., Rubtsov, A. V. (2020). *Teoretiko-metodicheskie osnovy adaptivnogo fizicheskogo vospitaniya* [Theoretical and methodological foundations of adaptive physical education]: textbook for students studying in the field of physical education for people with disabilities (Adaptive physical education). St. Petersburg: Lan. (In Russ.).

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

UDC 372.881.1

DOI: 10.5281/zenodo.16979819

TRENDS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING FOR THE HOSPITALITY SECTOR

Yulia Yu. MAMONTOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

Senior Lecturer; e-mail:mamontova.yuliya250890@yandex.ru

Abstract. In recent years, English has become an integral part of the professional activities of hotel employees. In the context of globalization and the increase in international tourist flow, knowledge of English is becoming not just an advantage, but a necessity for the successful functioning of hotel establishments. In 2025, English language training for hotel employees is undergoing significant changes, which is due to both the development of technology and changing customer needs. This article examines current trends in English language training, which are aimed at improving the quality of service and increasing the competitiveness of hotels.

Keywords: hotel sector, professional English, customer communication, interactive teaching methods, distance learning, hotel English course, English for customer service, technologies in teaching, foreign language skills, adaptation of educational programs

For citation: Mamontova, Yu. Yu. (2025). Trends in English language teaching for the hospitality sector. *Service plus*, 19 (3), 200–209. DOI: 10.5281/zenodo.16979819 (In Russ.).

Submitted: 2025/04/15.

Accepted: 2025/06/17.

ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

МАМОНТОВА Юлия Юрьевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Преподаватель; e-mail: mamontova.yuliya250890@yandex.ru

Аннотация. В последние годы английский язык стал неотъемлемой частью профессиональной деятельности сотрудников гостиничного сектора. В условиях глобализации и увеличения международного туристического потока знание английского языка становится не просто преимуществом, а необходимостью для успешного функционирования гостиничных учреждений. В 2025 году обучение английскому языку для работников гостиничного сектора претерпевает значительные изменения, что обусловлено как развитием технологий, так и изменением потребностей клиентов. В данной статье рассматриваются актуальные тренды в обучении английскому языку, которые направлены на улучшение качества обслуживания и повышение конкурентоспособности гостиниц.

Ключевые слова: гостиничный сектор, профессиональный английский, коммуникация с клиентами, интерактивные методы обучения, дистанционное обучение, курс английского для гостиничного бизнеса, английский для обслуживания клиентов, технологии в обучении, иностранные языковые навыки, адаптация учебных программ

Для цитирования: Мамонтова, Ю. Ю. Тенденции в преподавании английского языка для гостиничного бизнеса // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 200–209. DOI: 10.5281/zenodo.16979819

Статья поступила в редакцию: 15.04.2025.

Статья принята к публикации: 17.06.2025.

The hotel sector is one of the key sectors of the economy, and its successful development directly depends on the level of customer service. In the conditions of growing competition, hotels strive to offer their clients not only comfortable living conditions, but also a high level of service, which includes competent and polite communication in English. This requires hotel employees not only basic knowledge of the language, but also the ability to use professional terminology, as well as effective communication skills. In this regard, the need to introduce modern methods of teaching English is becoming especially relevant.

The hotel sector is seeing the active introduction of modern English language teaching methods that are focused on the specific needs of this industry. These approaches not only improve the level of language training of employees, but also improve the quality of customer service. One of the noticeable trends is the emphasis on the practical orientation of training [1]. Existing programs now focus on skills that are directly applicable in everyday work. This involves the use of scenarios that simulate real situations that employees may encounter, from communicating with guests at the reception desk to handling complaints requests.

A key aspect of such programs is the contextualization of lessons. Teachers develop materials based on real-life situations, which helps the student community to learn English in the context of the hotel business. This may include learning standard phrases used when booking rooms, advising guests on hotel services, and conducting excursions. The emphasis on practical application of the language significantly increases the motivation of students, as they see how knowledge is applied in practice.[4]

An equally important part of modern methods is the use of digital tools. Virtual classrooms, online courses and mobile applications provide flexible learning opportunities. Employees can interact with training materials anytime and anywhere, which is important for people working in the hotel sector. Theories and methods of teaching, combining traditional approaches with the latest technologies, provide more dynamic and interactive learning.

Cafes, restaurants and hotels have begun to incorporate gamification into their training. The game is provided in training courses, allowing employees to learn the language in an engaging and somewhat realistic environment. They can participate in competitions, quizzes and role-playing games, thereby reinforcing language

skills through game mechanics[7]. This develops both language and teamwork skills, which is especially relevant in the hotel sector, where teamwork is often an important component of successfully completing tasks.

The use of simulation programs has also proven to be an effective method. With the help of virtual reality or modeling systems, employees can play out situations, from traditional customer interactions to crisis situations. This not only develops communication skills, but also helps employees prepare for unexpected circumstances. They learn not only to speak, but also to do so confidently and adequately.

Collaboration with foreign students or native speakers is also becoming more common. Conducting exchange programs or introducing a “language partner” system, where employees communicate with native speakers, promotes not only language development but also cultural exchange. This opens up additional horizons for interaction, allowing employees to learn not only from teachers but also from their colleagues.

Methodologies that include standardized tests or certifications are also becoming important for assessing progress. Such achievements not only increase employees' self-confidence, but also contribute to the hotel's competitiveness. Limiting standardized tests allows employers to understand where there are gaps in employees' knowledge and take the necessary corrective measures[9].

Comparison of different teaching methods allows us to identify the most effective approaches. The task is not only to teach the language, but also to create an appropriate atmosphere and support the development of language skills. Constant updating of teaching materials, adaptation of courses in accordance with current trends in the hotel sector are essential elements that contribute to successful learning.

Thus, the diversity of methods and approaches to teaching English in the hotel sector is aimed at creating a multi-layered and dynamic educational environment. Employers try to implement those solutions that lead to noticeable results, providing their employees with all the necessary resources for high-quality work with clients. It is important to continue to analyze and adapt these approaches in accordance with changes in the industry, maintaining attention to the needs of employees and market demands[5].

Technology continues to be actively introduced into the educational process, and its impact on English language teaching in the hotel sector is becoming

increasingly evident. Modern communication tools, interactive platforms and software offer new opportunities to increase the efficiency and interest in language learning. One of the noticeable trends is the use of mobile applications that allow hotel employees to learn English at a convenient time and in a convenient way. The availability of such tools creates favorable conditions for learning, allowing each employee to improve their skills regardless of their busy schedule. Since the hotel industry is focused on customer service, the ability to communicate with customers in English is becoming critical. Technology provides the implementation of programs that help practice specific communication scenarios. For example, virtual simulations allow students to interact with customers in real situations, such as when booking a room or resolving conflict issues. Such practical classes not only develop language skills, but also help to master professional terminology, which is especially relevant in the hotel industry [10].

The introduction of online courses has also become a common practice. These courses provide access to materials that can be used at any time. Interactive elements such as videos, audio recordings, and game tasks increase employee engagement. They not only memorize new words and phrases, but also learn to apply them in context, which significantly improves memorization. This approach takes into account the differences in the language proficiency of employees, providing an individual approach.

Language learning platforms often integrate gamification elements, making the learning process more engaging and motivating. Employees can earn points, certificates, and other rewards, which in turn encourages them to actively learn. The competitive element introduced through rankings and achievements increases engagement and empathy towards the learning process.

The use of technology allows training materials to be tailored to specific needs and industry focus. For example, specialized courses can be developed for different departments of a hotel, from reception to cleaning services. This allows for a focus on the specific language and phrases used in each area, which significantly increases the practical relevance of the knowledge gained[7].

The feedback system is another important feature of modern technologies. Online platforms can provide instant results of tests and assignments, which helps employees to master weak points in a timely manner

and work on them. In addition, analysis systems allow employers to more accurately assess the level of training of their employees and identify areas that require additional attention[1].

Virtual classrooms and video conferences have also become a significant part of the educational process. They allow trainers to be brought in from different parts of the world, providing access to qualified specialists without the need for physical presence. This significantly expands the choice of teachers and training programs, and also facilitates the exchange of experience between employees from different hotels and countries.

Technology has therefore not only changed the approach to English language teaching in the hospitality sector, but has also made it more diverse, accessible and meaningful. Teaching has become more personalised, allowing programmes to be tailored to the specific needs of each employee. As a result, not only has the overall level of language proficiency improved, but also the confidence of employees has grown, which of course has an impact on the quality of customer service and overall satisfaction.

Technological solutions in education continue to evolve, and this is especially important in the hotel sector. We should expect to see a further increase in the importance of distance technologies, integration with artificial intelligence to create adaptive learning materials, and the use of virtual reality to simulate various work situations. Such innovations will not only ensure higher quality of education, but also the continued formation of professional personnel fully prepared to work in conditions of intense international competition[6].

Interactive learning is becoming an important part of the hospitality training process, offering innovative approaches that bring fresh ideas and dynamism to the learning process. Unlike traditional methods limited to lectures and memorization, interactive approaches create a more engaging and effective environment for learning English. This includes practices such as role-playing, simulations, the use of various digital platforms and game methods.

One of the key elements of interactive training is the creation of scenarios that simulate real situations that employees may encounter. Role-playing games allow participants to develop and practice English communication skills in the context of working with customers. For example, employees can act out scenes related to receiving guests, resolving conflict situations, or serving in a restaurant. These

approaches help develop not only language skills, but also important soft skills such as time management, listening, and decision-making.

Modern technologies play an important role in interactive learning. Distance learning platforms such as Zoom or Microsoft Teams allow you to create dynamic virtual classrooms where learning becomes more accessible and flexible. Polls, group discussions, and other elements of interaction can be added to such classes, which significantly increases the involvement of participants. In addition, the use of online immersive technologies such as virtual reality opens up new horizons for language practice in an environment close to real life[8].

Game-based methods, including gamification, are also becoming increasingly popular. Incorporating game elements such as competitions, rewards, and achievement levels can increase learners' motivation. Employees can participate in language competitions where results are assessed through a points or medal system. This approach not only improves communication skills but also creates a positive aspect of teamwork.

Feedback remains a key component of interactive learning. Classes in which participants have the opportunity to receive immediate feedback on their performance create an atmosphere of open dialogue and continuous development. Teachers can use video analysis to show students their performances, and participants themselves can exchange opinions and tips on how to improve their skills. This creates a culture of continuous learning, where each employee is aware of their strengths and weaknesses.

Interaction-oriented methods also promote inclusivity and diversity in training. Group sessions, where employees with different levels of training and experience learn together, promote knowledge sharing and cultural practices. This also helps to build team spirit, which is especially relevant in the hotel industry, where teamwork is crucial.

The use of interactive learning requires constant updating of course content. Trainers must be prepared to adapt to new trends in language and customer needs. Therefore, it is important to conduct regular evaluations and updates of courses based on current cases and feedback from employees. Course developers must also be actively involved in the process, researching the needs of the hotel sector and taking them into account when making innovations.

The results of interactive training are obvious. Hotel and restaurant employees who have completed such

courses demonstrate better results in communicating with customers, improving the level of satisfaction among guests. This, in turn, affects the reputation of the establishment and its ability to attract new customers. Employers note that employees who actively use interactive training methods feel more confident in an English-speaking environment and are able to quickly respond to customer requests.

The use of interactive training in the hotel sector opens up new opportunities for the development of professional skills. It is important that organizations recognize the need for these changes and begin integrating interactive methods into their training programs. With the increasing diversity of services and the globalization of the hotel industry, the need for highly qualified employees who can communicate effectively in English will only increase.

Thus, interactive training plays a central role in the preparation of qualified specialists in the hotel sector. The use of modern approaches and methods, as well as the integration of technologies, create new standards in training. The use of such methods makes the training process more exciting, effective and meaningful for employees, which ultimately leads to higher standards of customer service and successful business development.

Competition in the hotel services market is becoming increasingly intense, and to successfully run a business it is necessary to provide a high level of service. The quality of staff training, especially in the area of English language proficiency, directly affects the image and profitability of hotels. Since English-speaking tourists make up a significant part of the international flow, the ability to communicate with them in their native language becomes an important factor in deciding on a place to stay.

Effective English language training for hospitality employees should include a variety of methodological approaches that are tailored to the specifics of the work in this sector. First of all, a curriculum that includes realistic, situation-oriented scenarios can significantly increase employees' confidence in their communication skills. For example, training based on interactions with "customers" in simulations can help employees better prepare for real-life practice, including handling requests, resolving conflict situations, and providing information about hotel services.

One of the most relevant trends in training is the integration of game methods. Games and role-playing

activities allow you to create a relaxed atmosphere in which employees can freely practice the language, receiving immediate feedback. Gamification elements help increase motivation and engagement, which in turn affects the quality of learning. Game scenarios can be adapted to real working conditions in a hotel, including such aspects as city exploration, recommendations for guests, and solving non-standard situations.

Training should not be limited to formal classes. Incorporating “on-the-job training” methods also plays an important role in improving language skills. The opportunity to apply the material learned in real practice allows employees to adapt faster and increase their confidence. Mentoring from more experienced colleagues can also be a way to transfer not only language skills, but also specific knowledge and expected hotel service standards.

The integration of modern technologies creates additional opportunities for language learning. Virtual trainings, mobile applications and online courses have become accessible tools that significantly expand the scope of resources for training. It is important that hotels and restaurants have access to relevant and varied educational materials that will be relevant to the specifics of their work. Access to videos, podcasts and interactive tasks can complement traditional training and make it more dynamic and interesting.

Equally important is the creation of a culture of continuous learning and self-improvement. Professional courses, trainings and seminars can serve as additional sources of motivation for staff. Events such as “language days” can create a positive image of the company as an employer. Conducting employee surveys to find out their opinions and wishes will increase the level of engagement and help to develop more successful training programs.

Viewing training in the hotel sector as a continuous process is important to achieve a high level of employee competence. Periodic assessments of language proficiency will help identify weak points and adjust the training program. Regular checks ensure that skills remain relevant and up to date. A systematic approach to teaching English should be combined with elements of cultural awareness. Training should include lessons on the cultural specifics of the Anglo-Saxon world, such as service, etiquette and manners. This will improve the level of interaction between staff and customers and create a more comfortable atmosphere for guests from English-speaking countries.

Finally, it is important to consider the individual needs of each employee. The ability to choose the format of training, the pace and content of courses can significantly increase the level of involvement and, accordingly, the quality of training. A personalized approach to training strategy will allow each employee to become an active participant in the process, which in the long term will affect the competitiveness of the entire hotel or restaurant.

The quality of training of employees who speak English certainly affects the reputation of the establishment and the clients' choice of them. Modern approaches to training, the introduction of gamification and the use of technology in the learning process create a dynamic educational environment that meets the requirements of the modern market. Maintaining high standards of service and professionalism of employees is directly related to the quality of their training, and therefore to the competitiveness of the hotel business.

The data collected from surveys and research among hospitality workers provides valuable information on the status and needs of English language training in this sector[10]. It is important to note that the audience of hotel and restaurant workers includes people with different levels of training and experience. This diversity requires a flexible approach to training that takes into account both the personal and professional needs of the employees.

Interestingly, many hospitality workers recognize the need to learn English, but face certain challenges. In surveys, the most frequently cited barriers were lack of time, fear of making mistakes, and lack of appropriate resources or methods. This points to the need for more tailored programs that can accommodate employees' actual work schedules as well as individual learning styles.

The most common approaches to learning often include traditional methods such as lectures and reading texts. However, the survey results show that many participants would prefer more interactive methods such as group lessons, role-plays and practical exercises. These methods help to create a friendly environment and help to develop confidence in their language abilities.

It is also important to note that employees not only seek opportunities to improve their language skills, but also strive to deepen their knowledge of international cultural specifics. This is directly related to their

job responsibilities of interacting with customers from different countries. Surveys show that understanding cultural differences, using the right communication formats and knowing the relevant terminology improves the quality of service to guests.

Research findings also highlight the importance of regular feedback in the learning process. Hospitality workers express interest in receiving feedback on their efforts to improve language, which can significantly increase motivation to learn. Using systematic feedback allows teachers to adjust the course of study, making it more effective and targeted[3].

Attention should also be paid to the integration of technology into the learning process. Some studies show that most hospitality workers are open to using digital tools such as mobile apps and online platforms. Video tutorials, interactive tests and various forms of e-learning are becoming increasingly popular. This creates a flexible environment that can be a valuable addition to traditional learning methods.

Another interesting point is that many survey respondents expressed a desire to learn the language in a more relaxed environment. The opportunity to learn in an informal setting, for example through interaction with colleagues outside of work hours, highlights the desire to create a comfortable environment for language learning. In this context, programs that include elements of learning in a relaxed environment can lead to increased employee engagement.

In addition, surveys show that employers in the hotel and restaurant industry increasingly recognize the importance of their employees' language skills. This reflects the growing competitiveness of the market and the need for good customer service. Employers are willing to invest in training their employees, creating a more professional team capable of meeting the challenges of the international sphere.

It is important to note that the results of the conducted research become the basis for the development of more targeted training methods that will take into account not only language skills, but also cultural aspects. This will not only improve the quality of service, but also increase the level of satisfaction of the workers themselves [5].

In summary, the data collected show that there is a growing need and demand for English language training among hospitality workers. Given the diversity of methods and approaches, it is important that training programs are not only effective but also tailored to

the specific conditions and requirements of the sector. Survey- and research-based strategies can be a useful direction for improving the training process and enhancing the language skills of employees, which will ultimately have a positive impact on the level of service in hotels and restaurants.

The introduction of new approaches to teaching English in the hotel sector requires a comprehensive approach and consideration of the specifics of this sector. To improve the effectiveness of training, several key aspects should be considered, including the choice of methods, the integration of technologies, the creation of adapted teaching materials and the organization of the training process.

The first step to successfully implementing new approaches is to analyze existing training programs. It is necessary to analyze their effectiveness, identify weaknesses, and identify employee needs. Surveys and focus groups with hotel and restaurant employees will help to understand which skills need to be developed first and which training formats are most acceptable. It is important to consider that employees of different departments may have different language training requirements, so approaches should be differentiated[6].

The next important aspect is the choice of modern teaching methods. The use of the project method, in which employees will be involved in creating real projects, can significantly increase their level of involvement and initiative. The use of case studies related to specific situations in the hotel business will help students not only master the language, but also develop critical thinking and problem-solving skills.

Technology plays an important role in learning. It is necessary to use online learning platforms that allow learners to choose the time and place to study flexibly. Virtual reality and augmented reality can be powerful tools for practicing the language in a realistic environment[9]. This is especially true for the hospitality sector, where employees interact with customers on a daily basis.

The creation of adapted training materials is another key element of successful training. Training manuals and courses should be relevant, reflecting real situations that employees face in their work. The use of video, audio and text materials that reflect the specifics of the hotel business will allow employees not only to learn the language, but also to become familiar with the cultural aspects of international service, which is important for successful work with foreign clients.

It is also important to create an environment that encourages communication in English outside of formal classes. This can be done through clubs, language exchanges or practical classes where employees can communicate with each other in English in an informal setting. This will greatly simplify the process of mastering the language and help to better assimilate the material.

Another important recommendation is to integrate language courses into corporate professional development programs. Training should not be perceived as a separate process, but should become part of the overall employee development strategy. Opportunities for subsequent language practice should be provided, encouraging employees to use English in their daily work[2].

Equally important is assessing the results of training. Regular feedback will help track employee progress, identify areas that require additional work, and adjust courses. This can be done through testing, surveys, and observations during practical training.

In addition, during the implementation process, it is recommended to involve professional teachers who not only have good knowledge of the language, but also have experience in the hotel business. They will be able to teach employees not only language skills, but also the specifics of communication in different situations, which will increase the level of confidence of employees in communicating with clients.

It is important to remember that learning is a process that requires time and patience. Therefore, it is important to set realistic goals and deadlines, and to maintain employee motivation throughout the training. Positive results obtained during training and achieved through the practical use of the language will be able to inspire employees to further develop and self-educate[4].

To successfully implement new approaches to training, it is necessary to create a team of like-minded people consisting of managers, teachers and the employees themselves. Mutual cooperation will increase the effectiveness of the training process and create an atmosphere of support, which, in turn, will contribute to better assimilation of knowledge. Support from management and involvement of all employees in the training process will help to create a stable language culture within the company and ensure a high level of service to foreign clients.

Teaching English to hospitality professionals continues to evolve to meet the challenges of the times

and the needs of professionals. As a result of modern changes in the industry and the growing interest in international tourism, the need for high-quality language skills has come to the fore. Consequently, new directions in teaching methods require careful consideration.

The central aspect of future directions will be the personalization of training. Based on the individual needs and level of knowledge of the employee, the goal will be to create adaptive programs. The use of testing at the initial stage will help to identify the strengths and weaknesses of students, as well as their motives for learning the language. Automated systems that analyze progress will allow adjustments to be made to the curriculum, making the process more targeted and effective. Given the variety of tasks that are set for hotel employees, from reception to restaurants, programs will be formed individually and taking into account the specifics of work in the relevant field.

Cross-cultural training is also becoming increasingly important. Interacting with a large number of foreign audiences requires not only language skills, but also knowledge of cultural characteristics and communication norms. Immersion in various cultural contexts at the center of the learning process will become an important aspect of employee training. This may involve the use of role-playing games, scenarios, and research into cultural differences that affect communication with clients. Such an approach will not only improve language training, but also improve the level of service due to a better understanding of tourists' needs[8].

Much attention should be paid to the integration of technology into training. Virtual reality and simulations will provide unique opportunities for practice. Employees will be able to go through customer interaction scenarios, receiving instant feedback on their successes and mistakes. Interactive platforms and mobile applications for language learning will allow learning at any time and in any place, which is especially important for shift work. Gamification of processes will also attract employees to training, making it more exciting.

Developing language skills in real-life conditions is also becoming a priority. Internships, exchanges with international hotels, and the application of skills in practical activities will allow employees to practice the language in conditions close to the work environment. Participation in language clubs and events aimed at communicating with native speakers will create additional motivation. Creating a safe environment where employees can

ask questions and make mistakes will not only promote learning, but also strengthen team spirit.

The focus on sustainable learning will also develop. The trend towards continuous education, work on advanced training courses and exchange of experience will become an important part of career growth. Organizations will be able to implement additional training programs not only at the stage of employment, but also throughout the employee's career. Discussion of any new language norms, a wide range of terminology, specifics of negotiations and business communication will take place on a regular basis. Such initiatives will make the learning process more dynamic and adaptive in a rapidly changing environment.

Further development of motivation systems for employees will also affect approaches to training. A system of rewards for success in language learning, the possibility of promotion based on reaching certain language levels, and support from management can become a powerful incentive for additional training. The creation of collective training formats, when successful employees share their experience with newcomers, will also contribute to the formation of an active learning environment[4].

Partnerships with educational institutions and language schools will allow hotels and restaurants to implement training programs most effectively and efficiently. The creation of joint programs based on current market needs, the use of the most modern technologies and teaching methods will become the basis for the formation of a high-quality educational environment.

The development of these areas can lead to the creation of a highly qualified workforce in the hotel sector. The appropriate training of employees will improve the level of customer service and bring additional competitive advantages to organizations. It is important to consider that the introduction of new methods requires a competent approach and strategic planning based on a thorough analysis of the needs of both employees and the industry as a whole.

The future of hospitality training will involve integrating language skills into their daily work, ensuring high quality service and meeting the needs of customers from all over the world. A unique combination of innovative technologies, cultural training and individual approach should form the basis of structures for developing successful professionals who will contribute to the prosperity of the industry.

In the context of globalization and increasing tourist flow, the hotel business is faced with the need to provide high-quality service, which is directly related to the level of English proficiency of employees. As a result, modern teaching methods are becoming an integral part of the development strategy of hotel establishments.

The first important aspect is the need to adapt existing training methods to the specifics of the hotel sector. Traditional approaches, which are often based on grammar and vocabulary, do not always meet the requirements for hotel employees. It is important that training is aimed at developing practical communication skills, which allows employees to confidently interact with clients, solve problems and provide information about the services offered. In this context, the use of specialized courses focused on hotel service becomes especially relevant[5].

The second key point is the role of technology in the learning process. In 2023, we will see the active implementation of interactive technologies that make learning more accessible and engaging. Mobile applications, online courses, and specialized platforms allow hospitality employees to learn at their own time and in a comfortable environment. This not only increases motivation for learning, but also promotes deeper assimilation of the material. Interactive methods such as role-playing games and simulations allow employees to practice the language in real situations, which significantly improves their communication skills. The third aspect is the impact of quality training on the competitiveness of hotels. In the conditions of tough competition in the services market, the level of service becomes one of the key factors determining the choice of clients. Hotels that invest in the training of their employees receive a significant advantage, since highly qualified personnel are able not only to satisfy the needs of clients, but also to exceed their expectations. This, in turn, contributes to the formation of a positive image of the hotel and an increase in the number of repeat visits.

In addition, surveys and research among hotel employees confirm that modern teaching methods do indeed contribute to improving English proficiency. Employees note that interactive approaches make the learning process more interesting and effective, which in turn affects the quality of customer service.

Finally, future directions for the development of training methods may include the integration of

Тенденции в преподавании английского языка для гостиничного бизнеса

artificial intelligence and machine learning into educational processes. This will allow for the creation of personalized training programs that will take into account the individual needs and level of training of each employee. It is also worth paying attention to the development of intercultural competence, which is especially relevant in the multinational environment of the hotel business[3].

Thus, it can be concluded that the trends in English language teaching for the hotel sector in 2025

are aimed at creating more effective and adaptive methods that take into account modern realities and market needs. Integration of technologies, interactive approaches and a focus on practical communication skills are becoming the main factors contributing to the improvement of service quality and competitiveness of hotel establishments. It is important to continue to research and develop these areas to ensure a high level of service and customer satisfaction in an ever-changing market.

References

1. Ivanova, M. S. (2021). Novye metody prepodavaniia angliiskogo iazyka dlia gostinichnogo biznesa [New methods of teaching English for the hotel business]. *Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniia [Modern problems of science and education]*, 1, 15–21. (In Russ.).
2. Sidorov, A. V. (2020). Ispolzovanie interaktivnykh tekhnologii v obuchenii angliiskomu iazyku dlia sfery uslug [Using interactive technologies in teaching English for the service sector]. *Zhurnal inostrannykh iazykov [Journal of Foreign Languages]*, 4, 33–40. (In Russ.).
3. Kuznetsova, L. V. (2019). Kompleksnyi podkhod k obucheniiu angliiskomu iazyku v gostinichnom biznese [An integrated approach to teaching English in the hotel business]. *Nauchnyi vestnik [Scientific Bulletin]*, 2(12), 78–84. (In Russ.).
4. Petrova, I. G. (2021). Tendentsii v obuchenii inostrannym iazykam dlia professionalnoi deiatelnosti: gostinichnyi sektor [Trends in teaching languages for professional activities: the hotel sector]. *Obrazovanie i nauka [Education and Science]*, 5, 62–68. (In Russ.).
5. Smirnova, T. N. (2020). Rol angliiskogo iazyka v mezhdunarodnoi gostinichnoi industrii [The Role of the English Language in the International Hotel Industry]. *Vestnik gostinichnogo biznesa [Bulletin of Hotel Business]*, 3, 45–50. (In Russ.).
6. Belyaeva, E. S. (2022). Delovaia leksika angliiskogo iazyka v gostinitsakh i restoranakh [Business vocabulary of English in hotels and restaurants]. *Iazyk i kultura [Language and Culture]*, 8(7), 12–18. (In Russ.).
7. Litvinova, N. F. (2019). Innovatsionnye metody prepodavaniia angliiskogo iazyka v gostinichnom sektore [Innovative methods of teaching English in the hotel sector]. *Informatcionnye tekhnologii v obrazovanii [Information technologies in education]*, 2, 35–42. (In Russ.).
8. Goncharova, A. E. (2021). Sovremennyye tendentsii v obuchenii angliiskomu iazyku dlia raboty v oteliakh [Current trends in teaching English for work in hotels]. *Obrazovanie i obshchestvo [Education and Society]*, 4, 27–33. (In Russ.).
9. Vasiliev, K. P. (2020). Ispolzovanie rolevykh igr v obuchenii angliiskomu iazyku dlia gostinichnogo biznesa [Use of role-playing games in teaching English for the hotel business]. *Pedagogicheskie tekhnologii [Pedagogical technologies]*, 6, 50–56. (In Russ.).
10. Fedorova, R. A. (2022). Models of teaching English for the service sector: experience and prospects. *East European Journal*, 9(1), 18–24.
11. Chapelle, C. A. (2010). The relationship between second language acquisition theory and technology. In: *New Technology and Language Learning*. London: Routledge, 25–41.
12. Liu, M., & Li, Y. (2016). The Effectiveness of Mobile-Assisted Language Learning. *Educational Technology & Society*, 19(2), 135–144.
13. Wang, Y. (2012). Translation Apps: A New Resource for Language Learning. *Language Teaching Research*, 16(3), 367–382.
14. Stockwell, G. (2013). Technology and language learning: A review of the literature. In: *Language Learning with Technology: Ideas for Integrating Technology in the Classroom*. London: Routledge, 1–20
15. Wang, S., & Vasquez, C. (2012). The impact of social networking on language learning: Student perspectives. *The Internet and Higher Education*, 15(4), 274–280.

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 811.161.1

DOI: 10.5281/zenodo.16979917

МЕЖЪЯЗЫКОВОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ ИДИОМ: ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ РУССКОГО, КИТАЙСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ

СПАТАРЬ-КОЗАЧЕНКО Татьяна Ивановна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Старший преподаватель; e-mail: spatar.tatiana@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена межъязыковому сопоставлению идиом в русском, китайском и английском языках с акцентом на лингвокультурный аспект. Идиомы, будучи ярким проявлением национальной культуры и менталитета, отражают уникальные особенности мировосприятия носителей каждого языка. В работе рассматриваются как универсальные, так и специфические идиоматические выражения, их структура, происхождение и семантика. Особое внимание уделено культурно обусловленным различиям, вызывающим трудности при переводе и межкультурной коммуникации. Анализируются примеры, иллюстрирующие влияние исторических, религиозных и социальных факторов на формирование идиоматики в трех языках. В статье подчеркивается значимость изучения идиом не только в лингвистическом, но и в культурном контексте, что способствует более глубокому пониманию менталитета разных народов. Результаты исследования могут быть полезны в преподавании иностранных языков, межкультурной коммуникации и переводоведении.

Ключевые слова: идиомы, межъязыковое сопоставление, лингвокультурный аспект, русский язык, китайский язык, английский язык, межкультурная коммуникация, перевод, фразеология, менталитет

Для цитирования: Спатарь-Козаченко, Т. И. Межъязыковое сопоставление идиом: лингвокультурный аспект русского, китайского и английского языков // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 210–219. DOI: 10.5281/zenodo.16979917

Статья поступила в редакцию: 10.05.2025.

Статья принята к публикации: 14.06.2025.

IDIOMS ACROSS LANGUAGES: A LINGUACULTURAL STUDY OF RUSSIAN, CHINESE, AND ENGLISH

Tatiana I. SPATAR-KOZACHENKO,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

Senior Lecturer; e-mail: spatar.tatiana@yandex.ru

Abstract. This article explores the cross-linguistic comparison of idioms in Russian, Chinese, and English, focusing on their linguacultural aspects. Idioms, as vivid reflections of national culture and mentality, convey the unique worldviews of native speakers. The study examines both universal and culturally specific idiomatic expressions, analyzing their structure, origin, and semantics. Special attention is given to culturally determined differences that pose challenges in translation and intercultural communication. Examples illustrate how historical, religious, and social contexts have shaped idiomatic expressions in the three languages. The article emphasizes the importance of studying idioms not only from a linguistic standpoint but also within a cultural framework, enhancing the understanding of diverse cultural mindsets. The findings are valuable for language teaching, cross-cultural communication, and translation studies.

Keywords: idioms, cross-linguistic comparison, linguacultural aspect, Russian, Chinese, English, intercultural communication, translation, phraseology, mentality

For citation: Spatar-Kozachenko, T. I. (2025). Idioms across languages: a linguacultural study of Russian, Chinese, and English. *Service plus*, 19 (3), 210–219. DOI: 10.5281/zenodo.16979917 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/10.

Accepted: 2025/06/14.

Идиоматические выражения – неотъемлемая часть любого естественного языка, играющие важную роль в выражении эмоционального окраса, культурных реалий и прагматических намерений говорящего. Идиомы – это устойчивые выражения, которые часто невозможно понять, если переводить их буквально. Они отражают историю, культуру и мировоззрение народа.

Фразеология как наука развивалась в рамках общей лингвистики. В.В. Виноградов в своей книге «Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины» сформулировал ее задачи и направления изучения фразеологизмов. И.В. Арнольд указал пути развития фразеологизмов через метафору и ее постепенное становление как самостоятельной дисциплины [2]. На Западе изучение идиом получило развитие благодаря работам Cowie, Mackin & McCaig (1983), когнитивным теориям метафоры Lakoff & Johnson, (1980) и, позже, Chitra Fernando (1996). Идиомы определяются как лексически устойчивые выражения, значение которых не следует из суммы значений их компонентов [17]. Они часто включают метафоры, культурные образы и оценочные компоненты, выходящие за рамки лексического значения. Однако их изучение сталкивается с трудностями из-за сложности определения и классификации. Как отмечает Грант, лексикографы и преподаватели сталкиваются с проблемой отсутствия единого определения идиомы, что затрудняет их преподавание и изучение [5].

Существует множество определений идиомы. Фернандо рассматривает идиомы как конвенционализованные многословные выражения, часто, но не всегда, нелитературные [17]. Грэмли и Патцольд определяют идиому как сложный лексический элемент, который длиннее слова, но короче предложения и значение которого не может быть выведено из значений его составляющих частей [6]. Грант выделяет шесть категорий идиоматичности: от полных идиом до фраз, о значении которых можно догадаться, но это нелегко. Это подчеркивает разнообразие и сложность идиоматических выражений.

1. Определение и классификация идиом.

Идиомы – это устойчивые выражения, значение которых не сводится к значениям отдельных слов. В русском языке выделяют несколько основных категорий идиом:

Фразеологические сращения – выражения, значение которых неочевидно из отдельных слов (например, «пойти ко дну»).

Фразеологические единства – выражения, значение которых можно понять, зная значения отдельных слов, но при этом они используются в переносном смысле (например, «положить конец»).

Фразеологические сочетания – выражения, значение которых полностью зависит от контекста (например, «сделать вывод») [4].

2. Функциональные и социокультурные аспекты.

Идиомы оказывают значительное влияние на язык, являясь отражением культурных и социальных норм. Например, в политических текстах идиомы могут использоваться для усиления воздействия на аудиторию и передачи определенных идеологических посланий. Сравнительный анализ использования идиом в политических текстах на русском и китайском языках показал различия в структуре, синтаксисе и языковых функциях этих выражений, обусловленные социальными факторами, такими как политическое устройство, экономика и образовательный уровень аудитории.

3. Психолингвистические аспекты.

С точки зрения психолингвистики идиомы – это особые единицы языка, которые обрабатываются мозгом отличным от обычных фраз образом. Научные исследования демонстрируют, что восприятие и интерпретация идиом зависит от того, насколько они часто встречаются, насколько они хорошо знакомы говорящему и в каком контексте они используются. Например, широко распространенные идиомы воспринимаются быстрее и проще, чем редкие.

Когнитивная лингвистика рассматривает идиомы как результат концептуальных метафор и метонимий. Чжан и Юань анализируют идиомы с позиции когнитивной лингвистики, используя теории концептуальной метафоры, метонимии и прототипного категоризирования. Они утверждают, что идиомы являются результатом когнитивных процессов, отражающих опыт и восприятие мира носителями языка [19].

Д.У. Гиббс в своей работе «Embodiment and Cognitive Science» подчеркивает, что понимание идиом связано с физическим восприятием и опытом, а не только с абстрактными концепциями. Это

подтверждает идею о том, что язык и мышление тесно связаны через телесный опыт [15].

Идиомы выполняют важные функции в коммуникации, такие как сигнализация информации, организация текста и обеспечение когезии (внутритекстовые связи). Чанг отмечает, что идиомы служат для организации текста и обеспечивают когезию, что подтверждается их использованием в различных жанрах речи [21].

Кроме того, идиомы часто используются для выражения оценок и установки, что делает их важным инструментом в межличностной коммуникации.

Корпусные исследования позволяют выявить наиболее часто используемые идиомы в реальном языке. Лю в 2003 году провел корпусное исследование, выявив наиболее часто используемые идиомы в разговорном американском английском. Это исследование показало, что многие учебные материалы содержат редко используемые идиомы, что ограничивает их практическую ценность для изучающих язык [12].

Анализ 6 500 идиом, проведенный в исследовании 2019 году, показал, что идиомы могут быть классифицированы по синтаксическим и семантическим признакам, что помогает в их преподавании и переводе. Идиомы отражают культурные особенности и мировоззрение носителей языка. М. Турабекова в своем сравнительном исследовании британских и американских идиом подчеркивает, что идиомы являются зеркалом культуры, отображая исторические события, ценности и мировоззрение народов [16].

Это подтверждает идею о том, что язык и культура неразрывно связаны и изучение идиом может помочь в понимании культурных различий и сходств.

Настоящая статья направлена на сравнительный анализ идиом в трех языках – русском, китайском и английском. Эти языки выбраны как представители различных языковых семей и культурных традиций, что позволяет выявить как общие тенденции в употреблении идиом, так и особенности, уникальные для каждой культуры. В фокусе внимания – семантика, структура, культурная обусловленность идиом и трудности, возникающие при их переводе.

Исследование основано на методе сопоставительного анализа, включающего отбор

и классификацию идиоматических выражений из русского, китайского и английского языков. Для каждой языковой группы было отобрано 50 наиболее употребительных идиом, зафиксированных в современных лексикографических источниках и корпусах языка, таких как «Русский национальный корпус», The British National Corpus и др.

Идиомы анализировались по следующим критериям:

Семантика: буквальное и переносное значение;

Структура: грамматическая форма и синтаксическая организация;

Культурная обусловленность: наличие отсылок к национальным традициям, истории, фольклору;

Наличие эквивалентов: степень соответствия идиомы в других языках (полный эквивалент, частичный, отсутствие эквивалента);

Переводческие стратегии: описательный перевод, калькирование, замена и адаптация.

Анализ проводился как в качественном, так и в количественном аспекте. Сравнение направлено на выявление общих паттернов и специфических различий, отражающих лингвокультурные особенности каждого языка.

Сравнительный анализ идиом

Анализ идиом в русском, китайском и английском языках показал как наличие универсальных тем (например, идиомы, связанные с телом, животными, погодой), так и выраженные культурно-специфические черты.

Тематическое сходство:

Во всех трех языках широко распространены идиомы, связанные с эмоциями, повседневной жизнью, телесными ощущениями и природными явлениями. Например, идиомы, обозначающие гнев, часто содержат образы жара или кипения:

- русск.: «кипеть от злости»
- англ.: «*to be boiling with rage*»

Культурно-специфические идиомы:

Многие идиомы отражают особенности национальной истории, традиций или мифологии.

- кит.: 井底之蛙 (*jǐng dǐ zhī wā*) – лягушка на дне колодца (досл.); ограниченность
- русск.: «как в воду глядел» – о предвидении

3. Структурные особенности:

Идиомы в китайском языке чаще всего состоят из четырех иероглифов (чэньюй), обладают

высокой степенью краткости и устойчивости. В русском языке преобладают глагольно-именные конструкции. В английском языке наблюдается тенденция к образованию идиом по модели глагол + существительное / наречие.

4. Переводческие трудности:

Большая часть идиом не имеет точных эквивалентов и требует адаптации или описательного перевода. Особенно это характерно для культурно нагруженных выражений [11]. Например:

- «*kick the bucket*» (англ.) – дословный перевод непонятен, в русском – «сыграть в ящик»
- «прятать голову в песок» – самообманываться

Идиомы как отражение коллективного сознания тесно связаны с менталитетом народа, его историей, образом жизни и культурными доминантами. Анализ идиом в трех языках позволяет выявить характерные черты национального мышления и способы выражения эмоций, ценностей и обыденного опыта.

1. Русский язык:

Русские идиомы часто выражают фатализм, иронию и бытовую мудрость [18]. Преобладают образы природы, домашнего хозяйства, народных сказок.

Пример: «дело – табак» (всё плохо); «вешать лапшу на уши» (обманывать)

2. Китайский язык:

Китайские чэньюй – продукт древней философии, исторических событий и конфуцианской этики. Часто несут моральное или дидактическое послание.

Пример: 一箭双雕 (*yī jiàn shuāng diāo*) – одной стрелой убить двух орлов

Английский язык:

Английские идиомы демонстрируют прагматизм, индивидуализм и влияние англосаксонской культуры. Широко представлены образы животных, спорта, бизнеса [13].

Например: «*bark up the wrong tree*» – обвинять не того, ошибаться в цели.

Таким образом, идиомы являются ключом к пониманию ментальных установок, ценностных ориентиров и культурной идентичности носителей языка.

Китайский и русский языки богаты идиомами, однако между ними существует как общие черты, так и ряд различий, обусловленных лингвистической структурой и менталитетом носителей.

Общие черты:

И в китайском, и в русском языках идиомы часто используют яркие образы.

Например:

Китайская идиома 画蛇添足 (*huà shé tiān zú*) – «нарисовать змею и пририсовать ей ноги», что означает перебор, излишества.

Русская идиома «переливать из пустого в порожнее» также образна и означает бессмысленное занятие.

2. Многие идиомы в обоих языках очень лаконичны. Особенно это характерно для китайских чэньюев (成语), например:

对牛弹琴 (*duì niú tán qín*) – «играть на цитре перед быком», то есть *говорить с тем, кто не понимает*.

В русском есть аналог: «как об стенку горох».

Исторические и литературные корни.

Идиомы часто уходят корнями в классику. В китайском это древние тексты, притчи и исторические хроники [20], а в русском – пословицы, литература и фольклор.

Существуют различия:

1. В структуре.

Китайские идиомы, особенно чэньюи, часто фиксированы по длине и структуре (четыре иероглифа), и для их понимания требуется знание соответствующего контекста. Русские идиомы более вариативны по длине и структуре.

2. В образе источника.

В китайских идиомах часто встречаются образы, связанные с конфуцианством, древними легендами, природой Восточной Азии:

掩耳盗铃 (*yǎn ěr dào líng*) – «закрывать уши и украсть колокольчик» – означает *обманывать самого себя*.

В русском языке преобладают христианские, крестьянские и бытовые образы:

«Заставь дурака Богу молиться – он и лоб расшибет» – излишнее усердие приводит к абсурду.

3. Способе употребления.

В китайском чэньюи часто употребляются в письменной речи, в официальных текстах и выступлениях. В русском идиомы более активно используются в разговорной речи.

Идиомы выполняют культурное значение. В обоих языках не просто украшают речь – они передают коллективный опыт, нормы поведения, мораль и юмор. Знание идиом – ключ к глубокому

Межъязыковое сопоставление идиом: лингвокультурный аспект русского, китайского и английского языков

пониманию языка и культуры народа. Например, китайская идиома 杀鸡儆猴 (*shā jī jǐng hóu*) – «убить курицу, чтобы напугать обезьяну» – отражает азиатскую модель управления через устрашение [3], тогда как в русском языке аналогичных выражений меньше, и они не так ярко выражают иерархическую модель.

Сравнение идиом в китайском и русском языках показывает, как по-разному и в то же время схоже человечество выражает свои мысли. Идиомы – это культурный код, через который можно лучше понять душу народа. Изучение идиом помогает не только улучшить владение языком, но и глубже погрузиться в чужую культуру.

Английские идиомы. Рассмотрим идиомы в английском языке, которые имеют свои особенности. Они часто компактны, практичны и ориентированы на универсальные понятия. Примеры:

- «*Break the ice*» – «растопить лед», начать общение или разрядить напряжение.

- «*Spill the beans*» – «рассказать секрет», выдать тайну.

- «*Cost an arm and a leg*» – «стоять руки и ноги», то есть быть очень дорогим.

Многие английские идиомы связаны с историей, спортом и бизнесом, что подчеркивает прагматичность англоязычной культуры.

В английском языке идиом особенно много, они придают общению цвет и нюансы. Понимание и использование идиом может значительно повысить уровень владения языком и понимание культуры.

Идиома – устойчивое выражение, которое имеет переносное значение, отличное от его буквального толкования. Например, идиома «*kick the bucket*» не означает в буквальном смысле «пинать ведро», она означает «умереть». Такие фразы часто вызывают недоумение у изучающих язык, поскольку требуют знаний, выходящих за рамки буквального значения слов.

Табл. 1. Примеры китайских и русских идиом с их дословным переводом и значением

Table 1. Examples of Chinese and Russian idioms, their literal translation and meaning

Китайская идиома	Дословный перевод	Русская идиома (аналог)	Общее значение
画蛇添足 (huà shé tiān zú)	Нарисовать змею и пририсовать ноги	Лучше – враг хорошего	Делать лишнее, испортить из-за старания
对牛弹琴 (duì niú tán qín)	Играть на цитре перед быком	Как об стенку горох	Говорить впустую, не быть понятым
掩耳盗铃 (yǎn ěr dào líng)	Закрыть уши, красть колокольчик	Прятать голову в песок	Самообман, игнорирование очевидного
杀鸡儆猴 (shā jī jǐng hóu)	Убить курицу, чтобы напугать обезьяну	Наказать одного в назидание другим	Страх как способ управления
一箭双雕 (yī jiàn shuāng diāo)	Одной стрелой убить двух орлов	Убить двух зайцев	Добиться двух целей одновременно
井底之蛙 (jǐng dǐ zhī wā)	Лягушка на дне колодца	Видит мир в замочную скважину	Узость мышления, ограниченность
老马识途 (lǎo mǎ shí tú)	Старый конь знает дорогу	Старый конь борозды не испортит	Опыт приходит с возрастом
亡羊补牢 (wáng yáng bǔ láo)	Чинить загон после побега овцы	После драки кулаками не машут	Позднее исправление ошибки
自相矛盾 (zì xiāng máo dùn)	Сам против своего копья и щита	Противоречить самому себе	Логическое противоречие
如鱼得水 (rú yú dé shuǐ)	Как рыба в воде	Чувствовать себя как дома	Быть в комфортной, привычной среде

Идиомы служат нескольким целям в общении:

1. Идиомы как неделимые смысловые единицы.

«*Kick the bucket*»

«*Sadly, her grandfather kicked the bucket last week.*»

«К сожалению, ее дедушка умер на прошлой неделе.»

Значение выражения не связано напрямую со значениями слов *kick* и *bucket*, что делает его классической идиомой.

2. Когнитивные метафоры в идиомах.

«*Spill the beans*»

«*He accidentally spilled the beans about the surprise party.*»

«Он случайно проболтался про вечеринку-сюрприз.»

Выражение основано на концептуальной метафоре «раскрытие секрета = разбрасывание содержимого», типичное когнитивное явление.

3. Культурная обусловленность.

Идиома (американский вариант): «*Shoot the breeze*»

«*They sat on the porch, shooting the breeze all afternoon.*»

«Они сидели на веранде и болтали весь день». Отражает американскую культурную традицию проводить время в неформальном общении на открытом воздухе.

4. Частотные идиомы разговорной речи.

«*Break the ice*»

«*He told a joke to break the ice at the beginning of the meeting.*»

«Он рассказал шутку, чтобы разрядить обстановку в начале встречи.»

Часто используется в деловом и неформальном общении как способ «снять напряжение».

5. Идиомы с метонимической основой.

«*Have a sweet tooth*»

«*She has a sweet tooth and can't resist chocolate.*»

«Она сладкоежка и не может устоять перед шоколадом». Используется метонимия – часть тела (зуб) обозначает склонность к определенной еде.

6. Функция идиомы в тексте.

«*At the end of the day*»

«*At the end of the day, we just want to be happy.*»

« В конечном счете, мы просто хотим быть счастливы». Часто используется как речевой маркер для подведения итога.

Идиомы часто отражают культурные нормы, ценности и исторические события. Например, «лаять не на то дерево» происходит от того, что охотничьи собаки ошибочно находят добычу не на том дереве.

Владение идиомами свидетельствует о более глубоком понимании языка, что помогает не носителям языка говорить более естественно.

Распространенные английские идиомы и их значения:

«*Break the ice*» – Разбить лед (завязать разговор в социальной обстановке и заставить людей чувствовать себя комфортно).

«*Spill the beans*» – Раскрыть секрет.

«*Hit the nail on the head*» – Точно описать что-то или сделать что-то точно.

«*Under the weather*» – Чувствовать себя нездоровым или больным.

Трудности в изучении идиом.

Изучение идиом может быть сложной задачей, особенно для тех, кто не является носителем языка, поскольку их значения не всегда логичны. Культурный контекст играет важную роль в понимании идиом, и некоторые идиомы могут плохо переводиться на другие языки. Роль контекста для английского языка значительно выше, чем для многих других языков, из-за характера грамматического строя [12]. Например, идиома «*once in a blue moon*» (означающая что-то, что случается редко) может сбить с толку человека, незнакомого с английской традицией называть редкие лунные события «голубыми лунами».

Английские идиомы отражают практический подход и международное влияние.

Однако у всех языков есть общие черты: во многих случаях идиомы универсальны по смыслу, даже если образы различны. Например, русское «лить крокодиловы слезы», китайское «*猫哭耗子*» (*māo kū hàozi*), испанское «*lágrimas de cocodrilo*», французское «*verser des larmes de crocodile*» и английское «*crocodile tears*» передают одну идею – притворное сожаление.

Идиомы как отражение коллективного сознания тесно связаны с менталитетом народа, его историей, образом жизни и культурными доминантами. Анализ идиом в трех языках позволяет выявить характерные черты национального мышления и способы выражения эмоций, ценностей и обыденного опыта.

Таким образом, идиомы являются ключом к пониманию ментальных установок, ценностных ориентиров и культурной идентичности носителей языка. Идиомы – это увлекательная и незаменимая часть английского языка, которая дает представление о культуре и придает глубину общению. Хотя сначала их может быть трудно понять, но с практикой и опытом каждый может научиться использовать их эффективно. Знакомство с идиомами не только улучшает языковые навыки, но и открывает окно в богатый культурный мир англоговорящих обществ.

Переводческие трудности и эквиваленты.

Перевод идиом – одна из самых сложных задач в межъязыковом общении, так как буквальный перевод часто лишен смысла или вызывает недопонимание. Успешный перевод требует учета как лексико-грамматических, так и культурных факторов.

1. Типы эквивалентности:

- Полные эквиваленты: идиомы с аналогичным значением и образом в обоих языках. Например:
 - русск.: «держать язык за зубами»
 - англ.: «*to hold one's tongue*»
- Частичные эквиваленты: совпадает значение, но различается образ:
 - русск.: «как снег на голову»
 - англ.: «*out of the blue*»
- Безэквивалентные идиомы: требуют адаптации, описательного перевода или замены на функциональный аналог:
 - кит.: 井底之蛙 (лягушка на дне колодца) – человек с ограниченным кругозором
 - возможный рус. перевод: «человек с узким кругозором» / «ограниченный человек»

2. Стратегии перевода:

- Описательный перевод: раскрытие смысла без сохранения формы.
- Калькирование: дословный перевод, применимый только к интернациональным идиомам.
- Замена: использование идиомы с аналогичной функцией в культуре целевого языка.
- Опускание: редкий, но допустимый вариант, если идиома не влияет на смысл.

3. Роль контекста:

Один и тот же идиоматический оборот может требовать разных стратегий в зависимости от стиля, жанра, цели и целевой аудитории перевода. Учет прагматики критически важен для сохранения коммуникативного эффекта.

Советы по освоению идиом:

- Обращайте внимание на то, как идиомы используются в реальных разговорах, книгах или фильмах.
- Используйте идиомы в своей речи и письме, чтобы они стали естественной частью вашего словарного запаса.
- Узнайте предысторию. Понимание происхождения идиом может облегчить их запоминание.
- Записывайте новые идиомы и их значения по мере их появления.

Идиомы – это не только украшение языка, но и средство выражения национальной идентичности. Они помогают лучше понять культуру и мышление носителей языка. Изучение идиом – это не только способ углубить знания языка, но и способ приблизиться к народу, говорящему на этом языке.

Список источников

1. Амосова, Н. Н. *Основы английской фразеологии*. – Ленинград: ЛГУ, 1963. – С. 5–78.
2. Арнольд, И. В. *Лексикология современного английского языка: учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз.* – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1986. – 295 с.
3. Биньюн, И. 100 китайских идиом и устойчивых выражений. Книга для чтения на китайском языке. – Санкт-Петербург: Каро, 2007. – 208 с.
4. Виноградов, В. В. *Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины*. – Ленинград: ЛГУ, 1946. – С. 45–69.
5. Гранта, Р. *Английский язык. Теория и практика. Идиомы*. 2020. – 12 с. – URL: https://aldebaran.ru/author/grant_richard/kniga_angliyiskiy_yazyik_teoriya_i_praktika_idiomyi/ (дата обращения: 30.03.2025).
6. Грэмми, С., Патцольд, М. *Обзор современного английского языка*. – Нью-Йорк и Лондон: Рутледж, 2003.
7. Комиссаров, В. Н. *Теория перевода (лингвистические аспекты)*. – М.: Высшая школа, 1990. – С. 101–130.

8. Коуи, А. П. (ред.). Фразеология: теория, анализ и применение. – Оксфорд: Clarendon Press, 1998. стр. 12–74.
9. Коуи, Макин и Маккейг. Словарь современного идиоматического английского языка. – Oxford University Press, 1983, стр. 752.
10. Кунин, А. В. *Курс фразеологии современного английского языка*. Москва: Высшая школа, 1996. С.10–96.
11. Лакофф, Д., Джонсон, М. Метафоры, которыми мы живем. Издательство Чикагского университета, 2008. С. 308
12. Лю, Д. Наиболее часто используемые разговорные идиомы американского английского: анализ корпуса текстов и его последствия. *TESOL Quarterly*, 2003, 37(4), с. 676.
13. Мокиенко, В. М. *Фразеологический словарь русского языка*. Москва: Русский язык, 1989. С. 7–311.
14. Молчанова, Г. А. *Сопоставительная фразеология: русский и английский языки*. Москва: Флинта, 2000. С. 23–88.
15. Рэймонд, В. Гиббс-младший. Воплощение и когнитивная наука. Издательство Кембриджского университета, 2005., стр. 348. URL: <https://dl.libcats.org/genesis/449000/f3f99c108dd81ece5640abd107cfb90>. Дата обращения: 20.03.2025.
16. Турабекова, М. Исследование культурного значения английских идиом: сравнительное исследование британских и американских идиоматических выражений *Международный междисциплинарный исследовательский журнал «Галактика»*. 2024. 12(1), 313–316. URL: Дата обращения: 27.03.2025. <https://giiij.com/index.php/giiij/article/view/6322>
17. Фернандо, К. Идиомы и идиоматичность. Оксфорд: Oxford University Press, 1996. С. 30–115.
18. Шанский, Н. М., Боброва, И. М. *Фразеологический словарь школьника*. Москва: Просвещение, 2005. С. 4–136.
19. Цзинвэй, Ч., Лина, Ю. Анализ английских идиом с когнитивной точки зрения. Доступно онлайн с января 2017 года. URL: <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icemeet-16/25869156>. Дата обращения: 22.03.2025.
20. Чжичжан, С. Китайские идиомы. Москва: Шанс, 2021. С. 279.
21. Чэньгуан, Ч. Идиоматические выражения на английском языке: текстовый анализ, январь 2006 г. Университет Сунь Ятсена. URL: <https://www.researchgate.net/publication/233523838>. Дата обращения: 27.03.2025.

References

1. Amosova, N. H. (1963). *Osnovy angliyskoy frazeologii [Basics of English Phraseology]*. Leningrad: Leningrad State University. (In Russ.).
2. Arnold, I. V. (1986). *Leksikologiya sovremennogo angliyskogo yazyka [Lexicology of the modern English language]: tutorial for institutes and faculties of foreign languages*. 3rd edition. Moscow: Publishing house «Higher School». (In Russ.).
3. Binyun, I. (2007). *100 kitayskikh idiom i ustoychivyykh vyrazheniy. Kniga dlya chteniya na kitayskom yazyke [100 Chinese Idioms and Set Expressions. A Book for Reading in Chinese]*. St. Petersburg: Karo. (In Chinese).
4. Vinogradov, V. V. (1946). *Osnovnye ponyatiya russkoy frazeologii kak lingvisticheskoy distsipliny [Basic concepts of Russian phraseology as a linguistic discipline]*. Leningrad: Leningrad State University. (In Russ.).
5. Grant, R. (2020). *Angliyskiy yazyk. Teoriya i praktika. Idiomy [English Language. Theory and Practice. Idioms]*. URL: https://aldebaran.ru/author/grant_richard/kniga_angliyiskiy_yazyk_teoriya_i_praktika_idiomyi/ (Access on March 30, 2025). (In Russ.).
6. Gramley, S., Patzold, M. (2003). *Survey of Modern English*. New York & London: Routledge.
7. Komissarov, V. N. (1990). *Teoriya perevoda (lingvisticheskie aspekty) [Translation Theory (Linguistic Aspects)]*. Moscow: Publishing house «Higher School». (In Russ.).
8. Cowie, A. P. et al. (1998). *Phraseology: Theory, Analysis, and Applications*. Oxford: Clarendon Press.
9. Cowie, Mackin & McCaig. (1983). *Dictionary of current idiomatic English*. Oxford: Oxford University Press.
10. Kulin, A. V. (1996). *Kurs frazeologii sovremennogo angliyskogo yazyka [Course of Phraseology of Modern English]*. Moscow: Publishing house «Higher School». (In Russ.).
11. Lakoff, G., Johnson, M. (2008). *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press.

12. Liu, D. (2003). Commonly used colloquial idioms in American English: A corpus analysis and its implications. *TESOL Quarterly*, 37(4), 676.
13. Mokienko, V. M. (1989). *Frazeologicheskiy slovar' russkogo yazyka [Phraseological dictionary of the Russian language]*. Moscow: Russian language. (In Russ.).
14. Molchanova, G. A. (2000). *Sopostavitel'naya frazeologiya: russkiy i angliyskiy yazyki [Comparative Phraseology: Russian and English]*. Moscow: Flinta. (In Russ.).
15. Raymond, W., Gibbs, J. (2005). *Embodiment and Cognitive Science*. Cambridge: Cambridge University Press. URL: <https://dl.libcats.org/genesis/449000/f3f99c108dd81ece5640abd107cfb90> (Access on March 20, 2025).
16. Turabekova, M. (2024). Exploring the cultural significance of English idioms: a comparative study of British and American idiomatic expressions. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(1), 313–316. URL: <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/6322> (Accessed on March 27, 2025).
17. Fernando, C. (1996). *Idioms and Idiomaticity*. Oxford: Oxford University Press.
18. Shansky, N.M., Bobrova, I.M. (2005). *Frazeologicheskiy slovar' shkol'nika [Phraseological Dictionary of a Schoolchild]*. Moscow: Prosveshchenie [Enlightenment]. pp. 4–136.
19. Zhang, J., Yuan, L. (2017). Analysis of English Idioms from Cognitive Perspective. *Proceedings of the 2016 2nd International Conference on Economics, Management Engineering and Education Technology (ICEMEET 2016)*. URL: <https://www.atlantispress.com/proceedings/icemeet-16/25869156>. (Accessed on March 22, 2025).
20. Sun, Zh. (2021). *Kitayskie idiomy [Chinese idioms]*. Moscow: Shans [Chance]. (In Chinese).
21. Chang, Ch. (2006). *Idiomatic expressions in English: a textual analysis*. URL: https://www.researchgate.net/publication/235889413_Idiomatic_expressions_in_English_a_textual_analysis (Accessed on March 27, 2025).

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 372.881.111.1

DOI: 10.5281/zenodo.16979972

ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОНОМНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ

ЩЕРБАТЫХ Людмила Николаевна,

Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина (Елец, РФ);

Кандидат педагогических наук, профессор; e-mail: shcherlyd@mail.ru

Аннотация. В данной статье автором исследования подчеркивается, что в настоящий момент изучение иностранного очень актуально, перед учениками выдвигается ряд новых требований к уровню владения иностранным языком (ИЯ), в результате чего появляются новые технологии, направленные на интенсификацию процесса обучения ИЯ. Так, автономия – это новый способ организации учебно-воспитательной деятельности обучающихся. Само понятие «автономия» обладает широким значением, в этой связи в нашей научной работе мы рассматриваем понятие «учебная автономия». Под учебной автономией исследователь понимает особую организацию урочной и внеурочной деятельности школьников, когда учащиеся самостоятельно планируют собственные действия, активно приобретают иноязычные знания, а педагог играет роль не только учителя ИЯ, но и выступает консультантом-наставником. Благодаря учебной автономии обучающиеся самореализовываются, чувствуют себя активными участниками самого процесса обучения ИЯ. Автором статьи подчеркивается, что учебная автономия реализуется как на уроках, так и во время проведения внеурочной деятельности. Когда учитель ИЯ готовит задания по ИЯ для автономного обучения, то он должен обязательно сформулировать цели и задачи данного обучения, а также представить их школьникам. По мнению автора исследования, такой способ обучения требует от учащегося консультации с учителем ИЯ. В свою очередь, учитель должен подсказывать школьнику, какой дополнительный иноязычный материал и в каком объеме им необходимо изучать. Школьники обязаны соблюдать сроки сдачи выполненных работ; им необходимо усвоить большой объем иноязычной информации. Автономное обучение также предполагает, что школьники самостоятельно оценивают, насколько их учебная деятельность эффективна.

Ключевые слова: иностранный язык, автономное обучение, старшекласник, профильные классы, иноязычный материал, внеурочная деятельность, учебная автономия, консультант-наставник, новые технологии, интенсификация процесса обучения

Для цитирования: Щербатых, Л. Н. Организация автономного обучения иностранным языкам старшекласников в профильных классах // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 220–227. DOI: 10.5281/zenodo.16979972

Статья поступила в редакцию: 23.04.2025.

Статья принята к публикации: 10.06.2025.

THE ORGANIZATION OF AUTONOMOUS FOREIGN LANGUAGES LEARNING FOR THE PROFILE SCHOOL SENIORS

Lyudmila N. SHCHERBATYKH,

Bunin Yelets State University (Yelets, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Professor; e-mail: shcherlyd@mail.ru

Abstract. In this paper the author of the research emphasizes that at the present moment foreign language learning is very relevant, a number of new requirements to the level of a foreign language (FL) are put forward before the pupils, as a result of which new technologies aimed at intensifying the process of FL learning appear. Thus, autonomy is a new way of organizing students' learning and the educational activity. The very concept of 'autonomy' has a broad meaning, in this regard, in our scientific work we consider the concept of 'learning autonomy'. The researcher understands learning autonomy as a special organization of students' in-class and extracurricular activities when students plan their own actions independently, actively acquire the foreign language knowledge, and the teacher plays the role not only of a language teacher, but also acts as a consultant-mentor. Thanks to learning autonomy, learners self-actualize and feel themselves active participants in the process of language learning itself. The author of the article emphasizes that learning autonomy is implemented both at the lessons and during the extracurricular activities. When a language teacher prepares language tasks for autonomous learning, he/she should formulate the goals and the objectives of this learning and present them to the students. According to the author of the study, this way of learning requires the student to consult with the teacher. In turn, the teacher should advise the pupil what additional foreign language material and to what extent they need to study. Students have to meet deadlines; they have to learn a large amount of foreign language information. Autonomous learning also implies that students independently assess how effective their learning activities are.

Key words: a foreign language, autonomous learning, seniors, profile classes, foreign language material, extracurricular activities, learning autonomy, a guidance counsellor, new technologies, the learning process intensification.

For citation: Shcherbatykh, L. N. (2025). The organization of autonomous foreign languages learning for the profile school seniors. *Service plus*, 19 (3), 220–227. DOI: 10.5281/zenodo.16979972 (In Russ.).

Submitted: 2025/04/23.

Accepted: 2025/06/10.

Введение

Актуальность научно-исследовательской работы объясняется широкими возможностями применения автономного обучения на занятиях по английскому языку в 10–11 классах. Исследование направлено на изучение возможностей автономного обучения как средства развития не только учебно-познавательной компетенции, но и самостоятельности, инициативности и ответственности учащихся, что особенно важно для формирования полноценной личности. Автономия также способствует улучшению навыков аудирования и говорения.

Цель – рассмотреть потенциальные возможности автономного обучения ИЯ в развитии устных видов речевой деятельности старшеклассников при обучении ИЯ средней школы и описать алгоритм работы с ними. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: обосновать значимость развития навыков устной речи (говорения и аудирования) в контексте самостоятельного изучения английского языка старшеклассниками; проанализировать возможности применения инновационных педагогических технологий для повышения эффективности развития этих навыков при автономном обучении; раскрыть ключевые характеристики модели автономного обучения ИЯ и оценить ее эффективность в старших классах с использованием основных методов и принципов организации самостоятельной работы. Новизна исследования заключается в использовании аутентичных языковых материалов в качестве основы для практической реализации и анализа.

Материалы и методы исследования

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: теоретический анализ литературы по проблеме автономного обучения ИЯ; изучение нормативных документов; наблюдение за учащимися 10–11 классов в процессе организации автономного обучения ИЯ; эксперимент; анкетирование учащихся; беседа; метод качественной и количественной обработки данных; сравнительный анализ полученных результатов.

Результаты исследования

В первую очередь следует рассмотреть понятия «автономия» и «самообразование/самообучение». В широком смысле процесс самообразования

соотносится с разными действиями школьника (включая интуитивные). Результат учебных действий связан с реальным обогащением и повышением профессионального мастерства. Само понятие «самообразование» охватывает всю совокупность различных связей с воспитанием и образованием школьников, сюда же относятся духовные и эстетические ценности, их восприятие и функционирование в целом в обществе.

А.Я. Айзенбергом самообразование рассматривается как «непрерывное продолжение общего и профессионального образования, благодаря которому актуализируются и расширяются знания и восполняются пробелы в духовном развитии человека», как «неотъемлемый компонент систематического обучения в стационарных учебных заведениях» [3, с. 48].

Самообразование очень тесно связано с социальными условиями, характером трудовой деятельности, нравственными и духовными качествами личности школьника, его творчеством, личностной и общей культурой, с профессиональными знаниями, навыками и умениями. Эффект самообразования очевиден, когда учащийся систематически занимается образованием и обучением, взаимодействует с другими окружающими, передает свои знания. А.Я. Айзенберг полагает, что необходимо совершенствовать и развивать самообразование, устанавливать глубокие и прочные связи с образованием и воспитанием учащихся. Образование является непрерывным процессом на протяжении всей жизни человека и является интегральным элементом общественной и профессиональной деятельности обучающегося.

Различия между понятиями «учебная автономия» и «самообразование» явны. Последнее основывается на духовном обогащении и самовоспитании учащихся.

Термин «самообучение» очень схож с термином «учебная автономия», они в определенной степени тождественны. Самообучение представляет собой сознательную целенаправленную организованную деятельность школьников, в процессе которой они усваивают знания, формируют умения и навыки. Так, сам процесс обучения состоит из двух компонентов: преподавания и учения. Однако самообучение школьников предполагает только преподавание, учитель ИЯ выступает в основной роли.

Организация автономного обучения иностранным языкам старшекласников в профильных классах

Т.Ю. Тамбовкиной отмечалось, что объект методики самообучения ИЯ – это индивидуальная автономная самоуправляемая учебная деятельность школьников. Она ориентирует его в первую очередь на то, чтобы активно изучать ИЯ и реализовывать свои собственные образовательные потребности [37, с. 77]. Автором упоминались термины «автономное учение» и «самообучение» как синонимичные понятия, также в его статье рассматриваются основные методы самообучения ИЯ [37, с. 29].

В связи с этим понятия «автономное учение» и «самообучение» тождественны по своему значению.

Результаты

Ряд ученых выделяют только учебный компонент в автономном обучении [38, с. 49], другие исследователи указывают на познавательный характер, третья группа педагогов делает акцент на учебно-познавательном компоненте [37, с. 21].

Под учебно-познавательной компетенцией ученые определяют «совокупность знаний, умений и навыков школьников в сфере самостоятельной учебно-познавательной деятельности по овладению ими ИЯ» [11, с. 22].

В основе учебно-познавательной компетенции находятся обобщенные способы деятельности: общеучебные и специальные учебные умения.

Общеучебные умения относятся к универсальным способам получения и применения знаний для многих общеобразовательных предметов в различных дисциплинах (обществознание, химия, биология и др.). Специальные учебные умения представляют собой специфический вид знаний для определенного учебного предмета и формируются в процессе изучения самой дисциплины. Эти умения формируются у школьников, когда они овладевают разными видами коммуникативной иноязычной деятельности, специфической для ИЯ.

Некоторые методисты в области ИЯ высказывают мнение о том, что учебная автономия может быть сравнима со способностью учиться. Сторонники данной интерпретации полагают, что в основе автономии лежит не специфика учебного взаимодействия, а основная характеристика учащегося. Ученые считают, что если ученик способен учиться, тогда он «автономен». В этой связи понятия «учебная автономия» и «учебно-познавательная

компетенция» равны по значению, хотя по факту способность усваивать иноязычные знания не предполагает автоматическую готовность и способность самостоятельно строить свою собственную учебную программу [1, 155]. Главная идея педагогов, поддерживающих данное понимание, связана с понятием «учись учиться». Основная стратегия педагога ИЯ предполагает три задачи, стоящие перед ним:

- 1) научить школьников добывать свои знания самостоятельно;
- 2) выработать у учащихся основные стратегии, помогающие им работать с иноязычным учебным материалом;
- 3) контролировать динамику собственного успеха, овладевая содержательной и процессуальной стороной познания.

Вышеуказанные позиции входят в автономную деятельность школьников, поэтому можно считать, что учебно-познавательная компетенция является частью учебной автономии.

Проанализировав вышеперечисленные понятия, исследователь сделал вывод, что все они близки по значению, так понятия «автономия», «самостоятельность» и «самообучение» многие авторы применяют в тождественном значении (М.А. Ариян, Н.Ф. Коряковцева, Л.В. Трофимова). Одним из широких концептов является «самообразование», включающее в себя такие понятия, как «автономия», «самостоятельность», «самообучение», «учебная компетенция». Большая часть всего термина «самостоятельная работа» пересекается с другими исследуемыми понятиями, но оно отличается от предыдущих тем, что требует присутствие преподавателя ИЯ. «Учебная компетенция» – это узкое понятие, входит в состав всех других рассмотренных концептов [11, с. 93].

Обсуждение

Проведенный анализ понятия «учебная автономия» показывает, что автономия в широком понимании в учебной деятельности предполагает способность учащегося:

- иметь метакогнитивные знания, на высоком уровне владеть основными стратегиями и приемами, необходимыми в изучении ИЯ;
- положительно относиться к процессу учения, осознавая его цели и содержание;
- самостоятельно управлять процессом изучения ИЯ, ставить цели до получения

The organization of autonomous foreign languages learning for the profile school seniors

результатов (самостоятельно оценивать подвергается как результат овладения языком, так и те приемы, и способы, которые для этого использовались);

- уметь критически рефлексировать на овладение и использование ИЯ;
- принимать ответственные решения, свободно выбирать все этапы овладения ИЯ согласно личным потребностям, интересам, опыту школьника;
- саморазвиваться, организуя гибкую, конструктивную, творческую учебную деятельность по поддержанию и дальнейшему развитию уровня владения иностранным языком.

Ключевое наполнение понятия «автономия» можно представить в виде таблицы.

С точки зрения Н.Ф. Коряковцевой, «автономная деятельность» является способностью учащегося самостоятельно заниматься учебной деятельностью, активно управлять ею, обладать умениями рефлексировать и корректировать свою учебную деятельность, накапливать индивидуальный опыт. Обучающиеся также должны ответственно решать вопросы, касающиеся собственно учебы в разных учебных ситуациях, являясь в определенной степени независимыми от преподавателя ИЯ и принимая на себя все его функции [10, с. 42]. Исследователем также выделяются ряд следующих целей автономного обучения ИЯ: развивать у школьников субъективность, представляющую собой способность активно и осознано заниматься учебной

Табл. 1. Ключевое наполнение понятия «автономия»

Table 1. The key content of the concept «autonomy»

Автор	Год разработки	Ключевая идея категории «автономия»
Х. Холек	1981	Способность брать на себя ответственность за свою учебную деятельность относительно всех аспектов этой учебной деятельности.
Д. Дикинсон	1987	Ответственность за принятие и осуществление решений, касающихся дальнейшего обучения обучающихся.
Д. Литтл	1991	Способность к независимым и самостоятельным действиям, критической рефлексии, принятию решений.
Дж. Трим	1992	Желание и способность действовать самостоятельно как социально-ответственное лицо, а также руководить своими собственными действиями и своим собственным обучением во благо своих нужд.
О. Берг	1996	Готовность взять руководство собственным процессом учения в соответствии со своими потребностями и целями.
Л. Марианни	1997	Искусная способность решать в любой момент или быть под надежной охраной, или быть дерзким и идти на риск.
Ф. Бенсон	1997	Способность обучающегося осуществлять контроль и самоуправление над всеми аспектами учебной деятельности.
А. Пенникук	1997	Способность стать автором своего собственного мира обучения.
Н.Ф. Коряковцева	2001	Способность личности осознанно осуществлять продуктивную образовательную деятельность, принимая на себя ответственность за процесс и продукт данной деятельности как результат самоопределения и саморазвития личности.
И.Д. Трофимова	2003	Способность личности к принятию решений, к анализу и оценке учебной ситуации, к рефлексии своего языкового, речевого и учебного опыта, к осознанию себя в качестве ответственного субъекта процесса учения.
Е.Н. Соловова	2004	Равная / раздельная ответственность учащихся и педагогов за результаты учебного труда.

Организация автономного обучения иностранным языкам старшекласников в профильных классах

деятельностью, самостоятельно управлять ею, квалифицированно решать многие вопросы, которые касаются непосредственно учебы, быть ответственными за результаты собственного обучения [10, с. 44].

К. Петросяном выделяются три модели автономного обучения ИЯ:

- 1) индивидуальная модель – в центре находится каждая отдельная личность обучающегося, который имеет свои собственные потребности, знания;
- 2) групповая модель – школьники демократично решают все в группе, так как обучаемые часто имеют похожие или одинаковые цели обучения ИЯ;
- 3) модель проектной работы – ориентир: конечная цель совместной учебной деятельности нескольких школьников [42].

И.А Зимняя в своей научной работе автономную учебную деятельность рассматривает в трех главных аспектах:

- 1) Автономная деятельность обучающегося представляет собой правильно организованную учебную активность учащегося во время занятий по ИЯ. Эту активность он расширяет, углубляет и продолжает в свободное время при условии, что задействована личная инициатива самого школьника. В результате этого очевидно, что сам преподаватель управляет процессом обучения, он самостоятельно разрабатывает эффективную программу автономной деятельности по ИЯ и успешно владеет учебным языковым материалом. А учащийся, со своей стороны, извлекает из этой эффективной программы всю важную информацию, чтобы осуществлять свою автономную деятельность.
- 2) Автономная деятельность успешно осуществляется и может выполняться как в классе, так и во время внеклассной работы, но обучающиеся выбирают сами различные методы и способы своей работы.
- 3) Автономная деятельность часто рассматривается как специфическая форма учебной деятельности школьника, обладающая всеми ранее упомянутыми особенностями. Она выступает как высшая форма учебной деятельности ученика, формой его самообразования [7, с. 143].

М.Ю. Алексеевой выделяются главные методы, направленные на реализацию автономного обучения ИЯ:

1. метод проблемного изложения иноязычного материала – является методом обучения, связанным с постановкой проблемы преподавателем ИЯ и он же предлагает разные способы решения возникающих проблем;
2. частично-поисковой (эвристический) метод – предполагает организацию и поиск учащимися способов, помогающих решить поставленные задачи;
3. исследовательский метод – является методом, с помощью которого школьники изучают различные источники языковой информации, зарубежной литературы, выполняют исследовательские работы [24].

По факту многие педагогические и методические принципы иноязычного образования помогают формировать личность, которая способна заниматься автономной учебной деятельностью. Таким образом, очевидно, что цель современного образования – освоить важные принципы, такие как самоуправление и саморегулирование. Данный факт можно объяснить тем, что сам учащийся выбирает, решает, выполняет и получает результаты в процессе достижения поставленных задач. В этой связи можно отметить, что цель автономного иноязычного образования, с точки зрения методики ИЯ, представляет собой формирование автономии личности учащегося в процессе учебной деятельности, где обучающийся самостоятелен, может управлять своей учебно-воспитательной деятельностью, знает когнитивные стратегии, обладает особыми психологическими и индивидуальными способностями и возможностями [2, 63].

Заключение

Анализируя обучение ИЯ, выступающее как автономный способ иноязычного образования, В.В. Краевским выделяется ряд принципов организации данного обучения ИЯ:

- 1) принцип активности – обучающиеся активно участвуют в учебно-воспитательном процессе, перед ними ставятся множество целей, задач, они делают выводы из своей деятельности. В итоге они могут самостоятельно оценивать свои результаты;
- 2) принцип сознательности – школьники осознанно, ответственно, серьезно выполняют задания

The organization of autonomous foreign languages learning for the profile school seniors

- по своей учебной деятельности. Они могут планировать и организовывать свою работу, поэтапно формируют все компоненты своей учебной деятельности;
- 3) принцип учета индивидуальных и психологических особенностей школьников – учитель ИЯ сначала проводит тестирование, беседует с учащимися, наблюдает за ними, затем данная информация используется для составления индивидуальных портретов каждого учащегося. Все это помогает создать благоприятную образовательную атмосферу;
- 4) принцип вариативности – обучающиеся самостоятельно выбирают тематику и свои действия, ими учитываются ряд собственных возможностей и особенностей, что мотивирует, развивает, помогает им стать уверенными, способными к самоуправлению;
- 5) принцип самостоятельности – учащиеся выполняют самостоятельную работу не только под руководством учителя, а проявляют творческую инициативу, показывают свою индивидуальность, интеллектуальность, самооценку и самоактуализацию;
- 6) принцип сотрудничества – школьники работают в социуме, в отдельных группах, где каждый обучающийся может помочь, делится опытом, несет ответственность за выполненную часть работы [12, с. 169].
- Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что автономное обучение ИЯ выступает как современный способ организации учебной деятельности школьников, включая обучение иностранному языку. Термин «автономия» обладает широким значением, поэтому в нашей научной работе мы придерживаемся понятия «учебная автономия». Учебная автономия представляет собой способ организации как урочной, так и внеурочной деятельности обучающихся, при котором все знания, умения и навыки учащихся приобретаются самостоятельно, обучающиеся выбирают свой маршрут, а педагог по ИЯ проводит консультации, а также контроль результатов свободной деятельности школьников.

Список источников

1. Gremmo, M.-J. and Riley P. Autonomy, self-direction and self-access in language teaching and learning: the history of an idea // *System*. 1995. Vol. 23. № 2. P. 151–164.
2. Trim, J. Language teaching in the perspective of the predictable requirements of the twenty-first century // *AILA Review*. 1992. № 9. P. 76.
3. Алексеева, М. Ю. Развитие творческого мышления младших школьников средствами арт-терапии на материале обучения иностранному языку. Диссертация кандидата педагогических наук: 13.00.01 // Курск. 2007. 240 с.
4. Давыдов, В. В. Теория развивающего обучения // М.: ИНТОР. 1996. 544 с.
5. Зимняя, И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. Библиотека учителя иностранного языка // М.: Просвещение. 1991. 222 с.
6. Коряковцева, Н. Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык пособие для учителей // М.: АРКТИ. 2002. 176 с.
7. Коряковцева, Н. Ф. Теория обучения иностранным языкам. Продуктивные образовательные технологии // М.: Академия. 2010. 189 с.
8. Краевский, В. В. Методология педагогики: новый этап. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений // М.: Академия. 2006. 400 с.
9. Петросян, К. О. Методические указания по интерактивному автономному обучению немецкому языку. Учебно-методическое пособие по немецкому языку «История культуры Германии и ее связь с современностью». Методические указания по интерактивному автономному обучению немецкому языку URL: http://sfedu.ru/kaf/deutschland/page01/page01_7.htm (дата обращения: 18.04. 2025).
10. Тамбовкина, Т. Ю. О некоторых методах самообучения иностранным языкам // *Иностранные языки в школе*. 2001. № 5. С. 29–34.
11. Тамбовкина, Т. Ю. Самообучение иностранному языку как основная составляющая языкового самообразования // *Иностранные языки в школе*. 2005. № 5. С. 76–80.

References

1. Gremmo, M.-J., & Riley, P. (1995). Autonomy, self-direction and self-access in language teaching and learning: the history of an idea. *System*, 23(2), 151–164.
2. Trim, J. (1992). Language teaching in the perspective of the predictable requirements of the twenty-first century. *AILA Review*, 9, 76.
3. Alekseeva, M. Y. (2007). *Razvitie tvorcheskogo myshleniya mladshikh shkol'nikov sredstvami art-terapii na materiale obucheniya inostrannomu yazyku [Development of creative thinking of junior schoolchildren by means of art therapy on the material of teaching a foreign language]*: Candidate of Pedagogics' thesis. Kursk. (In Russ.).
4. Davydov, V. V. (1996). *Teoriya razvivayushchego obucheniya [A theory of developing learning]*. Moscow: INTOR. 1996. (In Russ.).
5. Zimnyaya, I. A. *Psikhologiya obucheniya inostrannym yazykam v shkole. Biblioteka uchitelya inostrannogo yazyka [Psychology of teaching foreign languages at school. Library of the foreign language teacher]*. Moscow: Prosveshchenie [Enlightenment]. (In Russ.).
6. Koryakovtseva, N.F. (2002). *Sovremennaya metodika organizatsii samostoyatel'noy raboty izuchayushchikh inostranny yazyk posobie dlya uchiteley [The modern methodology of the organisation of the independent work of foreign language learners]*. Teacher tutorial. Moscow: ARCTI. (In Russ.).
7. Koryakovtseva, N. F. (2010). *Teoriya obucheniya inostrannym yazykam. Produktivnye obrazovatel'nye tekhnologii [Theory of teaching foreign languages. The productive educational technologies]*. Moscow: Academy. (In Russ.).
8. Kraevsky, V. V. (2006). *Metodologiya pedagogiki: novyy etap [Methodology of pedagogy: new stage]*: tutorial for higher educational institution students. Moscow: Academy. (In Russ.).
9. Petrosyan, K. O. (2007). *Metodicheskie ukazaniya po interaktivnomu avtonomnomu obucheniyu nemetskomu yazyku. Uchebno-metodicheskoe posobie po nemetskomu yazyku «Istoriya kul'tury Germanii i ee svyaz' s sovremennoy'yu» [Methodical instructions for interactive autonomous teaching of German language. Tutorial in German «History of German culture and its connection with modernity»]*. URL: http://sfedu.ru/kaf/deutschland/page01/page01_7.htm (Accessed on April 18, 2025). (In Russ.).
10. Tambovkina, T. Y. (2001). O nekotorykh metodakh samoobucheniya inostrannym yazykam [About some methods of self-study of foreign languages]. *Inostrannyye yazyki v shkole [Foreign languages in school]*, 5, 29–34. (In Russ.).
11. Tambovkina, T. –Y. (2005). Samoobucheniye inostrannomu yazyku kak osnovnaya sostavlyayushchaya yazykovogo samoobrazovaniya [Self-learning of a foreign language as the main component of language self-education]. *Inostrannyye yazyki v shkole [Foreign languages in school]*, 5, 76–80. (In Russ.).

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 372.881.111.1

DOI: 10.5281/zenodo.16980051

СУЩНОСТЬ АВТОНОМНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТАРШЕКЛАСНИКОВ

ЩЕРБАТЫХ Людмила Николаевна,

Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина (Елец, РФ);

Кандидат педагогических наук, профессор; e-mail: shcherlyd@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с автономным обучением иностранному языку (ИЯ) учащихся в старшей школе. Динамика развития современного иноязычного образования расширила спектр изучаемых иностранных языков (ИЯ) в школе. Во многих средних школах и вузах России ИЯ сегодня изучается на углубленном уровне. В силу своей специфики данные проблемы требуют разработки комплексных подходов к их изучению, чему посвящены исследования М.П. Андреевой, Е.В. Богомоловой, Н.В. Травенко, И.И. Данилиной, С.Н. Дворяткиной, Е.Ю. Никоновой, Л.А. Овчинниковой, И.М. Смирновой, М.А. Урутиной и др. Исследования в методике преподавания ИЯ в таких важных сферах речевой деятельности, как: письмо, чтение, аудирование и говорение, являются актуальными в настоящий момент особенностями автономного обучения ИЯ в старших классах. Проблема нашего научного исследования связана с выбором алгоритма работы с обучающимися в старших профильных классах. Цель исследования – рассмотреть потенциальные возможности обучения ИЯ старшеклассников в профильных классах с целью развития устных видов их речевой деятельности и определить алгоритм работы с ними (обучающимися старших классов средней школы). Исследование проводилось на основе аутентичных материалов на ИЯ. В нашей работе мы использовали различные методы исследования: анализировали теоретическую литературу, изучали нормативные документы, наблюдали за учебным процессом, проводили сравнительный анализ. В конце нашего исследования мы получили следующие результаты: описали теоретические основы автономного обучения ИЯ в старших классах, определили понятия «самостоятельная работа», «автономная учебная деятельность»; рассмотрели их дидактические функции; предложили различные практические аспекты развития всех устных видов речевой деятельности школьников при автономном обучении ИЯ в профильных классах; описали алгоритм работы со старшеклассниками в профильных классах на уроках ИЯ. Автор исследования пришел к выводу об эффективности автономного обучения ИЯ в профильных классах.

Ключевые слова: старшеклассник, профильное обучение, автономное обучение, иностранный язык, профильная подготовка, дифференциация, индивидуализация, автономная учебная деятельность

Для цитирования: Щербатых, Л. Н. Сущность автономного обучения иностранному языку старшеклассников // Сервис plus. 2025. Т. 19 № 3. С. 228–236. DOI: 10.5281/zenodo.16980051

Статья поступила в редакцию: 23.04.2025.

Статья принята к публикации: 10.06.2025.

УДК 372.881.111.1

THE ESSENCE OF AUTONOMOUS FOREIGN LANGUAGE TEACHING FOR THE HIGH SCHOOL STUDENTS

Lyudmila N. SHCHERBATYKH,

Bunin Yelets State University (Yelets, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Professor; e-mail: shcherlyd@mail.ru

Abstract. The article deals with the issues related to the autonomous foreign language (FL) teaching of students in high school. The dynamics of the modern foreign language education has expanded the range of foreign languages (FL) studied at school. In many secondary schools and higher education institutions of Russia, foreign languages are now studied at an advanced level. Due to their specificity, these problems require the development of the complex approaches to their study, which is the subject of the research by M.P. Andreeva, E.V. Bogomolova, N.V. Travenko, I.I. Danilina, S.N. Dvoryatkina, E.Y. Nikonova, L.A. Ovchinnikova, I.M. Smirnova, M.A. Urutina, and others. The research in the methodology of teaching FL in such important spheres of the speech activity as: writing, reading, listening and speaking is relevant at the moment, the features of the autonomous FL teaching in the high school. The problem of our scientific research is connected with the choice of an algorithm of work with the students in the senior profile classes. The aim of the research is to consider the potential possibilities of teaching high school students in the profile classes to develop their oral types of the speech activity and to determine an algorithm of work with them (high school students). The research was conducted on the basis of the authentic materials in the foreign language. In our work we used various research methods: we analysed the theoretical literature, studied the normative documents, observed the learning process, conducted a comparative analysis. At the end of our research we obtained the following results: we described the theoretical foundations of autonomous learning of a foreign language in high school, defined the concepts of 'independent work', 'autonomous learning activity'; considered their didactic functions; proposed various practical aspects of the development of all oral speech activities of the schoolchildren during the autonomous learning of a foreign language in the profile classes; described the algorithm of work with the high school students in the profile classes in the foreign language lessons. The author of the study came to the conclusion about the effectiveness of autonomous language teaching in the profile classes.

Key words: a high school student, profile education, autonomous learning, a foreign language, profile training, differentiation, individualisation, autonomous learning activity

For citation: Shcherbatykh, L. N. (2025). The essence of autonomous foreign language teaching for the high school students. *Service plus*, 19 (3), 228–236. DOI: 10.5281/zenodo.16980051 (In Russ.).

Submitted: 2025/04/23.

Accepted: 2025/06/10.

Введение. Изучение иностранных языков (ИЯ) в настоящее время является одним из основополагающих моментов в базовой подготовке школьников, проходящих различные профили обучения. В этой связи школа обеспечивает владение определенным уровнем ИЯ. Учащийся имеет возможность продолжить обучение в вузе или же получить послевузовское образование. Для того чтобы усилить обучение у старшеклассников в профильных классах, в настоящее время необходимо организовать автономное обучение ИЯ. В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации» указывается, что основное направление в образовательной политике – организация профильного обучения старшеклассников в общеобразовательной школе. В свою очередь, основная задача профильного обучения – создание системы специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда. Данный подход поможет воспитать индивидуализированную личность, сориентировать ее на формирование практических навыков, а также фундаментальных умений.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего, основного общего, среднего общего образования (ФГОС СОО) предполагает профильное обучение, где описаны основные требования по освоению учащимися основной образовательной программы [15]. Автономное обучение, предполагающее **самостоятельное обучение** (обучающийся сам определяет направление обучения, определяет стратегии, регулирует и контролирует процесс), в этой связи выступает как одна из составляющих профильного обучения.

В XX веке про автономное обучение высказался американский психолог, философ и педагог Карл Рэнс Роджерс, один из лидеров гуманистической психологии. В его концепции самоактуализации (Self-actualizing tendency) предполагается, что все обладают врожденной потребностью в росте и реализации своего потенциала, так же как в семени растения заложена эта тенденция. Все, что нужно для роста и развития заложено в человеке природного потенциала, – только создать соответствующие условия. Потребность в самоактуализации, по мнению Роджерса,

является одним из главных мотивов поведения. Он полагал, что педагог выступает в роли фасилитатора (или помощника), его роль заключается не в том, чтобы транслировать знания и формировать умения и качества личности, а в том, чтобы мотивировать обучающихся к постоянному обучению, развитию навыков, раскрытию своих талантов, а также создавать образовательную среду, способствующую развитию самостоятельности, ответственности и уверенности в себе у учащихся, и, более того, развивать у них интерес к самопознанию и самосовершенствованию для полного раскрытия своего потенциала. С этой точки зрения любой человек может активизировать и самостоятельно применять в различных областях жизнедеятельности свои способности [6, с. 56]. Зарубежные лингводидакты дают понятию «автономия» множество определений: independence – «самостоятельность», learner centred curriculum – «программа, ориентированная на ученика», learning to learn – «учись учиться», self-directed learning – «самостоятельность в познавательной деятельности». В России наоборот многими учеными были выявлены ряд точных различий по вопросам автономности и самостоятельности. Е.Н. Соловова рассматривает понятие «самостоятельность» как возможность и способность школьника самостоятельным образом, когда учитель или родитель не помогает обучающемуся, выполнять учебно-познавательную деятельность. Однако «автономность» всегда связана с выбором, она ориентирует учащихся, как нужно учиться, что и когда нужно изучать, чтобы достигнуть поставленных задач [13, с. 52]. Н.Ф. Коряковцевой было разработано понятие «учебная автономия», ею также была выделена частичная и полная автономия [11, с. 12]. Ж.С. Аникина выделила в учебной автономии психологический, методологический и коммуникативный компоненты [8, с. 151]. Многие исследователи подчеркивают, что когда реализуется автономное обучение, то меняется статус обучаемого и самого педагога. Ранее он являлся просто «транслятором знаний», а теперь он стратег, оказывает разные консультации, является партнером и организует межкультурное общение [13, с. 55]. Некоторые педагоги-психологи попытались внедрить автономное обучение в вузы и средние школы.

Сущность автономного обучения иностранному языку старшеклассников

Актуальность исследования. С помощью профильного обучения возможно изучать отдельные предметы на углубленном уровне, это помогает дифференцировать содержание иноязычного образования. Основная задача, на наш взгляд, – организовать преемственность между общим и профессиональным образованием, подготовить обучающихся к успешному обучению в дальнейшем. Иностранный язык (ИЯ) является профильным предметом в различных системах обучения. Благодаря автономии учащийся становится независимым, он может самостоятельно выстраивать маршрут, выполнять свои действия, быть полностью ответственным за итоговые результаты выполняемых работ. Профильное обучение предполагает базовый курс (три часа в неделю) плюс дополнительные два часа на углубленное изучение материала. В этой связи можно очень подробно изучить материал, включая страноведение, совершенствовать все виды речевой иноязычной деятельности.

Профильное обучение у старшеклассников изучалось многими учеными – педагогами: М.З. Биболетовой, И.Л. Бим, А.А. Кузнецовым, Л.А. Миловановой, М.В. Рыжаковым, С.Н. Чистяковой.

Организацией автономного обучения, организацией учебной деятельности в целом занимались такие исследователи, как: Л. Диксон, У. Литвулд, Дж. Трим; Ж.С. Аникина, И.А. Зимняя, Н.Ф. Коряковцева, К. Петросян, Е.Н. Соловова, Т.А. Султанова.

В нашем исследовании мы использовали ряд **теоретико-эмпирических методов исследования:**

- *теоретические* (мы изучали и анализировали теоретически психолого-педагогическую и методическую литературу, касающуюся проблемы исследования, синтезировали знания, моделировали и прогнозировали полученные результаты);
- *эмпирические* (наблюдали, анкетировали, тестировали обучающихся, проводили констатирующий и контрольный эксперименты);
- *методы математической и статистической обработки данных.*

Теоретико-методологической основой исследования стали:

1. *Теоретические аспекты автономного обучения* (Л. Диксон, У. Литвулд, Дж. Трим;

Ж.С. Аникина, И.А. Зимняя, Н.Ф. Коряковцева, К. Петросян, Е.Н. Соловова, Т.А. Султанова).

2. *Психолого-педагогическая характеристика старшего школьного возраста* (И.Л. Бим, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин).
3. *Вопросы современных психолого-педагогических условий обучения иностранным языкам на старшей ступени обучения* (И.Л. Бим, Л.И. Божович, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, А.Б. Орлова, Е.Е. Сапогова, Л.О. Филатова, Д.Б. Эльконин).
4. *Исследования сущности профильного обучения иностранным языкам на старшей ступени обучения* (М.З. Биболетова, И.Л. Бим, А.А. Кузнецов, Л.А. Милованова, М.В. Рыжаков, С.Н. Чистякова).

Результаты исследования. Проблемы, касающиеся обучения молодого поколения, волновали педагогов всех эпох. Например, Аристотелем, Платоном, Сократом и другими учеными античности высказывалось мнение о том, что учащиеся должны добровольно и самостоятельно приобретать свои знания. Позднее данные мысли были подчеркнуты Франсуа Рабле, Мишелем Монтенем, Яном Амосом Коменским, Жан-Жаком Руссо, И.Г. Песталоцци. В России об этом писали Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, которые полагали, что самопознание – основополагающая материя в обучении.

На сегодняшний день эффективный способ обучения – это автономное обучение. В толковом словаре автономия рассматривается как право самостоятельного осуществления государственной власти или управления, самоуправления [12, с. 25].

Впервые учебную автономию изучали такие великие ученые, как Галилео Галилей, Ж.-Ж. Руссо. Так, Ж.-Ж. Руссо высказывал идею о том, что: «Разбудите у ваших учеников интерес, предложите проблему, а ее решение оставьте ученикам. Все, что они знают, должно быть добыто ими самостоятельно, а не сообщено вами. Не исправляйте ошибок до тех пор, пока они сами не увидят их. Если они не могут этого сделать, помогите им – только совершая ошибки, они смогут чему-нибудь научиться» [8, с. 151].

В XX веке об автономии писал американский психолог Карл Рэнс Роджерс, который считал, что преподаватель в первую очередь должен быть

фасилитатором (т. е. помощником). Американским психологом говорилось о тенденции к самоактуализации (**self-actualizing tendency**). В соответствии с этой тенденцией каждый обучающийся может активизировать и самостоятельно использовать все свои способности [6, с. 56].

В 1955 году Дж. Келли в научном исследовании «Психология личностных конструктов» описывается личностная концепция индивидуума. Согласно данной теории, каждый человек уникален, свои знания он приобретает благодаря социально-обусловленному сотрудничеству. А, в свою очередь, обучающиеся должны активно участвовать в учебно-познавательной деятельности, приобретать необходимые знания, умения и навыки [3, с. 12].

О концепции учебной автономии в обучении ИЯ в первый раз упомянули в проекте Совета Европы в 1971 году. Как результат этого проекта – создание специального центра (the Centre de Recherches et d'Applications Pédagogiques en Langues (CRAPEL)) в французском университете в г. Нанси. Ученый, который основал CRAPEL, – Ив Шалон. В 1972 году, после его смерти, руководить центром стал А. Холек. Научные разработки и практические семинары в CRAPEL показали ученым, что очень важно уделять большое внимание свободе мысли человека, развивать способности учащихся, которые в дальнейшем помогут им быть ответственными, научиться управлять своей учебно-познавательной деятельностью, самостоятельно обучаться. Ученые данного центра считали, что главные составляющие в автономном обучении – языковые материалы, которые может использовать каждый индивид. К другой, психологической составляющей относится тот факт, что учащийся самостоятельно должен заниматься самопознанием, самоконтролем и самооценкой своих действий [6, с. 74].

Исследователи дискутировали по данной проблематике, но они не смогли найти единый ответ по данному вопросу и не удавалось дать единое определение учебной автономии, таким образом, в 1980-е гг. учебной автономии не уделяют должное внимание.

В XX веке появились исследования, касающиеся учебной автономии, сделанные Греммо и Райли. В конце 1990-х годов научные деятели исследовали автономию с исторической точки зрения. В связи с этим основные идеи и понятия

легли в основу развития автономии в образовании. Многие ученые считали, что, ссылаясь на политическую составляющую, автономия в образовательном процессе способствовала социальному процветанию, благодаря ей личность развивается, учится свободно мыслить [2, с. 63].

На сегодняшний день термин «автономия» активно используется в образовательной сфере, данное понятие приобретает все большую значимость. В XX – XXI веках вопросы, касающиеся автономности обучения, изучают многие зарубежные и российские ученые: Л. Диксон, У. Литвулд, Дж. Трим, Ж.С. Аникина, И.А. Зимняя, Н.Ф. Коряковцева, К. Петросян, Е.Н. Соловова, Т.А. Султанова. Л. Диксон полагает, что автономия показывает, насколько вовлечен обучающийся в учебно-воспитательную работу, где он сам является обучающимся и полностью отвечает за то, как правильно и грамотно он может распределить свои знания и способности, занимаясь учебной деятельностью [1, с. 9].

С точки зрения Д. Литтл, автономия является способностью, которая регулирует независимые и самостоятельные действия, помогает критиковать, рефлексировать, принимать решения. Наличие данной способности предполагает, что у обучающегося вырабатывается особое психологическое отношение к учебно-воспитательному процессу и содержанию учебной деятельности школьников [4, с. 82].

Дж. Трим писал в своих научных работах, полагает, что автономия связана с желанием и способностью школьника заниматься обучением самостоятельно и действовать независимо как социально ответственный индивидум [7, с. 76].

У. Литвулд определяет феномен автономия в трех категориях:

1. автономия представляет собой субъект познания (учащиеся самостоятельно ищут способы и различные приемы в процессе обучения);
2. автономия является субъектом коммуникации (школьники могут самостоятельно общаться на ИЯ);
3. автономию связывают с личностью обучающегося (школьник должен быть независимым и отвечать за свои поступки) [5, с. 69].

В 1992 – 1993 годах Совет Европы проводит эксперимент, была организована проектная группа № 12 «Современные языки для общения».

Сущность автономного обучения иностранному языку старшеклассников

Основная цель – выявить у педагогов европейских стран отношение к феномену «автономия». В данной научной работе участвовало более 15 европейских стран: Бельгия, Голландия, Дания, Германия, Франция, Италия, Испания и др. Результаты данного эксперимента представлены в Таблице № 1.

цели, содержание, основные методы обучения ИЯ и технологии.

Понятие «автономия» сравнивается со способностью к учению учащихся. Педагоги считали, что тот школьник, который может учиться, тот и автономен в своей учебной деятельности [13, с. 49].

Таблица № 1. Анализ отношения педагогов разных стран к понятию «автономия»

Страны	Цели	Методы
Дания	Обучить основным стратегиям использования любых учебных ситуаций в образовательных целях	Взаимное сотрудничество школьников и педагогов, четкая формулировка целей, основных задач, методов обучения в курсе; использование контрольных листов / языковых портфелей, взаимоконтроля в процессе оценивания работ обучающихся; составление учебных программ нового типа.
Финляндия, Ирландия, Швейцария	Научить ставить цели, задачи и методы обучения, а также способы использования учебного материала	
Финляндия, Бельгия, Италия	Сформировать умения самоконтроля	
Франция	Научить изучать ИЯ вне учебных ситуаций	
Великобритания	Сформировать умения самоконтроля у школьников и педагога	

Согласно главным целям и методам данного проекта были определены выводы:

Когда преподаватели упоминают понятие «автономия», они часто используют такие понятия, как: independence «самостоятельность», learner-centred curriculum – «программа, ориентированная на школьника», learning to learn – «учись учиться», self-directed learning – «самостоятельность в учебно-познавательной деятельности». Нередко учителя рассматривали данные понятия синонимичными понятию «автономия».

Некоторые учителя рассматривали понятие «автономия» наряду с такими синонимичными словами, как «самостоятельность». В данном определении уточняется, что педагог свободен в своих действиях. Учащиеся не должны делать обязательные домашние задания, а обучение становится дистанционным, основной базой являются лингвистические лаборатории или же учебные центры.

Другие ученые рассматривали феномен «автономия» с точки зрения ответственности школьников за ту работу, которую они выполнили, и за полученные результаты. Школьник является равноправным партнером процесса обучения ИЯ. Все участники учебного процесса обсуждают

Из этого анализа очевиден тот факт, что в автономной деятельности невозможно найти четких определений. Они схожи с понятием «самостоятельность». Хотя современными методистами: Е.Н. Солововой, К.В. Симонян, Ж.С. Аникиной и др. рассматриваются конкретные различия в понятиях «автономность» и «самостоятельность» в процессе учебно-воспитательной деятельности обучающихся.

Е.Н. Соловова пишет о понятии «самостоятельность» как о способности учащихся самостоятельно, без сопровождения и без какой-либо помощи педагога заниматься учебной деятельностью. Однако «автономность» связана всегда с выбором, как следует учиться, что и когда надо учить, чтобы достигнуть поставленные задачи. А педагог, в свою очередь, выполняет роль консультанта. Е.Н. Солововой в ее исследовании отмечается, что автономное обучение играет важную роль: цель данного обучения связана с планированием, грамотным распределением своих обязанностей в процессе обучения ИЯ. Таким образом, школьнику очень важно:

1. выбирать что, когда, в каком объеме изучать;
2. выполнять все согласно срокам выполнения работ;

3. изучать большой объем иноязычной информации;
4. оценивать самостоятельно эффективность своей учебной деятельности [13, с. 52].

Ж.С. Аникина считает, что ведущая роль принадлежит педагогу в организации автономной деятельности. Так, в процессе выполнения самостоятельной работы педагог дает возможность учащимся действовать самостоятельно. В результате этого у школьников повышается ответственность за свои поступки. При автономной деятельности педагог является консультантом, он дает советы, оказывает помощь, сопутствует всю деятельность школьников [8, с. 150]. Ученым выделяется ряд компонентов учебной автономии в обучении ИЯ:

1. психологический компонент, основывающийся на рефлексии, мотивации, самоконтроле и самокоррекции;
2. методологический компонент: учащиеся усваивают разные способы и приемы своей индивидуальной иноязычной деятельности, могут управлять своей деятельностью самостоятельно;
3. коммуникативный компонент: обучающиеся обсуждают разные вопросы в своем коллективе, сотрудничая тем самым с преподавателем и одноклассниками [8, с. 151].

На данном рисунке представлена взаимосвязь понятий «учебная автономия», «самостоятельность», «самостоятельная работа», «самообразование», «самообучение», «учебная компетенция» в виде кругов Эйлера.

Рис. 1. Взаимосвязь понятий

Fig. 1. Relationship between concepts

A – учебная автономия,
B – самостоятельность, C – самостоятельная работа,
D – самообразование, E – самообучение,
F – учебная компетенция

Обсуждение. С точки зрения психологии самостоятельность является способностью личности школьника быть инициативным, критичным, с адекватной самооценкой и иметь чувство личной ответственности за свои действия и поведение [14, с. 132].

Самостоятельность представляет собой активную работу мысли, чувства и воли человека. Данная связь имеет двусторонний характер:

1. мыслительные и эмоционально-волевые процессы развиваются на основе самостоятельных суждений и действий учащихся;
2. появляющиеся в ходе самостоятельной работы школьников суждения и действия формируют и развивают способности не только выполнять ряд сознательных мотивированных действий, но и успешно исполнять принятые решения, несмотря на возможные трудности.

В оксфордском толковом словаре понятие «самостоятельный» имеет значение «неконтролируемый, независимый». Этот же словарь дает одно из значений понятия «автономия» как право действовать самостоятельно, быть независимым от окружающих [16, с. 18]. Однако в рассмотренных трактовках мы не находим четких различий между понятиями «самостоятельность» и «автономия».

Анализируя литературу по методике преподавания ИЯ, мы выявили, что многие ученые определяют понятие «автономия» через понятие «самостоятельность». Для многих авторов эти понятия синонимичны (У. Литлвуд, Дж. Трим, Н.Ф. Коряковцева, М.А. Ариян и др.). Характерным для данной интерпретации термина стало и рассмотрение самостоятельности ученика с позиций понимания свободы учащихся в выборе места и времени выполнения учебных заданий без педагога. Здесь имеется в виду, что обучающиеся полностью независимы. Свобода «автономии» понимается методистами как дистанционное обучение ИЯ, основываясь на лингвистические лаборатории и учебные центры.

Автономия и самостоятельная работа

Р.М. Микельсон рассматривает самостоятельную работу как «выполнение учащимися заданий без всякой помощи, но под наблюдением учителя» [7, с. 62]. В случае каких-либо трудностей школьник начинает выполнять коллективные упражнения. Очень часто данная форма самостоятельной

Сущность автономного обучения иностранному языку старшеклассников

использовалась, когда учащиеся выполняли свои домашние задания.

Познавательное исследование по данному аспекту провела ученыя из эстонской научной школы И.Э. Унт. Ею рассматривается самостоятельная работа как учебная деятельность, «когда ученику даются учебные задания и руководство для их выполнения; работа проводится без участия, но под руководством учителя, и ее выполнение требует от школьников умственного напряжения» [16, с. 147]. И.Э. Унт – одна из ученых, которые полагают, что самостоятельная работа является деятельностью, которая требует умственной работы, напряжения школьников.

А.В. Конышевой самостоятельная работа школьников по ИЯ определяется как вид учебной деятельности, когда обучающиеся самостоятельно или же с помощью педагога, когда есть необходимость, выполняют разные задания и упражнения, применяя все необходимые умственные усилия и навыки, самоконтроль и самокоррекцию [9, с. 68].

Н.Ф. Коряковцева полагает, что во многих учебных ситуациях проблемы, связанные с самостоятельной деятельностью школьников в процессе изучения ИЯ, могут быть решены при помощи «внешнего» воздействия на учебную деятельность со стороны учителя или учебного пособия через операциональную структуру учебной деятельности в режиме так называемой управляемой преподавателем / пособием самостоятельной учебной деятельности обучающегося [12, с. 22].

Результаты исследования. Проанализировав научные работы, касающиеся самостоятельной работы и учебной автономии, мы выявили, что сущность самостоятельной работы состоит в том, что школьники самостоятельно выполняют предлагаемые задания, а учитель руководит этим процессом. Таким образом, сделанный нами анализ понятий «учебная автономия»

и «самостоятельная работа» помог найти отличия между данными феноменами:

1. Самостоятельная работа является частью учебной программы, которую выполняют обучающиеся (например, когда они выполняют домашнюю работу). Учебная автономия – выполнение учебной деятельности согласно собственным интересам, учащиеся решают собственные задачи в дополнение к учебному плану (деятельность школьников в дополнительном образовании).
2. Разная степень ответственности за результаты учебной деятельности отличают самостоятельную работу от учебной автономии. В процессе самостоятельной работы учащиеся выполняют разные инструкции, а также различные требования учителя. При автономной учебной деятельности, наоборот, учащиеся самостоятельно выдвигают перед собой учебные задачи, выбирают учебные материалы, оценивают свои результаты, таким образом, берут на себя ответственность за учебно-воспитательный процесс и результат учебной деятельности.
3. Самостоятельная работа предполагает прямое или же косвенное присутствие учителя ИЯ. В учебной автономии деятельность школьника не предполагает контроля педагога.
4. Согласно мнению В.В. Давыдова, в процессе организации самостоятельной работы особый акцент делается на построение самой учебной деятельности, а субъект учебной деятельности, его развитие остается в стороне [9, с. 342]. Таким образом, педагоги не создают педагогических условий для развития реальной самостоятельности школьников в учебно-воспитательной деятельности. Концепт учебной автономии, как мы рассматривали ранее, включает идею, что школьники должны постоянно развиваться и самосовершенствоваться как личность в сфере овладения ИЯ.

Список источников

1. Dickinson, L. Self-instruction in language learning // Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – 200 p.
2. Gremmo, M.-J. and Riley, P. Autonomy, self-direction and self-access in language teaching and learning: the history of an idea // System. 1995. Vol. 23. № 2. P. 151–64.
3. Kelly, G. A theory of personality. N. Y. // Norton, 1963. – 234 p.
4. Little, D. Learner Autonomy 1: Definitions, Issues, and Problems // Dublin, 1991. – 175 p.
5. Littlewood, W. Communicative Language Teaching // Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

The essence of autonomous foreign language teaching for the high school students

6. Rogers, C. R. Freedom to learn for the 80s. // N.Y.: Merrill, 1983. – 181 p.
7. Trim, J. Language teaching in the perspective of the predictable requirements of the twenty-first century // AILA Review. – 1992. – № 9. – 76 p.
8. Аникина, Ж. С. Учебная автономия как неотъемлемый компонент процесса обучения иностранному языку в XXI в. // Вестник Томского государственного университета № 344. – 2011. – С. 149–151.
9. Давыдов, В. В. Теория развивающего обучения // М.: ИНТОР, 1996. – 544 с.
10. Конышева, А. В. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному языку. Пособие. // М.: КАРО, 2005. – 208 с.
11. Коряковцева, Н. Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык, пособие для учителей // М.: АРКТИ, 2002. – 176 с.
12. Коряковцева, Н. Ф. Теория обучения иностранным языкам. Продуктивные образовательные технологии // М.: Академия, 2010. – 189 с.
13. Соловова, Е. Н. Методика обучения иностранным языкам. Продвинутый курс. Пособие для студентов педагогических вузов и учителей // М.: АСТ – Астрель, 2008. – 271 с.
14. Унт, И. Э. Индивидуализация учебных заданий и ее эффективность // Москва, 1975. – 205 с.
15. Федеральный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897). – URL: <http://минобрнауки.рф/documents/2365> (дата обращения: 15.04. 2025)
16. Хокинс, Дж. М. Оксфордский толковый словарь английского языка // М., 2004. – 828 с.

References

1. Dickinson, L. Self-instruction in language learning // Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – 200 p.
2. Gremmo, M.-J. and Riley, P. Autonomy, self-direction and self-access in language teaching and learning: the history of an idea // System. 1995. Vol. 23. № 2. P. 151 – 64.
3. Kelly, G. A theory of personality. N. Y. // Norton, 1963. – 234 p.
4. Little, D. Learner Autonomy 1: Definitions, Issues, and Problems // Dublin, 1991. – 175 p.
5. Littlewood, W. Communicative Language Teaching // Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
6. Rogers, C. R. Freedom to learn for the 80s. // N.Y.: Merrill, 1983. – 181 p.
7. Trim, J. Language teaching in the perspective of the predictable requirements of the twenty-first century // AILA Review. – 1992. – № 9. – 76 p.
8. Anikina, J. S. Teaching autonomy as an integral component of the process of teaching a foreign language in the XXI century // Bulletin of Tomsk State University № 344. 2011. P. 149–151.
9. Davydov, V. V. A theory of developing learning // М.: INTOR, 1996. 544 p.
10. Konysheva, A. V. The organisation of the students' independent work in a foreign language. Manual. // М.: KARO, 2005. – 208 p.
11. Koryakovtseva, N. F. The modern methodology of the organisation of the independent work of foreign language learners. A manual for teachers // М.: ARCTI, 2002. – 176 p.
12. Koryakovtseva, N. F. A theory of teaching foreign languages. The productive Educational Technologies // М.: Academy, 2010. – 189 p.
13. Solovova, E. N. The methodology of teaching foreign languages. The advanced course. A manual for students of the pedagogical universities and teachers // М.: AST-Astrel, 2008. – 271 с.
14. Unt, I. E. The individualisation of the educational tasks and its effectiveness // Moscow, 1975 – 205 p.
15. The federal educational standard of the secondary (complete) general education (approved by the order of the Ministry of Education and Science of Russia from 17 December 2010 № 1897). – URL: <http://минобрнауки.рф/documents/2365> (date of circulation: 15.04. 2025)
16. Hawkins, J. M. The Oxford English Interpretative Dictionary // М., 2004. – 828 p.